

Revue LiLaS **N.º 2**
Décembre
2022

Revue LiLaS **N.º 2**
Décembre
2022

ISBN 2709-5002

Revue LiLaS

N°5
Décembre
2022

© ONVDP Éditions

BP V 18 UAO – CMS, Bouaké

Tél : (+225) 0707945600 / (+225) 0101176443

Courriel : revue.lilas.onvdp@gmail.com

Revue LiLaS (Revue de Littératures, Langues, Langages & Sciences Sociales)

ISSN 2709-5002

Revue indexée par

MIRABEL

ACADEMIC RESOURCE INDEX

DIRECTORY INDEXING OF INTERNATIONAL
RESEARCH JOURNALS

Revue LiLaS

(Littératures, Langues, Langages & Sciences Sociales)

ADMINISTRATION

Directeur de publication : TOH Bi Emmanuel, Professeur, UAO (Côte d'Ivoire)

Adjoint : KOFFI Ehouman René, Maître de Conférences, UAO (Côte d'Ivoire)

Rédacteur en chef : Ange Valéry KOUAKOU, Maître-Assistant, UAO (Côte d'Ivoire)

Adjoint : Ibrahim MAIDAKOUALE, Doctorant, Université Bourgogne F.-C. (France)

Secrétaires de rédaction : Dr Ouattara Amadou ADOU, Maître de Conférences, UFHB / Dr Joachim KEI, Maître de Conférences, UAO / Dr Désiré Boadi ANO, Maître de Conférences, UAO / Dr TAKORÉ Augustine, Maître de Conférences, UAO / Dr Aboubakar GOUNOUGO, Maître-Assistant, UFHB / Dr Kouabenan Brin ADOU, UAO / Dr DODO Jean-Claude, UFHB ; Dr YOUANT Yves Marcel, UFHB ; Dr Dao SORY, Maître-Assistant, UAO / Dr Egnifi GARDOZI, UAO / Dr Djilé Donald, UAO / Dr Manassé LOUBAHO, UAO / Martial Ange YAO, Dr Diby Marcel UPGC / Dr Zidago Jessy Junior.

Directeur de la promotion : Dr Bony YAO, Université Peleforo G. C. (Côte d'Ivoire)

Direction des séries :

- **DIRE (Discours et Représentations) :** Dorgelès HOUESSO, MCF, UAO (Côte d'Ivoire)
- **SIC (Sciences de l'Information et de la Communication) :** Dr Ibrahim MAIDAKOUALE, Université Bourgogne-Franche-Comté (France)
- **LittérARTS (Littératures et Arts) :** Christian ADJASSOH, MCF, UAO (Côte d'Ivoire)
- **Cahier de Poétologie :** K'Monti Jessé DIAMA, MCF, UAO (Côte d'Ivoire)
- **Écritures d'Afrique :** KANGA Konan Arsène, Professeur, UAO (Côte d'Ivoire)
- **Sciences-So (Sciences Sociales) :** Martiale N'guessan ADOU, UFHB (Côte d'Ivoire)

Comité Scientifique

Lettres et sciences du langage

ABOMO-MAURIN Mvondo Marie-Rose, Professeure, Littérature africaine, Université d'Orléans ; AMOSSY Ruth, Professeure émérite, titulaire de la Chaire Henri Glasberg, Université de Tel Aviv (Israël) ; ADJASSOH Christian, MCF, Poésie Française, Université Alassane Ouattara ; ANO Boadi Désiré, MCF, Roman Africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; BLÉ KAIN Arsène MCF, Roman africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; BONHOMME Marc, Professeur émérite, Linguistique française, Université de Berne (Suisse) ; COULIBALY Nanourougo, Professeure des universités, Analyse du Discours, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; DANBLON Emmanuelle, Rhétorique, Théories de l'argumentation, linguistique, Université libre de Bruxelles (Belgique) ; DEDOMON Claude, Professeur, Roman français, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; DIAMA K'Monti Jessé, MCF, Poésie Française, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) ; EHORA Effoh Clément, Professeur, Roman Africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KANGA Konan Arsène, Professeur, Roman Africain, Université Alassane Ouattara ; KOBENAN Léon, MCF, (Roman) Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) ; KOFFI Ehouman René, Professeur, Grammaire et Linguistique du français, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KONAN Koffi Syntor, MCF (Littérature et civilisation espagnole), Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) ; KOREN Roselyne, Professeure des universités, sciences du langage, Université Bar-Ilan (Israël) ; KOUACOU Koffi Jacques Raymond, Professeur, Littérature orale, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KOUAKOU Kobenan Léon, MCF, Roman Africain, Université Alassane Ouattara ; KOUAKOU Jean-Marie, Professeur, Littérature et civilisation françaises, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; LEZOU KOFFI Danielle, Professeure, Analyse du discours et Linguistique énonciative, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; N'GUESSAN Kouadio, MCF, , Grammaire et Linguistique du français, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; RABATEL Alain, Professeur des universités, Sciences du Langage, Université Claude-Bernard, Lyon 1 (Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education – ESPE) ; SAMAKE Adama, MCF, Roman Africain, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire).

English studies / études anglophones

Mamadou KANDJI, professeur émérite d'études anglophones, université Cheikh-Anta-Diop (Sénégal), Komla Messan NUBUKPO, Fidèle Komla Messan NUBUKPO, Professeur en littératures et civilisations afro-américaines, Université de Lomé (Togo), Léonard Assogba KOUSSOUHON, Professeur titulaire de Linguistique anglaise appliquée et de littérature africaine anglophone, Université d'Abomey Calavi (Bénin), Vamara KONÉ, MCF en études américaines et de littérature comparée, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

Communication, Sciences humaines et sociales

ASSI-KAUDJHIS Joseph, Professeur des universités, Géographie, UAO (Bouaké, Côte d'Ivoire) ASSUÉ Yao Jean-Aimé, MCF, Géographie, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; BINATÉ Issouf, MCF, Histoire, Université Alassane Ouattara ; DIALLO Boubacar Daouda, Professeur, Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger) ; DIARRA Ali, MCF, Géographie, Université Jean Lorougnon Guédé (Daloa, Côte d'Ivoire) ; DIARRASSOUBA Bazoumana, MCF, Géographie, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; DJAH Armand Josué, MCF, Géographie, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; FANDIO NDAWOUO Martine, Professeure, Sciences du langage et communication, Université de Buéa (Cameroun) ; GOKRA Dja André, MCF, Communication, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; GUÉBO Josué, MCF, Philosophie, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; GUÉRIN Charles, Professeur des universités, Histoire de la rhétorique, de l'éloquence et des pratiques judiciaires romaines, littérature latine, Université Paris-Sorbonne, Paris 4 (France) ; HADDAD Raphaël, Professeur des universités ; Communication, Paris 1 Panthéon / Chercheur associé au Centre d'étude des discours (CEDITEC - UPEC), (France) ; KIYINDOU Alain, professeur, sciences de l'information et de la communication à l'université Bordeaux-Montaigne (France) ; MAZOU Gnazébo Hilaire, MCF, Sociologie, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ;

Comité de lecture

Dr AHOUNE Aké Marx, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC) ; Dr AYEMIEN Mian Gérard, Université Félix Houphouët Boigny ; DAKOURI Rodrigue Parfait, Université Alassane Ouattara ; DIABY Aïssata, Université Félix Houphouët Boigny ; DIALLO Mamadou Bailo Binta (CELFA-CLARE, Université Bordeaux Montaigne) ; GNANZOU Pierre-André, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC) ; IRIT

Sholomon Kornblit, Université de Tel Aviv ; MOROKO Danon Anicet Stanislas, Université Félix Houphouët Boigny ; SIDIBÉ Ousmane, Université de San Pedro ; TAL Sela, Université de Tel Aviv ; YÉO Ténédjéwa épouse COULIBALY, Université Péléforo Gon Coulibaly ; YIÉ Faman Berthe épouse BANNY, Ecole Normale Supérieure d'Abidjan ; ZOHIN Sylvie épouse GOHOU, Université Alassane Ouattara

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Promoteurs

Lilas est une revue semestrielle pluridisciplinaire née de l'effort conjugué de trois entités. Il s'agit de l'Observatoire National de la Vie et du Discours Politiques (ONVDP), du Centre National de Recherches sur la Participation de la Poésie à la Contemporanéité (CNRPC), et de l'Association Internationale des Chercheurs Francophones (AICF).

Symbolique

Le lilas symbolise la beauté juvénile et les premières émotions amoureuses, il est parfait pour déclarer ses sentiments, dit-on. S'il est blanc c'est l'innocence, la pureté, la jeunesse. S'il est mauve en revanche, c'est l'amour naissant, les premiers pas vers le tortueux et languissant chemin de la passion. En contexte, il renvoie à la promesse que représentent autant la passion des jeunes chercheurs qui l'animent, que le travail laborieux que nécessite la production mellifère de cette plante.

Champs disciplinaires

Que ce soit sous la forme de monographies originales, d'actes de colloques ou de textes d'auteurs divers recensés et coordonnés par des animateurs, le rendu de la revue LilaS se veut compétitif sur le marché des revues scientifiques africaines et internationales. Ainsi, cette revue pluridisciplinaire comporte plusieurs séries tenant lieu de numéros thématiques et/ou spécialisés dont la série DIRE (Discours et Représentations) contient des articles inédits qui sont des études de cas ou qui font le point des théories liées aux analyses textuelles et discursives (Linguistique, stylistique, sémiotique, rhétorique argumentative, pragmatique etc.). La série SIC (Science de l'Information et de la Communication) questionne les pratiques des médias informatisés et de l'Information communicationnelle en général comme enjeu de redéfinition de l'humain et de ses perceptions. La série Cahiers de Poétologie est spécifiquement adossée au Centre National de Recherche sur la Participation de la Poésie à la Contemporanéité. Elle rend compte de l'actualité des études poétiques en rapports avec les questions contemporaines. La série LitterART (Littératures, Arts & transmédia) édite des textes originaux dans le domaine de la littérature et des arts dont le dialogue est un constituant fondamental de la richesse matérielle et non matérielle des peuples. Écritures d'Afrique s'intéresse au renouvellement des écritures africaines contemporaines à travers plusieurs champs et au prisme de la multimodalité. La série Sciences-So (Sciences Sociales) brasse des études et travaux relevant du champ des sciences sociales au cœur des mutations constantes du monde présent

(sociologie, psychologie, économie, géographie, sciences politiques, histoire, anthropologie, ethnologie, ethnographie, sciences juridiques, criminologie), etc.

Évaluation en double aveugle

La revue recueille des articles inédits et rigoureux dans ces différentes séries qui lui donnent l'avantage de conjuguer aussi bien les privilèges liés aux revues pluridisciplinaires que ceux des revues spécialisées. L'encadrement rédactionnel, pris en charge par au moins deux évaluateurs aveugles, assure une objectivité sans conteste aux numéros de chaque série.

CONSIGNES ÉDITORIALES

La revue LILAS se conforme aux normes éditoriales d'une revue de lettres ou sciences humaines adoptées par le CTS/LSH, le 17 juillet 2016 à Bamako, lors de la 38ème session des CCI : « Aucune revue (de l'espace CAMES NDLR) ne peut publier un article dont la rédaction n'est pas conforme aux normes éditoriales (NORCAMES/LSH). Les normes typographiques, quant à elles, sont fixées par chaque revue. »

1. Critères généraux de conformité

- Le texte doit être transmis au format document doc, docx ou rtf ;
- Il devra comprendre un maximum de 60.000 signes (espaces compris), interligne 1.15, Garamond 11 pts; Le texte doit être justifié ;
- Hormis le corpus analysé, aucune citation ne devra excéder sept lignes de manière continue ;
- L'auteur devra faire figurer la numérotation des pages ;
- Les figures, les images et les tableaux doivent être intégrés dans le fil du texte et centrés. Ils doivent être légendés en Garamond 10 pts.

2. Normes éditoriales d'une revue de lettres ou sciences humaines dans l'espace CAMES

2.1. Aucune revue ne peut publier un article dont la rédaction n'est pas conforme aux normes éditoriales (NORCAMES). Les normes typographiques, quant à elles, sont fixées par chaque revue.

2.2. La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain.

2.3. La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale : Titre,

Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie.

- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie.

- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1.; 1.1.; 1.2; 2.; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.).

2.4. Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point.

2.5. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante : - (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées) ; - Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).

Exemples :

- En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est « d'élargir l'histoire des mathématiques de telle sorte qu'elle acquière une perspective multiculturelle et globale (...), d'accroître le domaine des mathématiques : alors qu'elle s'est pour l'essentiel occupé du groupe professionnel occidental que l'on appelle les mathématiciens (...) ».

- Pour dire plus amplement ce qu'est cette capacité de la société civile, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement et l'histoire, S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit :

Qu'on ne s'y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer à la philosophie de l'encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de contournements. Celles là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le moins, dans la créativité dont sait preuve ce que l'on désigne sous le nom de secteur informel et à qui il faudra donner l'appellation positive d'économie populaire.

- Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu'il le dit :

le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une impréparation sociohistorique et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie imposées par les technologies étrangères. (S. Diakité, 1985, p. 105).

2.6. Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page.

2.7. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.).

2.8. Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

Par exemple :

Références bibliographiques

AMIN Samir, 1996, *Les Défis de la mondialisation*, Paris, L'Harmattan.

AUDARD Cathérine, 2009, *Qu'est ce que le libéralisme ? Ethique, politique, société*, Paris, Gallimard. BERGER Gaston, 1967, *L'Homme moderne et son éducation*, Paris, PUF.

DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d'une rencontre », *Diogenes*, 202, p. 145-151.

DIAKITE Sidiki, 1985, *Violence technologique et développement. La question africaine du développement*, Paris, L'Harmattan.

SOMMAIRE

SOMMAIRE	11
----------	----

<i>Linguistique & Analyse Du Discours</i>	12
--	----

- LINGUISTIQUE	13
- ANALYSE DU DISCOURS	38

<i>Etudes Littéraires & Langues</i>	112
--	-----

- ÉTUDES LITTÉRAIRES	113
- LANGUE	203

<i>Sciences Humaines & sociales</i>	233
--	-----

SOCIOLOGIE	234
ÉTUDES PHILOSOPHIQUES	254
GÉOGRAPHIE	286
HISTOIRE	331
ARCHÉOLOGIE	349

Revue LiLaS (Revue de Littératures, Langues, Langages & Sciences Sociales)
Numéro 5 – décembre 2022

LINGUISTIQUE
& ANALYSE
DU DISCOURS

ISSN 2709-5002

Revue LiLaS (Revue de Littératures, Langues, Langages & Sciences Sociales)
Numéro 5 – décembre 2022

LINGUISTIQUE

ISSN 2709-5002

LA CATEGORISATION DES VERBES BE A POSTCOMPLEMENT : ATTRIBUTION DE DENOMINATIONS METALINGUISTIQUES EN BAMANANKAN

Issiaka BALLO

Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB)
issiakaballo79@gmail.com

DIA Mamadou

Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB)
issiakaballo79@gmail.com

Résumé

Longtemps retrouvé sous l'adresse du prédicat dans la grammaire bilingue français-bamanankan ou anglais-bamanankan, le verbe *be* n'a toujours bénéficié que des métalangues dans les langues étrangères pour ses quelques rares catégories délimitées : prédicat d'existence, prédicat de présence, *be* + circonstant, présent progressif, marque d'énoncé, énoncé situatif. Par conséquent, la présente contribution est partie à la recherche des verbes *be* dans un corpus d'expression bamanan. A cause de la restriction du volume de l'article, l'étude n'a couvert que les *be* admettant un complément qui s'accorde avec une des postpositions dans les corrélations suivantes : *be...fe*, *be...kan*, *be...ma*, *be...ye*. Ainsi, elle a pu identifier plus de 15 catégories tout en les attribuant des dénominations bamanan. Ce nombre de paradigmes dépasse déjà les quelques-uns catégorisés et dénommés dans les langues étrangères. En conclusion, le verbe *be* mérite d'avoir une catégorisation conséquente dans la grammaire unilingue du bamanankan. Les catégories qui découlent de la catégorisation sont attendues dans la conception de documents scolaires et dans la programmation dans le cadre du transfert de l'intelligence humaine sur la langue à l'intelligence artificielle.

Mots clés : catégorisation, didactique, métalangue, paradigme, postcomplément

Abstract

For a long time, we got access to the verb *be* through the designation of « predicate » in the bilingual French-Bamanankan or English-Bamanankan grammar. The verb *be* has always benefited metalanguages in only the foreign languages for its few limited categories : existence predicate, presence predicate, *be* + circumstantial, progressive present, statement mark, situative statement. Therefore, this contribution has gone in

ISSN 2709-5002

search of the verbs *bɛ* in a corpus of Bamanan expression. Because of the restriction of the volume of the article, the study only covered the *bɛ* that allows a complement which agrees with one of the postpositions in the following correlations : *bɛ... fɛ*, *bɛ... kan*, *bɛ... ma*, *bɛ... ye*. Thus, the research has been able to identify more than 15 categories while assigning them Bamanan designations. This number of paradigms already exceeds the few categorized and named in the foreign languages. In conclusion, the verb *bɛ* deserves to have a consequent categorization in the unilingual grammar of Bamanan. The categories that result from the categorization are expected in the design of school materials and in programming as part of the transfer of human intelligence to artificial intelligence in the language domain.

Keywords : categorization, didactics, metalanguage, neologism, postcomplement

Introduction

Dans les langues qui ont une longue tradition en écriture, les exercices de démarcation des phénomènes langagiers, de leur catégorisation et d'attribution de dénomination aux différentes catégories, métalangue, est suffisamment fait : *verbe du premier, deuxième, troisième groupe* (français), *irregular et regular verbs* (anglais).

De nos jours, ces métalangues servent et font valoir ce que de droit partout chez les usagers du français et de l'anglais.

Cependant qu'en est-il du phénomène du verbe *bɛ* en bamanankan (bambara) ? Dans la grammaire bilingue sur la langue, on tombe, au sujet de *bɛ* (*bɛ* au positif et *ɛ* au négatif), sur quelques catégories et leur dénominations respectives dans la langue étrangère (Bailleul 2007 et 2005 :60, 82 ; Dumestre 2011 et 2003 :35) et non en bamanankan. Cette pratique défavorise le bamanankan d'autant plus que cette dernière demeurera depourvue de métalangue propre pour ces concepts. Bien que ces catégories existent déjà, elles ne sont pas encore attestées en bamanankan à travers des dénominations métalinguistiques bamanan. Mieux encore, les catégories de *bɛ* se limitent-elles à ces quelques catégories adoptées ? Il n'y a-t-il pas d'autres catégories au sujet du verbe *bɛ* en plus des seules mises en évidences ?

De toute façon, les occurrences du verbe *bɛ* sont à l'œuvre dans cette contribution. Lesdites occurrences sont extraites d'un corpus d'expression

bamanan à travers le logiciel de traitement lexicographique Bosolan¹. Le dépouillement a ciblé la plupart des verbes *bɛ* à postcomplément². Ces compléments sollicitent l'occurrence de leur postposition respective d'où l'usage des couples *bɛ...fɛ*, *bɛ...kan*, *bɛ...ma*, *bɛ...ye* comme termes de recherche ordonnés à la machine lors de l'extraction des énoncés correspondants. A cause du volume escompté de l'article, le couple *bɛ...la* et les *bɛ* intransitifs³ ne sont pas à l'ordre du jour du présent travail.

La méthodologie suivie dans le dépouillement des *bɛ* à postcomplément (cf. supra. note de bas de page 2) est partie de la formulation générique des termes de recherche *bɛ* + *intercalaires indéfinis* + *postposition ciblée*. Accessoirement, des termes de recherche singiliers sont souvent instruits à la machine. Le logiciel Bosolan fourni donc un inventaire correspondant. Cet inventaire est analysé pour disqualifier les occurrences non ciblées. A la suite, des analyses sont conduites sur les occurrences retenues. Le but de ces analyses est de trier les occurrences et de les classer catégorie par catégorie selon l'idée centrale que les représentants ont en commun. Cette idée centrale confère donc le statut de paradigme⁴ aux classes délimitées.

Par ailleurs, entre l'introduction et la conclusion, le développement du travail

¹ Logiciel de traitement lexicographique conçu en 2016 par un des rédacteurs et qui prend en compte au moins les problèmes de traitement spécifique des langues africaines : conception de dictionnaire monolingue, ...

² Le verbe à postcomplément est un verbe admettant un complément qui suit le verbe lui-même « *ka jɔ a la* (reconnaitre) ». Le *bɛ* à post-complément fait allusion au même phénomène lorsque ce dernier admet un complément à sa suite : *bɛ baara la*. Les rédacteurs ont pris soin de forger une dénomination française pour le concept « verbe à post-complément » tandis que la métalangue bamanan l'appelle « *wale kɔdafama* ». Le contraire du verbe à post-complément est le « verbe à antécomplément » appelé « *wale jɛdafama* » en bamanankan. Ce dernier admet un complément qui se place avant lui « *ka a fɔ* ». Le phénomène de verbe admettant un complément se plaçant avant lui-même n'est pas pertinent en français d'où le manque de terminologie prenant en compte la ramification dans la métalangue du français. Il n'est remarqué en français que dans les infimes cas de l'emploi de « en » comme pronom remplaçant son antécédant : cette belle cérémonie, on en parle partout. Les phénomènes de verbe à post-complément et de verbe à antécomplément sont très constructeurs dans l'analyse du verbe bamanan.

³ Les verbes *bɛ* qui n'admettent pas de complément : *nɛnɛ bɛ*, *mangoro bɛ*.

⁴ « ensemble des unités entretenant entre elles un rapport virtuel de substituabilité » (Dubois 2007 :342).

comporte les subdivisions supérieures prenant le *bɛ* en couple avec les postpositions qui se suivent dans l'ordre alphabétique des postpositions. Les catégories observées sont classées comme subdivisions inférieures immédiates des subdivisions supérieures. Chaque catégorie est constituée de ses propres sous sections. Les rubriques des sous-sections sont les mêmes d'une subdivision à une autre : inventaire, remarques, dénomination. Les explications sont données sur l'idée centrale du paradigme dans les remarques. A la fin du traitement de chaque catégorie, on forge une dénomination métalinguistique bamanan qui reflète le sémantisme principal que la catégorie véhicule. La section suivante ouvre les exposés à commencer par *bɛ...fɛ*.

1. Bɛ...fɛ

La section porte sur les occurrences du verbe *bɛ* et son postcomplément qui admet la postposition *fɛ*. Selon l'instruction donnée à la machine à travers les termes de recherche, il s'agit bien des *bɛ...fɛ* dont le nombre de mots intercalés n'est pas défini. Les catégories qui ont pu être pratiquées au sein des occurrences du *bɛ...fɛ* s'élèvent au nombre de 6. Elle commence par la section suivante.

1.1 Bɛ...fɛ locatif

Inventaires

DT j.82 Olu bɛ kininyanfan fɛ,

DT j.228 Kɔɔɔmusobilen in kelen bɛ sokɛ san fɛ.

DT j.122 O Ɔɛɛɛɛɛɛ ka Tonkan b'anw fɛ yan.

DT j.74 O den de bɛ ɲɛ,

DT j.167 Dononw sigilen bɛ kulukuluw san fɛ.

DT j.179 kunkolo n'a bolow taalen bɛ fan kelen fɛ,

DT j.179 senn jiginnen bɛ fan kelen fɛ.

DT j.218 Cɛ kelen jɔlen bɛ bili san fɛ,

DT j.251 ɛnin kɔɔɔɛɛɛ bɛ a san fɛ,

DT j.210 Cɛminɛn ninnu sirilen bɛ ɛbon sokɔɔna ɛmanɛjiri fɛ ka yelen.

DT j.219 daɟila dalen b'a kɛɛɛ fɛ.

DT j.140 Worobilendaga sigilen bɛ ɛbon ɛmanɛ ɔ jiri kɛɛ fɛ.

DT p.150 U bæ muso sigilen b'u kɛrɛ fɛ :

DT p.41 u bɔ n bæ ɲɔɔn fɛ de!*

DT p.41 U bɔ n bæ ɲɔɔn fɛ koyi!*

Remarque 1 : les termes de recherche ont fourni 15 occurrences de « bæ...fɛ » au sein du paradigme sur la circonstance de lieu. Dans certains documents de référence sur le bamanankan, ce sens de « bæ » est décrit comme étant son sens de la localisation (Dumestre 2003 :35). Par contre, il existe deux occurrences de bæ...fɛ dans l'inventaire (*) qui ne sont pas des représentants typiques de la localisation. Elles sont mises dans la catégorie à défaut du manque de reflet d'avoir une catégorie autonome en leur nom ou par méconnaissance d'une catégorie pouvant les prendre en considération.

Remarque 2 : dans chacune des occurrences, le verbe « bæ » emploie un complément en rapport avec un lieu entre lui et sa postposition « fɛ », surtout une localité : DT p.82 Olu bæ kininyanfan fɛ : ils se trouvent (sont) à gauche. Au lieu d'un complément unique, s'il se trouve que « bæ » emploie toute une suite de compléments qui sont liés entre eux, **dafajuru**¹, au moins un d'entre eux portera sur le nom d'un endroit. Dans un tel cas, le dernier élément de la suite de complément est celui qui objet de lieu : DT p.197 Muso i ɲɔɔn tɛ bamanankɛ kɔ fɛ de!

Remarque 3 : parmi les occurrences, il y en a deux qui emploient « yan : ici » logiquement après la postposition « fɛ ». Dans une telle position, « yan » est une particule extra syntagmatique sans laquelle, le « bæ...fɛ » porterai le sens de celui de désirer ou aimer : DT p.122 O Dɛpɛkɔrɔ ka Tonnkan b'annv fɛ yan. La postposition « fɛ » et « yan » entretiennent alors une fonction collocative. Bien que « yan » soit externe au syntagme postpositionnel, il joue le même rôle que le complément qui porte sur le nom de lieu dans les suites de compléments.

¹ *Dafajuru* est un néologisme que les rédacteurs du présent travail adoptent au sujet des séries ou suites de mots liés entre eux jouant la fonction de complément dans la phrase. La présente contribution ne portant pas sur la question, elle fera l'objet de traitement approprié dans d'autres contributions.

Remarque 4 : il y a la présence de certaines occurrences qui ne contiennent pas forcément la postposition « fɛ » : *DT p.210 Nin bɛ ne nɛ*. En fait, le « fɛ » se trouve être ellipsé dans lesdites occurrences. Une telle ellipse se remarque facilement derrière « nɛ » dans les énoncés. Par conséquent, au lieu de voir tous les éléments de l'énoncé *Nin bɛ ne nɛ fɛ* articulés dans les normes, on assiste à la chute de « fɛ » pour ne rester que *Nin bɛ ne nɛ*.

Remarque 5 : certaines occurrences de bɛ sont en collocation avec le participe passé d'un verbe qui vient avant bɛ lui-même. Le cas ne se limite pas à la seule corrélation bɛ...fɛ. Il est remarqué chez toutes les corrélations de bɛ qu'elles soient traitées ou non dans ce travail : *bɛ...fɛ*, *bɛ...kan*, *bɛ...la*, *bɛ...ma*, *bɛ...ye*. Dans ce cas, les explications délivrées dans les remarques de cette section à propos de cette situation de bɛ accompagné de participe passé les sont au nom de toutes occurrences de la collocation sans exception de postposition.

Ce participe passé en collocation avec bɛ semble être à la base de beaucoup de règles inexplorées dans la grammaire bamanan. Il semble être la construction d'une voix passive 2^{ème} forme sur laquelle des détails sont donnés dans la remarque suivante.

Remarque 6 : le phénomène est syntaxiquement le fruit de la transformation de la voix active à une voix passive qui peut être considérée comme une seconde forme de la voix passive du verbe sachant bien qu'il y a une autre forme parallèle à celle dont il est question ici. Cette transformation exige la forme du participe passé du verbe utilisé dans la voix active se faisant aider par bɛ. La démonstration suivante éclairci davantage sur cette question complexe. L'énoncé suivant tiré du corpus est considéré comme étant la voix passive seconde forme : *A tulen bɛ murufebilen na (Jafe 2007 :29) : il est garni d'étoffe de laine rouge*. Cependant, sa première forme aurait été : *A tura murufebilen na (a fɛ)*.

Toutes ces deux formes de la voix passive possèdent la même voix active : *A y'a tu murufebilen na*. Dans les occurrences relatives à la collocation, le choix de l'auteur a été plutôt d'exprimer les idées respectives en employant la forme dite seconde de la voix passive au détriment de la

première. Une fois de plus encore, le participe passé semble jouer le rôle du qualificatif de *bɛ*. La remarque suivante clarifie davantage sur ce point.

Remarque 7 : le participe passé d'un verbe qui part en collocation avec le verbe *bɛ* qualifie ce dernier dans ladite collocation quelle qu'en soit la postposition en corrélation avec *bɛ* dans cette position. Parlant des postpositions dans cette catégorie, elles sont en général la reconduction des mêmes qui se trouvent avec le verbe conjugué en dehors de la forme seconde de la voix passive. C'est pourquoi la présence de « la » dans *nk'e jɛnafɪn digilɛn tun b'i ba la* s'explique par sa présence dans la même phrase construite dans la forme suivante : *nk'e jɛnafɪn tun digira i ba la*. Par ailleurs, une autre règle non encore élucidée sur la collocation *participe passé + bɛ* est indiquée dans la remarque qui suit.

Remarque 8 : le *bɛ* en collocation avec un participe passé possède une autre forme morpho-syntaxique (Dukure 2010 :36). Au lieu d'une forme intégralement articulée dans les énoncés employant cette seconde forme, on assiste à des formes contractées du participe passé respectif : *ɔnjɔnkɛ ɛ saba ninnu sigilɛn bɛ dugu ma* (Jafɛ 2007 :125) devient *ɔnjɔnkɛ ɛ saba ninnu sigiin bɛ dugu ma*. D'ailleurs, certaines des occurrences de l'inventaire appliquent déjà cette contraction même si on remarque souvent une orthographe non conforme à celle qui est rendue normale dans le présent travail à propos du phénomène :

DT j.41 *u bɔ n (bɔɔn) bɛ jɔɔɔn fɛ de!* = *u bɔlɛn bɛ jɔɔɔn fɛ de!*

DT j.64 *nin sɛbɛkɔɔɔ diya (diyaan) bɛ n na!* = *nin sɛbɛkɔɔɔ diyalɛn bɛ n na!*

C'est pour dire que chaque occurrence de la collocation peut avoir sa forme contractée :

DT j.218 *Cɛ kɛlɛn jɔlɛn bɛ bili san fɛ,* = *Cɛ kɛlɛn jɔɔɔn bɛ bili san fɛ*

DT j.43 *ko ne jɛnafɪn digilɛn b'e la kɔsɛbɛ,* = *ko ne jɛnafɪn digiin b'e la kɔsɛbɛ*

DT j.199 *Tonnkan tun bannen bɛ musofuru ma* = *Tonnkan tun baan bɛ musofuru ma*

DT j.132 *Ne siyɛnɛn bɛ jɛliw ye,* = *Ne siyɛɛn bɛ jɛliw ye*

DT j.221 *kunsigi bɛɛ lajɛlɛn ɔɔɔminɛn bɛ ni sanu ye.* = *kunsigi bɛɛ lajɛlɛn ɔɔɔmiin bɛ ni sanu ye*

En revanche, dans certains dialectes du bamanankan, zone de baninko par exemple, la forme contractée du participe part plutôt en collocation avec « ye » en remplacement de « be » pour exprimer le même sens :

DT j.218 Cε kelen jɔlen be bili san fε, = Cε kelen jɔɔn ye bili san fε

DT j.43 ko ne jεnafin digilen b'e la kosεbe, = ko ne jεnafin digiin y'e la kosεbe

DT j.199 Tonnkan tun bannen be musofuru ma = Tonnkan tun baan ye musofuru ma

DT j.132 Ne siyennen be jelim ye, = Ne siyεen ye jelim ye

DT j.221 kunsigi bεε lajelen tɔnɔminen be ni sanu ye. = kunsigi bεε lajelen tɔnɔmin ye ni sanu ye

Dénomination : vu que « be...fε » véhicule le sens particulier de la circonstance de lieu dans ce paradigme, il est intelligible d'appeler toute occurrence du genre « **yɔɔfɔli be...fε** ». Cette dénomination pourra ainsi être la métalangue adoptée dans l'enseignement et dans les documents pédagogiques et didactiques. Ainsi, un formateur devant ses auditeurs peut annoncer sa nouvelle leçon en disant qu'on va voir le « yɔɔfɔli be...fε » aujourd'hui.

1.2 Be...fε du désir

Inventaires

DT j.75 Ni i be fεn o fεn fε,

DT j.186 a' be mun fε?

DT j.114 Ne tε εbondalavele fε habada!

DT j.220 Tari a' tε muso bilenba in fε de?

DT j.186 - An t'i ka εgana minεnen fε tugun!

Remarque : le corpus a pu inventorier 15 occurrences de be...fε du modèle. Le be...fε porte le sens du désir dans un tel paradigme *A' be min fε a' y'a fɔ n ye!* (Jafe 2007 : 186) : *dites-moi ce que vous voulez, aimez ou désirez.* Déjàs, certains auteurs qualifient la tournure comme étant l'expression de la volonté en bamanankan (Bailleul 2005 :87).

Dénomination : comme la tournure *bɛ...fɛ* s'individualise dans l'expression du désir, de la volonté ou encore de l'affection, la dénomination métalinguistique forgée à son sujet en bamanankan est **nègèjiralan** (k'a jira ko ko nègè b'i la). Donc, le *nègèjiralan bɛ...fɛ* pourra désormais figurer comme notion de grammaire dans les livrets pédagogiques et didactiques.

1.3 Bɛ...fɛ de l'intention

Inventaires

DT j.123 *anw tun t'a fɛ k'a kɔnɔ*

DT j.46 *N b'a fɛ Baba ka taa n ka furajalanbugu lajɛ.*

DT j.58 *e b'a fɛ ka kuma dɔ fɔ ne ye,*

DT j.150 *Ne b'a fɛ aw ka sira di ne ma,*

DT j.226 *Kuma fila tɛ ne fɛ koyi!*

Remarque 1 : l'inventaire a pu extraire 32 occurrences relatives aux termes de recherche. Dans chacune de ces occurrences, la tournure *bɛ...fɛ* s'individualise dans l'expression de l'intention ou d'avoir envie d'entreprendre quelque chose. A ce niveau, le paradigme se distingue du paradigme du **nègèjiralan bɛ...fɛ** (ci-haut) qui exprime le désir de posséder quelque chose tandis que le *bɛ...fɛ* de la présente section relate le souhait, l'envie ou la volonté d'entamer la mise en œuvre d'une action, d'un processus. Par conséquent, l'énoncé contenant le *bɛ...fɛ* de l'intention se limite difficilement à « fɛ ». Alors, les phrases dans lesquelles il fait occurrence admettent une seconde proposition introduite par le marqueur de l'infinitif « ka » qui sert alors de point de commencement de la proposition infinitive qui suit immédiatement *bɛ...fɛ* : *ne b'a fɛ ka taa wulada in na*, (Jafe 2007 :139) : *je m'apprete ou projete à partir ce soir / j'ai l'intention d'y aller ce soir / je veux y aller ce soir / je me prépare à y aller ce soir*. Au cas où « ka » ne suis pas immédiatement le « fɛ », alors, le chaînon suivant est une proposition impérative qui exige l'insertion du sujet ou suite de sujets du verbe à l'impératif avant l'occurrence du marqueur de l'impératif « ka » : *ne tun b'a fɛ i ka n fa jira n na* (Jafe 2007 :17) : *je voudrais que tu me montres mon père*.

Remarque 2 : le *bɛ...fɛ* de l'intention se construit aussi à travers des phrases dans lesquelles son sujet est en rapport avec une suggestion à faire. Dans ce cas, des mots comme « kuma, hakilina, ŋaniŋɛ, fɛ̀la... » sont les sujets de la phrase : *Kuma dɔ de bɛ n fɛ. (Jafɛ 2007 :89) : j'ai un mot à dire.* La séquence dans laquelle se trouve une telle occurrence de *bɛ...fɛ* peut cependant se limiter à « fɛ » ou peut même être bornée par une ponctuation.

Dénomination : l'idée du présent paradigme *bɛ...fɛ* s'articule autour de la volonté d'accomplir quelque chose. De ce fait, il ne manque pas de tournure bamanan propre à cette idée et qui pourra être forgée en dénomination propre pour des fins métalinguistiques en pédagogie et en didactique. Déjà, l'idée de « avoir l'intention de, avoir envie de » se dit « a ŋaniŋɛ bɛ n, n b'a fɛ ka ». Par déduction, à partir de « a ŋaniŋɛ bɛ n », on peut construire la forme nominale « ŋaniŋɛjiralan (qui sert à exprimer l'intention) » qui se marie bien avec l'idée du paradigme. En conclusion, il est adjoint au *bɛ...fɛ* de l'intention, la métalangue **Daniŋɛjiralan bɛ...fɛ** en bamanan.

1.4 Bɛ...fɛ du procès

Inventaires

DT n.130 ɔ kelen bɛ sira fɛ ka na.

DT n.229 A bɛ ɔfarinw muso nɔ fɛ;

DT n.132 i bɛ sira min fɛ,

Remarque : le corpus a fourni 3 occurrences de ce paradigme. Il demeure quand même un modèle très recurent dans la langue. Il sert à exprimer une action dont le déroulement est en cours. Le modèle est classé parmi les énoncés situatifs chez (Dumestre 2003 :35).

Dénomination : En analysant de près le sens que *bɛ...fɛ* véhicule dans les énoncés de l'inventaire, la métalangue bamanan qui peut se marier avec l'idée peut être déduite de l'énoncé bamanan suivant : « a *ko bɛ sen na, a ko kɛli kuntaala ma jɔ* : l'action est en cours, le processus ne s'est pas arrêté ». De ces

énoncés qui relatent bien le contenu sémantique du paradigme, on peut retenir deux néologismes synonymiques à savoir *sennayaḥli* (k'a fə k'a jira k'a waleyali bɛ sen na) et *kuntaalafḥli* (k'a fə k'a jira ko ko kuntaalama don).

1.5 Bɛ...fɛ bénéfactif

Inventaire

DT j.12 n'i fa bɛ kuma na i fɛ,

Remarque 1 : le nombre d'occurrences de bɛ...fɛ dans ce paradigme ne fait qu'un énoncé. Le paradigme véhicule le sens d'un acte posé envers ou au bénéfice de quelqu'un. Son nombre moins important dans le corpus est en déphasage avec sa pertinence dans l'acte de parler en bamanankan. Le seul cas relevé correspond à un syntagme postpositionnel non ordinaire. En fait, dans l'énoncé dont il s'agit, le verbe « bɛ » possède 2 syntagmes postpositionnels¹ dont le premier est composé de « kuma na » et le second de « i fɛ ». La présente section porte sur le second syntagme en faisant fi du premier vu que ce dernier est conforme à la structure du *bɛ...la* parce que la postposition respective y est « na ». Le *bɛ...fɛ* véhicule le sens du complément d'agent dans l'énoncé.

Dénomination : le *bɛ...fɛ* bénéfactif est un énoncé dans lequel le complément dont il est question est le bénéficiaire de l'acte posé par le sujet de bɛ. Pour donner une métalangue bamanan à la catégorie, le mérite revient au syntagme « ko nafa bəli kɛbaa » transformé en une suite autonome. Par conséquent, la métalangue bamanan retenue pour le paradigme est « nafabəbaa bɛ...fɛ » pour mettre en exergue le côté « profit tiré ».

1.6 Bɛ...fɛ de la propriété

¹ La notion de syntagme postpositionnel est recurente dans les énoncés bamanan. Les redacteurs l'appellent « kɔdafa dānsigiyɔɔ » dont le premier et le second sont respectivement les kɔdafa dānsigiyɔɔ fɔɔ et kɔdafa dānsigiyɔɔ filanan. Le présent travail ne portant pas sur la notion, elle fera l'objet de traitement dans nos futurs travaux.

Inventaires

DT j.160 *Bamananmuso tan ni naani de be ne fe,*

DT j.190 *Fen be anv fe de!*

DT j.37 *Aw tun b'a don ko faso be ne fe?*

DT j.118 *fen b'a fe,*

Remarque : le corpus n'a fourni que 4 occurrences en rapport avec le *be...fe* de la l'appartenance ou encore de la propriété. Cela n'est pas inquiétant d'autant plus que le lexique général de la langue regorge de l'emploi de la tournure. Cependant, le *be...fe* de la propriété se mélange beaucoup au *be...la* de la possession dans le sens de « posséder en main, tenir, porter un objet » de ce dernier. Même s'il faut comprendre le *be...fe* de la propriété par le *be...la* de la possession, il faut le comprendre dans son sens de « *posséder en nature et ou en fait* ».

Dénomination : vu que le *be...fe* de la propriété véhicule le sens de « ce qui appartient à quelqu'un ou à quelque chose », la métalangue bamanan qui s'allie aisément à ce concept est celle de « taya : à propos de la propriété » d'où il est adjoint la dénomination « taya *be...fe* » a ce paradigme *be...fe* en bamanankan.

2. Bε...kan

Le *be* et son postcomplément accompagné de la postposition respective *kan* est le sujet traité dans cette section. Alors, l'inventaire fourni par les termes de recherche *be...kan* ont pu être classés en 2 catégories qui sont les suivantes.

2.1 Bε...kan abordé

Inventaire

DT j.58 *Ne ka kuma be min kan,*

DT j.58 *ne ka kuma te nin si kan.*

Remarque : l'inventaire a fourni 2 occurrences du *be...kan* qui porte sur le « au sujet de » (Bailleul 2007). Le corpus ne fournit alors qu'un échantillon d'une corrélation très abondante dans le lexique général de la langue. La structure exprime l'objet sur lequel le sujet de la séquence porte : *Ne ka kuma be min kan* (Jafe 2007 :58) : *mon propos porte sur*. Plusieurs expressions servent à rendre le paradigme en français : ce qui est abordé, en occurrence, s'agir de, être question de, en cause.

Dénomination : à la lumière du sens véhiculé par le paradigme *be...kan* dans cette section, il est envisageable de l'adjoindre une métalangue bamanan qui reflète les équivalents des séquences françaises comme « porter sur, à propos de, au sujet de, qui concerne, avoir pour objet ». L'équivalent de ces séquences en bamanankan est « *kun kan* ». Donc, il est retenu ici la métalangue « *kunkanföli be...kan* » comme dénomination du paradigme en bamanankan. Ce néologisme est issu de la formation de « *k'a fö a kun kan* » en un mot composé mixte « *kunkanföli* ».

2.2 *Be...kan* du contact

Inventaire

DT p.130 *A be soka finba kan,*

DT p.258 *kɔɔɔmuso sen bilen nin be so kan.*

DT p.159 *e ɔɔɔɔn kelemasa te jamana in kan,*

DT p.62 *A be wolojɛba kan.*

DT p.20 *Bonkanjɔw jɔlen be ɔɔɔɔn kan!*

DT p.20 *Lɔsin jɔlen be ɔɔɔɔn kan!*

DT p.20 *Garidifinw jɔlen be ɔɔɔɔn kan!*

DT p.82 *Ale ni min dalen be ɔɔɔɔn kan,*

DT p.83 *O y'a sɔɔ hɛɛɛbemusonin sigilen be faama ɲɛkuntilemma kan,*

DT p.83 *a ni kurunjan sigilen be faama ɲɛkuntilemma kan,*

DT p.83 *Bulon yɛɛ maa beɛ lajɛlen ɲɛ sigilen b'ale kelen de kan.*

DT p.89 *faama sigilen be kalaka nabara kan ;*

DT p.237 *ka t'a sɔɔ disi in ni kan in sigilen be ɔɔɔɔn kan,*

DT p.242 *Kelen sirilen be a sinbara fila kan ka t'o jigɛn lata in kan.*

DT n.260 *i buranmuso sigilen be wolojeba kan,*

DT n.260 *I buranmuso sigilen be wolojeba kan.*

DT n.83 *Bulon yeɛ maa beɛ lajɛlen ne sigilen b'ale kelen de kan.*

DT n.197 *farisogo dafalen b'a kan;*

Remarque : le corpus a fourni 18 occurrences du be...kan du « contact». Le be...kan du contact sert à situer quelque chose dans sa position de contact : *A be wolojeba kan* (Jafe 2007 :62) : *il est sur la spacieuse peau blanche.* La question à laquelle la corrélation répond est « *a be mun kan ? : il est sur quoi ?* ». Le paradigme peut aussi servir à exprimer la circonstance de lieu du moment où la question relative à la localité peut être posée. Dans ce cas, l'énoncé *A be soke finba kan* (Jafe 2007 :130) donne *A be min ? comme question sur le lieu.* Cependant, la plupart des occurrences contient des be en collocation avec un participe passé qui le qualifie (supra. be...fɛ locatif, remarque 5).

Dénomination : le sens exprimé par be...kan dans ce paradigme étant bien élucidé, la métalangue bamanan appropriée se trouve dans les séquences bamanan suivantes : *fɛn sigiyɔɔɔ fɔli k'a to fɛn wɛɛ san fɛ.* De ces contextes, il est forgé la séquence « *k'a siginkanya fɔ* » pour former le composé « *siginkanyafɔli* » qui servira de métalangue bamanan au sujet de cette catégorie conceptuelle de be...kan.

3. Be...ma/mɔ

Les be...ma font allusion aux verbes *be* et son postcomplément qui sollicite l'occurrence de la postposition *ma*. Le postcomplément peut être unique ou il peut être toute une suite de noms jouant le rôle de complément. Cependant, le *ma* possède la variante libre *mɔ* assez employée dans le corpus au même titre que la variante *ma* retenue dans l'orthographe normée. Alors, le nombre de catégories délimitées dans l'inventaire des occurrences sur le be...kan fait état de 3.

3.1 Bɛ...ma abordé

Inventaire

DT n.104 *kuma bɛ musow ma!*

DT n.240 *Kuma t'i ba kɔni ma!*

Remarque : le paradigme n'est représenté dans le corpus que par 2 occurrences. Tout d'abord, il véhicule le sens de « au sujet de, à propos de, porter sur » : *kuma t'i ba ma* (Jafe 2007 :240) : *il ne s'agit pas de ta mère / ta mère, on en parle pas / à plus forte raison, ta mère*. Dans les occurrences respectives, le sujet de bɛ (Kuma) est un propos, une idée ou une assertion qui est faite au sujet de quelqu'un ou de quelque chose qui est le complément (ba) de bɛ. Dans une telle mesure, bien que le nombre de représentant de la catégorie dans le corpus parait insignifiant, il demeure clair que le paradigme est assez usité dans le lexique général du bamanankan. Les énoncés portant sur le paradigme font l'usage régulier de « kan » suivi de bɛ comme énoncé intégral : *a kan bɛ jɔnw ma ko* (Ture 1988 :15) : *il s'adresse aux esclaves*. Irrégulièrement, l'ellipse fait tombé le « kan » : *a bɛ jɔnw ma ko*. Le paradigme possède aussi des affinités avec le bɛ...ye situatif (voir section 4.1). Voici des représentants de la catégorie provenant d'autres ouvrages et du lexique général :

Cɛ o, ne bɛ e de ma

Kuma kan bɛ Madu ma

A kan bɛ kuranɛ ma (Diarra 2014 :1138)

A kan bɛ a burankɛ de ma

Dénomination : vu que le paradigme exprime le sens de « au sujet de », sa dénomination bamanan tourne autour de l'expression « a kun kan, k'a fɔ a kun kan » qui est l'équivalent de ladite expression en bamanankan. Dès lors, le composé « kunkanfɔli bɛ...ma » est retenu pour servir de métalangue au paradigme.

3.2 Bɛ...ma de la considération

Inventaire

DT Jn.263 *jaa musoko b'i sɛbɛ ma dɛ!*

Remarque : le corpus a fait un hapax relatif aux représentants de ce paradigme dans le corpus. Il s'agit d'un bɛ...ma qui exprime le sérieux, la considération ou encore l'attention qu'on a envers une propriété ou une entreprise : *kalan bɛ dennin sɛbɛ ma* : la fille attache de l'importance aux études. Dans les occurrences respectives, le sujet (*kalan*) de bɛ...ma est la propriété ou l'entreprise ayant bénéficié de la considération de la part du complément (*dennin*). Dans la norme, bien que les énoncés relevant du modèle emploient le vocable « sɛbɛ (sérieux) » juste avant la postposition « ma », ils peuvent se passer de « sɛbɛ » lorsque ce dernier subit une omission elliptique : *kalan bɛ dennin ma*. Dans le lexique général du bamanankan, on observe une abondance particulière des représentants du modèle :

Furu tɛ ɛ in (sɛbɛ) ma

Baara tɛ maa min (sɛbɛ) ma o tɛ kɛ fɛn ye

Ni taali t'i (sɛbɛ) ma, i t'o fɔ walasa an tɔw ka taa

Taanikasegin bɛ gɔn ma kulu b'a nɔ na

Ko min bɛ fɛntɔ sɛbɛ ma o y'a ka jɛko ye

Ntori ka nɛmako b'a (sɛbɛ) ma dɛ

Dénomination : la metalangue bamanan qui peut se marier avec le paradigme doit porter sur « sɛbɛ » ou doit l'inclure dans ses éléments de composition. Ainsi, il est forgé le composé « sɛbɛjiralan bɛ...ma » pour servir de dénomination métalinguistique bamanan.

3.3 Bɛ...ma locatif

Inventaire

DT Jn.133 *an t'i fa ka dukɛnɛ ma!*

DT j.120 Tɔnjɔnke ɛ saba sigilen bɛ dugu ma,
DT j.125 tɔnjɔnke ɛ saba ninu sigilen bɛ dugu ma,
DT j.199 kɔ Tonnkan tun bannen bɛ musofuru ma.*

Remarque : le corpus a fourni 4 occurrences sur le paradigme correspondant. Par contre, le lexique général de la langue regorge des représentants du modèle : *Denmisɛnw bɛ kɛnɛ ma* : les enfants sont au dehors. Le paradigme est le véhicule d'un siège exprimer par le complément (kɛnɛ) où se trouve établi les sujets (denmisɛnw) des énoncés respectifs. La plupart du temps, il s'agit d'un endroit qui répond au normes d'une surface, d'une étendue ou d'une aire sur ou dans laquelle est située le sujet de l'énoncé. L'équivalent de l'énoncé chez les bɛ...la est d'ailleurs attribué la dénomination « énoncé situatif » (Dumestre 2003 : 35). Un énoncé ne rime pas avec les autres du point de vue sens (*). Il est maintenu ici en attendant qu'il trouve un classement conséquent dans les recherches futures. Les exemples suivants sont des membres de la catégorie qui proviennent du lexique général du bamanankan.

Kɔnw bɛ dugu ma bindendun na
Cɛ bɛ nɛ jɛ ma
Dugumɔɔw bɛ fɛrɛ ma kuma dɔ la

Il reste à noter que les postpositions « ma » et « la » se permutent dans leur position dans certains énoncés d'une zone dialectale à une autre : *u bɛ fɛrɛ ma* ou encore *u bɛ fɛrɛ la*.

Dénomination : à la lumière du sens commun que les représentants du paradigme partagent, la métalangue bamanan la plus appropriée à forger à l'adresse du concept est « *yɔrɔfɔli bɛ...ma* » puisqu'il s'agit d'indiquer (yɔrɔ fɔ) quelque chose dans la surface sur laquelle il est établi.

3.4 Bɛ...ma bénéfactif

Inventaire

DT j.163 *U furulen b'aw mɔ nka aw fana furulen bɛ nɛ mɔ sabu ɛw ɛ ye nɛ ye.*

Remarque : l'inventaire a fourni un hapax au sujet des bɛ...ma de la catégorie. Pourtant, la catégorie est assez représentée dans le lexique de

langue : *Wari dilen be an ma*. Les représentants du paradigme partagent le sens du bénéficiaire de l'acte posé : envers, au profit de, dans l'intérêt de ou encore au bénéfice de. Le postcomplément en est le bénéficiaire lorsque le sujet pose l'acte. Cependant, il s'agit d'une construction passive qui se fait avec l'emploi du participe passé en collocation avec *be*. Le participe passé respectif est celui du verbe de la construction active (supra. *be...fe* locatif, remarque 5). Sans la construction passive, l'énoncés respectifs ne figureraient pas parmi les *be...ma* par ce qu'il ne va plus contenir de verbe *be*.

Dénomination : la métalangue bamanan pour le paradigme est tout trouvée. Il s'agit du « *nafabɔbaa be...ma* » en ce sens où le paradigme véhicule le sens de « en faveur de, au bénéfice de ».

4. *Be...ye*

Le *be...ye* est relatif à chaque emploi de *be* en tant que verbe admettant un postcomplément qui sollicite *ye* comme postposition. Peu importe si le postcomplément est unique ou complexe. L'inventaire des occurrences qui emploient le *be...ye* a délivré 4 catégories qui suivent dans les sections suivantes.

4.1 *Be...ye* abordé

Inventaire

DT j.80 e kan be ni ne ye nin yɔrɔ in na de!

DT j.80 ne kan te ni e ye de!

DT j.80 ne kan te ni e ye!

Remarque : il est extrait du corpus 3 occurrences propres au paradigme. Il est exprimé dans les 3 occurrences, le sens « parler de, envers, à propos de, au sujet de, il s'agit de » : *ne kan be ni muso donitigi ye* : je parle de la dame portant le fardeau. Dans l'énoncé, la suite de sujet « ... kan » s'adresse à la suite de complément « muso donitigi » au moyen de la parole. Autrement dit, le sujet abordé par le sujet de l'énoncé est fait en faveur du complément de l'énoncé. Les énoncés qui représentent le paradigme font

usage facultatif mais régulier de « kan » juste avant le verbe *bɛ* tandis qu'ils se servent obligatoirement de « ni » juste après *bɛ*. L'emploi obligatoire de « ni » est la condition sine qua non pour que l'énoncé s'individualise dans l'emploi de la postposition « ye ». Son omission entraîne alors le remplacement de la postposition « ye » par « ma » sans porter atteinte au sens de l'énoncé. C'est pourquoi, les énoncés du paradigme sont analogiques à ceux du paradigme *bɛ...ma* (voir section 4.1). Les illustrations suivantes sont d'ailleurs les exemples du paradigme *bɛ...ma* respectif ayant subi le remplacement de « ma » par « ye » suite à l'insertion de « ni ».

Cɛ o, nɛ bɛ ni e de ye

Kuma kan bɛ ni Madu ye

A kan bɛ ni kurane ye

A kan bɛ ni a buranke de ye

Dénomination : la métalangue bamanan appropriée pour le paradigme exprimant le sens de « au sujet de » est vite trouvée. Il s'agit de choisir l'expression bamanan équivalente « *k'a fɔ a kun kan* » et procéder par composition à la formation du néologisme « *kunkanfɔli bɛ...ye* » comme dénomination métalinguistique bamanan du paradigme.

4.2 *Bɛ...ye* de l'annonce

Inventaire

ɔT j.145 N tɛ dese maaw kɔrɔ nka ma minnu bɛ dugu kɔnɔ nin ye,

Remarque : le corpus a fourni un hapax sur ce paradigme. Bien qu'il soit rare de rencontrer en abondance des occurrences qui représentent ce paradigme dans le corpus, les occurrences qui relèvent de sa catégorie possèdent un emploi pertinent dans la langue. Le paradigme porte le sens global de l'annonce, de la désignation de quelqu'un ou de quelque chose sur lequel le second membre de l'énoncé rapporte des détails : *Cɛkɔrɔba min bɛ sugu la nin ye, ma gansan tɛ : le vieux que voici dans le marché n'est pas un homme ordinaire*. La plupart du temps, l'énoncé employant ce *bɛ...ye* le fait en plus d'un autre syntagme postpositionnel. Donc, il revient à dire que *bɛ* emploie au moins deux syntagmes postpositionnels

dans lesdits énoncés (voir section 1.5, remarque 1). « Bɛ » a employé son syntagme postpositionnel « nin ye » parallèlement avec le syntagme « *sugu la* » dans l'exemple ci-dessus. Il peut changer de place selon qu'il se place avant ou après l'autre syntagme postpositionnel : *Cɛkɔɔba min bɛ nin ye sugu la, maa gansan tɛ*. Dans une telle position, le bɛ cède pour d'autres mots privilégiés dans l'usage (file, ye) : *Cɛkɔɔba min file nin ye sugu la, maa gansan tɛ / Cɛkɔɔba min ye nin ye sugu la, maa gansan tɛ*. En voici plus d'illustrations tirées d'autres documents et du lexique général de la langue :

E ka kulusi min bɛ juru la nin ye, o ma ja fɔb
Den min bɛ kasi la o ye, a ba taara jita la
Falanin min bɛ Segu fe nin ye, koba dɔ kɛra yen 2013 san na
Muso minnu ka nali kuma bɛ da la o ye, olu banna furu ma

Dénomination : à la lumière du sens véhiculé par le paradigme, l'annonce ou la désignation, la métalangue bamanan adéquate à son sujet doit se trouver parmi les vocables bamanan qui expriment l'annonce, l'indication ou la désignation. Dans cette logique, ce travail a repéré « jiralan : qui indexe, indique, désigne » et l'a érigé en dénomination métalinguistique à l'adresse du paradigme : jiralan bɛ...ye.

4.3 Bɛ...ye bénéfactif

Inventaire

DT j.132 Ne siyennen bɛ jelim ye,

Remarque 1 : le corpus a fourni une seule occurrence en rapport avec le paradigme. Ce nombre est insuffisant mais le lexique général de la langue abonde des représentants de la Catégorie. Le paradigme véhicule le sens de l'acte posé au bénéfice de, en faveur de, dans l'intérêt de, au profit de ou encore en considération de. On peut retenir du stock lexical du bamanan, les illustrations suivantes :

U nalen bɛ e ye.
I b'i yeɾɛ ye.

Sinin bɛ mɔɔ ye, mɔɔ min bɛ Ala bato.

Muso furulen b'a ye u ka so yen.

Sogo in sannen bɛ ne fa ye.

Dénomination : la métalangue bamanan à forger pour cette classe exceptionnelle doit être en rapport avec les équivalents bamanan des expressions qui servent à exprimer le sens du paradigme : envers, au bénéfice de, à l'égard de. Dès lors, « nafabɔbaa bɛ...ye » est retenue en tant que dénomination métalinguistique forgée pour cette catégorie de « bɛ...ye ». Le vocable se décompose en nafa (intérêt) + bɔ.baa (bénéficiaire).

4.4 Bɛ...ye de la matière de fabrication

Inventaire

DT p.221 kunsigi bɛɛ lajɛlen tɔnɔminen bɛ ni sanu ye.

Remarque 1 : le corpus n'a fourni qu'un représentant pour cette catégorie. Le paradigme s'articule autour du sens de la fabrication faite à base d'une matière quelconque : caoutchouc, métal, pierre précieuse... Il sert à exprimer la base d'une cuisine quelconque : sauce tomate, sauce gombo... Ce sens est porté par le postcomplément intercalé entre *bɛ* et la postposition *ye*. Au regard du sens porté par le paradigme, on s'aperçoit aisément que le bamanankan regorge des tournures représentatives dont voici certaines sont énumérées à titre illustratif :

Negeso in dilalen bɛ ni jiri ye

Tabali labɛnnen bɛ ni finimugu ye

Na tobilen bɛ ni zɔɔnbulu ye

Kɔnɔmuso kun digilen bɛ ni yomo ye

Kuranjuru kɔnɔfen kɛlen ni nsiranegɛ ye

Sigilan dilalen bɛ ni mana ye

Remarque 2 : pour la petite comparaison, le *bɛ...ye* bénéfactif possède sa supplétive *bɛ...la* qui se construit sans insertion de la particule « *ni* » qui n'intervient que dans la collocation *bɛ...ye* juste après *bɛ*. Donc, toute

occurrence relative au *bɛ...ye* possède sa construction équivalente en *bɛ...la* :

DT n.221 kunsigi bɛɛ lajɛlɛn tɔnɔminɛn bɛ ni sanu ye = kunsigi bɛɛ lajɛlɛn tɔnɔminɛn bɛ sanu na

Nɛgɛso in dilalɛn bɛ ni jiri ye = Nɛgɛso in dilalɛn bɛ jiri la

Tabali labɛnnɛn bɛ ni finimugu ye = Tabali labɛnnɛn bɛ finimugu la

Na tobilɛn bɛ ni zɔfɔnbulu ye = Na tobilɛn bɛ zɔfɔnbulu la

Kɔnɔmuso kɛn digilɛn bɛ ni yomo ye = Kɔnɔmuso kɛn digilɛn bɛ yomo la

Kuranjuru kɔnɔfɛn kɛlɛn bɛ ni nsiranɛgɛ ye = Kuranjuru kɔnɔfɛn kɛlɛn bɛ nsiranɛgɛ la

Sigilan dilalɛn bɛ ni mana ye = Sigilan dilalɛn bɛ mana na

Dénomination : pour avoir une dénomination métalinguistique bamanan heureuse à propos de ce paradigme de *bɛ...ye*, il faut passer par le « *bɔgɔ* » qui est le générique de toute matière (de fabrication) en composition avec un déverbal du genre « *dila, labɛn* » (fabrique, confection). De cette logique, il sort le composé « *dilabɔgɔ bɛ...ye* » comme métalangue bamanan forgée au sujet du paradigme.

4.5 *Bɛ...ye* relatif à la structure *ye...ye*

Inventaire

DT n.39 a fan bɛɛ kɛlɛn bɛ si ye sa ;

DT n.111 O y'a sɔɔ tile kɛlɛn bɛ ɛnɛgɛbaranin ye tayiii!

DT n.40 nin kɛlɛn bɛ maa salɛn ye dɛ!

DT n.44 k'a kɛlɛn bɛ bolokɔnɔmɔgɔ ye.

Remarque : il existe des *bɛ...ye* partant en collocation avec *kɛlɛn* dont le nombre s'élève à 4 dans le corpus. Ils devraient figurer parmi les membres de la catégorie hybride de la voix passive (voir section 1.1, remarque 5 à 8). Mais, il se trouve qu'ils ne portent pas sur le verbe *bɛ*. Ils sont plutôt la seconde forme de la voix passive de la structure *ye...ye*. En voici une démonstration

A fan bɛɛ ye si ye sa **voix active**

A fan bɛɛ kɛra si ye sa (kɔɔɔya / Ala fɛ) voix passive 1^{re} forme

*A fan bɛɛ kɛlen bɛ si ye sa (kɔɔɔya / Ala fɛ) (Jafe 2007 :39) voix passive
2^{me} forme*

Puisque le travail ne traite pas la structure ye...ye, les occurrences relatives à cette dernière sont d'office écartées de la course pour la simple raison que le travail porte uniquement sur l'emploi de bɛ en tant que verbe de l'énoncé. La section n'est donc pas incluse dans les décomptes du nombre de catégories délimitées par le travail.

Conclusion

La catégorisation des bɛ...fɛ, bɛ...kan, bɛ...ma et des bɛ...ye a aboutit à la mise en évidence de l'existence de plusieurs catégories (16) du verbe *bɛ* selon la postposition respective admise. Le dépouillement du corpus a fourni au moins 150 occurrences parmi les représentants des différentes catégories tandis que certaines illustrations émanent à titre additif de la connaissance générale du lexique générale de la langue par les rédacteurs.

La première hypothèse soulevée dans le résumé du travail se confirme en ce sens où les 16 catégories retrouvées sont un plus dans la catégorisation des occurrences du verbe bɛ. Ce nombre reste un bon début pour la catégorisation continue des bɛ.

Concernant la seconde hypothèse du travail, elle trouve des confirmations assez satisfaisantes vu que chacune des 16 catégories délimitées ont reçu de la métalangue bamanan. Les 16 néologismes viennent enrichir lexicalement le bamanankan de la didactique, de la pédagogie, bref le bamanankan de l'enseignement.

Références bibliographiques

- Bailleul, Charles, 2005, Cours pratique de bambara, Bamako, Editions donniya.
Bailleul, Charles, 2007, Dictionnaire bambara-français, Bamako, Editions donniya.
Diallo, Youssouf et al., 2006, Bamanankan maben, Bamako, Donniya.

- Diki-kidiri, Marcel, 2008, Le vocabulaire scientifique dans les langues africaines, Karthala, Paris.
- Diarra Modibo, 2014, Kuranɛba Bamanankan na, Bamako, République du Mali.
- Dnafla, 1980, Lexique bambara-français, Bamako, Dnafla.
- Dnafla, 1983, lexiques spécialisés Manding, Paris, ACCT.
- Dnafla, 1997, Bamanankan sariyasun, Bamako, Dnafla.
- Dubois, Jean et al., 2007, Grand dictionnaire linguistique & sciences du langage, Paris, Larousse.
- Dubuc, Robert, 2009, Manuel pratique de terminologie, linguattech, Québec.
- Dukure, Mamadu, Baalo, Isiyaka, 2010, Bamanankan seɓɛncogo mineɓolo, MAKDAS seɓenca, Bamako, pp 35-39,
- Dukure, Mamadu, Baalo, Isiyaka, 2010, Bamanankan seɓɛncogo mineɓolo, Bamako, Makdas seɓenca.
- Dumestre, Gérard, 2011, Dictionnaire bambara-français, Paris, Karthala.
- Dumestre, Gérard, 2003, Grammaire fondamentale du bambara, Paris, Karthala.
- Faye, Souleymane, 1985, Problématique de la terminologie en langues nationales in réalités africaines et langues française n°20, CLAD, FLSH, Dakar, pp. 11-46.
- Lehmann, Alise et Martin-Berthet, Françoise, 2008, Introduction à la lexicologie : sémantique et morphologie, Paris, Armand Colin.
- Rondeau, Guy, 1984, Introduction à la terminologie, Québec, Gaëtan Morin éditeur.
- Vydrine, Valentin, 1999, Mandén-Ankile Dajɛgafe, St Petersburg, Dimitry Bulanin Publishing House.

ANALYSE DU
DISCOURS

DE LA MODALISATION COMME STRATÉGIE
ARGUMENTATIVE DE VULGARISATION DE
L’HORTICULTURE ALIMENTAIRE DANS LA PRESSE
SPECIALISÉE AU CAMEROUN

Martine Fandio Ndawouo

Département de Français, université de Buea (Cameroun)
martinefandio@yahoo.fr

Damaris Dorante Nguemdjop Nono

Département de Français, université de Buea (Cameroun)
ndamarisdorante@yahoo.fr

Résumé

La jeunesse camerounaise, comme celle de nombre de pays africains, fait face à un chômage de masse. L’horticulture pourrait être une planche de salut pour une partie importante de cette catégorie sociale, étant donnés les atouts à sa portée : des sols fertiles et disponibles, une demande soutenue, une offre de formation de qualité plus ou moins disponible, etc. L’un des handicaps qui empêchent le décollage de ce secteur porteur, demeure celui de la vulgarisation de l’information agricole que la presse spécialisée a pris à bras le corps depuis peu. La présente étude interroge les stratégies argumentatives mises en œuvre dans les discours des horticulteurs jeunes et diffusés dans la presse agricole afin d’en évaluer l’efficacité. Adossée à la notion d’espace discursif (Pop, 2000), l’analyse interroge les liens entre le discours et la communication dans ce contexte particulier. Elle pose que la présence implicite subjective de l’énonciateur dans son propos est susceptible de générer des conventions comportementales (Charaudeau, 2007) qui s’établissent entre l’énonciateur et le public-cible. Au-delà de cet enjeu caché, l’étude appréhende les énoncés des horticulteurs comme un réseau d’artifices susceptibles de modeler l’orientation professionnelle des jeunes. Car la modalisation déployée dans le corpus et décryptée ici figure l’horticulture comme la voie royale pour l’insertion socioprofessionnelle des jeunes dans un contexte où l’emploi se fait rare.

Mots-clés : modalisation, stratégies argumentatives, espace discursif, vulgarisation, horticulture, presse spécialisée.

Abstract

Cameroonian youth, like that of many African countries, faces mass unemployment. Horticulture could be a lifeline for a large part of this social category, given the assets within its reach: fertile and available soils, sustained demand, a more or less available quality training offer, etc. One of the handicaps that prevent the take-off of this buoyant sector remains that of the popularization of agricultural information that the specialized press has recently taken to heart. This study questions the argumentative strategies implemented in the speeches of young horticulturists and disseminated in the agricultural press in order to assess their effectiveness. Based on the notion of discursive space (Pop, 2000), the analysis questions the links between discourse and communication in this particular context. It posits that the implicit subjective presence of the enunciator in his words is likely to generate behavioral conventions (Charaudeau, 2007) that are established between the enunciator and the target audience. Beyond this hidden issue, the study understands the statements of horticulturists as a network of artifices likely to shape the professional orientation of young people. Because the modality deployed in the corpus and deciphered here depicts horticulture as the royal road for the socio-professional integration of young people in a context where employment is scarce.

Keywords: modalisation, argumentative strategies, discursive space, popularization, horticulture, specialized press.

Introduction

Les approches linguistiques et stylistiques conçoivent le langage comme porteur de la pensée affective de son énonciateur. En tant qu'outil de la communication, il permet à son utilisateur de se donner les moyens de persuader et/ou de convaincre un public précis. Pour communiquer efficacement, l'énonciateur peut recourir à des moyens plus ou moins affichés, cachés, pour obtenir l'adhésion à son projet. Le langage permet dans cette perspective précise, de dire avec d'autres visées qui vont au-delà de celle d'informer. Dominique Maingueneau soutient justement que la subjectivité énonciative ne doit pas être appréhendée dans sa singularité et son opacité mais plutôt dans sa large mesure. En effet, déclare l'auteur de *Approche de l'énonciation en linguistique française*, « l'énonciation ne doit pas amener à poser que le sujet est « à la source du sens », une sorte « d'intention », de choix explicites. Il faut donc refuser de voir dans l'énonciation l'acte individuel d'utilisation » (Maingueneau, 1983 : 100). Ainsi, au moyen de certaines marques linguistiques déguisées ou voilées qui s'exercent pour la plupart dans la morphologie de l'énoncé, l'énonciateur réussit à s'inscrire dans son acte de parole pour proposer à l'énonciataire un projet de communication.

ISSN 2709-5002

En s'inscrivant dans cette perspective heuristique, cette réflexion appréhende les modalités d'énonciation en tant que procédés signifiants qui signalent le degré d'adhésion de l'énonciataire ou du supposé énonciataire aux contenus énoncés. Elle scrute un corpus constitué à partir de quelques journaux camerounais spécialisés tels que *La voix du paysan (LVDP)*, *Afrik sans faim (ASF)*, *Les Graines de l'Info (GDI)*, *Agriculture au Cameroun (AC)*, et y interroge les modalisateurs en tant que marques implicites de la subjectivité langagière mise en œuvre par l'horticulteur pour communiquer. L'étude pose, à partir de la problématique de l'implicite du discours, que la subjectivité énonciative contribue à faire du texte journalistique un discours de vulgarisation de l'horticulture alimentaire auprès des jeunes camerounais.

Adossée à la notion d'« espace discursif » (Pop, 2000), l'étude se focalise sur l'analyse de la langue et de la signification en termes de prise en compte de la parole de l'énonciateur comme « une véritable action, comparable à une action matérielle réalisée par exemple avec la main » (Blanchet, 1995 : 30). Cette notion, appliquée ici au discours de l'horticulteur en tant qu'espace subjectif, est une approche unifiée, en termes de ce qui a souvent été appelé « plan d'énonciation » (Pop, 2000 : 1). Elle permettra de voir comment la subjectivité énonciative met en évidence l'intention de l'énonciateur qui est de provoquer/générer des conventions comportementales (Charaudeau, 2007) établies alors implicitement entre l'énonciateur et le public-cible. Au-delà de cet enjeu caché, l'étude appréhende les énoncés de l'horticulteur comme un réseau d'artifices susceptibles de modeler l'orientation des jeunes camerounais sur le plan socioprofessionnel en ce que la modalisation, telle que déployée dans le corpus et décryptée ici, permet à l'énonciateur d'offrir l'auto-emploi, à travers le cas éprouvette de l'horticulture alimentaire, comme la voie royale pour l'insertion socioprofessionnelle des jeunes dans un pays où l'obtention d'un emploi se fait de plus en plus rare.

1. Cadre théorique

Les discours, qu'ils soient oraux ou écrits, sont en réalité, tous hétérogènes (Bakhtine, 1984). Même certains langages non naturels, tels les raisonnements logiques et scientifiques qui sont supposés être marqués du sceau d'une certaine objectivité sont, à l'analyse, teintés de subjectivité. On ne saurait parler pragmatiquement de discours neutres, logiquement purs donc. Pour ce qui est des discours spontanés dont le discours de l'horticulteur, le travail de mise en forme qu'ils subissent de la part des énonciateurs laisse en principe plus de traces énonciatives que celui que subissent généralement les

discours planifiés ou écrits, du moment où le poids du contexte confère à tout discours plusieurs niveaux de signification. La notion d'« espace discursif » (Pop, 2000) nous a semblé appropriée pour interroger les actes de langage de l'horticulteur empreints de subjectivité.

1.1. Espace discursif, espace subjectif

La notion d'espaces discursifs réfère à « un lieu d'activation d'un type d'information sur la pluralité d'informations qui se manifeste dans le discours et qui est constitutive de ce qu'on appelle « hétérogénéité discursive » (Pop, 2000 : 7). Les espaces discursifs sont formellement révélateurs de l'hétérogénéité en ce qu'ils permettent de déceler autant le travail de la subjectivité dans le langage que celui du langage dans la subjectivité : il n'y a pas de langage sans subjectivité, essentiellement variable selon la sensibilité de l'émetteur. Du lien du langage à la subjectivité est ainsi induit le lien du discours à l'hétérogénéité. Authier-Revuz, Doury et Reboul-Touré (2004) établissent une distinction entre hétérogénéité « montrée » et hétérogénéité « constitutive ». L'hétérogénéité est « montrée » si elle est manifeste sur la chaîne discursive et correspond alors à la présence localisable d'un discours autre dans le fil du texte. Cette forme produit des ruptures observables en termes d'incorporation graphique ou intonative au fil (guillemets, italique, intonations spécifiques), de constructions intégrées (« le détour méta-énonciatif » de type « ce que j'appelle x », « ce qu'on pourrait appeler x ») ou encore de double construction (incises interrompant le déroulement syntaxique). L'hétérogénéité est par contre « constitutive » si elle n'est pas directement observable de l'énonciation, mais est présente à l'œuvre de façon permanente. Avec cette forme, le discours est alors dominé par l'interdiscours et n'est pas seulement un espace où viendrait s'introduire de l'extérieur, un discours autre, il se constitue indépendamment de toute trace visible de citation ou d'allusion.

À la suite de Authier-Revuz (1998, 2002), les recherches sur le discours accordent une attention non négligeable à une autre forme d'hétérogénéité dite discursive: l'affectivité. Donnée comme un sujet cher depuis toujours aux approches linguistiques et stylistiques, l'affectivité se révèle aussi constitutive d'un espace « subjectif » du discours, parce que marque de cette présence implicite de l'Autre dans le discours, pour laquelle il a fallu attendre Bakhtine pour enfin apprécier sa portée dans les recherches en Analyse du Discours : « Avoir un destinataire, s'adresser à quelqu'un, est une particularité **constitutive** de l'énoncé, sans laquelle il n'y a pas, et il ne saurait y avoir, d'énoncé » (Bakhtine, 1984 : 307) (c'est nous qui soulignons). Pop (2000)

montre en effet que tout énoncé lie un ensemble de signes à un domaine d'objets et une position du sujet. Et aucun énoncé n'apparaît hors d'un champ énonciatif dans lequel son statut est délimité. Celui-ci se caractérise par sa place dans ce champ, par les rapports logiques, temporels, argumentatifs qu'il entretient avec d'autres énoncés. Deux voix et deux voies vont alors se faire découvrir dans tout discours : celle de l'allocutaire et celle d'autres discours d'une part ; le dialogisme, et l'intertextualité¹ d'autre part. Ces marqueurs d'opérations discursives occupent tous les espaces subjectifs. Pop (2000) en distingue neuf au total : descriptives, métadiscursives, subjectives, paradiscursives, interpersonnelles, interdiscursives, présuppositionnelles, prosodiques et intersémiotiques. Parmi cette pléthore d'espaces subjectifs, nous nous intéressons dans cette étude aux opérations discursives subjectives essentiellement implicites.

1.2. De la théorie de l'implicite

Dans une perspective qui considère le discours dans sa dimension subjective, tout échange verbal ne repose pas seulement sur la combinaison d'un lexique et d'une syntaxe, mais aussi sur le sens des énoncés. Même si la langue offre à des interlocuteurs la possibilité de s'exprimer de manière explicite, ces derniers ont souvent recours, dans certaines situations de communication, aux formulations indirectes pour exprimer leur pensée ou pour faire passer un message ou un point de vue. Ainsi se justifie par exemple la théorie de l'implicite qui permet de comprendre que la communication proprement dite se réalise en une chaîne (verbale) dont les maillons sont constitués d'au moins deux locuteurs qui tâchent de s'écouter d'une manière vigilante avec l'intention de s'entendre mutuellement d'une manière correcte et exhaustive. Selon Lalaoui-Chiali (2008 : 123), « on nomme sens implicite tout sens qui n'est pas directement lié au signifiant d'un message, mais qui est anticipé, prémédité, à partir des signifiés normalement associés audit message ». Le sens implicite est donc tout ce qui dépasse le signifiant d'un message ou le sens littéral de l'énoncé. L'extraction d'un contenu implicite exige du décodeur un surplus de travail interprétatif. En bref, l'implicite montre que le langage n'est pas transparent.

Kerbrat-Orecchioni (1986 : 6) souligne en effet « que les contenus implicites (ces choses dites à mots couverts, ces arrière-pensées sous-

¹ Elles se confondent jusqu'à un certain point dans le concept de polyphonie. Mais ce concept sera aussi utilisé par O. Ducrot pour parler de la multiplication des voix du sujet parlant.

entendues entre les lignes) pèsent lourd dans les énoncés, et qu'ils jouent un rôle crucial dans le fonctionnement de la machine interactionnelle ». Autrement dit, « dire c'est faire autre chose que ce qui est dit, c'est faire une chose sous les apparences d'une autre » (Kerbrat-Orecchioni, 2001 : 33). Au prisme de la théorie de l'implicite, on comprend que des contenus dérivés peuvent se greffer sur le contenu littéral d'un énoncé (Durand-Guiziou, 1992). La théorie de l'implicite envisage ainsi le langage comme un moyen d'agir sur le contexte interlocutif qui permet l'accomplissement d'un certain nombre d'actes spécifiques. Si, avec Maingueneau (1996 : 16) le discours c'est « le résultat d'une construction, le résultat de l'articulation d'une pluralité plus ou moins grande de structurations transphrastiques, en fonction des conditions de production », alors, les actes de langage sont un moyen mis en œuvre par un locuteur (l'horticulteur pour ce qui est de cette étude) pour agir sur son environnement (le public, ici les jeunes) par les mots.

L'on comprend que les espaces discursifs subjectifs représentent ainsi la cohabitation de plusieurs opérations hétérogènes que les locuteurs/scripteurs sont, d'un côté, obligés de gérer dans la production de leurs discours et que, d'un autre côté, les auditeurs/lecteurs sont tenus de « traiter » lors de la réception. Convoquer la catégorie d'espaces discursifs subjectifs nous a semblé approprié pour cette étude parce qu'elle s'avère capable de délimiter ce que les marques linéaires n'arrivent pas à faire : à savoir, un découpage « caché », « secret », de type sémantico-pragmatique, dont chaque locuteur/scripteur détient sûrement une certaine intuition. Il s'agit dans la perspective de cette réflexion, des configurations ouvertes prenant en compte, non pas la clôture des textes, mais surtout le déroulement du discours. Il est question de voir comment l'individuel s'inscrit dans les structures de la langue et partant, combien certains énoncés des horticulteurs, quand ils sont marqués du sceau de la subjectivité, peuvent influencer à la fois la construction des savoir-faire par les jeunes et orienter leurs attitudes comportementales quant à leur insertion socioprofessionnelle.

À partir du cadre théorique présenté supra, nous scrutons le corpus à cette réflexion en posant que certains modalisateurs déployés dans le discours permettent à l'horticulteur de conditionner les choix et le positionnement de l'interlocuteur ou du public-cible, en particulier les jeunes camerounais au chômage et donc en quête d'(auto)emploi, sur l'échiquier socio-professionnel. L'analyse porte ainsi sur les actes performatifs de l'horticulteur en termes d'impact, du moment où ces discours, objets socio-historiquement marqués, sont susceptibles d'encourager les jeunes camerounais à s'investir dans l'agriculture, un secteur prometteur qui semble malheureusement ignoré par la plupart des jeunes. La suite de l'étude scrute d'abord les modalités

d'énonciation que l'horticulteur investit dans sa parole pour cette fin.

2. Des modalités d'énonciation, au service de l'expression des sentiments des horticulteurs

Pris comme instrument de communication, le langage implique une mise en action de l'énonciateur appelé à manifester sa présence d'une manière implicite ou explicite. Cette attitude du sujet parlant dans son énoncé est ce que Maingueneau (2002) appelle modalisation. Tandis que Safinaz (2011 : 135) distingue trois formes de base des modalités d'énonciation, qui correspondent aussi aux types de phrases, à savoir les assertifs (déclaratifs), les interrogatifs et injonctifs (impératifs), Maingueneau ajoute à cette taxonomie une quatrième catégorie : les exclamatifs. Du moment où parler, c'est obligatoirement interpréter, apprécier voire juger, nous questionnons, dans le corpus, le « Comment », autrement dit la manière par laquelle l'horticulteur s'y prend pour vulgariser son activité rémunératrice.

2.1. Les assertifs, marqueurs de modalités énonciatives

L'assertion, comme l'affirme Wander (2007 : 2) « sert à dire et/ou affirmer un fait et contient de multiples moyens pour l'expression. L'assertion pose un état de chose comme vrai ou faux ». Cette modalité énonciative se particularise par sa capacité à décrire le monde tel qu'il se présente, sans faire circuler un point de vue ou une prise de position. Pourtant, le corpus à cette réflexion abonde d'assertifs qui déclinent implicitement l'état émotionnel des différents énonciateurs. L'implémentation de cette modalité offerte comme un ensemble de réseaux signalétiques dans le corpus peut s'apprécier à travers plusieurs extraits dont nous en présentons deux ici, pour des besoins de la cause :

[1] Malgré mon handicap, j'ai toujours voulu faire l'agriculture (Rigobert Kemta, handicapé moteur, *LVDP*, N°314, Juillet 2017, p.10).

[2] Mon secret c'est mon courage, mon moral haut et surtout mon envie de réussir. Le handicap n'est pas une fatalité. (Rigobert Kemta, handicapé moteur, *LVDP*, N°314, Juillet 2017, p.10).

Selon Austin, la modalité assertive entre dans la catégorie des actes constatifs ou informatifs du langage. Pourtant, en observant de près ces énoncés, on constate que cette modalité va au-delà de l'information et révèle implicitement

l'état d'esprit de l'émetteur. Elle manifeste des points de vue des horticulteurs convaincus d'une cause. Le Queler (2004 : 646) déclare justement qu'« Une assertion peut constituer une modalité implicite qu'on peut mettre en évidence par la possibilité d'équivalence avec un énoncé contenant un marqueur explicite de modalisation ». On peut ainsi déduire de ces deux extraits la quiétude malgré le handicap et surtout la dévotion dans l'activité maraîchère. Les énonciateurs semblent ainsi encenser ce secteur d'activité à travers un discours appréciatif modelé sous la forme déclarative. Par ce mode énonciatif, l'horticulteur convoque une stratégie qui lui permet de « dire », sans forcément demander l'approbation du supposé allocutaire qui, dans le cas d'espèce est le jeune chômeur camerounais, en quête d'emploi. Implicitement la modalisation donne aux énoncés un certain poids en termes de persuasion en ce que pareils propos sont susceptibles de ne pas faire l'objet d'un doute ou d'une quelconque remise en cause par le public-cible. Implicitement, les énoncés de types assertifs imposent ainsi une valeur : celle de l'évidence, de la vérité des propos. L'on peut ainsi déceler en filigrane combien la subjectivité, qui se dessine dans le corpus à partir de l'emploi de cette modalité linguistique, permet à l'énonciateur qui confirme son épanouissement dans l'exercice de son métier malgré sa mobilité physique réduite. Pareils propos, en termes d'actes performatifs, sont un clin d'œil fait au jeune qui ne l'avait pas encore compris à se mettre à son école. Outre les types déclaratifs, les modalités interrogatives participent également des stratégies discursives de l'horticulteur qui vante son activité lucrative.

2.2. Les interrogatifs, signalétiques des sentiments de l'horticulteur

La modalité interrogative laisse transparaître une demande qui peut être directe ou indirecte. Dans le corpus, le choix de la modalité interrogative par l'horticulteur participe également des stratégies de vulgarisation de son activité. Car, en plus du fait que cette construction met en relation un requérant et celui à qui il s'adresse, elle décline parallèlement l'état mental du producteur du message. Monte (2011 : 86) déclare justement : « adopter une modalité interrogative, c'est certes choisir une certaine attitude vis-à-vis de son allocutaire ». Les extraits ci-après en sont des illustrations :

[3] Comment combattre les herbes dans un champ de maïs ?
(Kredo, *LVDP*, N°261, Décembre 2012, p. 2)

[4] Quels sont les types d'engrais à utiliser pour la culture du maïs et où s'approvisionner à bon prix ? (Charles Nokam, *LVDP*, N°266, Juillet 2013, p.2)

[5] Comment se procurer des semences locales de pistache et macabo ? (Sebastien, *LVDP*, N°314, Juillet 2017, p.4)

[6] Après une jachère de quatre années, faut-il désinfecter le sol avant de planter la tomate *Solanum Lycopersicum* (Sylvie keng, *LVDP*, N°257, Octobre 2012, p.15).

Il se dégage une constante dans la quasi-totalité des échantillons déclinés à l'instant. Les énonciateurs respectifs cherchent, chacun à son niveau, à instaurer le dialogue avec leur public-cible et, au-delà, avec toute personne capable de leur fournir des éléments de réponse à leurs préoccupations. L'intention semble d'ouvrir, sur le plan sociétal, un débat dans lequel quiconque peut intervenir pour donner son point de vue. Charaudeau (2007 : 9) reconnaît justement cette ambivalence conjoncturelle à la modalité interrogative lorsqu'il déclare : « L'interrogation est une catégorie discursive (et non forcément grammaticale) ambivalente du point de vue du rapport de force qu'elle instaure entre locuteur et interlocuteur ». Dans ce rapport de force que Maingueneau relève entre deux interlocuteurs en instance de communication, la forme interrogative peut faire transparaître dans le discours de l'énonciateur une position ou une thèse. Au prisme de cette base heuristique, l'on peut constater que l'ensemble des requérants dans les énoncés supra est animé par une détermination à réussir dans l'exercice du métier : la modalité interrogative met ainsi en relief la soif de s'imprégner des méthodes efficaces des semailles, les meilleures variétés des semences à utiliser, entre autres. Ailleurs dans le corpus la question tourne autour du mode de conservation du produit. C'est la préoccupation de Christian dans cet extrait :

[7] Existe-t-il un procédé de conservation de la banane-plantain pouvant nous réduire nos pertes post-récoltes ? Après la coupe d'un régime de plantain, quel est le délai de murissement ? » (Christian, *LVDP*, N°314, Juin 2016, p.4).

Dans travers l'énoncé [7], l'on découvre alors un horticulteur soucieux de la réussite dans toute la chaîne d'activité qui engage sa production agricole. En même temps, il veut accroître son savoir-faire quant à la conservation de la banane-plantain. Ces types de modalités prolifèrent à suffisance dans le corpus en étude et marquent l'intérêt des sujets camerounais, pour la plupart des jeunes, mobilisés à en savoir davantage sur la culture horticole. La stratégie argumentative permet ainsi de mettre en mots l'audace des horticulteurs, l'auto-évaluation de leur compétence afin de combler rapidement des zones d'ombre et d'ignorance pour être à même de produire des produits de qualité et partant, réussir dans l'exercice de leur activité. Car, la quasi-totalité des

questions résume les préoccupations d'un grand nombre de jeunes désirant s'investir dans ce domaine. La modalité interrogative est ainsi une stratégie argumentative qui permet à l'énonciateur de s'offrir ici comme un porte-parole d'un groupe : il entre ainsi en complicité avec le citoyen-lecteur qu'il installe par ce procédé sur la même longueur d'onde que lui. L'interrogation s'illustre alors comme un fil d'Ariane, fédérateur de plusieurs entités, partageant le même vœu, celui de juguler l'ignorance au sujet de l'horticulture.

Dans la même lancée, l'interrogation totale (« existe-t-il un procédé de conservation... »), qui est suivie de l'interrogation partielle (« quel est le délai de murissement ? ») permet à l'horticulteur, énonciateur du discours, de poser des questions essentiellement rhétoriques qui ne nécessitent pas une réponse immédiate de la part de l'allocutaire. Les énoncés de type interrogatif permettent alors à l'horticulteur, au-delà de l'effet d'adhésion qu'il recherche auprès de certains de ses compatriotes, d'ouvrir une fois de plus un débat au niveau sociétal. En effet, l'énonciateur voudrait ainsi focaliser l'attention de son supposé allocutaire sur un sujet important : les techniques de conservation et donc de rentabilité des produits maraîchers à longue échelle. Dès lors, la modalité interrogative se présente comme un point de départ de la connaissance lorsqu'on observe la pertinence des questions posées. Elle permet de mettre à nu l'esprit critique et surtout proactif de l'énonciateur, prêt à se former davantage. Tout comme la modalité interrogative, l'injonction, se révèle dans le corpus comme l'une des stratégies argumentatives convoquées par l'horticulteur pour arriver à sa fin : inviter les jeunes à faire comme lui, s'ils veulent, par leurs propres moyens, se débarrasser du statut de chômeur.

2.3. L'injonctif, au nom d'une influence sur l'énonciataire

L'injonction est une modalité énonciative qui décline le mieux l'influence de l'énonciateur sur le récepteur du message. Elle vise essentiellement à changer ou à modifier le comportement de ce dernier. Cette modalité qui se caractérise sur le plan structurel par l'effacement énonciatif (Safinaz, 2011), remplit ce contrat dans la mesure où elle est sans aucun doute chargée de subjectivité dans le corpus.

[8] Osez entreprendre dans l'agriculture. Ça paye. (Léontine Yemelon, *ASF*, Juillet 2010)

[9] Cultivez sans engrais, évitez de brûler les herbes du champ. Elles peuvent plutôt être émietées et enfouies dans le sol pendant le labour. (Sylvain, *LVDP*, N°314, Juillet 2017, p.3)

[10] Désherbez totalement le champ chaque fois qu'il y a les herbes jusqu'à la fin de la récolte. (Martin Njie, *LVDP*, N°314,

Juillet 2017, p.4)

[11] Entretenez le champ de manioc en remplaçant les plants manquants, lutez contre les mauvaises herbes en sarclant, enlevez les pousses faibles et ne conservez que les plus vigoureuses. (Berthe Mewo, *LVDP*, N°298, Mars 2016, p.6)

[12] Pour la production des semences de manioc, choisissez un terrain plat ou avec une faible pente et bien drainé. Plantez les nœuds orientés vers le ciel. (Martin Njie Tabi, *LVDP*, N°298, Mars 2016, p.7).

Dans ces extraits, la plupart des verbes sont conjugués à l'impératif présent. Par cette modalité, les énonciateurs détachent les allocutaires pour les planter devant eux, comme dans le cadre d'un tête-à-tête. L'effet recherché ici est de créer de cette façon une certaine proximité avec le public-cible dans le but de le persuader et/ou convaincre à se joindre à eux dans la pratique de l'activité horticole. Ainsi, dans l'extrait [8] qui constitue une invite à valeur d'exhortation, l'énonciateur exprime son point de vue sur l'agriculture en général et pense que c'est une activité où le jeune camerounais gagnerait à investir et à s'y investir. Dans les quatre autres extraits, il est question des recommandations mais en fait des conditions sine qua non que l'horticulteur devenu expert formule à l'endroit des débutants ou de tout citoyen-lecteur désireux de s'engager dans ce métier. L'injonction se présente alors dans ce cas comme une réponse anticipée aux questions que peuvent se poser les différents requérants. La modalité permet ainsi de consigner par écrit le sens du partage voire de la multiplication du savoir-faire et la volonté de l'horticulteur à mettre son savoir et son savoir-faire à la disposition du plus grand nombre. Dès lors, cette modalité se révèle comme une stratégie argumentative qui donne à l'horticulteur de se poser comme un pédagogue : il est animé du désir d'étendre son savoir-faire vers un public plus large afin de mettre fin à des conceptions erronées et/ou stéréotypées entretenues soit par des profanes, soit par des horticulteurs amateurs à propos de cette activité agricole. Tout comme les autres modalités, la modalité exclamative exprime elle-aussi la manifestation du sentiment de l'horticulteur.

2.4. Les exclamatifs, expression du point de vue de l'énonciateur

Au rang des typologies des modalités traduisant une information qui peut ne pas être visible au premier abord, on retrouve les exclamations. Comme le stipule Grevisse et Grosse (2008 : 54), « elle apporte information. Mais elle y ajoute une connotation affective. Elle n'est pas objective, neutre, car elle inclut les sentiments du locuteur, manifestés avec une force particulière ». Cette conception permet d'affirmer que l'usage de l'exclamation dans un énoncé est

loin d'être innocent ou naïf. La présence de cette modalité dans le corpus manifeste un effet de subjectivité, celle persuader l'auditoire, comme on peut l'apprécier dans les extraits ci-après :

[13] Aller travailler au champ avec mon Master ! (Marie Nadège Kom, *LVDP*, N°298, Mars 2016, p.20)

[14] Mes feuilles de concombres blanchissent ! (Patricia E., *LVDP*, N°258, Novembre 2012, p.5).

La marque de la modalité exclamative à la fin des structures linguistiques ajoute à ces dernières un quotient subjectif dans la mesure où il s'y perçoit des émotions propres à l'énonciateur. L'on peut ainsi déceler dans l'exemple liminaire le réalisme de l'horticulteur qui a compris que développer une PME au Cameroun était une voie de salut pour des chercheurs d'emploi. Il n'a pas hésité à s'investir dans l'horticulture qui relève encore du secteur informel malgré qu'il soit détenteur d'un Master. Cette modalité lui permet d'inviter implicitement d'autres jeunes à suivre son exemple, autrement dit à développer l'esprit d'entrepreneuriat. Cette gaîté qu'il y a à réussir à être financièrement autonome, par ses propres moyens, et surtout en embrassant le secteur informel est également perceptible dans l'extrait [13] où le jeune maraîcher alors qu'il est détenteur d'un diplôme de l'Enseignement supérieur (La Master), n'a pas honte de se définir, non sans fierté, comme horticulteur.

Le métier nourrit amplement son homme au point où aucun détail ne doit être négligé dans la chaîne de production. L'horticulteur est tellement soucieux de la quantité et de la qualité de son produit qu'il exprime, par la modalité exclamative, son inquiétude voire sa douleur lorsqu'il constate que sa culture en phase de maturation subit les affres de la dévastation dues aux intempéries naturelles. L'on peut conclure sans ambages que les exclamatifs sont à même de mettre en mots les émotions de l'horticulteur, émotions qui oscillent ici entre joie, inquiétude, peur et douleur. Ayant jusqu'ici scruté les modalités d'énonciation dans leur capacité à dévoiler les attitudes cachées de l'énonciateur qui fait une sorte de promotion de son activité dans son discours, les lignes qui suivent démontrent en quoi le discours du jeune horticulteur contient parallèlement des expressions qui constituent autant de stratégies argumentatives qui rendent compte de la charge affective ou évaluative que ce dernier glisse subrepticement dans son discours.

3. Les modalités d'énoncé, pour une apologie de l'horticulture

Les modalités d'énoncé rendent compte du degré d'émotion de l'énonciateur dans son énoncé. Dans le corpus à cette réflexion, elles sont

concentrées autour des modalités affectives et axiologiques.

3.1. Les modalités affectives

Les modalités affectives, d'après Kerbrat-Orecchioni (1980 : 95) « énoncent, en même temps qu'une propriété de l'objet qu'ils déterminent, une réaction émotionnelle du sujet parlant en face de cet objet ». Cette catégorie de modalité favorise la vulgarisation des cultures vivrières et maraîchères. Elle révèle, au-delà de la subjectivité, l'intentionnalité de l'horticulteur. Nous nous intéressons plus particulièrement aux groupes nominaux subjectifs ou aux verbes affectifs qui mettent implicitement en exergue les bienfaits de l'agriculture ainsi que leur impact positif dans la vie des pratiquants.

- Les groupes nominaux subjectifs

Dans le corpus, certains groupes nominaux véhiculent des valeurs affectives. Ils sont dotés d'une charge émotive qui permet à l'énonciateur de procéder, par son dire, à une certaine vulgarisation de l'activité horticole.

[15] Les jeunes ont le **vent en une poupe** (Marie Pauline Voufo, *LVDP*, n° 320, Mai 2017, p. 14).

[16] Une **Agriculture Intelligente** face au changement climatique (Ewané E., *AC*, Juillet 2017)

[17] Diagnostic de l'agriculture pour un **Cameroun émergent** (Martin Nzegang, *LVDP*, Novembre 2012, n° 259, p.12)

[18] Culture de **Pananas économiquement rentable** (Ewané Edmond, *AC*, Décembre 2018).

Comme on peut le constater, les extraits supra déclinent des subjectivèmes à valeur valorisante de l'attitude des horticulteurs : en effet, l'on peut y percevoir d'abord l'engouement du pratiquant de l'horticulture et ensuite son intention de promouvoir cette activité afin que d'autres jeunes comprennent qu'ils gagneraient à s'intéresser eux-aussi à cette activité.

Ainsi, l'expression « Agriculture Intelligente » de l'extrait [16] met en évidence l'avis d'un expert dans son domaine. Le (potentiel) horticulteur est ainsi averti : il doit, pour contrecarrer les aléas liés au changement climatique, revoir sa technique de production des cultures. Il n'est plus question de fonctionner par routine ou par mimétisme, mais de rester vigilant et de revoir permanemment les méthodes ou techniques agraires et de ne pas hésiter à les adapter voire les révolutionner selon les visages des saisons. La stratégie argumentative vise alors à bannir toute inquiétude de tout potentiel horticulteur et à le rassurer, en cas de besoin, par rapport à ce danger que

constitue le changement climatique aux conséquences désastreuses sur les cultures. Une telle stratégie vise à convaincre un grand nombre de jeunes à embrasser l'agriculture, un secteur porteur et prometteur par ces temps de récession économique où le discours officiel encourage l'entreprenariat, pour un « Cameroun émergent à l'horizon 2035 » (MINEPAT, 2009). On peut donc comprendre que l'extrait [17] dévoile implicitement la voix du jeune agriculteur confiant qui montre ici en quoi l'agriculture a une grande partition à jouer dans cette symphonie collective à laquelle le discours politique invite les Camerounais de tous bords, surtout les jeunes donnés comme le « fer de lance de la nation » (Cameroon Tribune, 2019)¹ à jouer, pour une relance de l'économie, socle du bien-être de tous les Camerounais.

Les groupes nominaux contiennent des caractérisants qui révèlent l'état émotionnel de l'horticulteur par rapport à son énoncé, ont en commun le fait qu'ils participent des stratégies argumentatives pour vulgariser certaines cultures de la terre du moment où elles se révèlent rémunératrices. On peut à juste titre dire que la modalité affective contribue, au-delà de l'effet d'adhésion qu'elle crée sur le public-cible, à mettre l'accent sur les performances agricoles de chaque acteur qui s'offre à travers cette tribune que lui offre la presse, comme un expert assermenté dans son domaine. Il est donc quelqu'un qui est prêt à laisser exploiter son expertise par des novices dans le domaine. Cette expérience ainsi déclinée est susceptible d'encourager le potentiel horticulteur, à exploiter ce trésor caché que constitue la terre, pour paraphraser la morale que véhicule Jean de Lafontaine dans sa fable « Le laboureur et ses enfants ». Par ailleurs, l'on se rend compte à l'analyse que certains verbes subjectifs déployés dans le corpus participent eux-aussi de cette vulgarisation de l'activité horticole.

- Les verbes affectifs

Certains verbes répertoriés déclinent l'attitude émotionnelle de l'énonciateur vis-à-vis de son énoncé. À cet effet, ils comportent une propriété subjective. Nous regroupons ici ces verbes qui posent l'énonciateur comme source d'évaluation en trois catégories modales : les modalités aléthiques qui permettent d'apprécier les unités linguistiques sous le mode de la vérité d'un contenu proportionnel en termes de possibilité ; les modalités déontiques qui renvoient à l'univers de croyance du locuteur et les modalités épistémiques qui ont à voir avec la connaissance du monde en ce qu'ils marquent l'expression d'une croyance ou d'une opinion. L'intérêt accordé à ces verbes dans le corpus

¹¹ Nous voulons signaler que l'expression est ici une reprise car Ahmadou Ahidjo a été le premier à utiliser cette expression.

se justifie par leur aptitude à présenter une action valorisante liée à la pratique de l'agriculture.

[19] Ngul Ntang'an, les jeunes **s'investissent** dans la tomate (Magloire Biwolé Ondoua, *LVDP*, n° 215, Août 2016, p. 12).

[20] L'igname est la culture qui nous **rapporte** plus » (Magloire Biwolé Ondoua, *LVDP* septembre 2017, n° 258, p. 10).

[21] Il **fait** acheter les herbicides en lieux sûrs (Irénee Modeste Bidima, *LVDP*, Mai 2014, n° 112, p. 10).

[22] Échouer en agriculture ne me **fait** pas peur » (Armand Medza, *ASF*, Juillet 2016).

[23] Former les jeunes car l'agriculture **pourra remplacer** le pétrole » (Josiane Kouagheu, *ASF*, Avril 2016).

Les énoncés ci-dessus contiennent des verbes subjectifs qui comportent une propriété émotive. Ils relèvent dans l'ensemble de la modalité épistémique. Comme on le sait, la modalité épistémique pose le savoir de l'énonciateur en termes de vrai et de faux (savoir / croire), relativement à son expérience personnelle. À ce titre, les verbes convoqués dans les extraits supra remplissent amplement ce contrat dans la mesure où les différents énonciateurs y expriment chacun son opinion qu'ils présentent ici comme une vérité universelle. Au nom de cette vérité universelle envisagée et proposée implicitement au public-cible, l'horticulteur renforce la modalité épistémique par la modalité déontique qui installe l'appréciation de l'énoncé dans le registre du devoir. En effet, la modalité déontique réfère à un ordre moral ou social pour exprimer ce qui doit être (obligation) ou ce qui peut être (permission). À ce titre, les verbes « fait » et « pourra remplacer » des extraits [21] et [23] par exemple ont une valeur essentiellement affective dans la mesure où ils concourent à imposer de façon contournée l'unique choix à l'horticulteur de se munir de moyens techniques (formation appropriée, équipements adaptés) pour pouvoir palier promptement aux intempéries auxquelles il pourra faire face dans la chaîne de production. L'on peut ainsi déduire en filigrane le courage, la détermination de l'horticulteur qui montre que, pour réussir, on doit faire des mains et des pieds et surtout s'armer de courage pour persévérer dans l'exploitation de la terre, quelles que soient les difficultés rencontrées.

Par ailleurs, les paradigmes verbaux (« s'investissent », « rapporte ») ainsi convoqués dans les extraits relèvent des modalités aléthiques. Cette autre catégorie porte sur la valeur de vérité d'un énoncé en termes de possibilité ou d'impossibilité. Ainsi, Elles font partie des modalités logiques selon lesquelles les propositions sont considérées non seulement comme vraies ou fausses,

mais également comme nécessaires. Leur emploi ici a la particularité de poser l'énonciateur comme un point focal : celui de la source d'évaluation. La modalité aléthique répond également de la volonté pour l'horticulteur de participer à la diffusion de l'agriculture et partant, à la promotion de ce secteur d'activité négligé par des jeunes qui, pourtant, est des plus porteurs. Nous pouvons ainsi conclure que les modalités affectives, sous leurs diverses formes, se justifient dans la presse spécialisée par le souci de promouvoir l'agriculture afin que la jeunesse s'y intéresse. Les modalités axiologiques relevés semblent souscrire également à cette stratégie argumentative.

3-2. Les modalités axiologiques, pour une vulgarisation efficace des produits maraîchers

Par opposition aux modalités subjectives affectives qui prennent en considération une subjectivité affective de type émotionnel, les modalités axiologiques mettent en avant une évaluation sur le mérite ou la valeur intrinsèque d'un objet par rapport à un autre. Elles se fondent sur un rapport qualificatif. Dans la presse spécialisée qui constitue le socle à partir duquel le corpus a été constitué, cette modalité s'inscrit dans la perspective d'une agriculture élogieuse qui se veut grandissante. Dans cette catégorie, nous nous intéressons plus particulièrement aux substantifs et adjectifs.

- Les substantifs axiologiques, pour une promotion des prototypes

La perspective de cette réflexion nous oriente vers des substantifs sanctionnant les valeurs sur le rapport bon/mauvais, bien/mal et d'autres appréciations qualitatives.

[24] Hier enfant de la rue, aujourd'hui **entrepreneur** rural (Michel Mbiendou, *LVDP*, N°259, Décembre 2012, p. 9).

[25] **Rendement** du manioc et du maïs cultivé sans engrais (Simone Nka, *LVDP*, N°314, Juillet 2017).

[26] Hélène Missili, **l'amazone** du manioc (Alain Georges Lictboua, *LVDP*, N°310, Mars 2017).

Les paradigmes « entrepreneur », « rendement », « amazone » fonctionnent dans les énoncés ci-dessus comme des substantifs axiologiques. En effet, le premier substantif en gras suggère l'esprit créatif et surtout proactif de l'horticulteur avec un accent particulier mis ici sur sa compétence et ses performances subséquentes. Déployer ces lexèmes permet à l'énonciateur, qui se pose ainsi comme un avocat des causes nobles et surtout

justes, de valoriser le métier qui suppose ici une certaine progression en termes de continuité dans l'exercice. Le dernier extrait révèle un exploit : il est possible de consommer des produits bio dans un monde de plus en plus poussé à consommer des produits vivriers chimiques. Ainsi, le recours aux substantifs axiologiques est ainsi une autre forme de stratégie qui permet au jeune horticulteur de vanter les mérites de cette pratique agraire saine. La presse spécialisée qui nous a intéressés pour cette étude reste de ce fait fidèle à sa ligne éditoriale, à savoir la diffusion/promotion/vulgarisation de l'agriculture.

- Les adjectifs axiologiques, pour accrocher des jeunes

Ce sont des adjectifs subjectifs portant sur un rapport qualitatif ou de mérite. Leur présence dans la presse, socle au corpus à cette étude semble motivé par le désir de celle-ci de présenter l'agriculture comme plaque tournante capable de booster l'économie au Cameroun. Nous pouvons l'apprécier dans les cas suivants :

[27] Au Cameroun, l'agriculture est **le seul** domaine pouvant contribuer durablement à l'accumulation du capital » (Josiane Kouagheu, *ASF*, Mai 2015).

[28] Facile d'accès et plus rentable, de **meilleurs** pratiques du sémis direct au profil des paysans camerounais (Anne Matho, *GDI*, Janvier 2014).

[29] Produire des semences hybrides est une **grande** opportunité. Nioro Ambassa, expert semencier et producteur des semences de maïs à Bafia (Modeste Bidima, *LVDP*, N°278, Juillet 2014, p. 10).

[30] Je confirme qu'il y a du **bon** dans l'agriculture » (Marie Pauline Voufo, *LVDP*, N°259, Décembre 2012, p. 13).

[31] Loïc KAMWA, le parcours d'un **véritable** Agripreneur Camerounais (Roméo Essengué, *AC*, Avril 2019).

L'adjectif « seul » du premier des énoncés présentés à l'instant est un superlatif absolu présentant l'agriculture comme étant la voie royale pour un pays comme le Cameroun qui se veut émergent et prospère à l'horizon 2035. C'est la même intention qui anime l'horticulteur quand il emploie le superlatif « meilleurs » dans l'énoncé suivant, quand on sait que cet adjectif est un superlatif évaluatif qui présente un sème en termes de bon/mauvais. On peut justement constater que l'énoncé [30] entretient, sur le plan sémantique, une certaine complicité avec la morale véhiculée par la fable « Le Laboureur et ses

enfants » de Jean de Lafontaine. Dès lors, les qualificatifs « grande », « bon », « véritable » investis dans les exemples présentés ici même manifestent pour les valoriser eux-aussi des sèmes évaluatifs dont l'effet semble être le désir ou l'intention de la presse spécialisée d'évaluer qualitativement les horticulteurs qui ont excellé dans le domaine. Leur expérience ainsi mise en exergue constitue une stratégie argumentative à travers laquelle les horticulteurs deviennent des prototypes, autrement dit des modèles à suivre par la jeunesse désœuvrée. L'on peut donc dire que les jugements assez manifestes dans les énoncés véhiculent des valeurs évaluatives essentiellement mélioratives.

Par ailleurs, comme on a dû le constater, la plupart des énoncés scrutés à l'instant ou plus haut sont essentiellement délocutifs. En s'effaçant totalement du discours dans certains des énoncés analysés, l'énonciateur prête ses intentions au public-cible, son supposé allocutaire. L'effet pragmatique de la technique argumentative est, en fait, de laisser s'imposer le propos en tant que tel, comme si l'horticulteur n'en était nullement responsable. La sphère de la délocution lui permet de prêter ses intentions à ce public-cible qu'il prend alors à témoin dans l'exemple [27] par exemple. On peut dès lors parler de construction par et dans le discours d'un pacte d'alliance qui installe les jeunes camerounais au chômage au cœur de l'action conduite par l'horticulteur jeune. L'effet recherché visiblement est d'établir entre lui et ce public constitué de jeunes particulièrement un lien de complicité. Par ailleurs, le discours de l'horticulteur jeune, émis dans la prédominance des modalités affectives et axiologiques, semble ranger ses énoncés dans la catégorie du devoir : associées, ces modalités qui relèvent par ailleurs presque toutes du mode indicatif, expriment alors implicitement des énoncés performatifs. L'énonciateur semble ainsi prescrire la marche à suivre : l'agriculture, autrement dit l'auto-emploi est la planche de salut pour tout jeune qui voudrait émerger dans un Cameroun où l'insertion socioprofessionnelle reste de plus en plus une équation à plusieurs inconnus.

Conclusion

Au terme de cette réflexion, il apparaît que le discours s'offre comme une activité entre deux protagonistes : un énonciateur qui est l'horticulteur jeune et un allocutaire qui est le jeune camerounais en quête d'emploi ; activité à travers laquelle l'énonciateur se situe par rapport à cet allocutaire, à son énonciation elle-même, à son énoncé, au monde qu'il veut prendre à témoin. Et les fondements de cette aptitude se trouvent dans le langage. À partir de cette base théorique chère à Pop (2000), il était question de questionner, à

partir d'un corpus constitué d'avis de jeunes horticulteurs camerounais consignés dans des journaux spécialisés, les stratégies discursives au moyen desquelles les énonciateurs venaient à proposer au public-cible un discours de vulgarisation de l'horticulture alimentaire. Qu'il s'agisse des journaux en ligne comme Afriksansfaim ou des journaux-papier à l'instar de La Voix du paysan, ces organes de presse spécialisés mettent en scène un cadre discursif qui décline la subjectivité du jeune qui a trouvé sa voie dans l'horticulture alimentaire. L'implication du jeune camerounais dans son activité et son avis sont dévoilés par des indices cachés que nous avons décryptés à travers de l'étude de la modalisation. Ainsi, l'exploitation de quelques modalités d'énonciation et d'énoncé a permis de déterminer, à des degrés divers, la charge affective que l'horticulteur jeune glisse subrepticement dans son discours pour marquer son point de vue par rapport à un secteur d'activité porteur mais méconnu ou non exploité par la majorité des jeunes en quête d'emploi. Plus concrètement, ces marqueurs d'énonciation déployés et empreintes de subjectivité trahissaient le sentiment affectif qui anime les horticulteurs et contribuaient, par le fait même, à déterminer le degré d'implication du jeune dans le processus de vulgarisation de l'activité horticole. Ces indices implicites offraient alors les horticulteurs comme des personnes entreprenantes, engagées, dévouées à leur activité et satisfaits de leur travail. Ils participaient ainsi des stratégies argumentatives susceptibles de convaincre la jeunesse camerounaise à s'intéresser à ce secteur à la portée de tous mais malheureusement ignoré par la plupart de jeunes.

Références bibliographiques

- Authier-Revuz, Jacqueline. et Lala, Marie-Christine (dirs.), *Figures d'ajout, phrase, texte, écriture*. Paris, Presses Universitaires de la Sorbonne nouvelle, 2002.
- Authier-Revuz, Jacqueline, *Énonciation, méta-énonciation. Hétérogénéités énonciatives et problématique du sujet*. In R. Vion (dir.), *Les sujets et leurs discours. Énonciation et interaction*. Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence, 1998, 63-79.
- Authier-Revuz, Jacqueline, Doury, Marianne et Reboul-Touré, Syled (dirs.), *Parler des mots : le fait autonymique en discours*, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2004.
- Bakhtine, Michail, *Esthétique de la création verbale*, Paris, Gallimard, 1984.
- Blanchet, Philippe, *La pragmatique d'Austin à Goffman*. Paris, Bertrand-Lacoste, 1995.
- Cameroon Tribune, (2019, 15 Décembre). Paul Biya aux côtés des jeunes. <https://www.cameroon->

- tribune.cm/article.html/29598/en.html/youth-connekt-cameroon-paul-biya-aux-cotes-de-la-jeunesse, consulté le 20 septembre 2022.
- Charaudeau, Patrick (2007, 12 avril), *Analyse de discours et communication. L'un dans l'autre ou l'autre dans l'un ?* In *Sémiotique et communication. État des lieux et perspectives d'un dialogue*, Revue SEMEN 23, Presses Universitaires de Franche-Comté, Besançon, consulté le 1er octobre 2022 sur le site de Patrick Charaudeau - Livres, articles, publications. URL : <http://www.patrick-charaudeau.com/>
- Charaudeau P. et Maingueneau D. (sous la direction de). *Dictionnaire d'analyse du discours*, Paris, Seuil, 2002.
- Durand-Guiziou, Marie-Claire, *L'implicite dans le discours*, *El guiniguada*, n° 3, 1992, 203-210.
- Grevisse, Maurice, & Goosse André, *Le bon usage*, Bruxelles, De Boeck Ducleot, 2011.
- Kerbrat-Orecchioni, Cathérine, *L'Énonciation – De la subjectivité dans le langage*, Paris, Armand Colin, 1980.
- Kerbrat-Orecchioni, Cathérine, *L'Implicite*. Paris, Armand Colin, 1986.
- Kerbrat-Orecchioni, Cathérine, *Les Interactions verbales*, Paris, Armand Colin, 1990.
- Kerbrat-orechioni, Cathérine, *Les Actes de langage dans le discours. Théorie et fonctionnement*, Paris, Nathan, 2001.
- Lalaoui-Chiali, Fatima-Zohra., *Guide de sémiotique appliquée*. Oran, OPU, 2008.
- Maingueneau Dominique, *Approche de l'énonciation en linguistique française*, Paris, Hachette, 1983.
- Maingueneau Dominique, *Éléments de linguistique pour le texte littéraire*, Paris, Bordas, 1986.
- Maingueneau Dominique, *Les termes clés de l'analyse du discours*, Paris, Éditions du Seuil, 1996.
- Maingueneau Dominique, *Linguistique pour le texte littéraire*, 4e édition. Paris, Armand Colin, 2012.
- Maingueneau Dominique, *Discours et analyse du discours*, Paris, Armand Colin, 2014.
- Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire-MINRPAT, (2022, 20 avril) *Vision du Chef de l'État pour un Cameroun Émergent à l'horizon 2035*, <https://minepat.gov.cm/fr/vision-horizon-2035/>, accédé en septembre 2022.
- Monte M., « *Modalités et modalisation : peut-on sortir des embarras typologiques?* » in *Modèles linguistiques*, <https://journals.openedition.org/ml/353>, 2013, p. 85-101, accédé le 30 septembre 2019.

- Le Queler, Nicole, Typologie des modalités, Caen, Presses universitaires de Caen, 2e édition, 2004.
- Pop, Liana, Espaces discursifs. Pour une représentation des hétérogénéités discursives. Louvain-Paris, Éditions Peeters, 2000.
- Safinaz Bykgzel, Modalités et subjectivités : regard et positionnement du locuteur. In Synergies Turquie, n° 4, 2011, 135-150.

#TAXEPASMESMO ET LA CYBER-ACTIVITE DES ETUDIANTS BENINOIS SUR LES RESEAUX SOCIAUX

Géraud AHOUCANDJINOU

Université d'Abomey-Calavi, Bénin,
geraud.ahouandjinou@gmail.com

Ornheilia ZOUNON

Université d'Abomey-Calavi, Bénin,
ornheilia@gmail.com

Agnès BADOU

Université d'Abomey-Calavi, Bénin,
abognes@yahoo.fr

Samuel DJENGUE

Université d'Abomey-Calavi, Bénin
djenguese@yahoo.fr

Résumé

La présente étude part du phénomène d'actualité de mobilisation citoyenne en ligne qui s'est déployé à travers le mot-clé #TaxePasMesMo pour questionner les usages des réseaux socio-numériques chez les étudiants de l'UAC. En effet, c'est bien l'engouement pour les réseaux sociaux qui a été particulièrement mis en exergue à l'occasion de cette cyber mobilisation. Ainsi, nous avons cherché à comprendre les processus motivationnels en jeu dans les usages sur les réseaux sociaux numériques des étudiants. Pour y répondre, nous avons mobilisé la théorie d'Apter (2007) centrée sur la mise en exergue des motivations qui peuvent sous-tendre et expliquer un comportement ou une prise de décision. Les résultats ont révélé que la cyber-activité sur les réseaux sociaux sont concentrés sur WhatsApp et Facebook et met en branle une multitude d'usages utilitaires. Ceux-ci concernent aussi bien le partage d'information, la construction ou le renforcement de liens familiaux, sociaux, politiques, professionnels et économiques. En se penchant sur les motivations à l'œuvre dans le choix des différents usages des réseaux sociaux, l'étude a également mis en lumière le poids de la nécessité de garder le lien aussi bien familial, social qu'économique ; de l'aisance dans l'utilisation ; de l'acceptabilité économique et de l'effet de mode.

Mot-clés : #TaxePasMesMo, Réseaux sociaux, Théorie du renversement, Sociologie des usages, Bénin

Abstract

This study is based on the phenomenon of online citizen mobilization, which has been deployed through the hashtag #TaxePasMesMo to question the uses of social-digital networks among UAC students. Indeed, it is the craze for social networks that has been particularly highlighted during this cyber mobilization. For example, we sought to understand the motivational processes at play in students' digital social media usage. In response, we have mobilized Apter's (2007) theory, which focuses on highlighting motivations that may underlie and explain behavior or decision-making. The results revealed that cyber-activity on social networks is concentrated on WhatsApp and Facebook and implements a multitude of utilitarian uses. These include sharing information, building or strengthening family, social, political, professional and economic ties. By looking at the motivations behind the choice of different uses of social networks, the study also highlighted the importance of the need to maintain the family, social and economic link; ease of use; economic acceptability and fashion effect.

Keywords: #TaxePasMesMo, Social networks, Overthrow theory, Sociology of uses, Benin

Introduction

La généralisation des smartphones fait partie d'un processus de transformation digitale de la société. Cela induit une incidence sur la consommation de l'information, grâce à une forte appétence de nos contemporains pour les réseaux sociaux et pour les plateformes de messagerie instantanée. Ce constat peut être aussi fait au Bénin (Affognon, 2017). L'utilisation de WhatsApp, Viber, Facebook, Telegram etc. est tellement exacerbée qu'elle impose une concurrence sévère aux vieilles pratiques d'utilisation de la messagerie conventionnelle dite SMS. Ainsi les diverses plateformes de réseaux sociaux deviennent un peu plus chaque jour, les canaux conventionnels de communication. Il a été constaté par exemple, une baisse du volume du trafic SMS entre 2016 et 2017 de 62,96% doublée d'un recul de 10,04% entre 2016 et 2017, du chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile, passant de 263,07 milliards à 236,64 milliards (ARCEP Bénin, 2017). Les applications OTT, de l'acronyme anglo-saxon "over-the-top", services par contournement sur Internet, sont devenues de véritables casse-têtes dans bons nombres de pays africains, amenant les autorités à envisager de les taxer. En effet, l'engouement des populations pour les utiliser entraîne un manque à gagner dans les bénéfices des entreprises de

communication, et par ricochet une diminution des gains des Etats via les taxes. Imposer ces OTT consisterait une stratégie payante, et plusieurs Etats ont engagé des tentatives réussies ou non dans ce sens.

Par exemple, après une tentative de blocage des appels par WhatsApp au Maroc en 2016 et une interdiction pure et simple de l'utilisation des réseaux sociaux au Tchad, c'est l'Ouganda et la Zambie qui ont réussi à en lancer une taxation. Au Bénin, avec le décret N° 2018-341 du 25 juillet 2018 portant introduction d'une contribution sur la consommation des services de communications électroniques fournis par les réseaux ouverts au public, le pays a instauré une taxe par mégaoctet sur l'accès à Internet utilisé pour fournir un service de plateforme OTT et de réseau social. Cette décision a suscité un emballement de l'opinion, particulièrement des internautes qui se sont mis à la dénoncer à travers une campagne digitale dénommée #TaxePasMesMo, emmenant le gouvernement à retirer quelques jours plus tard la mesure.

En fait, cette décision de taxer les Mo, induit une hausse automatique du coût des forfaits Internet. Il est à noter que la hausse des prix de l'Internet relative à cette décision gouvernementale ne concerne que les achats de forfaits volumes limités. Ceci réduirait l'accès à la connexion des "petits utilisateurs au détails". Or ce sont ces derniers qui s'activent le plus sur les réseaux sociaux Facebook, WhatsApp, etc. Leur forte mobilisation autour de cette revendication a été un indicateur majeur de leur engouement et de leur attachement à la plateforme digitale.

Pour rendre compte des enjeux à l'œuvre autour de la cyber activité, notre étude s'intéresse particulièrement aux multiples usages (sociaux, économiques, politique, etc.) de WhatsApp et aux processus cognitifs, motivationnels, informationnels et communicationnels qui sont en cours dans les groupes de discussion et les échanges de pair à pair. Cette étude s'inscrit dans un contexte des implications qui résultent du fait de la transformation numérique des sociétés en générale, de la société béninoise en particulier observé ces dernières années.

1. Problématique : de l'engouement aux réseaux sociaux à la confrontation des logiques qui questionne

#TaxePasMesMo, c'est l'hashtag qui a cristallisé le mécontentement et la manifestation numérique contre la décision de taxation de la connexion aux réseaux sociaux au Bénin, démontrant l'intérêt manifeste du public pour l'usage des applications de messagerie instantanée. Les mutations du monde du numérique et leurs implications sur les comportements observables des populations sont de plus en plus étudiées par des chercheurs en sciences humaines. En effet, au cœur des progrès technologiques de ces dernières années, on retrouve une alchimie d'objets et de sujets qui rendent possibles de nouvelles pratiques et de nouveaux usages liées aux technologies. Avec un smartphone et un achat de Mo¹, on peut échanger, s'informer et participer aux forums de discussion... dans l'espace public virtuel local et international, voire planétaire.

La jeunesse est une grande partie prenante de cette nouvelle réalité du tout connecté. A la suite de Marzouki (2016 : p 414) nous avons déjà pu constater dans une récente étude que la jeunesse béninoise est fortement impactée par l'usage des médias sociaux. *« A l'inverse des médias traditionnels qui renforcent des conduites et attitudes déjà acquises (...), les médias sociaux agissent dans le contexte actuel comme un appui social à la divergence. Il s'agit donc d'un facteur agissant dans le sens de la résistance à l'influence dans un processus d'anticonformisme, d'indépendance et de prise de distance par rapport au discours culturel et religieux (...) »* (Zounon et al, 2018 : p 223). Ladite jeunesse représentée par les adolescents, les jeunes adultes et jeunes actifs s'étant saisie des réseaux sociaux pour des usages divers envisage l'accès à ces services comme un besoin de base.

En ce sens, la présente étude part du phénomène d'actualité qui s'est déployé à travers le mot-clé #TaxePasMesMo pour questionner les usages des réseaux socio-numériques chez les étudiants de l'UAC car, c'est bien l'engouement pour les réseaux sociaux qui été particulièrement mis en exergue à l'occasion de cette cyber mobilisation.

#TaxePasMesMo, c'est une fronde en ligne, lancée par l'Association des

¹ Mégaoctet : Mo communément utilisé au Bénin pour désigner l'achat du débit de connexion ou l'achat de bande passante en Afrique francophone

Blogueurs du Bénin, dont nous résumons deux positionnements symboliques, antagoniques et représentatifs de l'ambiance des logiques en présence : une revendication sociale et presque idéologique, faisant face à une mesure politico-économique. La hausse des prix consistait en une taxe de 5 FCFA par méga octet en ce qui concerne l'accès à Internet pour user des réseaux sociaux en particulier. Cette taxe pourrait paraître dérisoire mais à y voir de plus près, cette hausse aurait impacté lourdement les budgets dédiés à la connexion Internet des jeunes notamment. A titre d'exemple, si vous payiez 500 FCFA pour 1000 Mo, avec cette taxe, vous payeriez désormais 5500 FCFA pour avoir accès aux réseaux sociaux. La mesure avait été adoptée par un décret¹ rendu public fin août 2018 et entré en vigueur les 18 et 19 septembre de la même année. Elle va déclencher une forte mobilisation qui va se traduire par des milliers de messages postés sur Twitter, WhatsApp et Facebook avec des photos de protestation virtuelle, une pétition sur change.org qui a réuni plus de 14 000 signatures... et qui va obliger le gouvernement à l'annuler trois jours plus tard.

L'approche explicative du gouvernement, pour justifier l'instauration de cette taxe laisse penser ou supposer que les réseaux sociaux sont exclusivement des outils ludiques et conversationnels. C'est d'ailleurs particulièrement ce fait qui a suscité une vague d'indignation, autant sur les divers canaux de communications digitaux que dans l'opinion publique (Vidjingninou, 2018).

Ce fait médiatico-politique nous a emmenés à nous intéresser aux usages que la jeunesse béninoise, fait, en réalité, des réseaux sociaux. Ainsi, nous avons cherché à comprendre les processus motivationnels en jeu dans les usages de WhatsApp. Quels sont les processus cognitifs, informationnels et communicationnels qui s'opèrent ? Quelle évolution du système de communication et d'information peut-on pronostiquer au regard des usages actuels ?

¹ Décret N°2018-341 du 25 juillet 2018

2. De la théorie des motivation aux usages plébiscités de WhatsApp et Facebook pour communiquer, s'informer et réseauter...

Nous avons mobilisé, dans un premier temps, la théorie d'Apter (2007) centrée sur la mise en exergue des motivations qui peuvent sous-tendre et expliquer un comportement ou une prise de décision pour répondre, en partie, aux questions posées supra. Cette théorie encore appelée théorie du renversement repose sur l'idée que chacun possède des moyens particuliers de lire le monde et d'interagir avec ses composantes. La motivation à faire telle ou telle autre chose, résulterait donc de la pondération de plusieurs facteurs. L'auteur identifie ainsi quatre domaines ou axes principaux qui régulent cette activité. Nos prises de décision seraient déterminées par lesdits domaines. Le premier est celui des *fins et des moyens* et est caractérisé par les buts poursuivis et leur réalisation. Priment ici l'importance du but et l'importance de l'action.

Le deuxième domaine est celui des *règles*. Il regroupe l'ensemble des motivations relatives aux codes sociaux, aux règles et aux lois. Ces substrats, préétablis, modulent notre façon de nous comporter. Le troisième domaine est celui des *transactions*. Il fait référence aux interactions avec l'autre, que cet autre soit un individu, une chose ou une situation. Enfin, le quatrième domaine, celui des *relations*, se situe au-delà des simples transactions. En effet, elle prend en compte le flux relationnel avec l'autre et donne toute sa place à la proximité émotionnelle et sentimentale.

Autour de cette théorie, nous avons dans un deuxième temps conçu un questionnaire, administré en ligne, qui nous a permis de recueillir des données en propositions en choix multiples ou questions ouvertes selon les rubriques : réseaux sociaux et modes de connexion ; différents usages, motivations des usages ; et degré d'activisme et de perception par rapport à la cyber mobilisation #TaxePasMesMo.

Enfin sur la base d'un échantillonnage de convenance avec pour critère de non inclusion la non résidence au Bénin et le fait de ne pas posséder un smartphone, nous avons pu enrôler 313 participants qui avaient 30,6 ans comme moyenne d'âge dont 52,7% de femmes et 47,3% d'hommes. En majorité nos répondants ont au moins le Bac (41,9% Bac+ 3 et 30,4% Bac+ 5). Les professions qui y sont les plus représentées sont respectivement : commerçants (25,9%), professionnels des médias (18,8%) et entrepreneurs (17,3%).

2.1. Quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés au Bénin ?

Graph 1 : Le top 5 des réseaux sociaux les plus utilisés

Cinq plateformes sortent du lot quant à la préférence de nos enquêtés. Il s'agit de : WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram et Twitter. Parmi elle, WhatsApp (99,70%) et Facebook sont particulièrement plébiscités. Ceci confirme d'une part la tendance constatée par Affognon (2017) sur la transformation digitale de la société béninoise et d'autre part une forte appétence de la jeunesse du Bénin pour WhatsApp et Facebook notamment mis en relief lors d'une récente étude (Zounon et al, 2018).

Facebook et WhatsApp, au-delà du cas béninois, ce sont imposés comme outils de socialisation, d'information et de mobilisation de la jeunesse africaine. Ils constituent des espaces d'échanges de groupes (pairs à pairs, professionnels, familiaux, etc.) et des médias de diffusions de contenus et d'informations en concurrence et/ou en relai des médias classiques. Selon Hans De Marie Heungoup & Tanda Theophilus (2019) « *Les médias sociaux sont aussi des lieux de rassemblement, de socialisation politique et de formation à l'action militante et protestataire. A travers des conversations sur Facebook, Twitter et WhatsApp, les activistes s'éduquent et se forment à la chose politique. Ils discutent de leurs expériences*

vécues et sont en interaction avec les activistes d'autres pays ». Se basant sur les cas camerounais et tchadiens, ces auteurs constatent que les médias sociaux sont des espaces de liberté qui échappent encore à la censure et participent à la veille citoyenne en tant qu'instruments de contre-pouvoir rendant possible « *la surveillance, la dénonciation et la formation des opinions* ».

2.2. WhatsApp, puis Facebook... pour quoi faire ?

Graph 2 les usages sur Facebook et WhatsApp

L'une des caractéristiques principales des deux premières plateformes les plus utilisées ici, est qu'elles permettent une communication instantanée, immédiate et ubiquitaire¹. Cette caractéristique somme toute utilitaire et hégémonique accrédite l'une des thèses des autorités gouvernementales qui les ont perçues comme étant des applications de contournement des canaux classiques de messagerie et comme source de baisses de revenus fiscaux. Nos répondants les utilisent essentiellement et par ordre de priorité pour communiquer, pour s'informer, pour échanger, se former, vendre/acheter et pour se faire des amis.

Ainsi, la fonction de messagerie constitue le principal usage des plateformes sociales digitales selon les répondants de notre échantillon. Il faut comprendre que via cette fonction, toutes les autres peuvent s'opérer.

¹ Comprendre par son côté omniprésent

Toutefois, il faut comprendre par cet intitulé que la communication instantanée que permettent Facebook et WhatsApp constitue leur attrait principal.

La fonction d'information, elle est particulière. En effet, ces plateformes sont devenues, au fil des années, un canal de diffusion rapide d'informations. Au Bénin par exemple, on y retrouve facilement les comptes rendus de conseils des ministres, dont le service de communication concocte à chaque séance un support visuel et graphique facilement transférable via les réseaux sociaux. Ainsi, on y retrouve diverses informations, comme les actualités politiques, les faits divers, les décisions de justice, les textes de loi etc., et chaque usager y a accès, presque de façon automatique, par la diffusion soit par messagerie, soit par publication éphémère dite statut.

Concernant le fait de débattre, cela concrétise le besoin d'échanger des points de vue, des idées, sur des sujets particuliers et divers. Dans cette fonction d'échange, nous avons classé les formations. Ce phénomène a connu un boom avec la survenue de la COVID-19 et la résurgence de la nécessité de collaborer en ligne. Dans les milieux universitaires au Bénin, les étudiants ont pour habitude d'organiser des séances de réunion collectives virtuelles, leur permettant de se mettre à jour dans les différents enseignements et de se mettre à niveau avant les différentes évaluations.

Les aspects information et débats mettent aussi en lumière les usages familiaux. WhatsApp est aussi mobilisé comme espace de regroupement familial et de moyen de réduction des distances physiques. Dans ce cas il apparaît comme un canal de reconnexion des liens et de reproduction des réunions familiales classiques. C'est dans ce sens que Hana (2020), étudiant les formes de circulation de l'information dans un forum familial WhatsApp, rend compte de la cohabitation du traditionnel et du moderne dans les échanges. Il s'agit de l'appropriation locale d'un outil globalisé à travers la transposition des règles locales de bienséances dans les échanges entre aînés et cadets, dans le respect des normes familiales.

Les réseaux sociaux ont vu naître également un type différent d'entrepreneurs, souvent jeunes, habiles dans la manipulation des différents outils de communication. Ces entrepreneurs s'en sont saisis pour vendre en

ligne des services et articles de toutes sortes. En face, un nouveau type de consommateurs, qui recherche avant tout la solution à ses besoins en ligne, est aussi apparu. Ces deux groupes se retrouvent souvent par des mécanismes de réseautages qui permettent et facilitent la mise en contact. Un marché virtuel s'est ainsi créé, et s'alimente à chaque instant d'offres d'achat et de vente. Les réseaux sociaux se sont fait également le relais et le porte flambeau de la généralisation des groupes de tontines, des clubs de jeux en ligne et autres divertissements plus ou moins censurés.

Le dernier usage, relatif à la possibilité d'agrandir son réseau et de faire des rencontres, est au final l'usage le moins plébiscité au sein de notre échantillon. Cela peut s'expliquer par les caractéristiques socio-démographiques de la majorité des enquêtés. En effet, ce sont des jeunes, qui ne se retrouvent pas encore dans la nécessité de faire des rencontres en ligne.

2.3. Cinq facteurs mis en lumière dans le processus motivationnel

Dans le cadre de cette étude et particulièrement au cours de l'exploration des processus motivationnels et cognitifs à l'œuvre dans les usages des plateformes sociales digitales, cinq facteurs ont pu être identifiés grâce à une série d'analyses factorielles exploratoires et confirmatoires sur la base de l'ossature proposée par le modèle d'analyse choisi (Apter, 2007).

Graph 3 : Processus motivationnels et cognitifs à l'œuvre dans le choix

Ces 5 facteurs expriment, ensemble, elles expriment 64,92% de la variance concernant les réponses des sujets (Cf. graph 3). Elles peuvent être traduites comme suit :

- **Facilité d'utilisation des réseaux sociaux** (avec une variance expliquée de 25,83%): qui s'exprime à travers la capacité des individus questionnés à pouvoir se servir facilement de la technologie sans avoir besoin de compétences ou d'expertises particulières. Nous sommes sur un sujet technologique qui *a priori* requiert la manipulation *a minima* d'un terminal mobile et l'installation *ad hoc* d'une ou plusieurs applications. Cependant la barrière de la manipulation technique est souvent levée dès que le sujet peut solliciter l'aide d'un tiers pour passer cette étape et accéder à l'utilisabilité¹ des fonctions ou des bénéfices escomptés. Concernant Facebook et WhatsApp, on peut se faire configurer son téléphone, et faire installer ces applications facilement. A partir de là, s'en emparer et l'utiliser au quotidien devient comme un jeu d'enfant. Ceci est fortement perçu à l'occasion de la première fonction d'usage qu'est la messagerie. En effet une bonne frange de la société béninoise qui utilise la messagerie instantanée via Facebook ou WhatsApp utilise la note vocale pour contourner leur difficulté à lire et surtout à écrire, du fait de l'analphabétisme ou de l'inaptitude à le faire aisément. On est donc sur un mélange indistinct entre l'utilité perçue et de la facilité d'utilisation ; deux facteurs fondamentaux qui sous-tendent le paradigme dominant des théories et modèles d'analyses en matière d'adoption de systèmes d'informations de Davis (1989) et Davis et al. (1989) cités par Mlaiki et all. (2012).

Ce premier facteur rend compte du premier domaine, celui des utilités et des moyens et traduit le fait que les répondants utilisent les réseaux sociaux en raison du fait qu'ils représentent pour eux un moyen relativement aisé et à coup sûr efficace d'atteindre leurs objectifs divers de communication. Les items représentatifs de ce facteur sont : « Pour communiquer, j'utilise

¹ L'utilisabilité et l'usabilité sont définies à partir de la norme ISO comme le degré selon lequel une interface numérique ou digitale peut être utilisée pour atteindre des buts définis avec efficacité, efficacité et satisfaction.

WhatsApp parce que j'aime la manière dont l'application a été pensée » ou encore « Pour communiquer, j'utilise WhatsApp parce que l'utilisation de l'application est très intuitive ».

- **Capacité à permettre de garder du lien social** (variance expliquée de 12,72%) : qui est fortement liée à la fonction utilitaire perçue des réseaux sociaux et la récompense qui résulte de l'adoption et de l'usage de ces derniers. Ainsi que nous l'avons mentionné supra, nos enquêtés utilisent ces réseaux socio-numériques essentiellement et respectivement pour communiquer, s'informer, échanger... En temps réel, ils ont la possibilité de s'ouvrir au monde entier, d'être ici et là-bas à la fois, de participer à des échanges pairs à pairs, de suivre les informations, de gérer leur « business » ... et de façon facile et potentiellement à tout moment (24h/24). Ces usages ainsi répertoriés caractérisent la notion de sociabilité des RSN¹ dans le sens où ils permettent de créer et d'entretenir du lien social vu sous forme « action réciproque » (Mercklé, 2011). Ainsi, avec « les blogs et les réseaux sociaux, les jeunes semblent répondre à une sorte d'injonction d'avoir des amis et de les mettre en avant sur leur réseau. De cette manière, ils matérialisent « la preuve du lien » à travers le renforcement de la relation sociale horizontale (Dauphin, 2012). Prenant Facebook pour exemple, c'est ce qui ressort de l'idée d'une sociabilité à liens « faibles » de Cardon (2013), par ailleurs, et dont la matérialité est constituée par les différentes interactions entre individus à travers l'exposition de soi et l'échange d'information ou le partage de contenus. Dans le cas de cette étude, la primauté accordée à la communication, la recherche de l'information et aux débats confortent l'existence de maintien du lien social et de la proximité entre le virtuel et le réel. Il nous apparaît donc corroborer la thèse d'une corrélation entre les activités sociales en ligne et hors ligne faisant du « réseau social numérique un outil d'approfondissement des relations d'amitié, plus qu'un outil d'interaction avec des connaissances » (Dang Nguyen & Lethiais, 2016). Ceci explique également pourquoi ces deux plateformes qui sont les plus utilisées

¹ Réseaux sociaux numériques

par notre panel ont été particulièrement mobilisées lors de la contestation et la mobilisation citoyenne à l'occasion de la campagne digitale dénommée #TaxePasMesMo, qui a fait reculer le gouvernement béninois dans sa tentative de taxer les connexions Internet vers les réseaux sociaux.

Ce facteur rend compte à la fois des troisième et quatrième domaines relatifs respectivement aux *transactions* et aux *relations*. Il traduit le fait que le recours aux médias sociaux est dû au fait qu'ils permettent de maintenir le lien social et émotionnel. Les items représentatifs de ce facteur sont : « Pour communiquer, j'utilise Whatsapp parce que ça permet à mes proches de me joindre plus facilement » ou encore « Pour communiquer, j'utilise Whatsapp parce que cela me permet de joindre les gens à travers le monde ».

- **De l'effet de mode d'avoir un téléphone connecté à l'acceptabilité économique** : si avoir un téléphone mobile est plus que banal et complètement rentré dans les habitudes, posséder un smartphone s'avère un peu plus compliqué. Le coût d'achat implique plus d'effort que les téléphones mobiles classiques. Notre panel étant composé d'un public jeune¹ l'effet de mode se justifie comme une motivation essentielle sur le choix du smartphone, sa marque et ses fonctions (capacité de mémoires ram/rom par exemple). Montrer son téléphone devient donc une sorte de communication non verbale qui afficherait la position sociale du détenteur. Il y a donc une course d'accès au dernier téléphone à la mode dans les marques les plus renommées ou alors d'acquérir tout simplement son premier smartphone. Dans un contexte béninois où les équipements informatiques sont rares, détenir un téléphone connecté devient un élément utilitaire fondamental d'accès à Internet. Être à la mode n'estompe ainsi donc pas le côté dit « usabilité »² pour nos sujets - commerçants (25,9%), professionnels des médias (18,8%) et entrepreneurs (17,3%) - qui sont actifs et qui utilisent le téléphone dans les activités professionnelles et sociales quotidiennes. Derrière l'effet de mode se cache une réalité économique impulsée par la forte

1 30 environ comme moyenne d'âge

2 Mentionné supra

croissance des pratiques mobiles. Avec un taux de pénétration de 44% et ses 444 millions d'abonnés à la fin de 2017 la généralisation du mobile en Afrique « permet le développement de nouveaux services à valeur ajoutée distribués par USSD ou SMS et des applications intégrant des moyens de paiement. Les fournisseurs de services ont désormais la possibilité de toucher leurs clients quel que soit leur modèle de téléphone » (Orange, 2019). Cette tendance optimiste du développement du mobile et d'une nouvelle économie numérique par le mobile a été envisagée par certains auteurs (Huet, 2017) (Alzouma & Dibakana Mouanda, 2020) à travers la théorie de « leapfrog » qui voit dans le contexte actuel des sauts technologiques qui se jouent et qui sont vus comme étant potentiellement favorables au développement des services en lignes et à l'emploi et à un coût d'accès non prohibitif (Cariolle, 2018).

Ces deux facteurs rendent compte du domaine des règles. Ils traduisent l'idée du recours à l'outil pour aller dans le sens d'une espèce de norme en raison de la mode ou d'un courant de fonctionnement. Les items représentatifs de ce facteur sont « Pour communiquer, j'utilise WhatsApp parce que c'est une application devenue incontournable » ou encore « Pour communiquer, j'utilise WhatsApp parce que ça coûte moins cher aux autres pour me joindre ».

- **Son côté agréable** : qui allie finalement l'ensemble des motivations en jeu ici. C'est donc à la fois les cinq facteurs qui interviennent ici pour rendre finalement très agréable comme expérience, le fait d'avoir un smartphone connecté et de pouvoir l'utiliser pour garder le lien, construire une identité en ligne sur une base d'« extimité » Tisseron (2001), faire des affaires, faire des rencontres, ... Ce résultat qui suppose une alchimie de facteurs de motivation rejoint en partie les conclusions de Mlaiki et al. (2012). qui font de l'usage des réseaux sociaux « à la fois un intérêt utilitaire et hédonique ». Détenir un téléphone portable et s'en servir dans le contexte des espaces urbains africains, c'est comme détenir un « solola bien », une expression Lingala-Français qui exprime comme une sorte de part de voix publique conférant au propriétaire, une sorte de « droit à la parole » dans la cité. Détenir et utiliser un téléphone portable (de dernière génération surtout) « remplit ici une fonction de distinction sociale, il

est considéré comme un indicateur de progression dans l'échelle sociale » (Dibakana, 2002).

L'agréabilité de l'utilisation renvoie au premier domaine celui des buts. Ce domaine possède deux sous domaine. Le premier est la dimension sérieuse et centrée sur le but et la deuxième est la dimension ludique plus centrée sur le plaisir. L'intitulé renvoie ici à l'idée selon laquelle la construction des applications et leur ergonomie est un facteur non négligeable, lorsqu'il s'agit des raisons qui expliquent le recours à leur usage. Un item représentatif de ce facteur est « Pour communiquer, j'utilise WhatsApp parce que c'est une application très agréable à utiliser ».

3. Et #TaxePasMesMo : quels sont les impacts de cette mobilisation citoyenne en ligne ?

Nos résultats démontrent que la campagne a été fortement médiatisée grâce aux réseaux sociaux avec 75,8% des personnes ayant participé à l'enquête qui ont affirmé avoir entendu parler de la campagne. Toutefois, malgré cette grande médiatisation de la mobilisation, seulement 35,4% y ont pris part activement en relayant ou en rédigeant des messages pour les diffuser. Il est important de souligner que la campagne a effectivement embrasé l'espace médiatique virtuel et conventionnel autour du mot-clé #TaxePasMesMo . La jeunesse s'est sentie principalement visée par la mesure, et s'est auto saisie à juste titre des réseaux sociaux pour mener la fronde. Ainsi, Facebook et Twitter ont servi de plateformes de relais et les Béninois du Bénin et de la diaspora, les immigrés de divers horizons vivant ou ayant vécu au Bénin, ont pu se joindre au mouvement. Il a consisté en l'invitation à se désabonner des pages des membres du gouvernement, des opérateurs de téléphonie mobile, impliqués dans l'application de la taxe. Les internautes ont aussi été incités à dénoncer leur désaccord par la publication de leur mécontentement en utilisant le hashtag #TaxePasMesMo. Les appels à l'usage des VPN pour contourner les connexions classiques et éviter de payer la nouvelle taxe ont lancés et largement suivis.

Planche 1 : Capture
d'écran d'une publication
relative au mouvement
#TaxePasMesMo

Planche 2 : Capture
d'écran d'une
publication relative au
mouvement
#TaxePasMesMo

Cette mobilisation a conduit à l'annulation pure et simple du décret 2018-341 du 25 Juillet portant taxation des réseaux sociaux et Internet au Bénin , seulement 72h après sa mise en application. Le succès immédiat a été salué pour les militants qui se sont abondamment congratulés sur les forums pour la veille citoyenne et le militantisme. Toutefois, il est également à noter que les répondants pensent que cette campagne virtuelle a eu un succès en demi-teinte. Dans les heures qui ont suivi l'annonce de retrait du gouvernement, les partages étaient déjà mitigés, les internautes prédisant une reconduite sous une forme différents. Et ce sentiment d'échec des enquêtés se justifie, au-delà du retrait de la décision par le gouvernement béninois, par le fait que les autorités ont réussi à appliquer quand même les mesures de taxation de la connexion Internet, par ailleurs.

Planche 3 : Capture d'écran d'une publication relative au mouvement #TaxePasMesMo

Conclusion

L'importance accordée à la connexion Internet voire la dépendance aux réseaux sociaux par les "petits» internautes rend compte de la généralisation de l'outil numérique au sein de la jeunesse. Cette importance s'est révélé à travers le vaste mouvement de mobilisation et de revendication de l'annulation des taxes sur le mégaoctet consommé. La décision politique de la taxation des mégaoctets avait été justifiée par le gouvernement par une certaine propension des réseaux sociaux à distraire plutôt qu'à être réellement utile. De ce fait la hausse des coûts réduirait leur utilisation à l'essentiel. Le caractère ludique et uniquement conversationnels collés aux réseaux sociaux, a motivé notre questionnement des usages réels des réseaux sociaux et des processus motivationnels de ces usages. L'étude a révélé que la cyber-activité sur les réseaux sociaux whatsapp et Facebook les plus usités, met en branle une multitude d'usages utilitaires. Ceux-ci concernent aussi bien le partage d'information, la construction ou le renforcement de liens familiaux, sociaux, politiques, professionnels et économiques. En outre ces réseaux sociaux sont les vecteurs de diffusion d'informations larges de la part du même gouvernement. En se penchant sur les motivations à l'œuvre dans le choix des différents usages des réseaux sociaux, l'étude met en lumière le poids de la nécessité de garder le lien aussi bien familial, social qu'économique ; de l'aisance dans l'utilisation ; de l'acceptabilité économique et de l'effet de mode.

Si la régulation ou du moins le contrôle des usages d'Internet est révélateur des nombreux enjeux dont recèle le fait numérique en Afrique, elle constitue également le baromètre de la vitalité de la cyber activité sur le continent. Au vu des motivations en jeu, la cyber activité résiste et échappe à toute restriction. Il convient alors dans la perspective d'un accès à Internet facile, libre et responsable et d'une gouvernance inclusive, questionner la participation des jeunes à la gouvernance publique au travers des réseaux sociaux.

Références bibliographiques

- Affognon, P., (2017), « Ubérisation de la société béninoise mythe ou réalité ? » in Revue du Département des Sciences du Langage et de la Communication (DSLCC), N°5, Université d'Abomey-Calavi (UAC), République du Bénin, 2e semestre, pp : 498 - 521, ISSN : 1840-8001
- Alzouma Gado & Dibakana Mouanda Jean-Aimé (2020) TIC et société: Le nouvel âge technologique africain ?, ed L'Harmattan, 176 pages
- Apter, M. J. (Ed.) (2001). *Motivational styles in everyday life: A guide to Reversal Theory*. Washington, D.C.: American Psychological Association
- Cardon D. (2013), « Liens faibles et liens forts sur les réseaux sociaux », in Les Cahiers français, n° 372, janvier-février, p. 61-66.
- Cariolle Joel, (2018) Boom de l'économie numérique en Afrique Subsaharienne : quelles perspectives pour l'emploi ?, pp.B177. fhal-01938390f
- Dang Nguyen, G. & Lethiais, V. (2016). Impact des réseaux sociaux sur la sociabilité : Le cas de Facebook. *Réseaux*, 195(1), 165-195. <https://doi.org/10.3917/res.195.0165>
- Dauphin Florian, (2012) Culture et pratiques numériques juvéniles : Quels usages pour quelles compétences ? *Questions Vives [En ligne]*, Vol.7 n°17 | 2012, mis en ligne le 15 novembre 2012, consulté le 19 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/questionsvives/988> ; DOI : 10.4000/ questionsvives.988
- Dibakana, J. (2002). Usages sociaux du téléphone portable et nouvelles sociabilités au Congo. *Politique africaine*, 85, 133-150. <https://doi.org/10.3917/polaf.085.0133>
- Huet Jean-michel (2017) *Le digital en Afrique - Les cinq sauts numériques*, ed Michel Lafon, 203 pages
- Marzouki, Y, (2016) La conscience collective virtuelle : un nouveau paradigme des comportements collectifs en ligne, article in *Les représentations sociales*, DE BOECK UNIVERSITE
- Mercklé P. (2011), *La sociologie des réseaux sociaux*, Paris, La Découverte coll. Repères, 2e édition.
- Mlaiki, A., Kefi, H. & Kalika, M. (2012). Facteurs psychosociaux et continuité d'utilisation des réseaux sociaux numériques : le cas de Facebook. *Recherches en Sciences de Gestion*, 92, 83-111. <https://doi.org/10.3917/resg.092.0081>
- Orange (2019) *Le SMS, nouveau commercial de votre entreprise en 2019*

Comment commercialiser vos services et communiquer grâce aux API d'Orange en Afrique francophone, Ebook, <https://developer.orange.com/wp-content/uploads/Ebook-API-SMS-Orange-MEA.pdf> consulté le 29/09/2020

Sana Halizata, 2020, Formes d'énonciation de l'autorité et modes de circulation des informations dans le groupe « Famille SANNA » sur WhatsApp, Communication et langages, Culture numérique en Afrique francophone, 205 :113-127

SYNDICALISME ROUGE ET DEMOCRATIE. LA C.G.T.-B. COMME BAROMETRE DES LIBERTES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES AU BURKINA FASO

NEBIE Boukary

Université de Fada N’Gourma (Burkina Faso)

nebie.boukary@yahoo.fr

COULIBALY Dofini Dieudonné

Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso)

dofidieucoulba@yahoo.fr

Résumé

De l'époque coloniale à la période postindépendance, le paysage voltaïque puis burkinabè a vu émerger une multitude de formations syndicales de différents bords idéologiques. Dès sa création en 1988, la Confédération générale des travailleurs du Burkina (C.G.T.-B.) s'est positionnée comme l'une des centrales syndicales révolutionnaires de lutte des classes la plus importante dans le paysage du syndicalisme burkinabè. Au regard des déclarations constituant l'objet de la présente analyse, la C.G.T.-B. a été de tous les combats à caractère démocratique au Burkina Faso. C'est dire que cette faitière des syndicats dits « rouges » tient un rôle irréductible dans la défense des intérêts des travailleurs et des libertés individuelles voire collectives. Cet article vise à examiner les buts assignés à la C.G.T.-B. ainsi que les stratégies discursives et argumentatives mises en œuvre par l'actant syndical en vue de persuader et de convaincre son auditoire. Pour ce faire, l'analyse se fera à l'aune d'outils que nous offrent l'analyse du discours et la pragmatique.

Mots-clefs : Syndicalisme- Analyse du discours- Pragmatique- Démocratie, Burkina Faso.

Abstract

From the colonial to the post-independence era, many labor unions from different ideological groups emerged in Upper Volta and later in Burkina Faso. Since the creation of Burkinabe workers general confederation (C.G.T.B.) in 1988, it has been one of the most important revolutionary labor unions for classes struggle in Burkina Faso. The (C.G.T. -B.) participated in all the democratic fights in Burkina Faso as far

ISSN 2709-5002

as statements, which constitute the gist of this study, are concerned. Thus, this “red” umbrella labor union plays a very important role in the protection on Burkinabe workers interests and also in the protection of the liberties of individuals or people. This study aims at analyzing the missions assigned to the C.G.T.-B. as well as the argumentative discursive and strategies used by the labor unionist to convince their audience. This study will be conducted using tools from pragmatics and discourse analysis.

Keywords: Labor unionism, discourse analysis, pragmatics, democracy, Burkina Faso.

Introduction

L’histoire du syndicalisme africain en général et particulièrement burkinabè est jalonnée de rapports conflictuels permanents entre l’institution syndicale et l’Autorité de l’État. En effet, dans l’élaboration du jeu politico-syndical, on assiste tantôt à des partenariats gagnant-gagnant entre acteurs politiques et syndicaux, tantôt à des ruptures de collaboration entre les parties en présence. Néanmoins quelle que soit leur nature, ces jeux participent de l’ancrage démocratique dans un pays. Ainsi le présent article s’articule autour du rôle du mouvement syndical, notamment de la C.G.T.-B., dans la défense des valeurs démocratiques au Burkina Faso. En d’autres termes, comment le syndicalisme contribue-t-il à la consolidation de la démocratie burkinabè. Le double objectif de ce compte rendu vise, d’une part, à parcourir les missions assignées à la C.G.T.-B. ; d’autre part, à analyser les différentes stratégies discursives et argumentatives du discours syndical. La formulation de ces objectifs part du principe que l’action syndicale, que ce soit par ses finalités ou par sa scénographie discursive, joue un rôle central dans l’enracinement de la démocratie au Burkina Faso. Cette analyse se fonde sur les codes théoriques de l’analyse du discours (stratégies discursives et argumentatives) et sur les outils de la pragmatique (actes du discours).

1. Approche définitionnelle des concepts

1.1. Syndicalisme / Syndicat

Ces deux notions sont voisines par le sens, les objectifs voire les stratégies d’action. C’est pourquoi, dans sa définition, la Confédération générale du travail (C.G.T.)¹ ne distingue pas expressément entre « syndicalisme » et

¹ Disponible

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_g%C3%A9n%C3%A9rale_du_travail consulté le 20 mai 2020.

« syndicat » :

Un syndicat est un regroupement de salariés qui ont décidé de s'organiser collectivement. **Se syndiquer** avec ses collègues de travail, c'est s'unir pour être plus forts ! C'est le meilleur moyen pour se défendre et faire respecter ses droits ! **Le syndicalisme** est né de la double volonté des salarié(e)s de défendre leurs intérêts immédiats et de participer à la transformation de la société. Depuis sa création il a joué un rôle déterminant dans la conquête de garanties sociales qui ont contribué à changer la condition humaine. [Nous soulignons].

Des recherches réalisées par B. Nébié (2020) auprès des organisations syndicales du Burkina Faso, il ressort, dans la même perspective, que pour la Confédération générale du travail du Burkina (C.G.T.-B.), un syndicat est « une association bénévole de travailleurs sans distinction politique, idéologique, confessionnelle pour la défense de leurs intérêts face au patronat ». (B. Nébié, 2020, p. 20). S'inscrivant dans la même dynamique, la Confédération nationale des travailleurs du Burkina (C.N.T.B.) considère l'organisation syndicale comme « un mouvement ouvrier, un regroupement des travailleurs pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux, l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. » (B. Nébié, 2020, p. 21). Ainsi, le rôle d'un syndicat réside fondamentalement dans la lutte pour l'acquisition et la préservation des intérêts moraux et matériels de ses membres. Dans son article intitulé « Le discours syndical un prototype de la communication conflictuelle », B. Nébié écrit :

Un syndicat est un groupement constitué dont le but principal est la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres mais aussi la défense des libertés individuelles et collectives des populations. Quant à l'expression discours syndical, elle désigne un ensemble de manifestations verbales, orales ou écrites, produites par un groupement constitué dont le but est de défendre les intérêts matériels et moraux de ses militants. Ces manifestations verbales constituent la voie royale qui mène à la découverte de l'idéologie et des mentalités de ceux qui les produisent. (2020, p. 236)

Cependant, l'observation minutieuse des rapports entre syndicats et gouvernants laisse percevoir parfois des connivences entretenues entre des syndicats et certains partis politiques (du pouvoir comme de l'opposition). C'est ce que S. Lamizana (1999, p. 384) souligne dans ses mémoires et repris par D.D. Coulibaly (2021, p. 70) : « Ce n'était un secret pour personne que chaque centrale syndicale était affiliée à un groupe politique, en tout cas, avait

au moins la bénédiction d'un homme politique de l'opposition [...]. » Face à cette duplicité de l'orientation et de l'action syndicales, la C.G.T.-B répond :

De son activité, c'est-à-dire la défense intransigeante de la classe ouvrière contre l'exploitation capitaliste, le mouvement syndical revêt un caractère politique et idéologique (idéologie prolétarienne s'entend). Cependant, de par sa nature d'organisation de masses, le syndicat ne peut poser et résoudre la question du pouvoir d'État ; il appartient au parti prolétarien de le faire. Le parti prolétarien, partie la plus avancée, la plus consciente et la plus dévouée de la classe ouvrière, se distingue de toute la masse ouvrière par le fait qu'il défend les intérêts de la classe toute entière et non de groupes ; c'est l'avant-garde de toute la classe prolétarienne pour la lutte jusqu'au bout contre la bourgeoisie, la destruction du système capitaliste et l'instauration d'un nouvel ordre social ; ses adhérents partagent et appliquent la ligne politique et idéologique du parti . (B. Nébié, 2020, p. 21).

On peut retenir que la mission régalienne de toute structure syndicale demeure sans conteste la lutte pour l'obtention du patronat de meilleures conditions de vie et de travail pour les travailleurs. De ce fait, à travers ses actions en vue de revendiquer plus de justice et d'équité, l'organisation syndicale participe de l'ancrage démocratique dans les États-Nations.

1.2. Démocratie

Le terme « démocratie » dérive du grec ancien *δημοκρατία* / *dēmokratía* qui est la combinaison de *δῆμος* / *dēmos*, « peuple » (de *δαίωμαι* / *daíomai*, « distribuer, répartir »), et *kratein*, « commander », et désigne à l'origine un régime politique dans lequel tous les citoyens participent aux décisions publiques et à la vie politique de la cité¹. Ainsi les Grecs d'Athènes sont-ils considérés comme les premiers à expérimenter la démocratie. Dans son article *Mais qu'est-ce que la démocratie ?* (1994), F. Dupuis-Déri procède à une vue diachronique de la notion de démocratie en mettant en avant les perceptions de plusieurs penseurs parmi lesquels : Montesquieu pour qui « lorsque dans la république, le peuple en corps a la souveraine puissance, c'est une *démocratie*. »

¹ Disponible sur https://www.universalis.fr/encyclopedie/democratie/#article_titre
ISSN 2709-5002

(p. 88)¹. Et James Wilson d'ajouter : « Je veux dire par démocratie (...) ce gouvernement au sein duquel le peuple conserve le pouvoir suprême. » Toutefois, aux États-Unis, la *democracy* comme système politique a été davantage divulguée par les hommes politiques à travers des définitions demeurées historiques : « La démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » selon les termes du président Abraham Lincoln.

Un autre président, Woodrow Wilson, assurera le succès du mot en présentant la Première Guerre mondiale comme une lutte pour la démocratie. La Deuxième Guerre mondiale puis la chute du mur de Berlin seront interprétées à leur tour comme de grandes victoires de la démocratie contre ses pires ennemis – le fascisme et le communisme – et contribueront par le fait même à valoriser l'image du concept de démocratie. (F. Dupuis-Déri, 1994, pp. 88-89).

En somme, il ressort clairement que la démocratie désigne un système politique dans lequel le peuple est mis au cœur des décisions touchant à la vie de l'État. Cette participation du peuple à l'action gouvernementale peut se faire sous forme directe (référendum) ou de manière indirecte (à travers la représentation nationale). Cette dernière forme est de loin la plus connue et pratiquée dans le monde de nos jours. Les fondamentaux démocratiques qui viennent d'être décrits révèlent l'importance du rôle que jouent ou doivent jouer les structures syndicales qui allient leur combat à celui des masses laborieuses. Qu'en est-il de l'analyse du discours servant de cadre théorique pour la présente analyse ?

1.3. Analyse du discours

L'analyse du discours est « une approche multidisciplinaire qui s'est développée en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis à partir des années 1960. Elle emprunte de nombreux concepts à plusieurs disciplines. En effet, « l'analyse du discours n'est pas une démarche homogène, mais un ensemble d'approches qui répondent à des définitions diverses. » (P. Aron et al., 2002, p. 14). Elle s'applique à des objets aussi variés que le discours politique, religieux, scientifique, artistique. (P. Charaudeau, D. Maingueneau, 2002, p. 41). Discipline cosmopolite donc, l'analyse du discours s'inspire des travaux de l'ethnographie de la communication de J. J. Gumperz et D. Hymes, de l'analyse conversationnelle ainsi que sur des courants pragmatiques et des

¹ *L'Esprit des lois*, II, Paris, Larousse, 1971, p. 58.

théories de l'énonciation. De la sorte, elle appelle à un dialogue inclusif des domaines du savoir :

L'analyse du discours étant située au carrefour des sciences humaines, elle est très instable. Il existe des analystes du discours plutôt sociologues, d'autres plutôt linguistes, d'autres plutôt psychologues. À ces divisions, s'ajoutent des divergences entre de multiples courants. Ainsi aux États-Unis, l'analyse du discours est-elle très marquée par l'anthropologie. Indépendamment des préférences personnelles de tel ou tel chercheur, il existe des affinités naturelles entre certaines sciences sociales et certaines disciplines de l'analyse du discours : entre ceux qui travaillent sur les médias et la sociologie ou la psychologie sociale, entre ceux qui étudient les conversations et l'anthropologie, entre ceux qui étudient les discours constituants et l'histoire ou la philosophie, etc. (P. Charaudeau, D. Maingueneau, 2002, p. 43).

Dans la présente réflexion, les outils de l'analyse du discours serviront à étudier les discours constituants en l'occurrence le discours syndical. Le but étant de dégager les différentes stratégies discursives et argumentatives mises en œuvre par l'actant syndical dans l'optique d'imposer sa vision du monde. En tant que théorie à la croisée des chemins, l'analyse du discours fédère divers outils de recherche parmi lesquels se trouvent en bonne place les codes de la pragmatique (qui intéresse à plus d'un titre cette étude).

1.4. Pragmatique

Étymologiquement, la pragmatique vient du grec "*pragma*", "*praxis*" qui signifie "action". Mais du point de vue de la communication, elle est l'étude des signes dans leurs rapports avec leurs utilisateurs. On retiendra avec P. Aron et *al.* : « Le vocable "pragmatique" (de l'anglais *pragmatics*), attribué à Ch. W. Morris, est issu de termes voisins, le pragmatisme (*pragmatism*, 1898) de William James et le pragmatisme (*pragmaticism*, 1905) terme forgé par Charles S. Peirce » (2002, p. 603). Toujours selon ces auteurs : « La pragmatique désigne d'abord l'étude des actes de langage, des performatifs (où « dire c'est faire ») et plus généralement les actions produites par les discours sur les interlocuteurs, et par les textes sur leurs lecteurs. » (*idem.*). Dans l'histoire de la philosophie du langage, l'on a toujours retenu J. L. Austin (1970, 1972) comme le père fondateur de la pragmatique et J. R. Searle (1972, 1982) tel son disciple le plus connu. Ce philosophe britannique est en réalité l'une des figures de proue de la philosophie analytique et linguistique du XX^e siècle. Dans ses multiples travaux, il a accordé une importance de taille à

la théorie des actes de langage dont les actes performatifs :

On peut ainsi appeler performatif toute énonciation dont la visée est d'exécuter un acte précis, cet acte étant justement celui qu'elle déclare qu'elle exécute ! La particularité de tous ces actes commis par la parole est qu'ils adviennent tous dans des circonstances ou au sein d'institutions particulières.¹

L'utilisation de ces performatifs est ce que D. Maingueneau (2001, p. 6) appelle « l'énonciation performative ». Ils sont à distinguer des *constatifs* dont les actes ne sont pas engageants, mais donnés à voir, à constater. Les actes performatifs se déclinent en trois types :

Les actes locutoires

L'acte locutoire consiste à prononcer ou à écrire des énoncés pourvus de sens. Cet exercice doit donc respecter les normes syntaxiques et grammaticales de la langue. C'est l'acte de dire quelque chose.

Les actes illocutoires

L'acte illocutoire désigne une action effectuée par le locuteur en parlant ou en écrivant quelque chose. Il a trait à l'énonciation performative. C'est aussi le lieu des positions, des positionnements et de la mise en scène des points de vue des actants en présence. Les principales catégories d'actes illocutoires que l'analyse des actes de discours a mis au jour sont les actes *assertifs* (décrire la vérité ou la fausseté d'un fait), les actes *directifs* (faire-faire), les actes *promissifs* (s'engager à accomplir une action), les actes *expressifs* (exprimer ses sentiments, émotions), les actes *déclaratifs* (porter un jugement). Aussi l'illocution constitue-t-elle une aubaine au déploiement de l'argumentation, c'est-à-dire l'art d'emporter ou de renforcer l'adhésion de l'auditoire à une thèse ou à une vision des choses. En effet :

Globalement, on peut dire qu'il y a argumentation quand une prise de position, un point de vue, une façon de percevoir le monde s'exprime sur le

¹ Alain LECOMTE. Cours sur Introduction à la Philosophie du Langage. A propos d'Austin et de Searle, Université Paris 8- Vincennes-Saint-Denis, Licence de Sciences du Langage disponible sur lecomte.al.free.fr/ressources/PARIS8_LSL/cours-PhilLangTotal.pdf,

fond de positions et de divisions antagonistes ou tout simplement divergentes, en tentant de prévaloir ou de se faire admettre. Ainsi, il ne peut y avoir de dimension argumentative des discours en dehors des situations où deux options au moins sont envisageables. D'Aristote à Perelman, les rhétoriciens insistent sur le fait qu'on n'argumente pas sur ce qui est évident. (R. Amossy, 2016 : 41).

Selon la rhétorique aristotélicienne, on a trois types d'arguments pour persuader et convaincre : le *logos* (accent mis sur la raison et la logique), l'*ethos* (mise en avant de la morale et des mœurs du locuteur) et le *pathos* (en lien aux affects suscités chez l'allocutaire). L'argumentation demeure donc une notion centrale dans l'acte illocutoire. Cependant, pour R. Amossy (2016, p. 44), il faut

différencier la *dimension* argumentative inhérente à de très nombreux discours, de la *visée* argumentative qui caractérise certains d'entre eux. En d'autres termes, la simple transmission d'un point de vue sur les choses, qui n'entend pas expressément modifier les positions de l'allocutaire, ne se confond pas avec une entreprise de persuasion soutenue par une intention consciente et offrant des stratégies programmées à cet effet.

Les actes perlocutoires

Ils indiquent l'ensemble des effets (visés ou non) qu'un énoncé produit sur l'auditoire, c'est-à-dire, les conséquences de l'acte illocutoire. En effet, « Dire quelque chose provoquera "le plus souvent " certains effets sur les sentiments, les pensées, les actes de l'auditoire, ou de celui qui parle, ou d'autres personnes encore. Et l'on peut parler dans le dessein, l'intention, ou le propos de susciter ces effets. » (J. L. Austin, 1970, p. 114). Pour Ph. Blanchet (1995 : 32), « l'illocution est " conventionnelle " et la perlocution non conventionnelle. [...] La perlocution est du côté de la réception, et donc difficilement contrôlable par l'émetteur. Elle se situe dans l'interprétation effectuée par le récepteur [...] ». Ce caractère de l'acte perlocutoire amène aussi D. Maingueneau (1996, p. 10) à reconnaître « alors que l'acte illocutoire est de nature linguistique, qu'il est attaché à la prolifération d'une certaine formule, l'acte perlocutoire échappe au domaine de la langue ». Ici encore comme dans l'illocution, l'argumentation occupe une place de choix, vu qu'elle est aussi et surtout dirigée vers un auditoire déterminé qu'elle tente de persuader et de convaincre. Ainsi pour Chaim Perelman : « Comme l'argumentation vise à obtenir l'adhésion de ceux auxquels elle s'adresse, elle

est, tout entière, relative à l'auditoire qu'elle cherche à influencer.» (C. Perelman cité par R. Amossy 2016, p. 50). L'instance de la réception que visent les actes perlocutoires se trouve être un élément clé de l'échange argumentatif, d'où la connivence qu'il entretient avec la théorie de la réception.

L'application des actes de discours qui viennent d'être décrits à l'analyse-ci aidera également à mettre au jour les techniques discursives et argumentatives mises en œuvre par le locuteur syndical dans l'élaboration de son discours. Ils permettront de mesurer l'action de son *dire* sur son auditoire direct ou indirect. Mais avant, que peut-on retenir de l'origine et de l'évolution du mouvement syndical au Burkina Faso ?

2. Aperçu historique du mouvement syndical au Burkina Faso

2.1. Au niveau africain

L'historique du syndicalisme en Afrique et singulièrement au Burkina Faso, aussi brève soit-elle, découle de l'évolution du mouvement syndical européen. En effet, il a fallu la prise d'importants textes juridiques pour favoriser la naissance du syndicalisme, d'abord en Occident, et plus tard, en Afrique.¹ Au niveau africain, on distingue les principales formations syndicales suivantes : le Syndicat agricole africain (S.A.A.) créé par F. Houphouët-Boigny en 1944 pour réclamer de meilleures conditions de travail, une hausse des salaires et l'abolition du travail forcé dans les colonies africaines (acquise le 11 avril 1946) ; l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire (U.G.T.A.N.) créée en 1957 par Sékou Touré avec la volonté manifeste d'unir et d'organiser

¹ Au niveau occidental, différents textes de loi et confédérations syndicales sont à retenir :

- le 11 mars 1937 : grâce à l'arrivée au pouvoir du Front populaire (F.P.) en France en 1936, la liberté syndicale est accordée aux indigènes africains ayant le niveau du certificat d'études primaires. - le 7 août 1944 : un décret gouvernemental autorise, en effet, la création des syndicats en Afrique francophone avec, toutefois des restrictions. - le 15 décembre 1952, la loi portant code du travail d'outre-mer a eu le mérite d'abroger toutes les restrictions du précédent décret (7 août 1944). Des principales organisations syndicales occidentales, on peut retenir : la Confédération générale des travailleurs (C.G.T.), communiste, créée en 1895 ; la Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.), catholique, constituée en 1920 ; et la Force ouvrière (F.O.), socialiste, créée en 1947.

l'ensemble des travailleurs face aux colons exploités.

2.2. Au niveau national

Sur le plan national voltaïque / burkinabè, les principales formations syndicales sont : la Confédération française des travailleurs catholiques (C.F.T.C.) qui jette ses racines en Haute-Volta entre 1948 et 1949 pour prendre en 1957 la dénomination de Confédération africaine des travailleurs Chrétiens (C.A.T.C.) ; le Syndicat du personnel enseignant africain (S.P.E.A.) en 1949, qui deviendra par la suite le Syndicat national des enseignants africains de Haute-Volta (S.N.E.A.H.V.), premier syndicat unique enseignant du pays. Avec le changement du nom du pays, le S.N.E.A.H.V. est devenu le Syndicat national des enseignants burkinabè (S.N.E.B.). Mais en juillet 1972, à cause d'une querelle de leadership à la tête de ce syndicat, les dissidents créent le Syndicat unique voltaïque des enseignants du secondaire et du supérieur (S.U.V.E.S.S.) ; l'Union des syndicats confédérés de Haute-Volta (U.S.C.H.V.) créé en 1959 se mue en Union territoriale des travailleurs de Haute-Volta (U.T.T.H.V.), devenue l'Union nationale des travailleurs voltaïques (U.N.T.V.) puis l'Union syndicale des travailleurs voltaïques (U.S.T.V.) en 1962 dirigée par Zoumana Traoré, aujourd'hui U.S.T.B.

La Confédération africaine des syndicats libres (C.A.S.L.) créée en 1959, connue par la suite sous le nom d'Union nationale des syndicats de travailleurs de Haute-Volta (U.N.S.T.H.V.), et devenue l'Organisation voltaïque des syndicats libres (O.V.S.L.) à partir 1964 et évoluant dans les secteurs des entreprises et des banques. L'O.V.S.L., de nos jours, est connue sous le nom de d'Organisation nationale des syndicats libres (O.N.S.L.). Le Syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale (SYN.T.SHA.) fondé en 1965 avec comme premier Secrétaire général, Bruno Ilboudo à qui succéda le Dr Roger Tall. La Confédération syndicale voltaïque (C.S.V.) voit le jour en 1974 et regroupe vingt-et-un (21) syndicats. Elle fut dirigée par Paul Hado Zabré et Soumane Touré. Aujourd'hui, la C.S.V. est devenue la Confédération syndicale du Burkina (C.S.B.). Le Syndicat national des Enseignants du secondaire et du supérieur (S.N.E.S.S.) créé en 1972 ; le Syndicat national des travailleurs de l'éducation et de la recherche (SYNTER) ; la Confédération nationale des travailleurs voltaïques (C.N.T.V.) créée en 1973, aujourd'hui C.N.T.B. Le Syndicat autonome des Magistrats du Burkina (S.A.M.B.), créé en 1983 ; la Confédération générale du Travail du Burkina (C.G.T.-B.) créée en

1988, un syndicat révolutionnaire de lutte des classes, avec comme premier Secrétaire Général Tolé Sagnon (1988-2013), remplacé par Basolma Bazié (2013-2021) élu lors du 6^e Congrès ordinaire tenu à Ouagadougou du 27 au 30 novembre 2013. La C.G.T.-B. a aujourd'hui, à sa tête, Moussa Diallo élu le 29 novembre 2021. Cette faitière syndicale dont le rôle dans la défense des libertés individuelles et collectives est indéniable constitue l'objet du présent propos.

3. Le rôle de la C.G.T.-B. dans la défense des libertés démocratiques

Dans ce point de l'analyse, il s'agit, d'une part, d'examiner la politique démocratique déployée par la C.G.T.-B. en vue de renforcer les principes démocratiques au Burkina Faso. En d'autres termes, il sera question des objectifs démocratiques poursuivis et des méthodes d'action de ce mouvement syndical d'obédience révolutionnaire de lutte des classes. D'autre part, l'analyse mettra en lumière les principales stratégies discursives et argumentatives mises œuvre pour hisser le discours syndical au rang des *discours à visée argumentative*.

3.1. La politique démocratique de la C.G.T.-B.

Des diverses définitions des notions de syndicat / syndicalisme ci-dessus mentionnées (voir point 1), il ressort que les structures syndicales, au-delà de la revendication d'intérêts matériels et financiers, combattent également pour la préservation de l'intégrité morale de leurs membres. La sauvegarde de ces acquis moraux est inopérante en dehors du respect des principes et valeurs démocratiques. C'est pourquoi, les syndicats dits « rouges », aussi bien dans leurs objectifs que dans leurs méthodes d'action, s'inscrivent en droite ligne de la lutte pour la promotion de la démocratie.

¹ Le congrès constitutif de la C.G.T.-B. s'est tenu les 28 et 29 octobre 1988 au Centre d'Éducation Ouvrière de Ouagadougou. Mais, l'acte fondateur de la C.G.T.-B. est la déclaration syndicale commune du 28 janvier 1985 produite par le Front syndical. La C.G.T.-B. se réclame du syndicalisme révolutionnaire de lutte des classes. C'est une organisation de masse, c'est-à-dire une organisation regroupant les travailleurs sans distinction de leur appartenance politique et de leur confession religieuse. La C.G.T.-B. revendique aujourd'hui environ cinq cent mille (500000) adhérents.

Pour preuve, à l'article 5 des statuts de la Confédération générale du travail du Burkina (C.G.T.-B.), on peut lire :

La C.G.T.-B. a pour buts d'unir et d'organiser les travailleurs burkinabè en vue de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres contre la bourgeoisie et l'impérialisme ; **lutter pour la sauvegarde et l'élargissement des libertés démocratiques et syndicales** ; de coordonner l'action des fédérations syndicales et syndicats professionnels membres et développer une solidarité militante avec les différentes catégories de travailleurs (les travailleurs retraités, les travailleurs des campagnes, les travailleurs émigrés, etc.) et les sans emploi ; d'œuvrer au renforcement du courant syndical révolutionnaire de lutte de classes ; de lier ses luttes revendicatives à celles du prolétariat et des masses laborieuses burkinabè pour la libération nationale et sociale ; de soutenir et populariser les luttes des autres travailleurs exploités et opprimés du monde. (Textes fondamentaux de la C.G.T.-B., p. 8). [Nous soulignons].

En outre, dans *Archives de la CGT-B* (2016, p. 138), il est clairement écrit ceci : « La C.G.T.-B. est une organisation démocratique, anti-impérialiste et révolutionnaire de lutte des classes. À ce titre, l'opportunisme, le réformisme, l'économisme, l'anarcho-syndicalisme, l'anti-communisme, le putschisme, etc. sont étrangers à son activité théorique et pratique, et doivent être combattus en son sein. » [Nous soulignons]. En sus, les principes de base du fonctionnement de la C.G.T.-B. sont : le *centralisme démocratique* (qui implique le droit et le devoir pour chaque structure décentralisée de défendre son point de vue et de se soumettre à l'organisation-mère ainsi qu'aux décisions de la majorité), la *critique* (qui permet à chaque membre et à chaque sous-groupe syndical de défendre son point de vue lors des différentes instances) et l'*autocritique* (qui cultivent l'humilité et l'honnêteté intellectuelle, la capacité à reconnaître ses torts, à les accepter et à les corriger). De ces méthodes d'action transparaissent sans ambiguïté des valeurs démocratiques telles que la tolérance, la justice, l'égalité, la liberté, le sens de l'intérêt général, entre autres. Pour réaliser ses objectifs, les structures syndicales, membres de la C.G.T.-B. ont recours à diverses stratégies discursives et argumentatives.

3.2. Les stratégies discursives et argumentatives du discours syndical burkinabè

Nombreux sont les moyens langagiers que la C.G.T.-B. déploie dans le but de parvenir à ses fins. Toutefois, la présente analyse retiendra cinq stratégies discursives et argumentatives qui semblent les plus caractéristiques

de ce discours syndical. Il s'agit des stratégies de la bipolarisation sociale, la légitimation, la crédibilité, la captation et l'ironie.

3.2.1. La bipolarisation sociale

Cette stratégie consiste à inscrire dans le discours syndical deux mondes radicalement opposés. D'un côté, l'on a le monde des bourgeois. Minoritaire, il détient cependant l'essentiel des richesses nationales. Ce monde est coupable de plusieurs types de malversations financières, matérielles, morales, mais se la coule douce sur le dos des masses populaires qui constituent le second pôle de cette bipolarisation sociale. Ces masses populaires croupissent sous la misère par le seul fait de la classe bourgeoise. L'intentionnalité d'une telle présentation discursive est clairement affichée : il s'agit pour les organisations syndicales, à partir d'importants actes assertifs, de dresser les gouvernés contre les gouvernants en vue d'inverser la tendance en leur faveur. Tout est mis en œuvre pour faire croire que l'autorité est l'unique responsable des malheurs du peuple. Le passage ci-après est éloquent à ce propos :

Au Burkina Faso, c'est le règne de la monarchie constitutionnelle de Blaise Compaoré et son CDP où la réalité du pouvoir est militaire. On assiste par ailleurs à **un consensus de la bourgeoisie toutes tendances confondues pour exploiter le peuple travailleur. En effet, sur le plan socio-économique, l'endettement sans fin du pays permet l'enrichissement de quelques-uns et l'appauvrissement des plus nombreux.** Jamais corruption, gabegie, détournements de deniers publics n'ont atteint un seuil aussi grave au Burkina Faso. L'inflation galopante ou l'impossibilité d'acheter pour les masses laborieuses, le sous-emploi et le chômage endémique des jeunes, le deuil permanent, engendré et entretenu par les épidémies, précipitent inexorablement notre pays vers une totale désintégration sociale et économique. (Extrait du discours de la C.G.T.-B. in *Le Pays* du 24 avril 1996). [Nous soulignons].

Cette stratification de la société en double classes sociales découlent, en principe, de la théorie de Karl Max fondée sur la lutte des classes : la classe des bourgeois ou du patronat et la classe des prolétaires ou des ouvriers. L'idéologie marxiste envisage justement d'inverser un jour la donne en suscitant une dynamique sociale contrôlée et gouvernée par le parti prolétarien. Néanmoins, pour parvenir à cette fin ultime, il est indispensable que les masses populaires adhèrent librement audit projet, d'où cette sorte d'accablement voire de diabolisation de la classe dirigeante par les prolétaires

[et vice-versa d'ailleurs]¹. Il n'en demeure pas moins que pour convaincre, l'actant syndical a besoin d'une certaine légitimité dans sa prise de parole.

3.2.2. La légitimation

La légitimation de l'instance productrice d'un discours se décline dans la position et le positionnement énonciatifs. La pratique discursive s'inscrivant dans une démarche institutionnelle, le candidat à la parole doit disposer d'un statut langagier convenable pour paraître légitime aux yeux de son auditoire :

Les stratégies de légitimation visent à déterminer la position d'autorité qui permet au sujet de prendre la parole. Cette position d'autorité peut être le résultat d'un processus qui passe par deux types de construction : ° (a) d'autorité institutionnelle, qui est fondée par le statut du sujet lui conférant autorité de savoir (expert, savant, spécialiste) ou de pouvoir de décision (responsable d'une organisation) ; (b) d'autorité personnelle, qui est fondée sur l'activité de persuasion et de séduction du sujet qui lui donne une autorité de fait, laquelle peut d'ailleurs se superposer à la précédente". (P. Charaudeau, D. Maingueneau, 2002, p. 13).

De cette citation, l'on peut retenir que la stratégie de légitimation

¹ Les rapports syndicats-gouvernants sont de nature conflictuelle. Par exemple, dans *Sur la brèche trente années durant* (1999, pp. 453-455), le président S. Lamizana de la Haute-Volta (1966-1980) écrit à propos des syndicats : « Le 27 janvier 1981, le chef de l'État, le colonel Saye Zerbo convoqua les dirigeants de toutes les centrales syndicales pour une déclaration (...). Il y avait le bureau de la CSV sous la houlette de Monsieur Soumane Touré, celui de la CNTV conduit par Monsieur Jean -Emmanuel Ouédraogo, le bureau de l'OVSL guidé par Monsieur Boniface Kaboré et celui de l'USTV sous la férule de Monsieur Boniface Somda (...) : " Cette première rencontre avec vous, dirigeants syndicaux, a essentiellement pour but de vous faire part de notre conception du syndicalisme et du rôle que les syndicats devraient jouer, à notre avis, en ce moment critique de la vie de notre pays (...), nous espérons vous convaincre, que compte tenu de la crise socioéconomique que traverse notre pays, le syndicalisme voltaïque devra, plus que par le passé, s'orienter résolument vers d'autres modes d'action et une manière de concevoir ses rapports avec le gouvernement. À notre sens, le premier rôle du syndicat est d'aider le travailleur à connaître ses droits, mais aussi ses devoirs vis-à-vis de la communauté ". " Nous espérons vous convaincre. " **Hum ! Autant enfermer un loup dans votre bergerie et lui demander de veiller sur vos moutons et de les caresser lorsqu'ils se mettent à bêler. Les syndicalistes ne sont pas des enfants de chœur que l'on peut facilement émouvoir avec des leçons de civisme ou de patriotisme à l'eau de rose. J'en sais quelque chose. »** [Nous soulignons].

s'opère principalement par le *savoir-faire* et le *pouvoir-faire* institutionnels. Dans le premier cas, l'énonciateur a recours aux techniques de l'intertextualité et de l'interdiscursivité pour asseoir son autorité. Il cherche à s'abriter sous l'ombre d'une autorité morale ou intellectuelle dont il n'est que le simple porte-parole voire le fidèle disciple. En partageant la vision de cette autorité « supérieure », l'auditoire reconnaît par voie de conséquence la légitimité de son porte-voix. L'exemple ci-dessous illustre bien ce propos :

Camarades militants, en cette période cruciale dans la vie de notre pays ; chacun, chacune doit savoir vaincre sa peur et s'engager dans la lutte. Car comme nous l'a enseigné un des dignes fils du pays, « **NA AN LAARA, AN SAARA** ». Quant à ceux qui se disent intellectuels et qui laissent faire, rappelez-vous que Norbert Zongo a dit ceci : « **le pire n'est pas la méchanceté des gens mauvais mais le silence des gens biens** ». Camarades, seule la lutte libère ! (Extrait du discours de la C.G.T.-B. in *L'Observateur paalga* du 12 mars 1999). [Nous soulignons].

Les voix autorisées qui transparaissent dans cet énoncé sont celles de Joseph Ki-Zerbo, auteur de la maxime devenue célèbre dans le pays, « *Na an laara, an saara* »¹ ; et de Norbert Zongo, deux symboles de patriotisme, de courage, de probité morale et intellectuelle.

La seconde voie de légitimation procède du *pouvoir-faire* du locuteur qu'il acquiert en sa qualité de mandataire de la structure de base dont il relève. En effet, dans le cas précis de l'organisation syndicale, les membres d'un bureau exécutif acquièrent une certaine légitimité par le fait même du mandat à eux confié par les différentes instances du syndicat. Dans le discours syndical, la manifestation iconographique de cette stratégie de légitimation réside dans la signature se trouvant à la fin du discours. De fait, un discours non signé n'en est pas un. Ainsi, les discours produits par la C.G.T.-B. et les structures syndicales sœurs portent logiquement la signature des Secrétaires généraux signant au nom de leur bureau ou de leur syndicat : « Pour le Comité confédéral national, M. Tôle Sagnon, Secrétaire général. Ont signé : C.G.T.-B, Tolé SAGNON, Secrétaire général ; SYNATEB, Éric ZABSONRE, Secrétaire général ; SYNATIC, Justin COULIBALY, Secrétaire général ; SYNTAS, Hamado KAFANDO, Secrétaire général. » (Cf. La lettre de

¹ Cette citation est en langue dioula et signifie littéralement « Si nous nous couchons, nous sommes morts ».

protestation du Collectif, in *Le Pays* n°1638).

En somme, ces actes directifs que sont le savoir-faire et le pouvoir-faire confèrent *de facto* la légitimation au locuteur pour dire ou écrire son discours. Néanmoins, au-delà de la légitimation du statut discursif, l'énonciateur doit faire preuve de crédibilité s'il tient au plein succès de son action discursive.

3.2.3. La crédibilité

Selon P. Charaudeau et D. Maingueneau (2002, p. 154) : « La crédibilité est une notion qui définit le caractère de véracité des propos d'une personne (" ce qu'il dit est crédible ") ou d'une situation (" cette situation n'est pas crédible "). Elle résulte donc d'un jugement porté par quelqu'un sur ce qu'il voit ou entend, et par voie de conséquence sur la personne qui parle et qui est ainsi jugée. » Par ailleurs, ils ajoutent à la même page :

La crédibilité est un fait de stratégie de discours qui, à l'instar des stratégies de légitimation et de captation consiste pour le sujet parlant à "déterminer une position de vérité, de sorte qu'il puisse [...] être pris au sérieux". À cette fin le sujet peut avoir recours à trois types de positionnement : (1) se mettre dans une position énonciative de neutralité, quant à l'opinion qu'il exprime, "position qui l'amènera à effacer, dans son mode d'argumentation, toute trace de jugement et d'évaluation personnelle, que ce soit pour expliciter les causes d'un fait ou pour démontrer une thèse" ; (2) se mettre dans une position d'engagement, "ce qui amènera le sujet, contrairement au cas précédent, à opter (de façon plus ou moins consciente) pour une prise de position dans le choix des arguments ou le choix des mots ou par une modalisation évaluative apportée à son discours", ce qui produira un discours de conviction destiné à être partagé par l'interlocuteur ; (3) se mettre dans une position de distanciation qui le conduira à prendre l'attitude froide du spécialiste qui analyse sans passion, comme le ferait un expert.

Le positionnement énonciatif prisé par les producteurs des discours syndicaux de la C.G.T.-B. demeure sans conteste la « position d'engagement » qui se manifeste par un usage important de verbes de jugement ainsi que des expressions modales ou des modalisateurs. Ces stratégies discursives et argumentatives permettent au locuteur de porter un jugement de valeur sur son propre discours (donc de faire appel constamment à l'*ethos*) afin de mesurer son degré de crédibilité :

Les forces de l'ordre ont investi l'usine de Brakina/Bobo de même que les

alentours de l'Inspection du travail de Bobo. L'opinion est témoin et les travailleurs se défendront **certainement** contre tous ceux qui veulent les affamer en les humiliant. Nous y reviendrons **sûrement**... **En réalité**, si rien n'est fait pour éradiquer la corruption endémique, la déchéance morale ; si rien n'est fait contre les délinquants à col blanc qui continuent de dilapider les caisses de l'État sans être inquiétés outre mesure ; si rien n'est fait pour arrêter les licenciements massifs et abusifs des travailleurs, il est illusoire de parler de paix sociale, le mécontentement ira **sans doute** grandissant et l'affrontement sera **évidemment** inévitable. (Extrait du discours de la CGT-B in *l'Observateur paalga* du 18 juillet 1994, p.6). [Nous soulignons].

Il faut noter que ces modalisateurs portent en eux les stigmates de la subjectivité dans le discours. S'ils concourent à construire l'expressivité discursive, il faut craindre que l'abus d'un tel procédé ne tombe dans la *passion* susceptible d'altérer l'approche des faits par le locuteur syndical. Il y a une volonté d'impacter la réception du discours en imposant le point de vue syndical, mais en termes de vérité scientifique et objective, le positionnement énonciatif qui sied reste la distanciation énonciative. La fonction émotive que dégagent les actes déclaratifs de la stratégie de crédibilité utilisée par la C.G.T.-B. pourrait également se lire dans les techniques de captation.

3.2.4. La captation

Du point de vue de P. Charaudeau et de D. Maingueneau (2002, p. 93) :

Les stratégies de captation visent à séduire ou persuader le partenaire de l'échange communicatif de telle sorte que celui-ci finisse par entrer dans l'univers de pensée qui sous-tend l'acte de communication, et partage ainsi l'intentionnalité, les valeurs et les émotions dont il est porteur. Pour ce faire, le sujet parlant peut choisir deux types d'attitude : (a) polémique, qui l'amène à mettre en cause certaines des valeurs que défend son partenaire [...] ou à mettre en cause la légitimité même de celui-ci ; (b) de dramatisation, qui amène le sujet à mettre en œuvre une activité discursive faite d'analogies, de comparaisons, de métaphores, etc., et qui s'appuie davantage sur des croyances que sur des connaissances, pour forcer l'autre à ressentir certaines émotions.

À l'analyse, les stratégies de captation relèguent au second plan le *logos* pour accorder un intérêt particulier à l'*ethos*, aux actes expressifs, aux sentiments et aux émotions dans le processus de persuasion. Passer par le charme, la séduction, l'accablement ou l'hyperbolisation voire la grossièreté pour obtenir l'adhésion de l'auditoire, tel est le nœud de la politique de captation. Cela se manifeste par l'emploi d'un lexique péjoratif attribué au pouvoir et à son

action : « l'arbitraire total, liquider les organisations syndicales, immixtions grossières, conception antidémocratique, impôt néocolonial, mesures antisociales et anti-travailleurs, déclarations tapageuses (...) » (Extrait de l'historique déclaration syndicale commune du 28 janvier 1985). Dans une déclaration de la C.G.T.-B. à l'occasion d'une rencontre de concertation avec le Directeur général du Fonds monétaire international (FMI), le 20 octobre 1995, on peut lire :

(...), il s'agit de la présence du patron du FMI, l'un des membres du **duo infernal** pour les masses populaires (FMI-BM), avec **la complicité active de nos dirigeants**. Monsieur le Directeur général, pour les masses populaires burkinabè, comme pour celles d'autres pays, victimes de vos plans d'ajustement structurel, un slogan bien triste mais adapté, a fait du chemin : **FMI = Famine + Misère + Impérialisme** (...). A l'opposé, Monsieur le Directeur général, le PAS enrichit une minorité au Burkina Faso et fait l'affaire de votre Institution car, nous savons qu'à l'origine des PAS, il y avait le refus de payer **une dette injuste** (...). Monsieur le Directeur général, la CGTB dit non à vos **Programmes destructeurs** et réaffirme son exigence de l'arrêt du PAS au Burkina Faso. (Extrait du discours de la C.G.T.-B. in *le Pays* du 23 octobre 1995, p.5). [Nous soulignons].

Ce discours (tenu devant les plus puissants de ce monde sans sourciller) est de nature à émouvoir les masses populaires, public-témoin visé. La tonalité dramatique doublée d'une production d'actes directifs (dire non au PAS) perceptible dans cet énoncé n'est pas sans produire des effets perlocutoires directs sur les masses populaires, présentées comme les principales victimes de l'application des PAS au Burkina Faso et ailleurs en Afrique. Parfois, chez l'actant syndical, cette dramatisation épouse les allures de l'ironie, et ce, pour les mêmes raisons : influencer la position énonciative de l'allocutaire en sa faveur. Du point de vue B. Nébié et O. Paré (2020, p. 51) : « le discours politique est intimement lié à la rhétorique, c'est-à-dire à l'art de persuader par des arguments qui sont efficaces avant d'être vrais ». Cela est aussi valable pour le discours syndical comme il en ressort dans l'extrait ci-dessus relatif à la stratégie de captation.

3.2.5. L'ironie

L'ironie est perçue par D. Maingueneau (1991, p. 149) comme un procédé qui « subvertit la frontière entre ce qui est assumé et ce qui ne l'est pas par le locuteur ». En effet, un énoncé ironique fait entendre une autre voix

que celle du " locuteur ", la voix d'un " énonciateur " qui exprime un point de vue insoutenable. Le " locuteur " prend donc en charge les paroles mais non le point de vue qu'elles supposent. Bien entendu cela exige qu'apparaisse une marque de distanciation entre les paroles et le " locuteur ", sinon ce dernier se verrait attribuer le point de vue de l'" énonciateur ". (D. Maingueneau, 1991, p. 1258). C'est dire que ce procédé discursif entretient l'ambiguïté et porte en lui une forte dose critique et sarcastique à l'endroit de celui vers qui il est orienté. Ainsi, l'ironie, au sens rhétorique du terme, a une valeur axiologique du fait qu'elle permet à l'énonciateur de porter un jugement de valeur sur l'action d'autrui. Il faut noter qu'il existe une relation étroite entre l'ironie et le mépris qui découle de ce jugement de valeur. Du point de vue de U. Windisch (1987, p. 52) :

L'ironie est le traitement du discours rival sur le mode ludique. Il s'agit d'un ensemble de moyens et de procédés discursifs à l'aide desquels on veut ridiculiser à la fois la personne du rival et son discours. Dans ce cas, on cherche non pas à contre-argumenter, à construire un contre-discours, mais à tourner en ridicule. L'activité discursive est essentiellement centrée sur le discours adverse, l'auteur du discours parle encore moins que d'habitude de lui-même. Il faut à tout prix ridiculiser l'autre. L'objectif n'est pas mince et suppose un important travail de ré-écriture du discours adverse. Mais cela n'empêche pas de renforcer simultanément sa propre position. Que l'on invalide ou ridiculise le discours rival, dans les deux cas, on renforce, même si c'est implicitement, sa propre position. Faire apparaître les autres comme stupides et ridicules, c'est aussi vouloir montrer que l'on est soi-même intelligent et que l'on échappe au ridicule. Quelle que soit la forme de la communication conflictuelle, elle a toujours pour but de faire coup double. Le discours ainsi ridiculisé, manipulé d'une autre manière, est renvoyé à l'adversaire et au public-témoin.

Le procédé ironique, outre l'aspect sémantique, s'inscrit également dans le discours par le biais de divers signes typographiques dont l'usage des guillemets servant à encadrer les termes ironiques : « C'est pourquoi les déclarations hypocrites, les « **larmes de crocodiles** » des autorités politiques à propos de « **leur compassion** », « **leur peine** » et « **leurs condoléances** » aux familles éplorées sont purement et simplement révoltantes et répugnantes. » (Extrait du discours de la C.G.T.-B. in *Le Pays* du 6 janvier 1999, p. 9). [Nous soulignons]. À considérer cet autre passage discursif : « Sacré Compaoré ! L'enfant terrible de Ziniaré ! C'est un vrai démocrate imbu de patriotisme hors pair. N'est-ce pas ? » (Extrait du discours de la C.G.T.-B.,

in *L'Observateur paalga* du 11 mars 1992), écrit par le locuteur syndical. Il ne fait aucun doute sur son insincérité. Car, le contexte aidant (le président Blaise Compaoré, dans sa politique, se positionne comme un adversaire des travailleurs de la C.G.T.-B.), l'auditoire ne saurait être dupe sur l'intentionnalité d'un tel discours. Le ton sarcastique de l'ironie se lit également dans l'extrait discursif ci-dessous :

« Notons les multiples guerres ethniques ou civiles suscitées et/ou entretenues par des marchands de canons sans scrupules avec la complicité de dirigeants apatrides, assoiffés de pouvoir, d'argent et de luxe futile. C'est par exemple (sommes-nous tentés de le croire), le sport favori, oh, combien cupide et criminel, du régime du Capitaine Blaise Compaoré, champion en intrigues et ingérences dans les tristes situations de guerre dans notre sous-région. (Extrait du discours de la C.G.T.-B., in *Le Pays* du 3 mai 1999).

À côté d'une accumulation d'attributs péjoratifs, se lisent des termes appréciatifs au contenu « désémantisé » ou travesti (sport, champion). Ainsi pour atteindre son but, l'ironie déploie-t-elle plusieurs moyens stylistiques dont les principaux sont la métaphorisation, la paraphrase, la prétéition, l'antithèse, la litote et même le vulgaire (l'injure). La stratégie du discours ironique consiste donc à ridiculiser l'adversaire politique, à le rabaisser, à porter atteinte à sa face positive pour inhiber et saper son action. Par cette stratégie, l'objectif du locuteur syndical est clair : dénoncer les agissements des politiciens considérés comme des nantis et défendant les intérêts de la classe bourgeoise aux dépens des masses populaires dont le syndicat se fait le porte-voix.

Conclusion

En définitive, l'analyse a permis de souligner le rôle central que les organisations syndicales révolutionnaires de lutte des classes jouent dans l'assise de la démocratie au Burkina Faso. Pour ce faire, la C.G.T.-B., organisation syndicale objet de cette étude, s'est dotée de textes statutaires accordant une part belle à la lutte pour les intérêts matériels, financiers de ses membres, ainsi qu'à la défense des libertés individuelles et collectives des masses populaires. En outre, pour parvenir à haranguer les militants et les foules et les amener à adhérer à sa cause, l'actant syndical de la C.G.T.-B.

développe diverses stratégies discursives et argumentatives en l'occurrence la bipolarisation sociale, la légitimation, la crédibilité, la captation et l'ironie. L'usage de ces différentes stratégies fait des discours syndicaux des discours pragmatiques dont les forces locutoires, illocutoires et perlocutoires demeurent évidentes. En conséquence, le discours syndical constitue un vaste champ de production et d'expression d'importants actes assertifs, directifs, expressifs et déclaratifs. C'est cette pragmatisme discursif qui explique en bonne partie les succès, les acquis et les victoires syndicaux et démocratiques engrangés au prix d'énormes sacrifices par la C.G.T.-B. depuis sa création en 1988 jusqu'à nos jours.

Références bibliographiques

- AMOSSY Ruth, 2012, 2016, *L'Argumentation dans le discours*, Paris, Armand Colin.
- ARON Paul, SAINT-JACQUES Denis et VIALA Alain, 2002, *Le dictionnaire du littéraire*, Paris, Presses Universitaires de France.
- AUSTIN John Langshaw, 1970, *Quand dire c'est faire*, Paris, Seuil.
- BLANCHET Philippe, 1995, *La Pragmatique d'Austin à Goffman*, Paris, Bertrand Lacoste.
- CHARAUDEAU Patrick & MAINGUENEAU Dominique, 2002, *Dictionnaire d'analyse du discours*, Paris, Seuil.
- COULIBALY Dofini Dieudonné, 2021, *Ecritures de soi au Burkina. Vers une approche pragmatique des formes autobiographiques*, Thèse de doctorat unique en Sciences du langage / Spécialisation Analyse du discours : Université Joseph Ki-Zerbo.
- DUPUIS-DÉRI Francis, 1994, « Qu'est-ce que la démocratie ? » *Horizons philosophiques*, 5(1), 84–95, disponible sur <https://doi.org/10.7202/800967ar> consulté le 03 février 2022
- LAMIZANA Sangoulé, 1999, *Sur la brèche trente années durant*, Paris, Jaguar.
- MAINGUENEAU Dominique, 1991, *L'Analyse du discours. Introduction aux lectures de l'archive*, Paris, Hachette.
- MAINGUENEAU Dominique, 1996, *Les termes clés de l'analyse du discours*, Paris, Seuil.
- MAINGUENEAU Dominique, 1998, *Initiation aux méthodes d'analyse du discours*, Paris, Seuil.
- MAINGUENEAU Dominique, 2001, *Pragmatique pour le discours littéraire*, Paris, Nathan.
- NEBIE Boukary, 2020, *Analyse du discours : argumentation et conflit dans le*
ISSN 2709-5002

discours syndical, Thèse de doctorat unique en Sciences du langage /
Spécialisation Analyse du discours : Université Joseph Ki-Zerbo.

- NEBIE Boukary et PARE B. Ousmane, 2020, « Discursivité émotive et réceptivité du discours politique : analyse argumentative de la déclaration de politique générale du Premier ministre » in Actes du colloque international sur le thème « Construire le sens, bâtir les sociétés » Revue RECLA N°10- Spécial, Janvier 2020, Villeneuve sous Dammartin, Editions JEL, pp. 46-61
- NEBIE Boukary, 2020, « Le discours syndical, un prototype de la communication conflictuelle » in Actes du colloque international sur le thème La violence dans les langues, les littératures et les arts du sahel Vol.2, Ouagadougou, Presses Universitaires, pp. 233-256
- SEARLE Rogers John, 1972, Les actes de langage, Paris, Hermann.
- WINDISCH Uli, 1987, Le K.-O. verbal. La communication conflictuelle, Lausanne, l'Âge d'homme.

ANALYSER LE JOURNALISME DANS LES MEDIAS SOCIAUX
NUMERIQUES : DES PRATIQUES DISCURSIVES ENTRE
ETHIQUE JOURNALISTIQUE ET INNOVATION
TECHNOLOGIQUE

Kra Akoua Adayé Nadia

Université Felix Houphouët Boigny (UFHB), Côte d'Ivoire
Kranadia001@gmail.com

Résumé

Résumé : La presse a toujours développé ses contenus autour de codes expressifs précis, (le mot écrit et les images utilisées à titre d'illustration spécifiquement) qu'elle organise selon ses propres schémas communicatifs. L'investissement de l'espace numérique par la presse va emmener celle-ci à se détacher quelque peu de son canevas expressif habituel. En effet, le numérique a constitué pour la presse un tremplin pour l'expérimentation et le développement de nouvelles formes expressives. Facebook et Twitter constituent de vrais outils d'innovation dans le discours journalistique dont ils assurent la compétitivité dans une société en réseaux.

Mots-clés : Discours journalistique numérique, Facebook, Twitter

Introduction

La mise en ligne du discours de la presse a favorisé de nouvelles formes de mobilisation des contenus discursifs. On retrouve la présentation des discours de l'actualité sous des formes différentes et variées. Les changements produits par l'internetisation du discours de la presse sont autant de l'ordre de la technologie que de la présentation des discours. La presse en ligne prend ses racines dans une remise en cause de la presse traditionnelle, dans la nécessité de trouver et d'explorer de nouveaux modèles médiatiques. La presse en ligne

ISSN 2709-5002

bénéficie donc d'une indépendance et d'un accès plus vastes à différents savoir-faire qui se manifeste par une liberté de tons et des angles d'approche du discours. Elle vise à offrir un ensemble de productions discursives qui se différencie de la presse traditionnelle sur la base des modèles de mise en forme de l'information. Cet objectif s'établit sur la base des contraintes de l'espace numériques et des possibilités de mise en forme de l'actualité qu'il offre. La mise en ligne du discours de la presse a impulsé de nouvelles formes de présentation des contenus d'information. De nouvelles formes discursives émergent et permettent d'explorer le discours de l'actualité de manière tout à fait différente des formes de mise en discours antérieures. Twitter et Facebook constituent de véritables canaux de diffusion de ces nouvelles formes discursives que fait émerger le journalisme numérique.

1-Corpus et méthodologie

L'article analyse les pratiques discursives dans le discours journalistique numérique à partir d'un corpus constitué d'articles issus des journaux en ligne *Le Monde.fr*, *L'infodrome*, et *Abidjan.net*. D'un point de vue méthodologique nous nous orientons vers les pistes d'analyse offerte par l'analyse du discours numérique. L'analyse du discours numérique, comme son nom l'indique s'intéresse aux productions discursives issus du numérique. Fondée sur l'analyse du discours, elle s'intéresse à l'analyse des processus de mise en discours de la langue dans un environnement technologique.

2-Presses en ligne et médias sociaux

On ne peut s'intéresser à la presse en ligne sans remarquer son rapport aux médias sociaux. Depuis plusieurs années, diverses terminologies sont utilisées afin d'expliquer les différentes innovations technologiques et sociales et pour illustrer l'interactivité qui leur est associé. Ainsi des expressions telles que Web 2.0, ou médias social on fait leur apparition. Mais le terme qui retient l'attention est celui de média social, car couramment utilisé. Les études sur le phénomène des médias sociaux démontrent qu'on trouve une typologie et une définition du phénomène dans toutes les spécialités.

Mais aussi, la catégorie des médias sociaux s'agrandit constamment avec l'apparition quasi systématique de nouvelles applications et de nouveaux services. Cependant dans leur étude sur les médias sociaux, Lietsala et

Sirkkunen, (2008 :24) proposent cinq traits caractéristiques permettant de les cerner. Les caractéristiques qu'ils établissent des médias sociaux sont les suivants :

- un espace pour partager des contenus
- les participants créent, partagent et évaluent presque tout le contenu eux même
- le service se base sur l'interaction sociale
- tout le contenu peut être relié aux réseaux extérieurs par les hyperliens
- les membres actifs ont leur profil qui permet de les identifier (dans le sens d'une identité numérique)

Cependant, les médias sociaux constituent un phénomène très hétérogènes et si changeant qu'il est difficile d'en présenter une définition précise qui couvrirait l'ensemble du phénomène, ainsi qu' une catégorisation exhaustive. Toutefois, le média social peut être défini comme un terme général utilisé pour écrire un ensemble de types différents de sites internet et plateformes interactives favorisant la création, édition et le partage de contenus variés allant de la musique au textes, vidéos etc... La dimension fluctuante du terme n'a pas empêché aux chercheurs de s'intéresser au phénomène notamment, du point de vue de son influence dans plusieurs domaines tels que le marketing, la linguistique ou la culture et de la presse.

D'une façon générale, les médias sociaux sont utilisés par les internautes pour échanger des messages publiques ou privés. Mais ils sont également utilisés pour s'informer. En effet, s'informer via les médias sociaux est une tendance grandissante auprès du public, surtout de la jeune génération. La Presse en ligne va tenir compte de cette tendance. Les médias sociaux ont bouleversés la production de l'information de plusieurs manières. En effet, les médias sociaux ont inversé le flux de l'information qui part désormais des masses vers les élites. Les usagers des médias sociaux les utilisent pour faire part de leurs expériences sociales, pour rendre compte des faits et des évènements sociaux dont ils sont témoins et qu'ils diffusent aussi instantanément qu'ils ont lieu. Dès lors, ils remettent en cause le rôle des médias institutionnels en tant que

source primaire de l'information. Les médias institutionnels dont la presse vont tourner cet état de fait à leur avantage. Comme avec internet, les journalistes vont s'en servir comme source d'information, en vérifiant et en contextualisant les informations offertes avant de les diffuser.

Par ailleurs, les médias sociaux constituent des environnements, très fluide, jamais complet, c'est-à-dire qu'ils se développent et se renouvellent constamment. De fait, ils constituent un espace pour se démarquer des autres services et se défendre de la concurrence. La presse en ligne s'en sert alors pour se rendre plus visible auprès de son public cible. Cette visibilité est rendu possible par le fonctionnement même des médias sociaux. En effet, sur les médias sociaux numériques, les usagers établissent des connections d'amitié avec d'autres utilisateurs, s'inscrivent sur un évènement, ont la possibilité d'aimer la page d'une célébrité ou d'un journal en ligne. Par ce processus, ils permettent de rendre visibles les sites d'information et participent à l'accroissement de leurs audiences.

De plus, les médias sociaux sont avant tout et surtout des entreprises qui vendent de plus d'espaces pour les publicités des entreprises et les données personnelles des utilisateurs sont utilisés, pour ce qui est appelé le marketing personnalisé ,selon l'expression de Matikainen(2012 :137). C'est dire que les médias sociaux tels que Facebook, utilisent les informations personnelles de leur utilisateurs, pour ce qui est leur préférence dans divers domaines telle que la mode, le commerce , mais aussi l'information, et les dirige vers les sites d'information partenaires sous formes de liens sur leur différentes pages personnelles. Ils assurent ainsi une infomédiation qui permet de répondre aux besoins informationnels des usagers et assure une audience aux sites d'informations.

Les médias sociaux sont également utilisés par les médias institutionnels dont les organes de presse en ligne, pour créer et maintenir leur relation au public. La presse en ligne crée alors des « pages fans » édités par différents médias sociaux tels que Facebook ou Twitter. Sur ces pages, leur public peut interagir avec eux, poser leur préoccupation qui peuvent être liés à l'actualité ou au mode de fonctionnement du site d'information lui-même. Par ce procédé, la presse en ligne s'assure d'une grande visibilité auprès de son public cible et accroit son taux d'audience par la même occasion.

La diffusion rapide et des informations à une audience globale par les médias sociaux numériques auraient pu inscrire les médias sociaux et la presse dans un rapport de grande concurrence. Cependant l'on se rend compte qu'ils s'alimentent l'un et l'autre de leurs spécificités. Jenkins inscrit les médias sociaux et les médias institutionnels dont la presse, dans un rapport dit de convergence médiatique. Par convergence, il désigne le flux de contenu passant par de multiples plateformes médiatiques, la coopération entre une multitude d'industries médiatiques et le comportement migrateur des publics vers les médias, qui dans leur quête d'expérience de divertissement qui leur plaisent vont et fouillent partout. (Jenkins 2006, traduction française). La notion de convergence permet à Jenkins de mettre en évidence l'importance de la nature co-opérationnelle de la communication en ligne , partant de là, celle de la presse en ligne également.

La presse en ligne entretient avec les médias sociaux numériques un important rapport de coopération. La presse en ligne se sert des apports des médias sociaux, en terme de diffusion et réception de l'information. Le rapport de la presse en ligne aux médias sociaux revêt également un caractère économique car, il permet aux organes de presse en ligne de s'assurer une grande visibilité en augmentant leurs audiences.

3-Twitter , Facebook et le traitement du discours d'information dans les réseaux sociaux numériques

Le numérique est un espace extrêmement rapide et concurrentiel en ce qui concerne la diffusion et le partage des informations. L'un des premiers aspects des changements de la formation discursive de l'actualité est la forme des textes. En effet, avec les réseaux sociaux numériques, le cycle de l'information a été graduellement comprimé. Le temps de diffusion de l'information s'est aussi considérablement rétréci. Car la notion d'immédiateté conçue comme l'instant présent à graduellement été remplacé par les heures de tombée régulière. Aussi, l'actualité est -elle diffusée en primeur sur les réseaux sociaux. Le principe de la rapidité et de l'efficacité de la transmission de l'actualité, oblige les journalistes-scripteurs à produire des textes courts. Mais cela répond aussi à une exigence plus profonde, celle de la limitation du nombre de caractère notamment dans le cas de Twitter. Ce dernier est un site

de microblogging qui permet de communiquer à un réseau de contact de brefs segments d'informations dont le nombre de caractère graphique ne doit pas excéder 140. Ses fragments sont appelés des Tweets.

Par ailleurs, l'observation des discours journalistique produit sur Twitter a mis au jour le fait qu'il est utilisé comme outil de veille sur l'actualité, pour la diffusion « d'informations fraîches ». C'est-à-dire qu'à chaque fois que le journaliste a une information, il la « poste » automatiquement. L'information apparaît alors sous forme de tweet. Autrement dit, l'information est alors livrée dans un style télégraphique, c'est-à-dire que le contenu informationnel est livré en peu de mots, mais en gardant sa consistance et l'idée centrale comme en témoignent les extraits suivants :

L'information se présente sous une forme brève, moins longue que celle des discours de presse classique. Elle se construit bribe par bribe, **ISSN 2709-5002**

fragment par fragment. Comme en témoignent les exemples, le fil d'actualité construit sur twitter en dépit de sa forme brève constituent un mélange de descriptions et de commentaires relatif à l'actualité. La nature informationnelle et fonctionnelle du discours d'information reste intacte en dépit de la forme brève du discours. En effet, malgré les contraintes technologiques liés à la limitation de caractères, les journalistes s'attèlent à respecter un aspect important de la rédaction du texte d'information : le journaliste doit dégager le message important de toute information comme rôle principal. Ainsi comme le suppose Pelissier «le rôle du journaliste, c'est-à-dire du choix des informations, de la hiérarchisation, du filtrage, est d'autant plus important [...] Le public a toujours besoin que les journalistes choisissent les informations qui sont considérés plus importantes ». C'est dire qu'en écrivant son article, le journaliste doit répondre aux six questions caractérisant la pyramide de l'information comme l'indique la figure suivante :

Suivant les normes d'écriture journalistique, la pyramide de l'information est la plus recommandé dans la rédaction pour donner l'information essentielle à un lecteur pressé suivant cet ordre : titre, sous-titre, chapeau, attaque, corps du texte et facultativement une illustration avec une légende, chute de l'article. Toutefois, le texte journalistique produit sur Twitter ne respecte en rien la structuration classique qu'on reconnaît au discours de presse. Sur Twitter, cette schématisation est inexistante. Le texte n'est construit qu'avec l'information dans sa plus brève substance. Le texte a donc une structure des plus simples avec l'information donnée dans sa forme la plus stricte avec une illustration.

Sur Facebook, la limitation de caractère n'existe pas. Cependant le texte journalistique y apparaît plus ou moins sous une forme tout aussi brève. Avec Facebook, le journaliste a la liberté d'écrire autant qu'il le souhaite, mais comme nous l'avions mentionné, dans la presse numérique le « timing » est important car les journalistes doivent mettre les informations en ligne rapidement. Cependant, avec Facebook on retrouve une configuration quelque peu différente.

En effet, en se référant aux extraits ci-dessous, les textes présentent soit les titres de l'article et une illustration, soit un texte bref qui sera nommé ici le texte premier. Celui-ci est généralement un extrait du corps du texte ou un chapeau. Il fonctionne comme un épigraphe permettant de saisir toute suite le fond de l'information. C'est une accroche car le corps du texte n'est accessible qu'à travers un lien hypertextuel en dessous duquel est d'ailleurs mentionné le titre de l'article.

Sur le numérique la structure du texte journalistique se présente donc ainsi :

-titre ou texte bref

-nouvelle stricte

-développement hypertextuel

Cette tendance à produit des textes courts est très caractéristique de la presse numérique. Les journalistes adaptent alors l'information au mieux des possibilités offertes par les plateformes

Conclusion

La mise en ligne du discours de la presse a impulsé de nouvelles formes de présentation des contenus d'information. De nouvelles formes discursives émergent et permettent d'explorer le discours de l'actualité de manière tout à fait différente des formes de mise en discours antérieures. Twitter et Facebook constituent aujourd'hui des supports de diffusion à part entière de l'actualité. Sur ces plateformes le discours journalistique est repensé, réévaluer dans son format de présentation. Bien qu'innovant, le discours journalistique produit via Twitter et facebook, ne renie les fondamentaux du texte d'information, il leur apporte une plus-value en s'orientant vers les possibilités offertes par le numérique. Par ailleurs, le discours de presse numérique est pensé en fonction du support numérique et de ses usages. Les contenus informationnels s'adaptent à ses formats pour être le plus visible et lisible possibles.

Références bibliographiques

CHARON Jean –Marie & LE FLOCH Patrick, La presse en ligne, Paris, La découverte, 2011

CHARAUDEAU Patrick, Le discours d'information médiatique. La construction du miroir social, Paris, Nathan, 1997

CHARAUDEAU Patrick, « Le contrat de communication de l'information médiatique », Revue Le français dans le monde, numéro spécial, juillet 1994, Paris, Hachette, 1994

CHARAUDEAU Patrick, Les médias et l'information. L'impossible transparence du discours, Bruxelles, De Boeck, 2005

CHARAUDEAU Patrick, « Une éthique du discours médiatique est –elle possible ? » 2012

[http:// communication.Revues.Org](http://communication.Revues.Org) consulté le 27/ 12/ 2016

DÉSRIEUX Yves & MARINO Christina, « De la presse écrite à la presse

ISSN 2709-5002

en ligne », Bulletin des bibliothèques de France, 2013 <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1997-02-0103-010> consulté le 13/ 4/ 2017

- JENKINS H, *Convergence culture : where old and new media collide*, New York, New York university press, 2006
- LIETSALA K, SIRKKUNEN E, *Social media: Introduction to the tools and process of participatory economy*, Tampere, University of Tampere, hypermedia laboratory net series 17, 2008
- MATIKAINEN J, *Sociaalinen media- undelainen julkisuus?* In Karppinen k and Martikainen j, *julkisuus ja demokratia*, Tampere, Vastapaino 133-159, 2012, traduction française
- Paveau Anne- Marie, *L'analyse du discours numérique*, Paris, éditions Hermann, 2017
- PELISSIER Nicolas, « La surexposition aux paradoxes pragmatiques : force ou faiblesse de la profession journalistique » in LE BŒUF Claude (Dir), *Rencontre de Paul Watzlawick*, Paris, L'Harmattan, 1999, pp.181-207

ÉTUDES
LITTÉRAIRES
& LANGUES

ÉTUDES
LITTÉRAIRES

BAVARDAGE INTÉRIEUR ET DIALOGUE INTÉRIEUR ; DU
BRUIT À UNE IMPOSSIBLE HARMONIE, VOYAGE AU SEIN
DE LA PSYCHÉ DANS LE ROMAN PERECQUIEN

SERIFOU ADELAIDE BAKISSIA

Université Félix-Houphouët Boigny/cocody/Abidjan/Côte d'Ivoire
serifouadelaide@gmail.com

NAKPOHAPEDJA HERVE COULIBALY

Université Félix-Houphouët Boigny/cocody/Abidjan/Côte d'Ivoire
hervcoulibaly@ymail.com

Résumé

Le monde intérieur est un espace d'échange, de bavardages, de bruit, qui nuit parfois à la quiétude de l'individu. Pourtant tous ces bruits sont autant d'informations que notre psyché essaie de nous renvoyer sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, sur les choses que nous ne voulons pas voir, qui sont trop dure à regarder, ou alors dangereuses pour l'équilibre de la psyché ; car ne l'oublions pas la conscience est jeune et est sans cesse menacée par l'inconscient qui est beaucoup plus vieux. Ce sont ces bruits que Perec va interroger en donnant la parole au double de son personnage c'est-à-dire, sa psyché, afin de dévoiler ce qui crée le déséquilibre au sein de sa conscience, dans l'ambition d'atteindre l'harmonie, la paix intérieure. Et même si cela se solde par un échec, ce travail de Perec indique le cheminement proposé par la psychanalyse afin de réaliser cette harmonie et faire taire toutes ces voix à l'intérieur de la conscience.

Mots-clés : psychanalyse, double, bruit, harmonie, inconscient, Jung, archétype, Perec, psyché

Abstract

The interior world is a space of exchange, of chatter sometimes, of noise, which harms the tranquility of the individual. Yet all these noises are so much information that our psyche tries to send back to us about what is going on inside us, about the things we don't want to see, which are too hard to look at, or dangerous for us.

ISSN 2709-5002

balance of the psyche; because let's not forget that consciousness is young and is constantly threatened by the unconscious which is much older. It is these noises that Perec will question by giving voice to the double of his character, that is to say, his psyche, in order to reveal what creates the imbalance within his consciousness, in the ambition to reach the 'Harmony, inner peace. And even if it sells in failure, this work of Perec indicates the path proposed by psychoanalysis in order to achieve this harmony and to silence all these voices within consciousness.

Keywords: psychoanalysis, double, noise, harmony, unconscious, Jung, archetype, Perec, psyche

En guise d'introduction

« Jusqu'à l'avènement de l'ère de la psychologie des profondeurs, le Moi était presque le seul protagoniste connu de la vie mentale. Pendant quatre mille ans ou davantage, l'histoire, dans une certaine perspective, a été une dramaturgie du moi, d'un moi qui se cherchait. Dorénavant, cette vie mentale paraît partagée entre le moi et un partenaire appelé, de la façon la plus générale possible, simplement par antiphrase, l'inconscient. Cet inconscient était l'adversaire, toujours fuyant et invisible, dont le Moi tout en l'ignorant mais en le pressentant obscurément – cherchait à la fois à se dégager - et à retrouver l'adossement. Ainsi, un des actes principaux de la vie va être ponctué dorénavant par la rencontre, les relations, les rapports, le dialogue, le commerce intérieur, mais aussi par la dualité, l'ambiguïté, les interférences, les controverses, les oppositions, les heurts, peuvent être aussi par la coopération, bref par la dialectique qui règne ou régnera entre le Moi et l'inconscient ; peut-être cette dialectique débouchera-t-elle sur une synthèse ». Jung (1986, p.16)

Ce texte de Jung nous indique que dès lors qu'il y n'a pas un mais deux protagonistes en l'homme, sont susceptibles de naître des échanges, un discours, un dialogue et même des conflits au sein de la psyché humaine. Ces différentes manifestations peuvent selon les individus, les instants et le travail effectué, traduire du bruit, mais sous forme d'un bavardage intérieur effectué non pour déranger mais en vue d'une harmonie ; il s'agirait, d'un mot, d'une sorte de dépassement de la forme bruit que nous comprendrons davantage comme une intention : d'harmonie par le dialogue institué entre les instances de la psyché.

Cette étude se propose, par une intrusion dans la psyché humaine, de mettre en évidence un des aspects de ces échanges, dialogués en silence, qu'est le discours intérieur. L'analyse se sert abondamment des travaux de Carl Jung.

1- Les manifestations du bruit

Qualifié de nuisance sonore, le bruit est défini la plupart du temps comme un son jugé indésirable ; qui dérange. C'est un son qui se greffe au rythme ambiant d'un environnement et crée ainsi la disharmonie ou le désordre. Ramenée à la conscience, une telle masse sonore apparaît comme un épiphénomène, un élément imprévisible, qui surprend d'abord la psyché pour ensuite l'envahir complètement. En clair, l'on parle de bruit dans la sphère psychique lorsque la psyché est envahie de pensées parasites sans que le conscient n'ait véritablement d'emprise ou de moyen de contrôle sur elles. Nous entendrons néanmoins ici le bruit simplement en tant qu'il est manifestation d'un bavardage harmonieux, une causerie à l'intérieur de l'homme.

Le bavardage intérieur est une habitude que l'on a de se parler à soi-même de façon permanente et continue. Il occupe totalement la psyché au point de déconnecter le sujet de sa vie consciente et de le maintenir dans une sorte de sphère inconsciente où il baigne continuellement dans la marre des objets psychiques qui constituent le ou les sujets de son bavardage.

Selon Jung (1986, p.158): « lorsque l'individu s'identifie à son masque¹, la contradiction sourd de l'intérieur de lui-même et agit sur le Moi avec une puissance égale à celle avec laquelle la persona attire ce Moi » Cette tension qui naît de l'opposition entre la *persona* et l'*anima* donne naissance à une sorte de discours intérieur qui se transforme très vite en bavardage. Comme la *persona* et l'*anima*, d'autres grandeurs collectives dont le double ou l'ombre et l'*animus* constituent ce que Jung (1986, p.186) a appelé les archétypes qui : « ne sont pas des représentations héritées, mais des structures préformées de notre

¹ Selon Jung : « un masque qui a la fois, dissimule une partie de la psyché collective donc elle est constituée, et donne l'illusion de l'individualité ; un masque qui fait penser aux autres et à soi-même que l'être en question est individuel, alors qu'au fond il joue simplement un rôle à travers lequel ce sont des données et des impératifs de la psyché collective qui s'expriment », *Dialectique du moi et de l'inconscient*, p84)

psychisme capables d'animer les matériaux qui composent la vie d'un individu, (et) que Charles Baudouin définit de façon synthétique comme « des constantes de l'imagination »

Dans les écritures de Georges Perec, le bavardage se manifeste par deux éléments que sont : le discours névrotique et les archétypes.

1.1. Le discours névrotique, entre hallucinations et archétype du double

La névrose selon Jung est une défaillance psychique qui se manifeste par un affect en l'absence de déficit physique réel. Elle est présente dans l'écriture de Perec essentiellement par les hallucinations. Deux de ses actants (Anton Voyl de *La Disparition* et l'homme qui dort de *Un homme qui dort*) sont sujets à des visions qui créent la tension chez eux. La particularité de ces hallucinations vient de ce que toutes les perceptions du personnage lui sont indiquées par une voix qui prend ses distances par rapport à lui (le personnage). Chez l'homme qui dort, cela se matérialise par le pronom "tu" qui marque la distanciation entre la voix et le personnage qui est en proie à de violentes hallucinations : « Tu voudrais bien chasser de ta tête tous ces morceaux qui l'encombrent et l'alourdissent (...) il ya des pièces qui manquent, et d'autres qui sont en double, d'autres qui ont démesurément grossi, d'autres qui émettent des prétentions territoriales absolument folles » (*un homme qui dort p.116*). La voix active parle sans arrêt et dicte au sujet ses visions. Elle persécute le personnage à travers d'ahurissantes visions de scènes de persécution : « L'un te fourre une éponge pleine de craie dans la bouche, l'autre te bourre les oreilles de coton ; quelques scieurs de long se sont installés dans ton sinus, un pyromane incendie ton estomac, des tailleurs sadiques te complimentent les pieds, t'enfoncent un chapeau trop petit, t'enfoncent dans un manteau trop étroit, t'étranglent avec une cravate ; un ramoneur et son comparse ont introduit une corde à nœud dans ta trachée (...) Ils reviennent presque chaque fois » (UHQD, p.116).

Ces délires de persécution que subit le personnage de la part des contenus de son inconscient dénotent sa passivité vis-à-vis de son inconscient. C'est un sujet qui a sombré dans une phase obscure de lui-même que nous identifierons ici à l'inconscient en ce sens qu'il n'a aucune emprise sur ses

visions. Elles s'imposent à lui et inhibent complètement sa conscience. Cette attitude d'acceptation totale des contenus inconscients caractérise selon Jung l'attitude schizophrénique, car dit-il :

si les contenus inconscients, profitant en quelque sorte du vacuum créé dans le conscient, pénètrent dans ce dernier et le comble, l'animant de la force de conviction qui les caractérisent, (...) deux éventualités sont possibles. Dans la première, le patient adhérera aux contenus inconscients qui « illuminent » dorénavant son esprit de toutes leurs forces de conviction : il y croira. (...) La première éventualité, c'est l'attitude qui définit la paranoïa ou la schizophrénie, Jung (1986, p.96)

Le discours névrotique se manifeste ici par la double personnalité du personnage, par la violence des scènes et également par la souffrance engendrée par ses visions. C'est cette même souffrance que l'on retrouve chez Voyl qui ressent des douleurs aiguës au sinus et est persécuté par une vision. Cette vision persécutrice, qui s'accompagne de bruits intolérables, sera à l'origine de son mal-être puis de sa disparition.

Cette présence du double manifestée par la deuxième personne du singulier indique la parole donnée à ce personnage second, double du narrateur, à la fois homo et hétéro diégétique qui parle de lui-même en prenant de la distance. Le personnage est plongé dans le silence, un silence profond, une torpeur qui le met dans un état modifié de conscience proche du sommeil ; l'on peut dire que le personnage est en pleine rêverie, dans un état qui permet l'accès et la manifestation de son inconscient. Ce qui est mis en évidence est alors son état intérieur, la manifestation de sa psyché. Ce que cela donne à voir dans un premier temps c'est la surabondance de bruit. En effet l'instance qui parle le fait sans arrêt, et met en scène les ombres qui hantent la conscience du personnage, qui le persécutent. Le contenu du bruit concerne justement son état mental, son passé, ses rêves, les processus d'autoconservation mis en place par lui-même pour faire face à la vie et à ses vicissitudes ; le personnage donne la parole à une autre dimension de lui et le charge de le décrire, de mettre à découvert sa vie intérieure, révéler son véritable être ; l'être du double que l'on cache soigneusement au fond de soi et qui finit par nous faire vivre une vie d'automate :

pourtant, parfois, sa vie t'appartient, ses bruits sont à toi, puisque tu les écoutes, les attends, puisqu'ils te maintiennent en vie, comme la goutte

d'eau, les cloches de Saint-Roch, les bruits de la rue, de la ville. Il t'importe peu que tu te trompes, ou interprètes, ou inventes. Il te suffit que tu l'aies fait mercier pour qu'il le soit, avec sa valise pliante, ses peignes, ses briquets, ses lunettes solaires. Il vit la mince vie que tu lui laisses vivre, s'évanouissant à peine sorti du champ de ta perception, mort dès que le sommeil te gagne, condamné le reste du temps à remplir d'eau sa bouilloire, à tousser, à trainer des pieds, à fermer, à ouvrir ses tiroirs »(Un homme qui dort, p.129).

L'on comprend que ce qui anime le personnage c'est ce double ; il dirige ses goûts, ses actions, ses pensées. Perec nous met face à la problématique de l'humain (et par ricochet à sa propre problématique), qui ayant chargé son inconscient par l'intensité de ses refoulés devient l'objet de ces refoulés qui alimentent son être intérieur. Désormais, ses choix lui sont dictés de l'intérieur et portent la coloration de ses blessures, ses souffrances et frustrations ; de son inadaptation au monde.

Selon Freud, « le roman psychologique doit en tout point sa particularité à la tendance de l'écrivain moderne de cliver son moi, par auto-observation, en moi partiels et à personnifier en conséquence les courants conflictuels de sa vie psychique en plusieurs héros» Assoun (1996,p.42). Dans cette perspective, l'on peut dire que les personnages de Perec constituent une extension de lui-même à l'image du père barbu de *La Disparition* qui n'est autre que Perec créateur-destructeur de ses propres personnages, de sa propre lignée, racontant son histoire. Le personnage de *Un homme qui dort* représente l'aspect ombre de l'auteur. Il exprime ses profondeurs obscures, ses peurs, ses terreurs profondes :

Les monstres sont entrés dans ta vie, les rats, tes semblables, tes frères. (...) Mais ces visages sans âge, ces silhouettes frêles ou flasques, ces dos ronds, gris, tu les sais près de toi à chaque heures, tu suis leur ombre, tu es leur ombre, tu hantes leur repaires, leurs réduit, tu as les même refuges, les mêmes asiles, les cinémas de quartiers puant le désinfectant, les squares, les muses, les cafés le gare » (p128).

Ce texte représente un personnage en proie à des visions schizo-phréniques d'une grande violence et qui sont des contenus de l'inconscient du personnage et au-delà de Perec. Cela parce que Perec l'auteur a décidé de parler, de se découvrir ; découvrir ses mécanismes de fonctionnement intérieur en donnant la parole aux contenus de son

inconscient, puisque (comme le soutient Jung) ces contenus ont une vie et un fonctionnement autonome du moi. Perec confronte son moi et il en ressort un discours de la violence et du délire qui fait dire que son personnage a sombré dans la folie. Une lecture du langage de son ombre révèle un champ lexical de l'ordure et de l'insalubre :

tu marches dans les avenues désolées, longeant les arbres rabougris, les façades pelées, les porches noirs, tu vas dans la laideur inépuisable des Batignolles (..) Mais tu n'es, regard mort, qu'un fantôme transparent, lépreux couleur de muraille, silhouette déjà rendue à sa poussière (p109)

- de l'effacement et de l'oubli :

L'oubli s'infiltré dans ta mémoire. Rien ne s'est passé. Rien ne se passera plus. Les fissures du plafond dessinent un improbable labyrinthe (p.30)

- de la confusion :

Il y a d'abord des images, familières ou obsédantes ; des cartes étalées que tu prends et reprends sans cesse, sans jamais parvenir à les ordonner comme tu voudrais(...) c'est toujours la même carte que tu prends et reprends, poses et reposes, classes et reclasses ; (...) des formes qui s'esquivent, s'esquivent, reviennent, disparaissent, s'approchent, s'estompent, flammes ou femmes qui dansent, jeux d'ombre.(UHQD, p.31).

Un examen de ces champs lexicaux renvoie à une conclusion selon laquelle, tous ces bruits sont relatifs à l'inconscient personnel du narrateur, et au-delà de l'auteur Perec, qui vit dans une grande confusion liée à sa mémoire défaillante par jeunesse et aussi à l'absence de repères filiale vu qu'il perd ses deux parents dans son enfance. Le bavardage intérieur sera donc l'expression des complexes qu'il vit du fait de l'absence de certains matériaux, informations inconscients liés au passé de l'individu dans son conscient. Selon Jung (1986,p.42), cette absence: « a bien plus le caractère d'une carence, d'un vide, d'un manque qui engendre un sentiment dit d'infériorité et un ressentiment d'ordre moral » Alain Burgelin, analysant ces récurrences indique qu'il s'agirait du regard méprisant de l'antisémitisme notamment la référence faite au rat et le langage ordurier associé aux descriptions des espaces. C'est

dire donc que l'enjeu ici se trouve dans l'histoire du personnage-auteur Perec ; histoire intimement liée au génocide juif et à l'antisémitisme. Son histoire est donc celle d'une mémoire amputée par la mort précoce des parents ; histoire inénarrable par, à laquelle s'associent les atrocités vécues par le peuple juif. Or Jung (1986, p.96) indique que « l'être, abandonné par son conscient, est retombé dans ses plans inconscients collectifs, auxquels il est livré et qui assument dorénavant la direction ». Ainsi, en laissant l'Histoire répondre à sa place, combler les absences de sa mémoire, il descend dans la sphère collective de l'inconscient.

1.2. Le transfert de l'inconscient personnel à l'inconscient collectif

Si l'inconscient personnel pour Jung constitue la partie superficielle de l'inconscient qui comporte les souvenirs refoulés et autres traumatismes de l'enfance, elle est conjointe à une autre plus grande qui est l'inconscient collectif et qui est constitué de matériaux communs à toute l'humanité ; les archétypes.

Selon Jung,(1986,p.65)

un individu qui s'attribue la psyché collective -qui lui est donnée à priori et à son insu- à son patrimoine acquis ontogénétiquement comme si elle en faisait partie, s'attribue cela en quelque sorte illégitimement, et agrandit de façon démesurée le périmètre de sa personnalité, avec toutes les conséquences que cela comporte : car, dans la mesure où la psyché collective constitue les « parties inférieures » des fonctions psychiques, et par conséquent cette base qui soutient implicitement toute personnalité, son attribution au Moi va alourdir et dévaloriser la personnalité, ce qui s'exprimera dans l'inflation soit par un écrasement du sentiment de soi-même, soit par une exaltation inconsciente et une mise en évidence du Moi, qui peut alors atteindre à une volonté morbide de domination..

En effet, l'histoire de Perec étant liée à celle du génocide juif, plusieurs contenus de son inconscient personnel notamment ceux qui le troublent le plus proviennent de l'inconscient collectif. Le fait est qu'au-delà de son histoire personnelle, il endosse l'histoire et la souffrance de toute sa

communauté. De la sorte, il se trouve être en présence de tout ce matériau collectif résultant du martyre juif.

Le discours intérieur en ce moment ne fait que s'accroître voir se dégrader en délire de persécution comme c'est le cas chez l'homme qui dort. Tous ces bruits, qui sourdent à l'intérieur de la psyché et qui dénotent la disharmonie entre les différents éléments constitutifs de la psyché, sont des facteurs de névrose qui menacent le fragile équilibre de la conscience de l'homme. Face à eux, Jung propose la communication comme solution.

2. Le dialogue intérieur comme facteur d'harmonisation de la psyché

2.1. La confrontation de l'inconscient chez Perec

Remettre les contenus inconscient sous la hiérarchie de la conscience, afin qu'ils n'agissent plus sur la psyché de façon anarchique, passe par la prise de conscience, la reconnaissance et au-delà le dialogue de ces contenus. C'est cela que G. Perec tente dans sa confrontation avec l'inconscient à travers ses personnages dont celui de l'homme qui dort. Cependant toutes ces tentatives aboutissent à un échec dans la mesure où ses personnages sombrent dans la dépression, la folie et la mort. Ainsi le peintre Valène (Personnage de la vie mode d'emploi) est retrouvé mort et son projet de peinture se solde par une toile blanche ; projet rappelant celui de Perec en pleine confrontation avec son inconscient :

L'idée même de ce tableau qu'il projetait de faire (...), l'idée même de cet immeuble éventré montrant à nu les fissures de son passé, l'écroulement de son présent, cet entassement sans suite d'histoire grandioses ou dérisoires, frivoles ou pitoyables, lui faisaient l'effet d'un mausolée grotesque dressé à la mémoire de comparses pétrifiés dans des postures ultimes tout aussi insignifiantes dans leur solennité ou dans leur banalité (VME, p168).

Seulement la confrontation se solde par un échec à travers le caractère immaculé du tableau qui pourrait symboliser le vide qu'il a tenté sans succès de combler en confrontant son être intérieur. De même l'état psychique de ses personnages qui pour la plupart sombre dans la dépression, la démence, meurt ou encore disparaissent, renforce cette idée d'échec chez Perec. Selon Jung

après la confrontation des contenus de l'inconscient, vient celle de leur analyse, alors que chez Perce il y a juste confrontation. Par ailleurs Perce arrête sa confrontation à l'étape de l'inconscient personnel et de la persona. Il ne donne pas la parole par exemple à l'anima qui constitue un facteur important dans l'établissement du dialogue et de l'équilibre intérieur. La rareté des personnages féminins ainsi que la stylisation de l'absence de l'instance féminine dans sa vie signifie cette problématique, car, il interagit sur le discours de l'anima de sorte qu'il demeure dans une approche superficielle de cet archétype. Ceci a pour conséquence que l'équilibre ne s'établit pas et les pensées vagabondes continuent d'envahir la psyché et maintiennent le sujet dans une sorte de pilotage automatique ; d'où le retour sans cesse de l'auteur sur la problématique du génocide et de l'absence de la mère ainsi que des souffrances engendrées par cette absence.

2.2. L'échec du dialogue intérieur jungien ; pour une tentative d'harmonisation de la psyché chez Perce

Jung (1961,p.80) à travers son œuvre *Ma vie'' souvenirs rêves et pensées* nous fait partager son expérience de la confrontation à l'inconscient :

C'est de l'art » A nouveau je protestais : « Non ce n'est pas de l'art, au contraire, c'est de la nature. » Je m'attendais à une contradiction réitérée et à une dispute. Mais comme rien de ce genre ne survint, je réfléchis que « la femme en moi » ne disposait pas d'un centre de parole et je lui proposais de se servir de mon langage. Elle accepta cette offre et exposa aussitôt son point de vue en un long discours. Je fus extraordinairement intéressé par le fait qu'une femme qui provenait de mon intérieur, se mêlât à mes pensées.(...) Ce n'est que lentement que j'appris à distinguer entre mes pensées et les contenus de la voix. Quand cette dernière voulait m'attribuer des banalités, je répondais : « c'est exact ; dans le temps, j'ai effectivement pensé et senti ainsi. Mais je ne suis pas astreint à adhérer à cela jusqu'à la fin de mes jours.

L'anima est un archétype complexe qui possède un aspect négatif et un aspect positif, la fascination qu'elle exerce sur le sujet peut le détourner de sa voie et lui faire croire à un faux idéal. C'est pour cela que Jung (1967,p.299) conseille : « la différenciation entre le conscient et les contenus de l'inconscient. Il faut en quelque sorte isoler ces derniers, et la façon la plus

facile de le faire est de les personnifier, puis d'établir, en partant de la conscience, un contact avec ces personnages »

Ce que nous retenons de ces propos de Jung c'est que pour sortir du dictat de l'inconscient, il est nécessaire d'abord de prendre conscience de ce que les contenus de l'inconscient sont des entités autonomes, ensuite rompre sa structure en vrac pour conditionner ses contenus, les identifier, les personnifier afin de les sortir de leur aspect touffu et anarchique. Cela signifie que pour comprendre mais surtout pour harmoniser le psychisme chez Perec, il est nécessaire de donner la parole à son anima, pour tenter de trouver une sortie à cette tension que l'on constate au sein de son moi. L'anima se caractérise chez l'homme par la projection de son côté féminin. L'anima est un facteur d'équilibre chez l'individu ; plus il est accepté et intégré au sein de la psyché plus l'individu est équilibré, moins enclin aux émotions et créatif parce qu'inspiré par l'intuition féminine qui définit l'anima.

Or chez Perec, la femme brille par son absence et c'est cette absence qui constitue l'essence de la création perecquienne. Le genre féminin est sous représenté et s'exprime très peu dans la création de Perec. Cela peut être lié à la faiblesse de la voix féminine dans la psyché de l'auteur ; elle ne s'exprime pas la plupart du temps - sa présence est par contre symbolisée, suggérée. L'on la perçoit dans la lettre qui a disparu dans la *Disparition*, et qui réapparaît dans *les Revenentes*. C'est elle à travers le rose : symbole du féminin, qui reste lorsque l'homme qui dort sombre dans le noir. Etant donné qu'elle ne s'exprime pas, l'anima va donc être facteur de tension et envahir toute la structure de la création et par ricochet toute la psyché de l'auteur. Elle sera à l'origine du mal-être et de la souffrance constatés dans l'environnement scriptural perecquien. Le déséquilibre que son absence crée génère de nombreux discours liés à cette absence. Ainsi, retrouver l'équilibre s'avère impossible vu l'échec des différents actants:

Conclusion

En conclusion la conscience humaine jouit d'un fragile équilibre du fait de la menace permanente de l'inconscient. Cette sphère à travers les différents contenus qui la constituent inhibe la psyché humaine et génère un déséquilibre intérieur manifesté par les bavardages intérieurs excessifs, les pensées parasites qui bloquent les actions conscientes de l'homme et le maintiennent dans une forme d'obnubilation. Jung propose de sortir ces contenus de l'anonymat et de l'anarchie. Il suggère d'établir un véritable échange avec chacune des entités qui la constituent. Ce travail permet de percevoir du point de vue discursif les composantes de la psyché humaine et leurs manifestations dans les écritures de Perec. Mais au delà, il donne un aperçu du fonctionnement du psychisme et son adaptation à l'acte de création.

Références bibliographiques

- Assoun Paul-Laurent, 1996, littérature et psychanalyse, ellipses.
Burgelin Claude, (1988) Georges Perec, Paris, Les Contemplations, Seuil
Jung Carl Gustav, 1961, " Ma vie" souvenirs, rêves et pensées, Folio
Jung Carl Gustav, 1986, Dialectique du Moi et de l'inconscient, Paris Gallimard.

LA VIOLENCE DANS *ÉPREUVES, EXORCISMES, 1940-1944*
D’HENRI MICHAUX

Dr YAO Adjoua N’Guessan Alice

Université Félix Houphouët Boigny

ngyaoalice@yahoo.fr

Résumé

La tragique guerre de 1939 à 1945, l’Occupation de la France et la résistance provoque une relance poétique axée sur la condition de l’homme dans le monde devant les catastrophes et les menaces de la bombe atomique qui planent sur l’humanité tout entière. Henri Michaux est un poète contemporain de cette guerre. Certes, Michaux s’est toujours gardé des mouvements nationalistes, mais la publication d’*Épreuves, exorcismes, 1940-1944* en 1946 nous amène à nous interroger sur l’impact de la violence de la guerre sur ce recueil de poèmes. La spécificité du regard de Michaux, sa perception et son évocation de la situation à travers sa poésie convoquent la sociocritique et la thématique comme méthodes d’analyse. Michaux s’appuie sur les réalités de la société en se tournant vers l’imaginaire pour recréer l’Histoire, lui donner une touche personnelle. Il fait une représentation de la violence des réalités de 1940 à 1944 traversées par la guerre et la rudesse des conditions naturelles.

Mots clés : Violence, guerre, science, souffrance, poésie.

Abstract

The tragic war of 1939 to 1945, the Occupation of France and the resistance provoked a poetic revival centered on the condition of man in the world in the face of the catastrophes and the threats of the atomic bomb which hover over all humanity. Henri Michaux is a contemporary poet of this war. Admittedly, Michaux always avoided nationalist movements, but the publication of *Ordeals, exorcisms, 1940-1944* in 1946 leads us to wonder about the impact of the violence of the war on this collection of poems. The specificity of Michaux's gaze, his perception and his evocation of the situation through his poetry summon sociocriticism and thematic as methods of analysis. Michaux relies on the realities of society by turning to the imagination to recreate history, giving it a personal touch. It makes a representation of the violence of the realities of 1940 to 1944 crossed by the war and the harshness of the natural conditions.

Key words : Violence, war, science, suffering, poetry.

Introduction

Le mot violence vient du latin : *violentia*, de *violentus*. Il signifie au sens premier : « abus de la force », « brutalité ». La violence fait partie des moyens de répression de l'Etat en vue d'asseoir son pouvoir, sa domination. Mais, cette violence peut s'étendre aux frontières si la quête de pouvoir et la conquête de territoire ou la quête de liberté s'avèrent nécessaires ou obsessionnelles par ses dirigeants. Le terme de la violence a connu une exploitation pointue dans la littérature française après les deux Grandes Guerres mondiales, surtout après celle de 1939 à 1945, la plus tragique, avec l'Occupation de la France et la résistance. La guerre de cette époque n'a pas échappé aux plumes des écrivains tels qu'Aragon, Desnos, Eluard etc. Certes, Michaux s'est toujours gardé des mouvements nationalistes, de mettre sa pensée ou son art au service d'une cause. Cependant, l'écriture d'*Epreuves*, *exorcismes*, est influencée par la guerre. A cet effet, J.-P. Martin (2003, p. 407) affirme : « La petite barque de singularité commençait à prendre de l'eau, risquant en permanence le naufrage entre les tempêtes de la passion et les cataclysmes de l'histoire » ; sa plume n'a pas pu résister aux horreurs de la guerre.

Comment cette guerre transparait-elle dans sa poésie ? Quelle est la spécificité du regard de Michaux sur cette violence ? Les méthodes d'approche seyantes à cette étude sont la sociocritique et la stylistique. La sociocritique étudie la socialité du texte : elle met en avant le « déplacement de perspectives de l'extérieur vers l'intérieur du texte », « en privilégiant les médiations collectives et le rapport à l'histoire ». (E. CROS, 2003, p. 7 ; 9). Ainsi,

la sociocritique peut être décrite comme une pratique de lecture marquée par une attitude spécifique envers le texte littéraire : tout à la fois respectueuse de son autonomie en tant que forme esthétique [...] et attentive aux procédures par lesquelles cette forme inscrit ce qui d'une manière ou d'une autre l'articule au social (M. Delcroix et al., 1987, p. 295).

Il existe un rapport d'interaction dynamique entre le social et le littéraire. Quant à la stylistique, c'est l'étude systématique du style selon des critères lexicaux, phonétiques, syntaxiques, rhétoriques... Dans l'analyse stylistique,

« Notre tâche est d'interpréter le choix fait par l'usager dans tous les compartiments de la langue en vue d'assurer à sa communication le maximum d'efficacité » (M. Cressot, 1969, p. 2). Par ailleurs, « La stylistique étudie les faits d'expression du langage organisé du point de vue de leur contenu affectif, c'est-à-dire l'expression des faits de sensibilités par le langage et l'action de faits du langage sur la sensibilité » (P. Guiraud, 1969, p. 80). La première partie explorera la violence des combats, la seconde sera axée sur l'apport des découvertes scientifiques dans l'exercice de la violence, la troisième partie révélera des conditions naturelles hostiles qui renforcent cette violence, et dans la quatrième partie, il s'agira de définir les fonctions de l'écriture poétique par rapport à cette violence.

1. La violence des combats

« La destruction collective de l'homme par l'homme est entrée spectaculairement dans notre expérience par la guerre mondiale ; elle envahit aujourd'hui notre imagination sous l'aspect terrifiant de l'embrasement atomique ». L'expression de la violence infligée aux hommes par la guerre est fortement présente dans *Epreuves, exorcismes, 1940-1944*. Il fait une exposition de la guerre et son cortège de malheurs. On assiste à une peinture brutale et cruelle des conditions difficiles des hommes en guerre. Le spectacle poignant et émouvant des souffrances des hommes frappe à la vue tant l'expression est intense et vive.

Les couverts sont nombreux. Les lieux découverts sont encore plus nombreux.

Une plaine riche en homme est fauchée par un tir en rafales.

Mais l'humanité nombreuse, quoique moins que les rats, est là qui se présente, imposante réserve.

Troupes fraîches, sang nouveau.

Entre les haies de drapeaux, entre des haines de drapeaux, la voilà qui défile vers le prochain pourrissoir ». (E. E.¹, « La marche dans le tunnel, Chant treizième », p. 77).

Ici, Michaux attaque directement l'Etat ou les Etats d'être à la base des morts

¹ *Epreuves, exorcismes.*

tragiques des soldats. L'Etat (le drapeau en tant que symbole étatique évoque les couleurs, les emblèmes des Etats en guerre) qui se doit de protéger son peuple l'envoie à l'abattoir dans des conflits violents et absurdes : « Une plaine riche en homme est fauchée par un tir en rafales. Le rythme ascendant dans les deux premiers vers révèle une croissance de la violence de jours en jours. Des jeunes gens « troupes fraîches » qui commencent à peine leur vie, la perdent : et ils sont « couverts » dans un « pourrissoir ». La paronomase dans le dernier vers rapproche « haies » et « haines », qui représentent respectivement des alignements de personnes et la cruauté des uns envers les autres. « Le monde était tout spasme ». (E. E., « Annales, p. 61)

La France fut agitée par deux Grandes Guerres. Ces guerres se sont déroulées au moment les plus importants de la vie de Michaux : de 1914 à 1918, il passait son adolescence ; de 1939 à 1945, il entamait la quarantaine. Dans « Les craquements », il écrit

A l'expiration de mon enfance, je m'enlissai dans un marais. Des aboiements éclataient partout. (...)
Des années passèrent après lesquelles j'aboutis à une terre plus ferme.
Des craquements s'y firent entendre, partout des craquements et j'eusse voulu craquer moi aussi, mais ce n'est pas le bruit de la chair.
Je ne puis quand même sangloter, pensais-je, moi qui suis devenu presque un homme.

Ces bruits étaient les bruits des canons, des armes à feu qui s'étaient fait entendre « à l'expiration » de son enfance et qui retentissaient de nouveau. Bien qu'ayant passé son enfance en Belgique, Michaux a vécu directement ces guerres, car son pays combattait auprès de la France contre l'Allemagne ; son frère aîné aussi (Marcel). La première Guerre mondiale a associé la Belgique, l'Angleterre à la France contre l'Allemagne. Mais, pendant la seconde Guerre, les alliances se faisaient en fonction des attaques et des invasions allemandes. Cette guerre a entraîné, la France, l'Angleterre, la Russie, les Etats-Unis, la Pologne, l'Italie, l'Allemagne, le Danemark, la Norvège, la Hollande et bien d'autres pays dans son lit. Presque toute l'Europe était en guerre. Les nations s'attaquaient les unes les autres.

Alors commença la grande guerre des statues. Ce fut dans l'année du cheval de feu et il eut grande immolation. Jeunes ni vieux ne pouvait retenir sa vie. Il fallut la sacrifier.

Pour statue, pour statue immobile.

Tribus du feu écrasèrent tribus du chêne.
Tribus de la flèche écrasèrent pays de la houe.
Le monde était tout spasme. Ce furent les années, où ils durent
vivre leur vie.
(E. E., « Annales », p. 61)

Le terme « immolation » renvoie aux soldats et civils morts dans cette horrible guerre, à ceux qui ont perdu la vie. La violence de la guerre est une grande source d'inspiration dans la conception des poèmes d'*Epreuves, exorcismes*. La violence était présente de toute part. La guerre était un fond, elle provoquait un état psychédélique qui créait un regard ; une émotion esthétique chez Michaux.

Guerre de nerfs
de terre
de rang
de race
de ruine
de fer
de laquais
de cocardes
de vent...

C'est par ces mots que débute l'un des premiers poèmes sur la guerre intitulé « Lazare tu dors ? ». La situation politique affectait son imagination. Les nerfs correspondent à l'appellation physique de l'émotion à son comble, à la colère, au courroux, à l'irritation. Cette série de vers brefs, dont la plupart ne comportent que deux syllabes avec un rythme haletant renvoient à une harmonie, mais aussi à un trouble émotionnel causé par le bouleversement instauré par la guerre. L'anaphore de « de » suivi d'un nom commun crée un effet d'accumulation (dû à des combats incessants) et l'allitération en [r] renforce la dureté de la situation. Cette dernière a une pression omniprésente sur l'écriture de Michaux ; « Elle était davantage en temps de guerre. D'ailleurs la guerre ne s'insinuait-elle pas en lui malgré lui ? Son bruit le parasitait, faisait retour jusque dans l'écho le plus insignifiant » (J-P. Martin, 2003, p. 368). Michaux ressentait l'impact de la guerre dans son quotidien. Il la saisissait comme un insoutenable bruit intérieur ; une idée qui l'envahissait.

Le vocabulaire du recueil est riche en mot décrivant la violence de la

guerre et les conditions difficiles des hommes. Michaux écrit :

J'ai vu l'époque, l'époque tumultueuse et mauvaise travaillée par les hormones de la haine et des pulsions de la domination, l'époque destinée à devenir fameuse, à devenir l'Histoire, qui s'y chamarrerait de l'envers de nos misères, mais c'était toujours lui, ça tapait toujours sur le même clou. Des millions de son espèce vouée au malheur entraînent en indignation au même moment et se sentaient avoir raison avec violence, prêts à soulever le monde, mais c'était pour le soulever sur les épaules brisées d'autres hommes. (E. E., « Ecce homo », p.48).

Des hommes sont envoyés en guerre sur des champs de batailles rudes et violents, où la plupart d'entre eux y laissent leur vie ; d'autres dans des camps de concentration pour être exterminés pour le compte de la survie de l'Etat, pour la domination du monde.

Les poèmes d'*Epreuves, exorcismes* décrivent parfois des paysages de guerre. A Paris, Michaux assista à un bombardement qu'il ne manqua pas « d'admirer », d'ausculter. Il les décrit en ces termes, dans le « Chant premier » de « La marche dans le tunnel » : « Des trous énormes se formaient d'un coup comme des collines retournées. Les maisons, comme perdant leur poids, étaient soufflées. Et leurs habitants, qu'en dire ?... Pour eux la plaie d'être homme se fermait ». Le décor nouveau, que les bombardements offraient à la France (à l'Europe) était un décor de ruine où tout tombait ou allait tomber en lambeau. La violence de la guerre avait transformé l'Europe occidentale en champ de bataille. En partant de la ville jusqu'à ses habitants, la violence de la guerre avait tout altérer profondément de manière à leur faire perdre leur aspect, leur forme, et leurs caractères essentiels. La violence avait tout détruit, ou transformé. Michaux écrit : « [...] parfois dans un grand bruit nos maisons à étage de poussière à la rue se déversent. Les fonctionnaires à la course à la mort restent innombrables. » (E. E., « La lettre dit encore... », p. 54). Ce qui souligne la destruction des habitations par les bombardements et la mort atroce des occupants. Plus loin Michaux écrit « Tout avait couleur de ferraille et de poutre enfumée et couleur de fatigue profonde. » Ce qui renvoie au nouvel environnement des survivants. Le paysage nouveau des villes était un objet de contemplation sans admiration ; c'était juste une observation attentive et écoeurante. Il fallait observer pour mieux en parler, pour critiquer et revendiquer plus de paix, plus de conscience chez les dirigeants de l'Etat qui encourageaient la recherche scientifique en armements plus meurtriers.

2. Les découvertes scientifiques et la violence

L'immense progrès matériel accompli depuis le XIXe siècle est colossal. Les scientifiques transforment des matériaux pour fabriquer des objets qui réduisent les difficultés quotidiennes de l'homme. Ils créent des substances et des machines pouvant aider l'homme dans ses activités à partir de produits naturels ou chimiques. Le progrès matériel a pour objectif principal la réduction voire la suppression des éléments naturels tels que la fatigue, la douleur, la maladie. L'entrée de la consommation du café en substance nutritive et la réalisation de la locomotive qui est une union de divers produits naturels ont connu un succès fulgurant dans le quotidien de l'homme grâce à leur grande contribution dans la décharge de la race humaine de son fardeau originel. La contribution de chaque objet innovant dans le bonheur de l'homme réside dans l'usage que l'on en fait. On assiste à une explosion de la matière qui suscite un progrès matériel sans précédent. Mais une partie de ce progrès est dédié à l'exercice de la violence de l'état. Ce progrès a favorisé le perfectionnement des armes et des bombes nucléaires.

Dans *Epreuves, exorcismes*, Michaux dénonce la science qui contribue dans sa pratique, à la violence physique et psychique. Il critique certaines pratiques de la science qui mettent en cause la survie de l'homme, certaines créations, certaines inventions sont utilisées pour la destruction de l'homme, elles augmentent la portée meurtrière des guerres. « On dénature le maïs et il fait avancer la locomotive, et reculer la paix. » (*E. E.*, « La marche dans le tunnel, Chant quinzième). Aux côtés de la locomotive, les éléments clés de la guerre, les armes sont de plus en plus puissantes et violentes. Autrefois, les armes ne permettaient pas des destructions immédiatement dramatiques à l'échelle de l'ensemble du groupe humain attaqué. Tout est radicalement changé aujourd'hui. « Le fer ne pèse plus. Il se rencontre dans la haute atmosphère, solide, rapide fait au mal ». (*E. E.*, « La lettre dit encore », p. 53). Le progrès technique au niveau de l'armement est spectaculaire. Les armes sont de plus en plus meurtrières les unes que les autres et les guerres encore plus violentes et destructrices qu'auparavant. « Le métal n'avait jamais été si dur, la poudre n'avait jamais été si forte. Ensemble, ils tombaient sur les foules et les hommes stoppés par la mort s'affaissaient pour ne plus se relever en ce siècle. » (*E. E.*, « La marche dans le tunnel, Chant premier », p.64). Les

armes sont de plus en plus puissantes et destructrices.

Dans la conquête du pouvoir, seule la portée meurtrière de l'armement permet la soumission totale des conquis ou des vaincus. A cet effet, les recherches scientifiques en armement sont encouragées par les États, pour que les guerres soient plus meurtrières, violentes et sanglantes ; et les territoires conquis totalement soumis. Dans « Ecce homo », Michaux écrit :

Je n'ai pas vu l'homme comptant pour homme. J'ai vu « Ici, l'on brise les hommes ». Ici, on les brise, là on les coiffe et toujours il sert. Piétiné comme une route, il sert.

Je n'ai pas vu l'homme recueilli, méditant sur son être admirable. Mais j'ai vu l'homme recueilli comme un crocodile qui de ses yeux de glace regarde venir sa proie et, en effet, il attendait, bien protégé au bout d'un fusil long. Cependant, les obus tombant autour de lui étaient encore beaucoup mieux protégés. Ils avaient une coiffe à leur bout qui avait été spécialement étudiée pour sa dureté, pour sa dureté implacable.

(E. E., p. 45-46)

La répétition de « je n'ai pas vu » ou « j'ai vu » insiste sur le spectacle bouleversant qu'offre les hommes à cette époque. Chez Michaux, la vue est un organe de sens qui joue un rôle décisif dans la perception du monde (il est aussi peintre). Dans son poème intitulé « Fils de morne » (*Qui je fus*, OC, t.1, p. 124) il affirme que le regard est un organe divin de préhension. Parallèlement, l'anaphore crée un effet de symétrie inversée entre le positif et le négatif. Michaux associe des choses antithétiques : la négation est associée aux actions raisonnables et l'affirmation l'est aux mauvaises actions. On assiste à un renversement de l'ordre des choses : l'homme œuvre pour la souffrance. Ce qui est renforcé par la répétition de « dureté » à la fin du paragraphe.

En dix ans, on passe des bombes des kilotonnes aux bombes de mégatonnes (J. L. Chalumeau, 1969, p.63). C'est l'une des conséquences négatives ; la plus néfaste de l'ouverture des esprits sur la nature et ses mécanismes. Ils inventent des armes qui peuvent aller jusqu'à la destruction d'une ville entière (Hiroshima 1945). Comme l'avait dit ou plutôt prédit F. de Rabelais dans son ouvrage *Pantagruel* (chapitre VIII) en 1532 : « [...] science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Cette quête incontrôlée de progrès scientifiques pourrait menacer l'épanouissement de l'homme en société. C'est dans cette optique qu'Aumale d'Orsan, dans son ouvrage intitulé *L'Âme des*

mots : *L'Heure bleue*, affirme :

En guise de liberté, les effets pervers des progrès scientifiques finiront par rayer toute liberté et par voie de conséquence toute vie humaine de notre planète qui lui est corrélée si la nature de l'homme ne s'améliore pas très vite et s'il ne parvient pas à éviter ses débordements récidivants de violence et de haine. Sans cette réserve, notre chère liberté se réduira à une peau de chagrin qui consistera à gérer la fin du monde et notre déchéance programmée. (2015, p. 242)

Une quête de connaissance qui ne prend pas en compte la sécurité et la survie de l'espèce humaine et des autres espèces qui peuplent la Terre est suicidaire. En outre, la connaissance vit le plus haut sommet de la malédiction qui a accompagné son entrée dans l'univers des hommes (selon le christianisme). Tout est fait au mal. Entre le mal et l'homme, il n'y a plus d'interdit, au contraire, ils font ménage ensemble. Michaux écrit :

Je n'ai pas vu l'homme circulant dans la plaine et les plateaux de son être intérieur, je l'ai vu faisant travailler des atomes et de la vapeur d'eau, bombardant des fractions d'atomes, regardant avec des lunettes son estomac, sa vessie, les os de son corps et se cherchant en petits morceaux, en réflexes de chien » (E. E., « Ecce homo », p.46).

On embauche les flammes pour la destruction des édifices. On embauche la bassesse humaine pour la destruction des fiertés. (E.E., « La marche dans le tunnel : Chant neuvième », p.73.)

L'intelligence humaine était au service de la guerre et de la violence. Cette intelligence s'avère incomplète dans la mesure où ses productions deviennent un danger pour l'homme. J.-L. Chalumeau (1969, p. 24) citant André Malraux, en ces termes :

Il manque à l'humanité quelque chose d'essentiel. Quoi ? Une sorte d'élément spirituel, qui tienne en bride le pouvoir scientifique de l'homme moderne. Il est maintenant clair que la science est incapable d'ordonner la vie. Une vie est ordonnée par des valeurs. La nôtre, mais aussi celle des nations – et peut-être celle de l'humanité.

Les valeurs morales doivent guider toute recherche scientifique, afin que les résultats profitent correctement à l'épanouissement de l'humanité. Par ailleurs, la rudesse du climat, la famine et les maladies participaient de la souffrance des populations.

3. Des conditions naturelles hostiles

Les conditions naturelles dans lesquelles vivaient les hommes étaient difficiles. La famine et la maladie sévissaient, le climat n'était pas clément non plus.

La famine battait son plein. La terre nourricière s'était durcie, elle participait à la violence à sa manière. Le manque de main d'œuvre et d'énergie pour la mise en terre des semences affectaient les productions alimentaires : elles étaient de plus en plus réduites. « Il fallait un permis pour recevoir une bouchée de pain ». (E. E., « La marche dans le tunnel, Chant troisième », p.67). Les habitudes alimentaires furent modifiées par le rationnement et la présence des Allemands.

Pour la plupart des Français qui l'ont vécue, la période de l'Occupation évoque en premier lieu l'immense difficulté à vivre au quotidien. La pénurie des produits de première nécessité, soumis à un rationnement de plus en plus sévère, oblige nombre d'entre eux à élaborer de véritables stratégies de survie. La faim, dont le spectre avait cessé de hanter les imaginaires, redevient une expérience largement partagée et structure bien des existences recentrées sur la satisfaction au jour le jour les besoins vitaux. (I. von Buelzingsloewen (dir.), 2005, p. 11-19)

La quête de la nourriture, la lutte permanente pour sa survie affectent physiquement et psychologiquement la population. C'est une population qui est sur le qui-vive, ses habitudes de vie ont été bouleversées et altérées. Michaux écrit :

En cette époque la disette gagna partout. Les figures étaient contractées. Le pain devient terreux. Une pomme trouvée dans la terre était plus entourée qu'un proche parent.

En cette époque, la faim entra, la nourriture partit : partit pour servir sous le drapeau. Le blé faisait du charbon, le lait nourrissait le canon. (E. E., « La marche dans le tunnel, Chant quatorzième », p.78)

La nourriture se faisait rare, et le peu que l'on trouvait était soit en quantité insuffisante, soit de mauvaise qualité. La personnification de la « faim » et de la « nourriture » marque tout d'abord leur importance, mais c'est la dureté de la

« faim » qui est mise en exergue : désormais, « le blé » et « le lait » nourrissent la guerre et non la population. L'anaphore qui scande l'extrait insiste sur l'« époque ». Ce rapport à la nourriture est nouveau et tributaire de cette période. La solidarité humaine avait presque disparu à cause de la famine. « Les préoccupations des habitants, essentiellement matérielles, se font chaque jour plus pesantes, au point de bouleverser l'ordre des priorités et de favoriser l'égoïsme et le repli sur soi. Manger à sa faim devient pour beaucoup une obsession. » (D. Veillon, 1995, p. 100). Le rapport à la nourriture affectait les valeurs morales.

L'organisme fragilisé par la faim, devient sujet à toute sorte de souffrances. Une bonne partie de la population - celle qui manquait de moyens financiers, physiques et/ou psychiques - mourait de faim, de froid et de maladies afférentes à la malnutrition et à la dénutrition. « La mort prit les uns. La prison, l'exil, la faim, la misère prirent les autres ». (E. E. « La lettre », p. 50).

Dans « La marche dans le tunnel : Chant huitième », Michaux écrit : « Cependant le quatrième automne approche, le quatrième automne d'horreur (est aussi l'automne d'un âge qui se disait heureux) et un hiver qu'on avait tant voulu écarter, déjà il annonce qu'il va paraître qu'il sera là, rendant plus durs les maux, plus vinaigrées les plaies » (E. E., p. 73). Dans le calendrier français, l'automne commence le 23 septembre et se termine le 22 décembre pour laisser place à l'hiver. En outre, la deuxième guerre mondiale a commencé le 1^{er} septembre 1939. De ce fait, le « quatrième automne » qui est répété, correspond à l'année 1942. L'automne annonce la fin des beaux jours (la fin de l'été), les arbres perdent leurs feuilles, la pluie tombe. Il est aussi associé à la mort, au cimetière, au cercueil, d'où la fête d'Halloween le 31 octobre aux États-Unis. La répétition de l'adverbe de quantité, comparatif de supériorité « plus » insiste sur l'augmentation de la souffrance. Ce qui est renforcé par l'allitération en [d], [k], [p], [t], des consonnes occlusives ou instantanées, qui expriment la dureté du climat. Le climat était insupportable ; son hostilité était grande. La rigueur du climat se mêlait à la dureté de la guerre. Les éléments naturels climatiques étaient « sujet d'exaspération, harcèlement sans fin, attaques de tous côtés, étouffement et pilonnage¹ ». (J.-P. Martin, 2003, p.343).

¹ Ce mot est néologisme, il s'agit de « pilonnage » qui signifie bombardement intensif.

« Il fit froid pour tous cette année. Ce fut le premier hiver total ». (E. E., « « La marche dans le tunnel : Chant deuxième », p.65). L'influence du climat et des conditions météorologiques sur la guerre reste importante¹. Les civils comme les soldats en souffraient énormément : « [...] on le [climat] considère comme la variable naturelle la plus violente dans toute l'histoire de l'humanité... Avec les maladies et le terrain, le climat est bel et bien l'un des grands facteurs de « friction » et de destruction des armées en dehors du combat proprement dit – et souvent bien plus ». (L. Henninger, 2015, p. 67). Michaux écrit :

Un désert brûlant, en sa saison extrême, sous le soleil le plus ouvert, en la saison que même le grand scorpion noir africain hésite à sortir ses pattes sur le sable poivré de chaleur [...].

Les éléments hostiles ne faisaient pas reculer.

Ici, le sable était si chaud qu'il faisait éclater la peau des jambes.

Là, si dense était la boue qu'elle engluait les canons, les hommes, les chevaux, dans un écœurant et gigantesque empêtrement.

Ailleurs, le froid glaçait l'œil dans l'orbite comme une bille.

(E. E., « La marche dans le tunnel : Chant cinquième », p.69).

Le climat accentuait la souffrance. Sa rigueur s'ajoutait aux hostilités de la guerre. Ce qui est énoncé par quelques expressions qui marquent la rudesse du climat dans le passage cité plus haut. « un désert brûlant », « le sable poivré de chaleur », « éléments hostiles », « si chaud » « le froid ». L'énorme chaleur que supportaient les spahis en Afrique (Érythrée) ; le froid glacial que subissaient les soldats en Europe empirait la situation déjà difficile des combattants. Les effets du climat et des conditions atmosphériques prennent activement part dans la violence de la guerre. Pourquoi écrire toutes ces atrocités ?

4. L'écriture comme résistance et exorcisme

¹ Laurent HENNINGER (Historien chargé d'études à la *Revue Défense Nationale*) affirme : « On ne faisait pas la guerre l'hiver, non seulement parce qu'il y fait froid, mais aussi parce qu'on ne trouve pas suffisamment de nourriture pour les hommes et de fourrage pour les chevaux. Les guerres révolutionnaires américaine puis française de la fin du XVIIIe siècle allaient balayer cette tradition immémoriale ». (L. Henninger, 2015, p. 67).

La résistance du peuple français face à l'occupation allemande pendant la seconde guerre mondiale a été une condition de vie imposée par la force des événements. C'est une résistance spontanée et diffuse dont les groupes de lutte avaient de faibles moyens. Chacun résistait avec le peu de moyens dont il disposait. D'autres se servaient de leur capacité d'écrire pour produire et publier des textes dénonciateurs de la guerre et incitateurs à la résistance (Louis Aragon, Paul Eluard, René Char...). Les poètes de la résistance publiaient dans des revues clandestines. Cependant, la résistance de Michaux était intérieure et poétique. Il ne s'affichait pas en tant que poète engagé, mais sa poésie ne le laisse pas en marge de la résistance, puisque c'est l'Occupation allemande qui lui inspire les poèmes *d'Épreuves, exorcismes*. Sa résistance est multidimensionnelle et spirituelle, car sa poésie se dit exorciste. « Immense voix » est un poème écrit pour tenir en échec les puissances environnantes du monde hostile, pour conjurer la guerre.

Immense voix¹
qui boit
qui boit [...]

Je ris, j'ai le canon qui rit
le corps canonné
je, j'ai, je suis

ailleurs !
ailleurs !
ailleurs ! [...]

Suffit ! Ici on ne chante pas
Tu n'auras pas ma voix, grande voix.
Tu n'auras pas ma voix, grande voix.

Tu t'en passeras grande voix
Toi aussi tu passeras
Tu passeras, grande voix.

Ce qui frappe à première vue, ce sont la brièveté des vers et l'abondance des

¹ Voir les poèmes « Voix » et « La marche dans le tunnel, Chant vingtième » pour connaître le dessein funeste de la « voix » pour l'humanité.

répétitions : anaphores et épizeuxes. Ces procédés confèrent un rythme haletant et incantatoire au poème, comme un mantra ou une prière magique qui pourrait arrêter la guerre et éradiquer les souffrances et la mort des soldats et des civils. L'expressivité de ces répétitions est aussi « attaque, coup de bélier, exorcisme et soulagement ». Le mot « ailleurs » qui est répété sur trois vers transporte vers un monde irréel, où il fait bon vivre paradoxalement au monde réel dans lequel se trouve le poète : un monde en guerre ou la condition de l'homme est difficile.

Par ailleurs, Michaux, à travers l'évocation de la catastrophe, fait aussi de la résistance.

Le Blessé entre les lignes, le blessé, le vent porte son cri, lugubre,
obstiné.
Le soldat dans un trou de boue, comme une crotte, crie.
Ses derniers cris, il crie.
Un autre seulement meurt.
Le colonel fier, l'obus l'a stoppé. Le colonel dur, la fumée de l'orgueil
s'échappe par sa blessure. (E. E., « La marche dans le tunnel : Chant
dix-huitième », p. 80-81).

La guerre a déshumanisé l'homme. La majuscule au premier « Blessé » (au début du poème) contraste avec les mots « crotte » et « seulement ». Du statut d'être cher, important, le soldat devient un individu dont la vie ne vaut plus rien, ses souffrances encore moins. Désormais, il ne vaut pas mieux qu'« une crotte ». En effet, Michaux met sur papier les différentes horreurs de la guerre, ce qui équivaut à arracher le mal de la guerre en l'homme pour le mettre sur papier. De ce fait, évoquer la guerre revient à la dénoncer, la condamner et exorciser les personnes qui la subissent. « Dans la fiction ethnographique comme dans l'exorcisme poétique, dressé contre les convulsions monstrueuses de l'histoire, l'art se devait d'être sorcier ». (J.-P. Martin, 2003, p. 368). L'art doit combattre le mal et purifier l'âme des victimes. La poésie d'*Épreuves, exorcismes* devient un rite magique, qui a pour fonction d'exorciser les hommes des souffrances de la guerre et son cortège de malheurs par l'écriture, et « permet [aussi] à son lecteur d'exorciser la guerre ». (M. Vallespir, 2005, p. 38). L'écriture et la lecture deviennent des moyens de purification de l'âme de ses souffrances, de ses craintes et de ses angoisses.

Conclusion

Dans le refus de tout engagement idéologique, Michaux ne s'est pas présenté officiellement comme un poète de la résistance, cependant il faisait de la résistance dans ses poèmes ; l'évènement était grand et nul ne pouvait rester indifférent. La violence dans *Epreuves, exorcismes* apparaît comme le fruit d'une influence des évènements historiques qui sont les manifestations de la Deuxième Guerre mondiale, le progrès technique en armement et les conditions naturelles difficiles de l'époque. Ce recueil est composé de poèmes en correspondance avec le contexte sociopolitique de l'époque. Les évènements envahissaient l'intérieur de Michaux pour apparaître sous sa plume. Il affiche désormais la traversée de l'histoire : ses textes sont plus étroitement liés à la guerre. Ils sont, en quelque sorte, conçus pour fustiger, dénoncer et combattre les violences de la gestion politique de la société et les monstruosité scientifiques, mais ils interrogent aussi sur les responsabilités de l'homme dans le monde, la place de la souffrance, le sens de la violence et de la mort. La dureté climatique, la famine et la maladie sont des éléments qui participent de la violence.

L'on peut dire qu'à travers ces poèmes circule une idée de conscientisation de la société. Ces poèmes inspirent un monde sans fanatisme, un monde sans violence. La syntaxe des poèmes rejoint parfois le bouleversement de l'ordre des choses : les associations lexicales suggèrent par moment une symétrie inversée ou un renversement de l'ordre grammatical ou sémantique. Le rythme dans la plupart de poème a un effet incantatoire, tellement les répétitions sont nombreuses. Ces réitérations agissent comme des prières magiques, en vue de purifier l'esprit et d'instaurer la paix. La poésie devient une action pour le salut de l'être. Michaux l'affirme dans la préface en ces termes : « Dans le lieu même de la souffrance et de l'idée fixe, on introduit une exaltation telle, une magnifique violence, unie au martèlement des mots, que le mal progressivement dissous est remplacé par une boule aérienne et démoniaque – état merveilleux ». Cette paix espérée est arrivée le 8 mai 1945. Du ponant jusqu'à l'orient, l'Europe a connu des jours heureux et prospères. Mais, aujourd'hui, tout est remis en cause face à la guerre en Ukraine. Certes, les alliances ont été modifiées, mais les idéologies et les sophismes d'hier ont refait surface.

Et c'étaient les philosophies de l'animal le moins philosophique du monde, des ies et ismes ensevelissant de jeunes corps dans de vieilles draperies, mais quelque chose d'alerte aussi et c'était l'homme nouveau insatisfait, à la pensée caféinée, infatigablement espérant qui tendait les bras. (Vers quoi les bras ne peuvent-ils se tendre ?)

Et c'était la paix, la paix assurément, un jour, bientôt, la paix comme il y en eut déjà des millions, une paix d'hommes, une paix qui n'obturerait rien. Voici que la paix s'avance semblable à un basset pleurétique et l'homme plancton, l'homme plus nombreux que jamais, l'homme un instant excédé, qui attend toujours et voudrait un peu de lumière... (E. E., « Ecce Homo », p. 48-49.)

Références bibliographiques

- BUELTZINGSLOEWEN Isabelle von, 2005, « La difficile identification des victimes d'une famine sélective », « Morts d'inanition ». Famine et exclusions en France sous l'Occupation, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, collection Histoire. Disponible sur internet : <http://books.openedition.org/pur/20069>. ISBN : 9782753531475.
- CHALUMEAU Jean-Luc, 1969 ? Introduction aux idées contemporaines, Paris, Fernand Nathan.
- CRESSOT Marcel, 1969, Le Style et ses techniques, Paris, P.U.F.
- CROS Edmond, 2003, La Sociocritique, Paris, L'Harmattan.
- DECROIX Maurice, HALLYN Fernand, 1987, Méthode du texte, Introduction aux études littéraires, Paris, Duculot.
- GUIRAUD Pierre, 1969, Essai de stylistique : Problèmes et méthodes, Paris, Kincksieck.
- HENNINGER Laurent, 2015, « Le climat et la guerre : Une brève mise en perspective historique », Revue défense nationale, n° 8, 2015, p. 67-70. <https://www.cairn.info/revue-defense-nationale-2015-8-page-67.htm>.
- MARTIN Jean-Pierre, 2003, Henri Michaux, Paris, Gallimard.
- MICHAUX Henri, 1946, Epreuves, exorcismes, Paris, Gallimard.
- MICHAUX Henri, 1998, Œuvre complète, t. 1, Paris, Gallimard.
- RABELAIS François, 2010, Gargantua, Pantagruel, Collection « Poche-Retour aux grands textes », n° 69, Paris, Arléa.
- VALLESPIR Mathilde, « Exorcisme et Altérisation Chez Michaux, Ou d'un Devenir-Témoin de Guerre : Épreuves, Exorcismes, 1940-1944 », L'Esprit Créateur, vol. 45, no. 3, 2005, pp. 29-39.
- VEILLON Dominique, 1995, Vivre et survivre en France 1939-1947, Paris, Payot.

LANGUE, LANGAGE ET ÉSOTÉRISME DANS *CRÉPUSCULE DES TEMPS ANCIENS* DE NAZI BONI

BADO Dibié
Université Joseph Ki-Zerbo
Dibiebado3@gmail.com

SOUGUE Oboussa
Centre Universitaire de Banfora
sougueoboussa@gmail.com

Résumé

La littérature africaine, née de la colonisation, dans son processus d'élaboration, s'est toujours inspirée des réalités sociétales africaines. A cet effet, les écrivains africains, conscients des conflits culturels et de l'influence des cultures occidentales sur les modes de vie des peuples africains, se donnent pour objectif, la conservation et la valorisation des pans culturels africains les plus fonctionnels et dynamiques. Le roman, *Crépuscule des temps anciens* de Nazi Boni, à travers son sous-titre, « Chronique du Bwamu » répond à ce double objectif. L'auteur s'y est donné pour tâche, la description du processus de transmission des savoirs et des connaissances en milieu bwan. Et la présente réflexion, à travers l'analyse discursive du contenu de l'œuvre, montre que les différentes formes de langage structurant la rame romanesque ne son pas appréhendées de la même manière par tous les membres de la société du roman.

Mots clés : langage, ésotérisme, compétence, initiation, acteur

Abstract

African literature born from colonization, in its process of development, is always inspired by african societal realities. To this end, african writers, aware of Western cultures on the lifestyles of african peoples, set themselves the objective of preserving and enhancing the most functional and dynamic cultural areas. The novel, *Crépuscule des temps anciens* by Nazi Boni, through its subtitle, « Chronique du Bwamu », meets this dual objective. The

auteur has given himself the task of describing the process of transmitting knowledge and skills in the bwan environment. And the present reflection, through the analysis of the discursive structures of the content of the work, shows that the different forms of language structuring the novelistic frame are not apprehended in the same by all the members of the society of the novel.

Keywords : language, esotericism, competency, initiation, actor

Introduction

La littérature africaine prend ses distances avec la théorie de « l'art pour l'art » prônée par le *Parnasme* pour se présenter comme le reflet des réalités sociétales africaines. Plus proche d'une écriture ethnographique, anthropologique et sociologique, elle s'efforce de représenter les modes de vie des peuples africains en décrivant les différentes voies de transmission des connaissances dans les communautés. C'est ce que laisse percevoir le roman, *Crépuscule des temps anciens* de Nazi Boni qui se présente comme un véritable recueil des de l'histoire du peuple bwan. Et considérant la guerre des cultures dans le monde actuel, conflit qui entraîne la disparition de celles les moins dynamiques, l'Afrique se voit peu à peu déposséder de ses patrimoines culturels qui jadis, déterminaient l'identité des peuples. Dans un tel contexte, la relecture et le réexamen des contenus des œuvres littéraires à caractères ethnographiques, sociologiques ou historiques comme le roman, *Crépuscule des temps anciens* de Nazi Boni demeure capitale pour la compréhension de l'organisation socio-politique des peuples de l'Afrique noire de nos jours.

Partant de cette observation, nous admettons que le roman, *Crépuscule des temps anciens -Chronique du Bwamu-* présente au lecteur les différents modes de transmission des savoirs et/ou des connaissances en milieu bwan. Nous présumons également, qu'une lecture minutieuse décrit les compétences des sujets-agissants en lien avec les différents types de connaissances qu'ils ont acquis dans la société romanesque et dont les plus enfouies revêtent un caractère ésotérique. Dès lors, quels sont les stratégies discursives utilisées par l'auteur pour mettre en évidence le caractère ésotérique de certaines formes de connaissance peintes dans l'œuvre ? Quelles sont les séquences romanesques susceptibles de montrer la stratification des processus de transmission des connaissances en milieu bwan telle que vue par le romancier ? Pour répondre

à ces questions, il nous faut faire appel à une méthodologie adaptée à notre corpus.

Dans sa mission de rendre compte du contenu des formes de langage observables dans la société, la sémiotique générale, à travers ses sémiotiques appliquée et spécifiques ouvre divers horizons à l'analyse du discours. Ainsi, pour mieux cerner notre objet d'étude, nous faisons appel la discursivité, approche bien adaptée à l'appréciation des textes littéraires. Nous nous appesantirons essentiellement sur ses techniques de « segmentation » du discours afin de mieux mettre en évidence les parties du texte que nous jugeons ésotériques à partir des configurations « actorielle », « thématique » et « spatiale ». Mais, avant l'analyse proprement dite, nous allons clarifier les notions clés du sujet tels que formulés. Après avoir brièvement présenté l'œuvre, nous terminerons notre réflexion par relever les séquences narratives revêtant un caractère ésotérique dans l'œuvre.

1. Clarification des termes clés du sujet

Parler de « langue », du « langage » et d'« ésotérisme » dans le roman, *Crépuscule des temps anciens* de Nazi Boni revient à établir un lien symbolique entre ces quatre (04) notions.

1.1. De la notion de la langue

Du point de vue de la linguistique, la « langue » s'appréhende comme un système de signes arbitraires, codés par une communauté donnée et lui permettant de communiquer. Elle s'appréhende, à cet effet, comme un outil de communication permettant aux hommes de traduire leurs pensées, leur opinion, et de mieux asseoir leur vivre ensemble. C'est pourquoi, Jean Dubois, Mathée Giacomo et ali. (2002 : 266-267) la considèrent comme un produit social.

L'acception sémiotique distingue deux (02) types de langue : les langues naturelles et les langues non naturelles. Les langues naturelles émanent des sociétés humaines et s'expriment à partir des signes vocaux ; tandis que les langues non naturelles sont les autres formes d'expression et/ou de communication qui s'appréhendent en dehors des signes verbaux.

1.2. De la notion du langage

Louis Millogo (2007) à propos du langage note une distinction entre le *langage verbal* (ramenant aux langues naturelles) et le *langage non verbal* utilisant des signes autres que ceux linguistiques. Du point de vue de la sémiotique, le langage est toute forme communicationnelle codée et susceptible d'attirer l'attention d'une tierce personne. C'est ce qui amène Jean Dubois, Mathée Giacomo et ali. (2002 : 265) à souligner que « *le nom de langage a été étendu à tout système de signes socialement codifiés qui ne fait pas appel à la parole (exemple le langage des sourds-muets). Il se confond parfois avec communication...* ».

Dans la présente réflexion, nous considérons le *langage* comme une manière particulière de s'exprimer ; un écart à la norme généralement établie par une communauté plus restreinte. Vu sous cet angle, le langage devient une forme de connaissance, un type de savoir incluant le savoir lui-même et son processus de transmission. Dès lors, l'on entend parler du « langage des chasseurs », du « langage des forgeron », du « langage des enfants de la rue », etc.

1.3. De la notion de l'ésotérisme

La notion de l'ésotérisme renvoie à tout ce qui paraît caché, dissimulé, hermétique à l'homme ordinaire. C'est l'ensemble des connaissances dissimulées et appréhensibles par quelques membres de la société. A partir de cette conception, l'on peut donc convenir du caractère ésotérique de la « langue », du « langage » ou du « savoir » et même de toutes les formes de sciences qui environnent l'homme. Suivant leur mode d'acquisition, Louis Millogo (2007) note deux types d'ésotérisme à savoir « l'ésotérisme de niveau de compétence » et « l'ésotérisme secret ». Pour lui, l'ésotérisme de niveau de compétence va de l'apprentissage des connaissances simples à celles complexes, difficiles et suivant les compétences du candidat tandis que l'ésotérisme secret ou initiatique relève des sociétés secrètes où diverses procédures et rituels sont imposées au candidat jusqu'à l'acquisition des connaissances escomptées.

De ce point de vue, le « langage » est donc dit ésotérique lorsqu'il se

laisse appréhender par un groupe restreint d'hommes appartenant plus ou moins à une même catégorie socio-professionnelle donnée. Il est dit initiatique, lorsqu'il ne s'appréhende que par quelques membres de la société à l'image du langage des masques, des forgerons, des chasseurs traditionnels, etc.

L'analyse montre que l'ésotérisme de compétence couvre tous les domaines de la société. C'est le lieu où l'individu apprend des savoirs et développe des compétences utiles à sa vie immédiate. Ces compétences s'acquièrent à travers l'observation de son environnement immédiat ou lointain, à travers aussi les expériences vécues. L'ésotérisme initiatique apparaît ici telle une zone réservée, réduite, fermée. Pour y parvenir, le sujet est appelé à revêtir des compétences au niveau de l'ésotérisme de compétence ce qui lui permettra d'approfondir ses connaissances au niveau initiatique.

2. Du contenu de l'œuvre

Crépuscule des temps anciens -Chronique du Bwamu est un roman publié par Nazi Boni aux éditions Présence Africaine en 1962. L'œuvre se donne pour mission, la cueillette de ce qui subsistait dans la mémoire des anciens comme le laisse appréhender le titre de son œuvre. Il présente au lecteur une Afrique harmonieuse, insouciant où l'homme noir africain vivait en harmonie avec les forces de la nature qui l'environnaient. C'est ce que l'on retient des propos de l'Ancêtre du village : « Un incontestable mimétisme existait entre la Nature et l'homme. Celui-ci et celle-là vivaient en symbiose, unis par une invisible force centrifuge. L'univers multiple semblait tenir d'une seule âme, tant l'harmonie, ne fut-ce qu'en apparence, était parfaite entre les êtres et les choses. » Mais, cet ordre instauré par la société bwana sera bouleversé avec l'arrivée des colons.

3. Les pans de l'ésotérisme dans le roman

Une lecture minutieuse du roman, *Crépuscule des temps anciens* de Nazi Boni laisse percevoir, suivant le statut des personnages et des événements diverses formes de langage. Chaque type de langage, suivant son mode de transmission, peut être reparti selon qu'il relève de l'ésotérisme de compétence ou de l'ésotérisme secret ou initiatique.

4. Le langage lié à l'ésotérisme de compétence dans l'œuvre

Rappelons que l'ésotérisme au niveau de la compétence émane des savoirs complexes que l'individu acquiert par l'observance des réalités qui l'entourent. Dans la société romanesque telle que peinte par Nazi Boni, plusieurs facteurs participent à l'acquisition de ce type de savoir. Il s'agit notamment des cellules familiales, des travaux champêtres, des périodes de distraction comme les mariages, les luttes, la chasse et les veillées nocturnes. Dans la trame romanesque, le canal de transmission utilisé est le langage oral à travers les contes, les devinettes et les récits liés aux légendes. Admettons qu'il n'est pas permis à tout le monde de cerner le sens profond de ce type de discours.

4.1. Les devinettes

Les devinettes sont de courtes questions, des jeux de mots auxquels l'on doit proposer une réponse. Le roman, *Crépuscule des temps anciens* (1962 : 38-39) de Nazi Boni rapporte, à travers les propos de ses personnages, les devinettes qui président les séances de conte en milieu bwan. On peut relever les devinettes proposées par le musicien Nazouko dans le roman :

- J'ai rencontré un excellent couturier vêtu d'une blouse d'aiguilles. Qui devine ? (page 38)
- Quelle est cette blancheur sous le grenier à pois ? (page 38)
- Qui est ce vieillard du ciel dont la barbe traîne à terre ? (page 39)
- Mon grand père faisait allusion à un sanctuaire broussailleux qui exerce sur le serpent un attrait irrésistible. Qui devine ? (page 39).

Le caractère des significances cachées dans ce type de discours en milieu bwan et africain est évident en ce sens qu'il relève de l'interrogatoire, du divinatoire, de l'imagination. Si ces connaissances étaient immédiates, l'orateur s'abstiendrait de poser des questions au public qui, devrait réfléchir, avant de donner la réponse juste. C'est donc un cadre d'éducation et de formation qui consiste à éveiller les compétences intellectuelles des participants. Même étant du milieu bwan, celui qui ne participe pas à ces séances de formation ne pourra pas cerner convenablement le contenu et la portée de ces devinettes à l'image des proverbes qui foisonnent dans l'œuvre.

4.2. Les proverbes

Les proverbes sont des propos sentencieux, résumant la pensée d'un locuteur pour attirer l'attention de l'auditoire ou de l'interlocuteur. Pour Ouoba (2018) « le mot proverbe a donc le sens de « parole mise à la place d'une autre ». Il cite Pineaux (1979 : 6) qui définit le proverbe comme « une formule nettement frappée, de forme généralement métaphorique par laquelle la sagesse populaire exprime son expérience de la vie. » Dans le roman, *Crépuscule des temps anciens* (1962) de Nazi Boni, l'on relève les proverbes suivants :

- L'enfant peut toiser la lune, mais pas le soleil (page 125) ;
- la queue du lion n'est pas la balançoire d'un agneau (page 186)
- Quand on veut récolter le miel, on supporte les piqûres des abeilles (page 141).
- Quand un enfant a les mains propres, il prend ses repas dans le cercle des anciens (page 81).
- L'enfant peut toiser la lune, mais pas le soleil (page 125) ;
- La queue du lion n'est pas la balançoire d'un agneau (page 186).

Tous ces proverbes sont des images dont le sens profond et symbolique doit être appréhendé au second degré de l'interprétation. Il faut au sujet-interpréteur, des connaissances liées à l'interprétation de ces proverbes, connaissances qu'il apprend depuis son jeune âge auprès des anciens, en les écoutant, en leur posant certaines questions d'où l'aspect ésotérique de compétence qui les couvre.

4.3. Les contes

Pierre N'Da K., (1984 : 7) place le conte au centre des civilisations africaines. Il atteste que l'étude des contes peut permettre de mieux comprendre le monde africain, sa vision de l'univers, de Dieu, de l'homme, des êtres et des choses, de mieux apprécier sa culture et sa littérature. Dans le roman, *Crépuscule des temps anciens*, les contes étant complexes, le conteur prépare d'abord l'esprit de l'auditoire à se préparer pour l'écouter. Tel est le rôle que jouent les devinettes dans la trame du récit. Le conte dit est interpellateur et il revient au public avisé d'établir un lien entre son contenu mensonger, fabuliste avec les réalités sociétales africaines. Souvent, certains faits graves, difficiles à raconter se perçoivent à travers les séances de conte.

5. Le langage lié à l'ésotérisme initiatique évoqué dans l'œuvre

L'analyse de la trame romanesque laisse percevoir des stratégies discursives liées à une initiation ésotérique. C'est ce que l'on comprend dans l'évocation des rites liés au mythe, à la chasse et au Dieu *Dô* dans le roman.

5.1. Le mythe

Mircea Eliade dans *L'Aspect du mythe*, déclare que le mythe est un récit qui « raconte une histoire sacrée, relate un événement qui a eu lieu dans le temps primordial, le temps fabuleux des "commencements" ». Le mythe relève donc du sacré, de l'inexplicable, et il pose les jalons d'une vie communautaire en traçant les limites de l'indépassable, de l'infranchissable, et échappe, de ce fait, à l'entendement et à l'usage communs. A ce propos, N'Da K. Pierre (1984 : 18) affirme :

« Des prescriptions et interdits particuliers s'attachent au mythe : il est sacré ; il fait partie des « paroles premières », des « paroles sacrées » qui sont objet de croyance et d'initiation ; en principe, il ne peut être dit que par des initiés, des prêtres ou des chefs de lignage, etc., à certaines occasions, au cours de certaines cérémonies, dans un certain rituel, dans certains lieux (temple, forêt sacrée, sanctuaire, etc.) »

Ce regard que l'auteur porte sur le mythe relève son caractère hautement symbolique et codifié dans les sociétés africaines. Le mythe relève de la sacralité et il ne s'enseigne pas comme les contes, les proverbes et les devinettes. Pour comprendre le mythe, il faut participer à des séances de l'initiation. Dans le roman, *Crépuscule des temps anciens* (1962 : 178-180) de Nazi Boni, Gn'nlé, le grand chasseur, explique au public l'origine du totem de sa famille. Aux premiers abords, il laisse entendre que son auditoire est ignorant, que le sens de certains faits lui échappe. Ainsi, commença-t-il : « Vous ignorez toute l'origine de Wandé, « notre nom de famille », je vais vous l'apprendre. L'ancêtre de nos ancêtres était un grand chasseur avant de devenir un grand guerrier. Voici ce qui lui arriva ».

Les propos du personnage laissent amplement voir qu'il s'agit ici

d'une séance d'éducation et de formation des jeunes générations aux valeurs ancestrales, à l'explication des patronymes des grandes familles qui forment le bwana.

5.2. L'initiation au Dieu Dô

L'initiation au Dieu *Dô* est une véritable école initiatique telle que peinte par le romancier. Les jeunes générations appelées à diriger la société sont soumises à des scènes de formation où ils apprennent à tuer leur corps au profit du salut de l'être. Isolé de la société, réfugié en groupe d'âge dans la brousse, les valeurs les plus ontologiques de la société bwana leur sont enseignées et de façon discrète et secrète, loin du regard des profanes. Après l'initiation au Dieu *Dô*, les initiés détiennent un pouvoir absolu, règlementent la vie de la société car l'initiation au dieu *Dô* leur confère un pouvoir inestimable, des connaissances et fait d'eux des hommes craints et redoutés à la fois. C'est ce que souligne le passage suivant extrait du roman, *Crépuscule des temps anciens* (1962 :111) stipule : « La dernière promotion d'initiés au Dô exerce depuis dix ans. C'est trop. Depuis dix ans, ces seniors que nous appelons Pammass, c'est-à-dire les « puissants », les détenteurs de la Force, monopolisent toutes les responsabilités qui n'incombent pas à la vieillesse ».

L'initiation au dieu Dô confère à l'homme le statut de l'homme accompli dans la société. Un homme non initié au dieu Dô est vu comme un ignorant. C'est pourquoi, chaque génération se prépare à subir les épreuves au moment venu. C'est ce que laisse entendre l'un des interlocuteurs de Térhé, personnage emblématique de l'œuvre, lorsqu'il affirme à la page 113 du roman :

Notre devoir est de revendiquer notre promotion dans le culte de Dô, répond Kââgnounayi. Dès la rentrée des récoltes, nous subissons les épreuves requises. Si quelqu'un avait la moindre appréhension, qu'il le dise maintenant afin que nous prenions des dispositions pour soustraire deux candidats. Vous savez qu'on n'affronte pas ces épreuves en nombre impair sous peine de voir le jeune de la promotion « avalé » par le Dô.

Les seniors se préparent plusieurs jours durant avant le jour du déroulement des épreuves. Ils sont appelés à bien se comporter, à se donner à des privations de tous genres afin qu'ils puissent réussir cette dure épreuve qui

leur semble vitale. C'est ce que nous retenons des propos de Térhé extraits à la page 163 du roman :

Il faudra tout supporter sans broncher. L'épreuve la plus cruelle se déroulera la première nuit. Le second jour, chacun de nous offrira un coq ou une poule au Dô. L'après-midi, avec les Yenissa, nous irons du côté de la rivière pour tresser les visières et les couronnes des masques à l'aide de nervures et de fibres de raphia...

L'épreuve d'initiation au dieu Dô est si rigoureuse que tout écart à la norme prescrite s'avère fatal pour le sujet. C'est ce qui laisse entendre le narrateur à la page 202 de l'œuvre en ces termes : « Catastrophique épreuve finale. On ramena sa dépouille au retour. Le Dô, pensait-on, l'avait avalé. Sans doute, avait-il goûté à la chair interdite, ou s'était-il léché les doigts couverts de graisse au moment où il grillait la viande sacrifiée, ou bien encore... ».

Ces interrogations que l'on se pose au sujet de la mort du jeune *Yembéni* lors du déroulement des épreuves traduit le mystère qui entoure la cérémonie d'initiation au dieu *Dô*. C'est avec le temps et leur sens de responsabilité les jeunes initiés approfondiront leurs connaissances sur les mystères qui entourent le dieu *Dô* en milieu bwan. C'est ce que laisse entendre Louis Millogo (2007) en ces termes à propos des masques en milieu bwan et le dieu Dô en est l'ancêtre :

Premièrement, les masques ont un volet réservé à une élite qui y accède uniquement par enseignement secret (ésotérisme) et qui détient les mythes explicatifs et les techniques de fabrication. Deuxièmement, les masques ont une fonction socio-religieuse qui est communautaire et populaire c'est-à-dire ouverte à la connaissance de tous (exotérisme) : ils expriment les croyances fondamentales, les prières d'expiation, de demande de prospérité et de paix de toute la communauté.

Le roman, *Crépuscule des temps anciens*, à travers les propos des seniors récusant le comportement des *Pammas* (page 111), nous présente ces deux (02) volets de transmission des savoirs liés aux rites du dieu *Dô*. Ainsi, les connaissances populaires regroupent les acteurs comme « hommes », « anciens », « femmes », « enfants », etc. L'enseignement au dieu Dô qui se veut initiatique et secret mobilise les acteurs suivants : « Yenissa », « seniors », « les patriarches », « les initiés », etc.

Rappelons, ici, que le dieu *Dó*, évoqué dans l'œuvre, est la représentation du masque en milieu bwan et celui-ci est à la base de toutes les normes sociétales qui y gouvernent la vie des hommes. Et pour Louis Milloge (2007), les masques constituent dans leur manifestation un langage non verbal : l'objet sculpté et peint, l'ensemble de la vêtue et l'homme revêtu, la totalité de l'être physique, iconographique, représenté et créé, l'être spirituel. Et, pour relever le caractère ésotérique du langage du masque, il affirme :

le langage du masque dépasse ce premier signe fondamental »... Ces données de prolongement expressif sont :
• la gestualité du masque lui-même qui parle en gestes ; • les éléments de l'espace et de l'environnement qui signifient ; • la musique qui parle au masque et le fait agir ; • les acteurs humains qui sont autant de signifiants en rapport avec le masque : les symboles des croyances religieuses.

5.3. L'initiation au langage de la nature

De façon ontologique, l'Africain vit en parfaite harmonie avec tous les êtres de la nature car, chaque être, pour lui, est divinisé, sacralisé. Car la nature est pleine d'êtres surnaturels qui influent positivement ou négativement sur les comportements humains. C'est ce que laisse entendre le narrateur en ces termes : « Le grand chasseur Gni'nlé, homonyme de dieu de la Nature, dévoilait à qui voulait l'entendre, les mystères de la brousse et de la forêt dont il connaissait en même temps que les habitants, les coins et les recoins ».

Il ressort de ces propos, et de façon indéniable, le caractère mystérieux, caché et ésotérique de ce type de langage que le narrateur reconnaît à la nature et qui ne saurait être compris que des seuls initiés. Gni'nlé, de la lignée des chasseurs, depuis son enfance est initié aux lois de la nature. Il considère ses connaissances comme un don divin lorsque nous nous référons à ses propos exprimés à la page 177 : « Mon homonyme Gni'nlé, le dieu de la Nature, me protège et me fait voir des choses miraculeuses. C'est ainsi qu'une fois, sur la colline de Diokuy, une biche tenta de m'intimider. Je l'avais mise en joue et j'allais faire feu, quand elle me lança un cri de désespoir : « Gni'nlé aie pitié, ne m'abîme pas ».

Il n'est pas permis à tout le monde de communiquer avec les animaux de la brousse, de comprendre leur langage et de répondre à leur appel. C'est ce

que relève le personnage tout en dévoilant à son auditoire quelques pans de ses prouesses, tout en reconnaissant le mythe ou le secret qui couvre ce type de savoirs. Il déclare à cet effet à la page 176 du roman : « Je vous assure, affirmait-il, que la brousse n'est autre chose que l'image cachée de nos villes et de nos villages. C'est un nouveau monde que ne voit ni n'entend le profane. Il ne m'est pas permis de vous en révéler tous les secrets. Mais, je puis vous dire que les animaux et les oiseaux sauvages sont étiquetés au même titre que nos bestiaux et nos volailles ».

A partir de ce savoir, il peut se métamorphoser et se dissimuler des yeux des animaux dangereux ; et aussi, peut-il rester sur place et convoquer les animaux de toute espèce et qui viendront répondre à son appel sans tarder. « Ils me remercièrent, me firent dont, non seulement de la recette des meilleures poisons, mais aussi de Yaro, le fétiche de la chasse. S'il me plaisait de convoquer ici l'éléphant, la panthèse, n'importe quel gibier, grâce à la puissance de Yaro, ils viendraient sans tarder. »

L'analyse des propos du narrateur ramène ce type de compétence dont il est le seul détenteur à un niveau d'ésotérisme très élevé, au titre de ce que nous pourrions appeler le mysticisme. Ce savoir ou cette compétence ne lui est pas enseigné par les membres érudits de la société mais par des êtres supranaturels. Que dire de ses innombrables rencontres avec les *Nanyé-kakawa*, les génies cultivateurs, chasseurs et guerriers (page 178), de sa rencontre avec la *vieille nymphe* (pages 176 à 177) venue se venger pour avoir tué un buffle lui appartenant ?

Retenons, à travers cette analyse, que les connaissances et les compétences des hommes dans les sociétés africaines ne sont pas logées à la même enseigne. Tout comme dans la société moderne, à travers l'école moderne, où les connaissances s'acquièrent par niveau d'étude, ou les différentes loges ou sectes religieux (franc-maçonnerie, rose croix, illuminaties, etc.) connus à travers le monde, l'on accepte l'idée d'une stratification dans la chaîne de transmission des savoirs, propres à tous les milieux telle que décrit par Nazi Boni.

5.4. L'initiation aux pouvoirs maléfiques

Le roman, *Crépuscule des temps anciens* (1962 : 167-171), nous présente un type de langage sous sa forme mystique à travers les actions du *vieux Lowan*. L'itinéraire du personnage met en relief le savoir ésotérique et caché détenu par les voyants, les charlatans et les féticheurs. C'est conscient qu'ils détiennent des compétences qui lui échappent malgré ses vieux jours passés sur terre qu'il se résolut à les consulter. « Il ne se contrôlait plus. Quoi ? En dépit des incantations maléfiques, de ses vœux à l'intention des génies, des fétiches, des dieux, des Mânes de ses Ancêtres, chaque jour, la réputation de Térhé montait en flèche alors que décroissait celle de Kya son fils ? »

Ce passage illustre les compétences peu ordinaires du personnage, sa vocation à s'adresser à des êtres surnaturels que ne peut voir ni entendre l'homme ordinaire. Ce type de « pouvoir-faire » exige du sujet une initiation minutieuse. C'est que l'on retient à travers les lignes suivantes de l'ouvrage (1962 : 169) :

Il regretta le temps consacré en pure perte au commerce des voyants, car enfin, pourquoi ne serait-il pas lui-même sorcier, magicien ? Il détenait des secrets dans ce domaine. Il se rappela cette nuit de son enfance où il avait vu son père sacrifier un poulet noir. Tout lui revenait maintenant à la mémoire...

Le vieux Lowan a donc été initié dès son enfance à la sorcellerie sous l'hégire de son père et de sa mère. Il se rappela de toutes les étapes et de tous les éléments qu'il faut convoquer pour préparer des « mets magiques » (page 170) susceptibles d'ôter la vie à un être humain. Ces objets, tenus entre les mains du personnage, perdent leur qualité d'objets ordinaires et deviennent, à ce titre, des objets mystiques dont l'usage échappe au *bwan* ordinaire. Cette conception des indicateurs de l'ésotérisme dans l'œuvre peut être récapitulée comme suit :

Titre : Tableau récapitulatif des pans de l'ésotérisme dans *crépuscule des temps anciens* de Nazi Boni

Source : Proposé par nous

L'axe thématique consiste, ici, à relever les zones ou les secteurs qui participent à la formation des personnages du roman. C'est pourquoi, l'on y observe des thèmes plus proches de figures, mais qui sont considérés comme des outils véhiculaires (de connaissance).

La configuration des structures actorielle et thématique implique nécessairement celle de l'espace. A cet effet, les différents acteurs sont discriminés les uns des autres par rapport à l'espace qu'ils occupent. C'est le cas des acteurs tels « les génies », « les animaux », le chasseur « Gni'nlé », le dieu « Dô » qui évoquent l'idée de la « brousse », de la « forêt ». Aussi, l'espace « village » est animé par les acteurs comme « femmes », « enfants », « vieux »,

« jeunes », « Pammwa », « séniors », etc. Ce lieu se présente comme un espace profane, ouvert et accessibles à toutes les entités peuplant la société bwan. Les hommes peuvent aller et venir sans se soucier d'un quelconque danger.

Celui de la « brousse », par contre, est un espace fermé aux populations. Certaines de ces zones ne sont pas accessibles à tout le monde telles les grottes habitées par les génies. Ainsi, à l'image du discours romanesque qui revêt des aspects ésotériques, nous notons également deux types d'espace opposés qui se veulent « ouvert » et « fermé » aux acteurs suivant leur niveau de compétence de la maîtrise du langage (du savoir) en milieu bwan.

Conclusion

Le roman, *Crépuscule des temps anciens – Chronique du Bwamu* – de Nazi Boni relate les réalités traditionnelles africaines telles que vécues par le peuple bwan. Le romancier, éduqué au milieu des valeurs ancestrales du Bwamu a laissé apparaître dans son œuvre les conditions et les processus d'acquisition des savoirs dans ce milieu. En lisant le roman, le lecteur se rend vite compte que les personnages, à l'image des hommes de la société référentielle n'ont pas les mêmes compétences ce qui participent amplement à leur catégorisation et à la classification de leur rôle qu'ils détiennent dans ladite société. Ainsi, les jeunes générations, pour jouer pleinement leur rôle d'aînés et de guides dans la société doivent se préparer et accepter d'aller à l'école du dieu Dô, pour y apprendre à mieux se connaître eux-mêmes, à connaître les hommes qui les entourent ; et aussi, à connaître les lois de la nature qui les environnent afin de mieux la dompter. Ce processus d'apprentissage requiert d'énormes sacrifices, de la patience et de la sagesse, car les connaissances s'acquièrent par bribes et par cooptation d'où le caractère ésotérique qui les enveloppe.

Références bibliographiques

- Greimas Algirdas Julien et Courtés Joseph, 1979, *Dictionnaire raisonné de la théorie du langage*, Hachette, Paris
Klinkenberg Jean-Marie, 1996, *Précis de sémiotique générale*, Deboeck et Larcier, Bruxelles
Mounin Georges, 1974, *Dictionnaire de linguistique*, Hachette, Paris

- N'dak Pierre, 1984, *Le Conte africain et l'éducation*, L'Harmattan, Paris
- Petitot André, 1998, *Secret et formes sociales – Sociologie d'aujourd'hui*, PUF, France
- Millogo Louis, 2007, « Le langage des masques burkinabè : un discours ésotérique ? » dans [file:///C:/Users/Mr%20BADO/Downloads/29787-Article%20Text-165121-1-10-20120214%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/Mr%20BADO/Downloads/29787-Article%20Text-165121-1-10-20120214%20(3).pdf) consulté le 14 novembre 2021.
- Ouoba Ernest, « L'imbrication des genres dans crépuscule des temps anciens de Nazi Boni » consulté le 13 novembre 2021. URL : <http://ouoba.over-blog.com/2018/02/l-imbrication-des-genres-dans-crepuscule-des-temps-anciens-de-nazi-boni.html>.

STYLE ET EXPRESSIVITÉ DANS *LES SILLONS DE L'EXISTENCE* DE ÉMILE LALSAGA

Dieudonné TIBIRI

Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso
dieudonne.tibiri@ujkz.bf / tibiri005@gmail.com

Résumé

Analyser le style et l'expressivité dans l'œuvre littéraire burkinabè *Les sillons de l'existence* du poète Emile Lalsaga est une invite à porter la réflexion sur le style d'écriture de l'auteur, à identifier et à examiner les différents procédés employés pour réaliser sa création poétique. Au préalable, une approche conceptuelle du style, de la stylistique et de l'expressivité est nécessaire en vue de baliser le champ d'étude tout en prenant appui sur les travaux de Charles Bally (1951), Jules Marouzeau (1969), Louis Millogo (2002) et Sidiki Traoré (2009). En effet, l'appréhension des notions essentielles à travers les travaux de ces auteurs permet de lever toute ambiguïté sur les éléments clés du sujet, de cerner le sujet et de mener à bien l'analyse à partir de l'identification de trois procédés essentiels que sont : les procédés stylistiques, grammaticaux et poétiques. L'examen de ces trois procédés à travers le recueil de poèmes *Les sillons de l'existence* va permettre de décortiquer les différents poèmes, d'en révéler l'expressivité, l'aspect esthétique, la richesse stylistique, grammaticale voire poétique. En outre, le style rédactionnel de l'auteur sera mis en évidence, tout comme la force expressive des poèmes et la singularité de l'œuvre.

Mots clés : style, stylistique, expressivité, poèmes, procédés, littéraire.

Abstract

Analyzing the style and expressiveness in the Burkinabè literary work *Les Sillons de l'existence* of the poet Emile Lalsaga is an invitation to reflect on the style of writing of the author, to identify and examine the different processes used to realize his

poetic creation. Beforehand, a conceptual approach to style, stylistics and expressiveness is necessary in order to mark out the field of study while drawing on the work of Charles Bally (1951), Jules Marouzeau (1969), Louis Millogó (2002) and Sidiki Traore (2009). Indeed, the apprehension of the essential concepts through the work of these authors makes it possible to remove any ambiguity on the key elements of the subject, to define the subject and to carry out the analysis from the identification of three essential processes which are: stylistic, grammatical and poetic processes. The examination of these three processes through the collection of poems *Les sillons de l'existence* will make it possible to dissect the different poems, to reveal their expressiveness, aesthetic aspect, stylistic, grammatical and even poetic richness. In addition, the author's editorial style will be highlighted, as will the expressive force of the poems and the singularity of the work.

Keywords: style, stylistics, expressiveness, poems, processes, literature.

Introduction

Le style, en littérature, s'appréhende comme la manière dont un écrivain s'approprie la langue d'écriture pour véhiculer son discours. Il use de mots pour traduire sa vision, son idéal, son ressenti. La langue d'écriture est maniée de sorte à produire une création littéraire singulière. En effet, le style met en exergue le reflet de la personnalité de l'auteur.

Pour M. Riffaterre (1971), le style est l'emphase (expressive, affective ou esthétique) ajoutée, sans altération sémantique, à l'information que porte la structure linguistique. En d'autres termes, le langage exprime ce que le style souligne. Par ailleurs, Buffon (1753) définit le style comme étant l'homme même. Autrement dit, le style émane de l'auteur. Quant à Jules Marouzeau (1969), il définit le style comme l'aspect et la qualité qui résulte du choix entre les moyens d'expressions.

En somme, le style répond à la manière dont un auteur s'approprie la langue d'écriture pour conférer à son texte un caractère littéraire. Ce caractère littéraire se justifie à travers la présence de différents procédés (stylistiques, poétiques et grammaticaux) dans le texte de l'écrivain (L. Millogó, 2002). Ce constat est palpable dans plusieurs œuvres littéraires dont le recueil de poèmes *Les sillons de l'existence* de l'écrivain burkinabè Emile Lalsaga. Son œuvre reflète sa société, la société burkinabè voire africaine.

Pour mener à bien cette réflexion sur le style et l'expressivité dans l'œuvre littéraire burkinabè *Les sillons de l'existence* de Emile Lalsaga, l'on s'interrogera sur : les notions de style, stylistique et expressivité dans l'œuvre poétique de l'auteur ? Quels sont les procédés stylistiques utilisés ? Quelle est la particularité de ce recueil de poèmes ? Quel est son apport à l'esthétique littéraire ?

Pour rendre compte des questions formulées, l'on peut évoquer la présence de différents procédés tant stylistiques que poétiques et grammaticaux. Ces procédés confèrent une singularité à la rédaction du poète. Aussi, le style rédactionnel utilisé donne une force expressive au recueil de poèmes. Par ailleurs, Emile Lalsaga laisse entrevoir un but esthétique et communicatif à travers l'expression de ses sentiments. L'on note également que l'usage de figures de styles, dans *Les Sillons de l'existence*, traduit, en des termes propres à l'auteur et un langage franc, sa volonté de toucher les lecteurs en communiquant sur les faits sociaux.

L'étude que nous menons s'inscrit dans le domaine de la stylistique selon Jules Marouzeau (1969) et Louis Millogo (2002). L'analyse sera basée sur la stylistique de la langue, celle des formes d'expression.

1. Le style

Le style renvoie à l'écriture, à la manière d'écrire, aux différentes tournures qu'un auteur donne à ses phrases. Il est perçu comme un choix opéré par ce dernier pour singulariser son œuvre. Pour Louis Millogo (2002), le style est la langue ordinaire à laquelle on ajoute des ornements. En effet, certains écrivains (N. Boni, 1962 ; A. Kourouma, 1970) opèrent des choix et des transformations sur les moyens d'expressions que la langue d'écriture met à leur disposition. C'est au regard de cela, que l'on parle du style comme marque individuelle et produit de choix. En outre, dans *Précis de stylistique française*, Jules Marouzeau (1969, p. 20) précise que le style résulte de l'attitude que prend l'écrivain par rapport au matériel que la langue lui fournit.

Le style revêt des aspects différents suivant qu'on parle ou qu'on écrit, qu'on s'adresse à des intimes ou à un public, qu'on est ignorant ou cultivé, suivant qu'on vise à la simplicité ou à l'artifice, qu'on

s'accommode de la monotonie ou qu'on recherche la variété, qu'on imite ou qu'on veut être original, qu'on a un tour d'esprit analytique ou synthétique, intellectuel ou affectif, concret ou abstrait, conservateur ou novateur...

Marouzeau renchérit en indiquant que le style est un élément approprié pour le jugement de la qualité d'une œuvre. Il permet de faire appel à la psychologie de l'auteur de l'énoncé : « Quand j'écris, je suis le premier à me juger, à avoir une impression sur ce que j'écris, à apprécier l'usage que je fais de la langue : mon jugement est un jugement de style. Puis chacun de mes lecteurs aura à son tour une impression » (J. Marouzeau, 1969, p. 20). Par ailleurs, le style est également perçu comme un écart : un écart par rapport à la norme (S. Traoré, 2009).

La théorie de l'écart se perçoit à travers le reflet de la personnalité de l'auteur. Il y a des écarts au sens normatif du terme : les néologismes, les solécismes et tout ce qui dévie de la norme ou de l'usage. Aussi il y a-t-il écart, lorsqu'un élément linguistique se détache de son ambiance et fait contraste avec elle (M. Riffaterre, 1971). C'est le cas dans *Les sillons de l'existence*. L'auteur use de différentes tournures, de différents procédés pour mettre en exergue sa pensée.

2. La stylistique

La stylistique est l'étude des particularités d'expressions ou d'écritures. C'est une discipline qui a pour objet le style. Elle est plus ou moins une jonction de la rhétorique, de la critique littéraire et de la linguistique. Elle est décrite comme une science de l'expression et une critique des styles (S. Traoré, 2018). Elle analyse, dans une œuvre, les procédés littéraires, les modes de compositions utilisés ainsi que les traits expressifs propres à une langue. C'est une piste intéressante pour une critique appropriée de la littérature négro-africaine française (L. Millogo, 2002). En effet, l'on a la stylistique de la langue ou des moyens d'expression et la stylistique littéraire ou individuelle.

La stylistique de la langue ou des moyens d'expression est l'œuvre de Charles Bally (1951). Elle a été poursuivie par Jules Marouzeau (1969). Dans *Traité sur le style français*, Bally définit la stylistique comme une étude de faits d'expression du langage organisé du point de vue du contenu affectif, c'est-à-dire l'expression des faits de la sensibilité par le langage et l'action des faits de

langage sur la sensibilité. Il évoque la valeur émotionnelle des faits de langue organisés ainsi que l'interaction des actes expressifs qui contribuent à former le système des moyens d'expression d'une langue. Cette définition sera accentuée par Marouzeau dans *Précis de Stylistique française*. Il y mentionne une stylistique globale avec la phonétique, le vocabulaire et la grammaire.

Dans *Le Style et ses techniques*, Marcel Cressot (1968, p. 17) aborde la stylistique par rapport à la morphologie, la syntaxe, l'ordre des mots et la lexicologie : « L'œuvre littéraire, au même titre que toute communication, fournira donc à la stylistique les matériaux dont elle a besoin [...] l'œuvre littéraire est par excellence le domaine de la stylistique parce que le choix y est plus volontaire et plus conscient. »

Concernant la stylistique littéraire ou individuelle, elle est, très souvent, définie par opposition à la stylistique de la langue : c'est la stylistique des idiosyncrasies individuelles. En d'autres mots, le style y est considéré comme un fait individuel qui met au jour la physionomie de l'individu. Une existence est établie entre l'âme de l'auteur et son style (H. Morier, 1959). En effet, l'on parle de corrélations supposées entre les propriétés stylistiques des œuvres et la *psyché* de l'auteur.

3. L'expressivité

L'expressivité est liée à la manière dont les pensées sont communiquées dans la parole. Elle désigne la possibilité pour des sons linguistiques d'évoquer non pas des bruits, mais des mouvements, des états, des sentiments. C'est le cas des voyelles aigües qui sont propres à suggérer l'acuité matérielle ou morale (G. Mounin, 1974). En outre, la notion d'expressivité est considérée par certains auteurs tels que Antoine Meillet (1913) comme le facteur principal déclenchant des phénomènes de grammaticalisation.

Le besoin d'expression fait créer des groupes, qui, par l'usage, perdent leur valeur expressive. Ils servent alors de formes grammaticales, dénudées de forces. En effet, Meillet précise que l'expressivité est la traduction d'un fait présent dans les expressions figées de la langue à un degré variable. Aussi ajoute-t-il que c'est à ce degré plus ou moins haut que l'expressivité semble correspondre à une plus ou moins grande anomalie dans la construction

syntactique et/ou sémantique de la combinaison.

Dans son article intitulé « Style et expressivité », Stephen Ullmann (1964) affirme que l'expressivité occupe une place importante dans la stylistique moderne. Il montre, en établissant le rapport entre expressivité et style, que ces deux notions sont intrinsèquement liées. En somme, l'expressivité est le dénominateur commun des différentes tendances, parfois divergentes voire contradictoire. Par ailleurs, l'expressivité englobe tout ce qui dépasse le côté purement logique de la phrase. Elle va au-delà de la communication de faits ou d'idées telles que l'affectivité, la mise en relief et le ton à travers ses différents registres (soutenu, familier, populaire, vulgaire...). En outre, l'expressivité aborde les facteurs esthétiques comme le rythme, la symétrie, l'euphonie...

4. Examen des procédés dans *les sillons de l'existence*

Les procédés sont les moyens stylistiques, grammaticaux et poétiques que peuvent utiliser un écrivain pour élaborer son texte et produire de l'effet sur le lecteur. En effet, ces procédés sont nombreux et variés. Ils ne se limitent pas uniquement aux procédés stylistiques, il y a également les procédés grammaticaux et les procédés poétiques. En d'autres mots, il n'est pas seulement question des figures de style, l'on a également les expressions figées, la construction de mots par dérivation, les champs lexicaux, les rimes, la tonalité et les segments brefs.

L'analyse qui sera effectuée sur ces différents procédés employés dans *Les sillons de l'existence* consistera à examiner les effets produits et/ou recherchés. Elle porte sur les différents passages des différents poèmes qui rythment ce recueil.

4.1. Les procédés stylistiques

Les procédés stylistiques qui seront mis en évidence dans cette analyse sont les figures de style. En effet, les figures de style abondent dans l'œuvre poétique de l'écrivain Emile Lalsaga. Il s'agit des figures de répétition ou encore appelées figures d'insistance. Ces figures sont très présentes dans un discours, d'où leur nombre important dans *Les sillons de l'existence*. Toutefois,

ces répétitions peuvent être sémantiques ou grammaticales. En outre, celles qui sont analysées mettent en relief une certaine réalité de la vie à travers le vécu de l'auteur.

Les figures de répétition qui seront examinées sont au nombre de huit (8). Il s'agit de : l'anaphore, l'épanaphore, l'épiphore, l'anadiplose, l'épanadiplose, l'épanalepse, l'épistrochisme et l'épizeux.

4.1.1. L'anaphore

L'anaphore est un procédé stylistique consistant à reprendre un même mot ou groupe de mots en début de deux ou plusieurs vers ou phrases de façon successive. C'est la reprise du même élément en tête de plusieurs membres successifs (P. Bacry, 1992). Dans *Les Sillons de l'existence*, l'on observe des illustrations de répétitions anaphoriques à travers les poèmes. C'est le cas du poème intitulé : « Je t'aime Maman, p. 18 ».

Pour m'avoir porté pendant neuf mois,
Pour m'avoir transmis la vie,
Pour m'avoir chaleureusement souri
[...]
Pour m'avoir porté au dos
Pour m'avoir aidé à marcher
Pour m'avoir appris à parler
Pour m'avoir donné des cadeaux.

La présence de l'anaphore s'explique par la répétition du terme « **Pour m'avoir** » dans la première et la troisième strophe du poème. L'auteur insiste à sept (7) reprises sur cette expression pour susciter l'attention du lecteur. L'usage de la répétition anaphorique permet de rythmer le poème et de créer un effet musical.

4.1.2. L'épanaphore

L'épanaphore est procédé stylistique par lequel le même mot ou la même expression est répété au début de chaque phrase ou vers ou encore de chaque période (M. D. Porée, 2020). Voici quelques exemples d'épanaphore extraits du poème « Retrouvailles, p. 19 ».

J'ai beaucoup habité dans la douceur de tes caresses ;
Que de nuits romantiques ranimaient mon feu
Et tes baisers profonds, doux et majestueux (...)
J'ai beaucoup bu à la fontaine de ta paluche ;
Que du vin d'amour qui me monte à la tête
Et que nos lèvres affaiblies, totalement en fête (...)
J'ai beaucoup voyagé dans ton magnifique corps (...)

L'épanaphore est caractérisée dans ces phrases par la répétition du groupe verbal « **J'ai beaucoup** ». Ce groupe verbal, employé dans le poème « Retrouvailles », renvoie à l'expression du plaisir, du sensationnel. L'auteur use de l'épanaphore pour donner de l'originalité à son texte en mettant ses propos en emphase.

4.1.3. L'épiphore

L'épiphore est un procédé stylistique qui consiste à reprendre un même mot ou groupe de mots en fin de deux ou plusieurs vers ou phrases. En d'autres mots, c'est la répétition d'un mot ou d'un syntagme de longueur variable qui porte sur la fin d'une séquence : paragraphe ou strophe, phrase ou vers. (M. D. Porée, 2020). L'exemple d'épiphore est palpable dans le poème « Je rêve d'une Afrique belle, p. 40 ».

Je rêve d'une **Afrique**
Où les casernes bourrées de munitions (...)
Je rêve d'une **Afrique**
Où la pauvreté et la misère seront bannies (...)
Je rêve d'une **Afrique**
Qui embrassera la véritable démocratie...

Le mot « **Afrique** » repris en fin de trois vers confirme la présence de l'épiphore dans *Les sillons de l'existence*. En effet, l'épiphore rythme les vers et engendre de la musicalité.

4.1.4. L'anadiplose

L'anadiplose est un procédé stylistique qui reprend en début de phrase ou de vers le dernier mot ou les derniers segments de la phrase ou du vers

précédent, en guise de liaison emphatique (V. R. Kaboré, 2017). Autrement dit, l'anadiplose marque la liaison entre les deux segments en occasionnant un enchaînement. Cet enchaînement permet d'accentuer l'idée ou le mot. A titre d'exemple, l'on peut citer le poème « Toi, ma poésie, p. 23 ».

Je fais de la poésie la plus belle expression **de mon âme**,
 Je fais **de mon âme** le plus bel endroit **de mes sensations**,
 Je fais **de mes sensations** le plus beau cadeau **du jour**,
 Je fais **du jour** le plus beau carrefour **de l'amour**,
 Je fais **de l'amour** le plus grand lien entre toi et moi.

L'anadiplose est exprimée à travers la répétition volontaire des termes : « **de mon âme** », « **de mes sentiments** », « **du jour** », « **de l'amour** ». Une mise en emphase est exprimée pour conférer de la poéticité au texte. En outre, l'amour du poète pour la poésie est mis en exergue et l'attention du lecteur est fixée.

4.1.5. L'épanadiplose

L'épanadiplose est le contraire de l'anadiplose. C'est un procédé stylistique qui consiste à reprendre en fin de proposition, le même mot situé en début de la proposition précédente (V. R. Kaboré, 2017). En d'autres termes, elle apparaît lorsque dans deux propositions corrélatives, l'une commence par une expression et l'autre finit par la même expression. En guise d'illustration, l'on peut mentionner le poème intitulé « Je m'appelle Professeur !, p. 10 ».

Je m'appelle **professeur**
 Le front toujours en sueur (...)
Professeur, je suis toujours occupé.
 Je mène une vie agitée ; (...)
 Pauvre **professeur** !

L'emploi du terme « **professeur** », au début d'une strophe et à la fin d'une strophe marque l'insistance sur les conditions chaotiques de travail et de vie d'un enseignant. En usant de l'épanadiplose dans son poème, l'auteur favorise ainsi la rythmique du texte et orchestre un jeu de sonorité.

4.1.6. L'épanalepse

L'épanalepse est un procédé stylistique qui vise à la répétition d'un ou de plusieurs mots après une interruption d'un ou de plusieurs mots ». (J. Dubois et al, 2007). En d'autres termes, c'est la reprise d'un segment de phrase ou d'un groupe de mots ou encore un terme après un temps d'arrêt. Cela est également possible du passage d'une fin de phrase au début d'une autre phrase. L'épanalepse est présente dans le poème « Enfants soldats, p. 37 ».

Quand ces enfants innocents, ignorant la guerre
Ont été enrôlés dans les camps militaires,
Ils n'ont pas choisi.
Quand ces enfants, fils de la terre,
Sont utilisés comme pions de la guerre,
Ils n'ont pas choisi.
Quand ces enfants, réclamant toujours du pain
Se retrouvent aujourd'hui fusil à la main,
Ils n'ont pas choisi.

L'usage du couplé « **Quand ces enfants** » et « **Ils n'ont pas choisi** » traduit nettement la présence de l'épanalepse dans le poème. La répétition de ces expressions permet de mieux appréhender la situation des enfants soldats. Elle permet également au poète d'amplifier sa thèse sur la situation dramatique voire chaotique des enfants soldats.

4.1.7. L'épitrachasme

L'épitrachasme est une accumulation de termes brefs placés syntaxiquement sur le même plan et ayant la même fonction dans la phrase. Aussi ont-ils la même terminaison et appartiennent-ils à une même classe grammaticale (V. R. Kaboré, 2017). Les exemples d'épitrachasme sont perceptibles à travers les poèmes « Le bonheur d'être parents, p. 24 » et « Souffrance de femme, p. 31 ».

- « Nous sommes là pour te **bercer** et **t'éloigner** des pleurs ».
- « Tous les jours **pleurent** et **meurent** ».

Les termes « **bercer** » et « **éloigner** », « **pleurent** » et « **meurent** » extraits des deux poèmes démontrent la présence de l'épitrachasme. L'association de ces termes crée une sorte de rythmique et orchestre des rimes.

4.1.8. L'épizeux

L'épizeux est la répétition lexicale immédiate et contiguë d'un même terme qui se démarque du reste de la phrase ou du vers pour la constitution d'un îlot discursif notable (V. R. Kaboré, 2017). C'est une sorte de duplication immédiate de mots précédemment employés. Elle crée une forme d'insistance et met en évidence le ou les mots employés. L'épizeux est notable dans les poèmes « Lettre à ma dulcinée, p. 25 » et « Les déchets de l'indépendance, p. 39 ».

- « La joie de t'avoir rencontrée, de **t'aimer** et d'être **aimé** ».
- « **Cinquante** plaies après **cinquante** ans d'indépendance ».

La répétition immédiate des mots « **aimer** », « **aimé** » et « **Cinquante** » traduit la présence de l'épizeux. Le poète arrive ainsi à mettre en exergue un sentiment d'affection (Aimer) et un adjectif numéral cardinal (Cinquante). Il faut reconnaître ici que c'est un choix de l'auteur pour retenir l'attention du lecteur sur un élément précis du vers voire du poème.

5. Les procédés grammaticaux

Les procédés grammaticaux abondent dans l'œuvre poétique. Ils singularisent le discours du poète. Leur apport transforme agréablement les poèmes et créent différentes sensations chez le lecteur. En plus de donner une certaine originalité aux poèmes, ils mettent en exergue la qualité d'écriture de l'auteur.

L'analyse qui sera effectuée sur les procédés grammaticaux sera essentielle centrée sur les expressions figées, la construction de mots par dérivation et les champs lexicaux. Il s'agit d'apporter une analyse approfondie à ces procédés qui ornent *Les sillons de l'existence*.

5.1. Les expressions figées

Les expressions figées ou locutions figées sont des termes dont les éléments ne peuvent être ni dissociés ni réorganisés (V. R. Kaboré, 2017). En

d'autres mots, ce sont des termes ayant un sens figuré et dont on ne peut pas modifier la structure. En modifiant la structure des mots, ils risquent de perdre leur sens. Les expressions figées identifiées émanent des poèmes suivants : « Logtoré, p. 34 », « Nuit de douleur, p. 45 » et « La faucheuse, p. 47 ».

- « Mais silence total...**silence de mort**. La mère s'en est allée ».
- « Sous la **pleine lune** dans **l'aube naissante** ».
- « Sous un **soleil de plomb** ».

Les différentes expressions figées évoquées traduisent des situations, des faits et des moments précis. En effet, le terme « **Silence de mort** » indique un calme funeste. En outre, l'expression « **Pleine lune** » marque la clarté de la nuit et « **soleil de plomb** » évoque la chaleur, la canicule. Par ailleurs, « **aube naissante** » exprime le lever du jour, le symbole de l'espoir. L'emploi de ces expressions figées met en relief les réalités de la vie à travers l'évocation d'une situation et la description de moments précise.

5.2. La construction de mots par dérivation

La construction de mots implique différents procédés dont celui de la dérivation. La construction de mots par dérivation consiste à créer un ou plusieurs autres mots à partir du radical du premier mot (F. Charles, 2014). Ce processus de construction de mots par dérivation est observable dans *Les sillons de l'existence*. En effet, lexicalement, plusieurs mots employés, dans le recueil, le sont sous la forme dérivée. On parle de la présence d'affixes qui engendrent des termes préfixés (préfixation) ou suffixés (suffixation) ou encore la dérivation simultanée : préfixés et suffixés.

Les mots préfixés sont des termes comportant des affixes ou éléments de formation de lexies placées devant un radical. Ils concourent à modifier le sens du mot. Les différents préfixes extraits du recueil sont les suivants : « **immaculées** » (P. 9), « **comprendre** » (P. 10), « **assoupis** » (P. 15), « **omniprésent** » (P. 15), « **recommencer** » (P. 20), « **déséquilibre** » (P. 28). Les préfixes sus-évoqués expriment l'antonymie (**immaculée**), le partage de connaissance (**comprendre**), le repos (**assoupis**), la vivacité (**omniprésent**), la reprise d'une chose (**recommencer**) et l'anomalie constatée (**déséquilibre**).

Leur présence devant les radicaux « maculée », « prendre », « soupir », « présent », « commencer » et « équilibre » crée de nouveaux mots et un nouveau signifié.

Les mots suffixés sont des termes comportant des affixes ou des éléments de formation de lexies placées après un radical. La présence de suffixe après un radical crée un dérivé et engendre la création d'un autre mot sans forcément modifier le sens. Les différents suffixes extraits du recueil sont les suivants : « **lamentation** » (P. 11), « **pluviales** » (P. 14), « **printanière** » (P.14), « **tendrement** » (P.15), « **témoignage** » (P. 17), « **chaleureusement** » (P. 18). Les suffixes sus-évoqués forment d'autres mots en prenant appui sur le radical. Ainsi observe-t-on un changement de catégorie grammaticale du mot. C'est le cas des noms « **lamentation** » et « **témoignage** » qui émanent, pour le premier, du verbe « lamenter » et, pour le second, du nom « témoin ». En outre, les adjectifs « **pluviales** » et « **printanière** » proviennent, respectivement, des noms « pluie » et « printemps ». Par ailleurs, les adverbes « **tendrement** » et « **chaleureusement** » ont été créés, respectivement, à partir des noms « tendre » et « chaleur ».

Les mots préfixés et suffixés sont des termes comportant des affixes ou des éléments de formation de lexies placées, à la fois, avant et après un radical. La présence simultanée des deux éléments sur un radical crée un dérivé. Les exemples de mots extraits du recueil et qui portent, à la fois, un préfixe et un suffixe, sont les suivants : « **réconfortant** » (P. 15), « **appauvrissait** » (P. 28), « **accouchement** » (P. 34), « **maladroitement** » (P. 39), « **endeuillées** » (P. 39), « **déphasage** » (P. 40). Les nouvelles lexies obtenues apportent un autre signifié. En effet, l'adjectif « **réconfortant** » a été créé à partir du nom « confort ». Il en est de même pour le mot « **appauvrissait** » qui est la conjugaison, à l'imparfait, du verbe « appauvrir » et qui vient du nom « pauvre ». Aussi les adverbes « **accouchement** » et « **maladroitement** » proviennent, respectivement du nom « couche » et de l'adjectif « adroit ». Par ailleurs, l'adjectif « **endeuillées** » et le nom « **déphasage** » émanent des noms « deuil » et « phase ». Les mots obtenus expriment l'apaisement (**réconfortant**), l'action de rendre pauvre (**appauvrissait**), l'enfantement (**accouchement**), la maladresse (**maladroitement**), une situation funeste (**endeuillées**), et le désaccord (**déphasage**).

5.3. Les champs lexicaux

Le champ lexical est la désignation d'un ensemble de noms, d'adjectifs et de verbes liés par une thématique commune. En d'autres termes, c'est lorsque, dans un texte, un ensemble d'expressions renvoie à une même idée, à un même thème, ou encore lorsqu'un sens est évoqué par plusieurs mots (S. Traoré, 2018). Le champ lexical peut avoir une valeur dénotative ou connotative. Dans *Les sillons de l'existence* l'on a plusieurs champs lexicaux dont : le champ lexical de la beauté, de la douleur et de l'humanité.

Le **champ lexical de la beauté** est palpable à travers les expressions suivantes : « belle, beau, amour, fleur, soleil, lune, aube, ciel, poésie, femme, hommes, dulcinée, maternité, jeunesse, corps, rose, douceur, embellir, joli, cœurs, enfants, Afrique, regard, voix, princesse, rayonne... »

Le **champ lexical de la douleur** est perceptible à travers les termes suivants : « plainte, pleurs, angoisse, souffrance, larmes, peurs, blessures, perdu, sueur, prison, chaleur, cercueils, brûle, perte, geôles, galère, amère, pauvreté, immigration, labeur, sombre, orphelins, enfer, malheur, guerre, maladie... »

Le **champ lexical de l'humanité** est notable à travers les mots suivants : « poète, professeur, maître, indépendance, chant, espoir, amour, existence, maman, mère, papa, père, bébé, enfant, soldats, naissance, berceau, maternel, paternel, cœur, amour, bras, femmes, hommes, grossesse, caresses, parents... »

Les champs lexicaux de la beauté, de la douleur et de l'humanité sont illustratifs de l'idée générale de l'œuvre poétique *Les sillons de l'existence*. Ils aident à cerner le sens des différents poèmes, à assurer une cohérence thématique, à renforcer l'impression du lecteur, à caractériser les personnages évoqués, les lieux mais aussi les objets. En somme, l'usage de champs lexicaux dans le recueil dénote d'un procédé grammatical (S. Traoré, 2018) qui apporte aux poèmes une richesse sémantique et traduit la qualité de l'écriture de l'auteur.

6. Les procédés poétiques

Les procédés poétiques sont utilisés par les écrivains pour produire un
ISSN 2709-5002

texte ayant de l'effet sur le lecteur. Leur utilisation apporte de la variété au texte et l'enrichi avec différentes sonorités. Le texte se trouve ainsi transformé et enrichi par la présence de différents procédés poétiques. L'examen qui sera accordée aux procédés poétiques présents dans *Les sillons de l'existence* va porter essentiellement sur l'usage de rimes, de tonalités et de segments brefs.

6.1. La rime

La rime est la répétition de sons semblables dans les syllabes finales de deux ou plusieurs mots. Elle est également définie comme le retour d'un même son à la fin de deux ou plusieurs vers (A. Pagès, 2004). Elle fonctionne comme une identité phonique à la fin de deux ou plusieurs vers. En d'autres mots, la rime est une répétition volontaire et souhaité par l'auteur. Il apporte ainsi plus d'effets au texte à travers la disposition des mots et des vers (S. Traoré, 2018). Les exemples de rimes sont palpables à travers les poèmes « Promesse, p. 20 », « Je t'aime maman, p. 18 » et « Nuit de Noël, p. 21 ».

- « Si je peux retenir mes peurs,
Je t'offrirai un bouquet de fleurs
Pour que la flamme de mon amour
Soit plus ardente tous les jours. »
- « Pour m'avoir porté au dos
Pour m'avoir aidé à marcher
Pour m'avoir appris à parler
Pour m'avoir donné des cadeaux. »
- « Au milieu du grand froid,
Dans le creux d'une montagne
Qui fait office de toit,
L'enfant sourit à la campagne. »

Les différentes rimes qui jalonnent l'œuvre poétique sont les rimes plates ou encore appelées rimes suivies, les rimes embrassées et les rimes croisées (A. Pagès et D. Rince, 1995). Les rimes plates obéissent à la structuration [AABB]. C'est le cas de la première strophe citée ci-dessus. Ces rimes sont identifiables à travers les mots : « peurs (A), fleurs (A), amour (B), jours (B) ». En outre, les rimes embrassées obéissent à la structuration [ABBA]. Elles sont appréciables, dans la deuxième strophe, à travers les

termes : « **dos** (A), **marcher** (B), **parler** (B), **cadeaux** (A) ». Enfin, la troisième rime identifiée correspond aux rimes croisées. Elles obéissent à la structuration [ABAB]. Elles sont notables, dans la dernière strophe citée, à travers les expressions : « **froid** (A), **montagne** (B), **toit** (A), **campagne** (B) ».

La présence de diverses rimes dans *Les sillons de l'existence* laisse entrevoir la dimension esthétique de l'œuvre. L'on est en présence d'une unité typographique obéissant à un ensemble de techniques érigées par Nicolas Boileau dans *L'Art Poétique* (1674) et repris par Georges Pellissier (1896). Les jeux de mots voulus par l'auteur apportent aux textes des effets sonores qui renforcent la structure métrique. En outre, le retour régulier des sonorités crée un double effet : visuel et sonore. Cela influe sur le rythme du poème et lui confère une certaine particularité.

6.2. La tonalité

La tonalité d'un texte est la manière dont ce dernier est dit. A travers différentes thématiques et différents procédés d'écritures, l'écrivain arrive à créer chez le lecteur différentes sensations, différentes émotions telles que le rire, l'ironie, la tristesse, la compassion, l'affection, l'angoisse, la crainte, la terreur, la frustration, la désolation, la stupeur, la joie, le bonheur... (Bacry, 1992). Les tons que l'on trouve dans un texte sont : le ton comique, ironique, lyrique, laudatif, épique, didactique, pathétique, tragique, polémique...

Le recueil de poèmes *Les sillons de l'existence* comptent trente (30) poèmes ayant pour tonalités : le ton lyrique, laudatif, didactique, pathétique et tragique. **La tonalité lyrique** se traduit par l'expression des sentiments de l'auteur. On la retrouve dans tous les poèmes du recueil de l'auteur. En outre, **la tonalité laudative** est utilisée par le poète pour magnifier, faire des éloges. Elle est présente dans les poèmes comme : « A la future maman, p. 15 », « Je t'aime maman, p. 18 » et « L'enfant qui naîtra, p. 22 ». Concernant **la tonalité didactique**, l'auteur l'emploie pour informer, expliquer, former et éduquer. Elle est perceptible dans les poèmes : « Immigration suicidaire, p. 36 », « Les déchets des indépendances, p. 39 », « Génération Facebook, p. 46 ». Par ailleurs, **la tonalité pathétique** est utilisée par l'écrivain pour exprimer la pitié, la compassion et la tristesse. Elle se perçoit dans les textes : « Je

m'appelle professeur, p. 10 », « Enfants soldats, p. 37 », « Nuit de douleur, p. 45 ». Quant à **la tonalité tragique**, elle est employée pour mettre en évidence la terreur, la fatalité et la tristesse ». Elle est présente dans les poèmes : « Lampedusa, p. 44 », « La faucheuse, p. 47 », « Le théâtre est vide, p. 49 ».

Les différentes tonalités exploitées, dans *Les sillons de l'existence*, sont révélatrice des intentions de l'auteur. En effet, l'on remarque que le poète Emile Lalsaga exprime ses sentiments (tonalité lyrique), magnifie l'humanité (tonalité laudatif), concourt à informer et à former son prochain (tonalité didactique), compatit à la triste condition de vie de son prochain (tonalité pathétique) et met en exergue le drame et la torpeur (tonalité tragique).

6.3. Les segments brefs

Les segments brefs ou encore appelés énoncés sentencieux sont des moyens poétiques d'expression de la pensée. Ils reflètent l'expérience de celui qui l'emploie, mais aussi la sagesse pratique et populaire de la société à laquelle il appartient (L. Mateso, 1986 ; S. A. Kam, 2000 ; R. Tro Deho, 2005). En Afrique, notamment au Burkina Faso, ce sont des moyens privilégiés d'expression pour les sages et les personnes initiées. Ils traduisent l'oralité africaine et la sagesse populaire (S. A. Kam, 2000). Les segments brefs sont présents dans *Les sillons de l'existence* à travers les passages suivants :

- **L'amour est un roc mais la bonne graine y poussera** (« Chant de victoire », p. 11)
- **Un épi de maïs portant la bonne semence**, (« A la future maman », p. 15)
- **Le temps qui passe est porteur de bonheur**, (« L'enfant qui naîtra », p. 22)
-

Les segments brefs évoqués sont des « formes non narratives » (A. J. Sissao, 2010). Ils apparaissent comme des procédés poétiques voire stylistique. Ils traduisent différentes idées et émotions. En effet, le premier segment « **L'amour est un roc mais la bonne graine y poussera** » est une expression imagée qui évoque les bienfaits de l'amour, un amour solide et fécond. Le deuxième segment identifié correspond à la mise en exergue de l'expression de la joie de la maternité à travers l'image de l'épi de maïs (la femme) et de la bonne semence (l'enfant) : « **Un épi de maïs portant la bonne semence** ». Enfin, le troisième segment exprime l'image du temps

comme le symbole de la patience, du bonheur : « **Le temps qui passe est porteur de bonheur** ». Il s'apparente au segment qui dit : « La patience est un chemin d'or ». L'utilisation adéquate des différents segments brefs dans *Les sillons de l'existence* est un signe manifeste de la maîtrise de la langue par l'auteur.

Conclusion

L'analyse du style et de l'expressivité dans l'œuvre littéraire burkinabè à travers *Les sillons de l'existence* du poète Emile Lalsaga, nous a conduit à réfléchir sur le style d'écriture de l'auteur, à identifier et à examiner les différents procédés employés dans son œuvre poétique. L'appréhension des notions essentielles telles que le style, la stylistique et l'expressivité, ont été nécessaire pour baliser le terrain en vue de permettre de cerner notre champ d'action. L'identification de trois procédés essentiels à savoir les procédés stylistiques, grammaticaux et poétiques ont permis de décortiquer les poèmes et de révéler l'esthétique, la richesse stylistique, grammaticale et poétique des poèmes. Egalement, les procédés employés confèrent une certaine singularité à l'œuvre (J-J. Robrieux, 2012). Aussi le style rédactionnel utilisé donne-t-il une force expressive aux différents poèmes et comble le lecteur. En somme, la manière dont les faits sociaux sont abordés par l'auteur traduit un bel exemple d'expressivité.

Références bibliographiques

- BACRY Patrick, 1992, *Les figures de style*, Paris, Belin.
- BALLY Charles, 1951, *Traité de stylistique française*, Genève/Paris, Georg & Cie et Klincksieck.
- BOILEAU Nicolas, 1674, *L'Art poétique*.
- BONI Nazi, 1962, *Crépuscule des temps anciens*, Paris, Présence Africaine.
- BUFFON (Georges Louis Leclerc, Comte de Buffon), 1753, *Discours sur le style*, Discours prononcé à l'Académie Française, Texte de l'édition de l'Abbé J. Pierre, 1896, Paris, Librairie Ch. Poussielgue.
- CHARLES Florence, 2014, « Préfixe, suffixe, mots de la même famille... », *Repères*, N°49, 2014.
- COCULA Bernard et PEYROUTET Claude, 1978, *Didactique de l'expression*, Paris, Librairie Delagrave.
- CRESSOT Marcel, 1968, *Le style et ses techniques*, Paris, PUF. (1re édition en 1947)

- DUBOIS Jean et al, 2007, Grand dictionnaire de la Linguistique et Sciences du langage, Paris, Larousse.
- KABORE R. Virginie, 2017, « Les réseaux répétitifs dans Verre cassé d'Alain MABANCKOU », Cahiers du CERLESHS, Tome XXXI, No 56.
- KAM Sié Alain, 2000, La Littérature orale au Burkina Faso : essai d'identification des textes oraux traditionnels et leur utilisation dans la vie moderne, Thèse de Doctorat d'Etat, Université de Ouagadougou.
- KOUROUMA Ahmadou, 1970, Les Soleils des indépendances, Paris, Seuil.
- MAROUZEAU Jules, 1969, Précis de stylistique française, Paris, Masson.
- MATESO Locha, 1986, La littérature africaine et sa critique, Paris, ACCT/Karthala.
- MEILLET Antoine, 1913, « Le langage et la vie », Bulletin de la Société de linguistique de Paris, Volume 18, N° 61.
- MILLOGO Louis, 2002, Nazi boni, premier écrivain du Burkina Faso, Limoge, PULIM.
- MORIER Henri, 1959, La psychologie des styles, Genève, Georg.
- MOUNIN Georges, 1974, Dictionnaire de la linguistique, Paris, PUF, 1974.
- PAGES Alain et RINCE Dominique, 1995, Lettres : textes, Méthodes, Histoire littéraire, Paris, Nathan.
- PAGES Alain, 2004, Français : méthodes et activités, Paris, Nathan.
- ROBRIEUX Jean Jacques, 2012, Rhétorique et argumentation, Paris, Armand Colin.
- SISSAO, Alain Joseph, 2010, La Littérature orale moaaga comme source d'inspiration de quelques romans burkinabè, Publication de l'Institut des Etudes Africaines, Université Mohamed V – Souissi, Série : Thèse (5).
- PELLISSIER Georges, 1896, Boileau, Œuvres poétiques, Collections classiques français, Paris, Delagrave.
- POREE Marie-Dominique, 2020, Le petit livre des figures de styles, Paris, First.
- RIFFATERRE Mickael, 1971, Essais de stylistique structurale, Paris, Flammarion.
- TRAORE Sidiki, 2009, Norme et écart dans le discours littéraire : cas du roman Les vertiges du trône de Patrick G. ILBOUDO, Thèse unique de doctorat, Sciences du langage, Université de Ouagadougou.
- TRAORE Sidiki, 2018, Le commentaire composé, Ouagadougou, Sankofa et Gurli.
- TRO Deho Roger, 2005, Création romanesque négro-africaine et ressources de la littérature orale, Paris, L'Harmattan.
- ULLMANN Stephen, 1964, « Style et expressivité », Cahiers de l'AIIEF, N°16.
- ISSN 2709-5002**

SÉMIOTIQUE ET VIOLENCES SOCIALES DANS LE ROMAN
ON A GIFLÉ LA MONTAGNE DE ÉLIE YAMBA OUÉDRAOGO

LANKOANDÉ Kokoro Hénoc

doctorant en Sémiotique et Stratégies
Université Joseph KI-ZERBO
enolank5@gmail.com

KOUDA Ousmane

doctorant en Sémiotique et Stratégies
Université Joseph KI-ZERBO

SOME Nestor

doctorant en grammaire et analyse du discours
Université Joseph KI-ZERBO

Résumé

Cet article relève la violence comme étant un phénomène quotidien dans notre société actuelle. Dans l'évolution de l'humanité, elle a toujours été présente, comme pour dire qu'elle est inhérente à l'homme. Dans les médias, la littérature, la peinture, le cinéma, etc. elle est présente et se manifeste de diverses manières, suivant les circonstances dans lesquelles elle se produit. Allant des États aux individus (ou groupe d'individus), la violence s'articule sans cesse, mettant en péril la vie des êtres humains et affecte le développement social, économique et culturel des pays. En Afrique, plus particulièrement, la violence prend d'autres tournures (ou d'autres formes). Depuis les indépendances, certains pays africains ont connu des troubles (liés aux crises post-électorales, la mal-gouvernance, le terrorisme, les insurrections...). C'est pourquoi les écrivains de ces pays mettent au centre de leurs œuvres, la question de la violence, sous toutes ses formes. Ainsi, nous avons opté de porter notre réflexion autour d'une œuvre littéraire africaine mettant au centre de son récit la question des violences

sociales. Ce roman, *On a giflé la montagne*, est écrit par Élie Yamba Ouédraogo, de nationalité burkinabè. Pour y parvenir, nous faisons appel à la théorie de la sémiotique des passions mise en place par Algirdas-Julien Greimas. De ce fait, quelle analyse sémiotique fait-on des violences sociales mises en place par les sujets sensibles en présence dans l'œuvre, suscitant ainsi des scènes passionnelles ? Comme hypothèse, Soungalo-Mensah, le personnage principal, vit des scènes affectives qui l'amènent à exercer la violence sur des tierces personnes et en reçoit en retour, d'une manière abrupte et fatale. Ainsi, l'objectif est de déterminer les configurations passionnelles du sujet sensible habité par des scènes affectives dans l'œuvre. Comme résultats, nous sommes parvenu à déterminer la nature de la violence présente dans l'œuvre, cette violence due à la quête et au maintien du pouvoir et en revanche celle mise en place par les citoyens d'El-Kalham, pour défendre leurs vies et leur liberté, parce qu'ayant été longtemps brutalisé, lésé, berné...

Mots clés : Sémiotique – sujet – tension – passion – schéma passionnel

Abstract

This article notes violence as a daily phenomenon in our society today. In the evolution of humanity, it has always been present, as if to say that it is inherent in man. In the media, literature, painting, cinema, etc. it is present and manifests itself in various ways, depending on the circumstances in which it occurs. From States to individuals (or groups of individuals), violence is constantly articulated, endangering the lives of human beings and affecting the social, economic and cultural development of countries. In Africa, in particular, violence takes other forms (or forms). Since independence, some African countries have experienced unrest (linked to post-election crises, poor governance, terrorism, insurgencies, etc.). This is why the writers of these countries put at the center of their works, the question of violence, in all its forms. Thus, we have opted to focus our reflection around an African literary work putting at the center of its narrative the question of social violence. This novel, *On a giflé la montagne*, is written by Élie Yamba Ouédraogo, a Burkinabe national. To achieve this, we use the theory of semiotics of passions set up by Algirdas-Julien Greimas. As a result, what semiotic analysis is made of the social violence set up by the sensitive subjects present in the work, thus arousing passionate scenes ? As a hypothesis, Soungalo-Mensah, the main character, experiences emotional scenes that lead him to exert violence on third parties and receives it in return, in an abrupt and fatal way. Thus, the objective is to determine the passionate configurations of the sensitive subject inhabited by affective scenes in the work. As results, we have managed to determine the nature of the violence present in the work, this violence due to the quest and maintenance of power and on the other hand that set up by the citizens of El-Kalham, to defend their lives and their freedom, because having long been brutalized, wronged, deceived...

Keywords : Semiotics – subject – tension – passion – passionate scheme

Introduction

Les violences sociales sont (toujours) présentes, dans presque tous les pays du monde. Ces violences trouvent leurs sources dans le mécontentement et l'insatisfaction de leurs populations qui sont parfois obligées à recourir à des méthodes peu commodes pour revendiquer une vie plus digne, plus juste, plus équilibrée, plus humaine. C'est ce dont il s'agit dans le roman *On a giflé la montagne*, où Elie Yamba Ouédraogo, l'auteur, s'évertue à mettre en avant divers types de violences, liées à la gouvernance (ou mal-gouvernance). Le peuple, qui avait cru en leur dirigeant, Cyprien Soungalo-Mensah, avait décidé de lui obéir, pour une vie pleine de promesses. Cependant, ils se rendirent compte plus tard que le fondateur du P.I.R.E. (Parti pour l'indépendance de la République d'El-Kalham) s'était moqué d'eux depuis le début. Ce qui les amènera à se soulever contre le locataire de la Tour-Magloire. Pour relever la signification contenue dans cette œuvre, mettant en son sein la narration de scènes de violences, prenant leurs sources dans l'affect des personnages, nous faisons recours à la sémiotique des passions mises en place par Algirdas-Julien Greimas. Notre travail consistera donc à apporter un éclairage à la notion de violence pour ainsi procéder au décryptage des violences contenues dans l'œuvre et surtout, les scènes passionnelles qui les alimentent en filigrane.

1. De la violence

La violence est un thème d'actualité, dans notre société dite moderne, à travers les différents pays du monde. Jean Picat (1982, p. 11) note que « la violence est contemporaine et inhérente à l'homme », à travers l'histoire et se trouve être « partout, telle une force dont on use contre le droit et la loi » (Ibid.). En plus, « tout et tous peuvent être objets de violences... » (...). Mais ce sont les personnes, et notamment les enfants, qui sont le plus souvent concernés par les actes de violence » (Ibid.). En un mot, « la violence est au foyer de la scène culturelle du sens » (Bertrand et al. 2021, p. 3). Elle s'exprime de diverses manières, pour diverses raisons. En guise de définition, nous pouvons dire que « la violence est un phénomène social accommodant diverses scènes pratiques où des sanctions négatives sont appliquées à un destinataire » (Moreira 2021, p. 50). De plus, « au-delà des dimensions perceptive et somatique, la violence est l'expression d'une forme de domination brutale qui s'intègre dans une interaction sociale et dans un projet

de soumission des autres acteurs » (Bertrand et al. 2021, p. 13). Pour Michelle Larivey (2002, p. 318), « la violence est synonyme d'agressivité à outrance », ayant la même étymologie que "violer" qui provient du latin *violare*, c'est-à-dire « traiter avec violence ». En clair, « la violence consiste à agir sur quelqu'un ou à le forcer, contre sa volonté, en utilisant la force physique ou psychique » (Ibid.). Alors, « faire preuve de violence, c'est tenter d'atteindre mon but en utilisant la force pour contraindre l'autre » (Ibid., p. 319).

La littérature africaine post-coloniale a été caractérisée par des mises en scène de violence en son sein. La violence a donc pris naissance dans la littérature à partir de l'esclavage et de la colonisation de l'Afrique. Dès lors, la littérature se présente comme un espace de résistance : « De par ce contexte dont la plus grande violence a sans doute été celle de nier l'humanité de l'homme noir, esclave puis colonisé, la littérature est très vite devenue un acte de réhabilitation et de résistance » (Kabuya 2014, p. 124). Dès lors, « (...) la littérature s'est constituée en mouvement de lutte pour la libération. Dans cette quête de la libération, (...) elle se voulait le contrepoids d'une logique de domination et d'asservissement » (Ibid.). La littérature a donc « emprunté les mêmes procédés violents pour répondre aux attaques que les dominateurs ont perpétré sur l'humanité, les valeurs, et les cultures » du peuple africain (Ibid.). Alexie Tcheuyap (2003, p. 13) note que « la littérature africaine est née, on le sait, de la confrontation coloniale avec son cortège de violence et de racisme. En dehors de quelques exceptions, la plupart des textes fictionnels étaient le lieu d'un affrontement permanent entre l'occupant hostile et les populations locales (...) ».

Un peu partout, à travers le continent noir, autrefois occupé et désormais (plus ou moins) libre, les écrivains se donnent pour tâche majeure la narration de la violence mise en place par l'envahisseur pour occuper les terres africaines. De façon concrète, « les écrivains visaient à déconstruire les postulats qui ont abouti à l'assujettissement de tout un peuple, ils se voulaient le plus proche possible des sociétés dominées, ancrées dans la réalité des "indigènes" » (Kabuya 2014, p. 124). Dans cette optique, « la violence est une donnée courante non seulement en littérature mais aussi dans toutes les autres expressions artistiques africaines. Elle occupe une large place sous des formes variées dans toute la production romanesque contemporaine mais également dans les arts plastiques, les arts de spectacle et dans l'essai » (Ibid., p. 121).

L'autre variante de la violence présente dans la littérature africaine est

celle-là mise en place par les dirigeants de jeunes États africains, nouvellement indépendants, et qui ont décidé, à l'instar de l'envahisseur, d'opprimer le peuple, à leur guise. Les écrivains, qui souvent ont été les témoins privilégiés de ces scènes de violence, ne pouvaient pas rester indifférents. De ce fait, ces dernières décennies ont vu la naissance d'une littérature sanguine, par le biais de la violence, amplement exprimée dans la littérature et sur les populations qui en sont tributaires. C'est du moins ce qu'a relevé Alexie Tcheuyap (2003, p. 14) :

Si on assiste à une gigantesque militarisation de la littérature et des populations, cela est consécutif à des événements de l'histoire dont des moments tragiques et tourmentés sont mis en récit. Se posant comme nécessité, la littérature sanguine se révèle contemporaine d'une violence actante, comme une "écriture du dedans" qui prend en charge les éclaboussures des amputations et des viols monstrueux.

Dans les lignes qui suivent, nous tenterons d'apporter des éléments explicatifs à la notion de violence verbale, physique ainsi que la non-violence.

1.1. La violence verbale

La violence verbale est un pan de la violence proprement dite. Comme particularité, elle s'exprime uniquement sous l'angle verbal, notamment par des injures, des menaces, des cris ou tout ce qui contribue à créer de la méfiance ou de l'insécurité chez l'autre, auteur de fautes (supposées ou réelles). La violence verbale s'enracine dans un climat de dominant-dominé, où le plus fort a tendance à faire usage de ses capacités sociales, financières, professionnelles... pour vexer et punir verbalement son prochain. La dangerosité de la violence verbale est qu'elle fait appel à des lexèmes et vocables suffisamment inadaptés (sinon toxiques), pour faire mal au destinataire. Ces propos (graves) que l'on tient parfois lors de ces violences demeurent dans le temps et dans l'espace, pour mieux agir dans le tréfonds de celui qui a reçu ces violences, créant des blessures morales à long terme. De ce fait, « nous avons vu que sont taxés de violents des propos excessifs, trop intenses (...) » (Colas-Blaise 2021, p. 117), pour ainsi dire que les termes linguistiques utilisés dans la communication ne doivent pas comporter en leur sein ces propos, dits « excessifs » ou « trop intenses ». À l'inverse, chacun

devrait faire usage des discours suivant la recommandation de la Sainte Bible, dans l'intérêt de tous : « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun » (Colossiens 4, verset 6). De plus, la violence verbale peut aussi concerner « des gestes techniques à caractère violent (...) ou à des éruptions verbales (injures, provocations) proférées par certains acteurs contre d'autres » (Bassilua 2021, p. 126).

Toute violence vise à dominer l'autre, car « le désir de pouvoir sur autrui est celui de le dominer, de s'en servir (...) » (Rallo et al. 2005, p. 269). Dans le cas de la violence verbale, elle vise à arracher à l'autre sa parole, sa capacité d'argumenter pour se défendre, l'inscrivant ainsi dans l'univers du mutisme : « Chercher à dominer l'autre, c'est entre autres lui ôter la capacité d'argumenter, de discuter » (Colas-Blaise 2021, p. 117). Dès lors, la violence verbale peut constituer le cadre privilégié de prolifération de la haine, détournant ainsi le but de la liberté d'expression : « Nous avons vu que l'énoncé portant sur la violence peut devenir un lieu de déchaînement des passions incontrôlé, incitant à la haine et portant atteinte à la dignité. C'est détourner le principe de la liberté d'expression de son but » (Ibid., p. 123).

La violence verbale fait souvent allégeance à la provocation verbale, mais tout de même est condamnable, tout comme toute autre forme de violence : « On pourrait prendre pour exemple le cas du joueur français Zinedine Zidane qui, lors de la finale de la Coupe du monde de 2006, donne, en réponse à une provocation verbale, un coup de tête au joueur italien Marco Materazzi. Il sera exclu du terrain » (Bassilua 2021, p. 126).

En réalité, la violence se limite à la dimension verbale quand l'un des sujets ne réagit pas à la provocation. De ce fait, la violence escomptée ne se propagera pas. Mais, contre toute attente, si le destinataire décide de réagir à la provocation qui lui est lancée, poussée sans doute par la passion de la colère, il y aura une profusion de part et d'autre des tensions et celles-ci se transformeront incontestablement en violence physique.

1.2. La violence physique

La violence physique est la plus courante et la plus importante de toutes les formes de violence. La violence verbale se limite à la profération de termes négatifs au sujet. Sous l'angle de l'aspectualité, elle est inchoative (ou durative). Cependant, la violence physique, qui fait appel à l'agression, est l'exercice des

actes violents sur autrui, visant à le blesser ou à l'anéantir (implicitement ou explicitement). La violence physique voit le jour quand un être ne parvient pas à maîtriser ses états d'âme (notamment sa colère) : « Quand une personne n'arrive pas à maîtriser sa colère, un conflit dégénère rapidement en violence. La colère mal contrôlée glisse dans la violence » (Göpfert et Liliou 2014, p. 65). C'est ce dont il s'agit puisque « l'enjeu d'un acte de violence se trouve dans sa capacité à produire des effets destructeurs sur le destinataire » (Bassilua 2021, p. 127). En clair, la violence physique s'appuie sur le régime de l'action, pour générer un conflit d'une dimension proportionnelle à la passion qui anime les sujets : « Ainsi l'homogénéité proposée par le régime de l'action apparaît comme celle d'une forme globale composée de parties enchaînées les unes aux autres. Ces parties sont de statuts identiques (elles relèvent du même genre : la violence) mais de contenus différents (l'une est une action, l'autre une réaction) » (Bassilua 2021, pp. 128, 129). Ainsi, « le régime de l'action vise le sens à travers une programmation des transformations du monde ; le régime de la passion vise le sens en éprouvant charnellement les événements qui affectent le champ de présence (Fontanille 2016, p. 234) ». Par contre, quand on décide de garder son calme, sans nullement chercher à réagir à la provocation (physique ou verbale), on se retrouve dans le vaste terrain de la non-violence.

1.3. La non-violence

La non-violence est également un autre volet de la violence. La non-violence est la plus rare et la plus recherchée, parce que difficile à appliquer et à obtenir, pourtant possédant de nombreux résultats positifs. En effet, la non-violence exige le calme et la retenue de part et d'autre des protagonistes, afin de recourir à la raison, pour solutionner la crise. La non-violence, comme son nom l'indique, prône l'inactivité, l'impassibilité, devant une situation impérieuse qui nécessite que l'on s'emporte pour s'inscrire dans l'agressivité. Elle recommande donc une grande maîtrise de soi, devant des situations que l'on juge inacceptables ou inadmissibles. Seules ceux qui ont l'âme et l'esprit se trouvant dans une dimension supérieure pourront s'y inscrire. Socrate avait fait de la non-violence le principe fondateur de sa vie, lorsqu'il dit : « Ne réplique pas au coup de pied de l'âne ». L'on se souvient que Jésus, dans la Sainte Bible, a recommandé à ses disciples la non-violence : « Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu'un te frappe sur la joue

droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui » (Matthieu 5, versets 39-41).

Lors d'un match de football, la 25^e journée du championnat qui s'est tenue le 25 janvier 2006, et qui a opposé le FC Barcelone au Club de Saragosse, Samuel Eto'o qui était alors attaquant a subi des violences de nature racistes. En effet, « les supporters de Saragosse ont lancé des cris de singe à son endroit, doublés de projectiles et de coups de sifflet qui retentissaient chaque fois qu'il touchait le ballon » (Bassilua 2021, p. 135). Cependant, contre toute attente, Samuel Eto'o s'est inscrit dans la logique de la non-violence et a joué jusqu'à la fin du match, administrant même une passe décisive qui a permis à son équipe de gagner le match avec le score de deux buts à zéro. Ce qui, de facto pouvait expliquer cette réalisation non-violente est que l'attaquant a fait recours à la dimension rationnelle de la situation, minimisant ainsi l'ampleur de la violence exercée à son endroit : « L'intensité et la quantité de la violence subies semblent n'avoir pas envahi complètement l'affect d'Eto'o. Le joueur s'est rabattu sur une évaluation rationnelle de ses rapports aux autres pour décider de pouvoir ne pas réagir » (Bassilua 2021, p. 135). Dans les lignes qui suivent, nous ferons l'analyse à proprement dite de la violence présente dans le roman *On a giflé la montagne*.

2. La violence dans le roman

La violence est suffisamment exprimée dans le roman *On a giflé la montagne*. Nous verrons comment, au sein du roman, la violence s'est enracinée, à travers le *logos*, et surtout par l'intermédiaire du personnage principal, Cyprien Soungalo-Mensah, sujet et objet ces violences.

2.1. Violence et *logos*

Dans la rhétorique classique, le *logos* fait allégeance à la parole, à la langue, au discours. En un mot, le *logos* fait référence aux termes linguistiques et discursifs mis en place, dans l'optique de convaincre son public. Dans le roman *On a giflé la montagne*, la violence s'y exprime et ce, de diverses manières. L'une des méthodes d'expression de la violence au sein de l'œuvre, est par le biais du *logos*. Le titre même du roman en est l'exemple tangible. En effet, « *On a giflé (...)* » met en évidence une scène de violence soumise à quelqu'un ou

quelque chose. « Gifler » est donc un verbe d'action, consistant à administrer une gifle et donc à agir violemment à l'encontre d'une tierce personne. Toute l'intrigue de la narration est construite autour de la question de la violence. C'est donc dire que l'auteur a centré dans cette œuvre des termes (principalement discursifs et linguistiques) faisant référence à la violence. Dans l'œuvre, dès la première page du récit, la violence est perceptible :

Portant des sacs de couscous en bandoulière, des fusils de chasse rouillés à l'épaule, des chapeaux de paille enfoncés jusqu'aux oreilles, les invincibles combattants de l'Afrique libre martelaient avec fierté les rues étroites de leur jeune capitale, levaient haut le poing par moments pour jurer qu'ils arracheraient leur pays aux tanks et aux bombardiers du colonisateur, si jamais l'envie lui revenait de parler encore le langage de la violence et du mépris (Ouédraogo 1991, p. 11).

Dans la littérature africaine, les textes mettaient en avant des séries de violence présentant un affrontement quotidien entre le colon et les citoyens. C'est du moins ce qu'a relevé Alexie Tcheuyap (2003, p. 13) quand il dit que « la plupart des textes fictionnels étaient le lieu d'un affrontement permanent entre l'occupant hostile et les populations locales ». Plus loin, Élie Yamba Ouédraogo (1991, p. 11) ajouta : « Ses descendants allaient enfin briser leurs chaînes, défoncer les portes verrouillées des shéols mythiques et faire mentir les légendes » (Ibid.). En réalité, « la littérature africaine est née, on le sait, de la confrontation coloniale avec son cortège de violence et de racisme » (Tcheuyap 2003, p. 13).

L'auteur a même, implicitement ou explicitement, fait usage, au sein de son œuvre de termes faisant partie de la digression, pour exprimer, une fois de plus, la violence : « Aux nuits des pluies soudaines et violentes succèdent des aubes sans rosée » (Ouédraogo 1991, p. 129). C'était dans l'optique de mieux extérioriser la violence, déchirante, qui se préparait à l'horizon, contre le secrétaire général du P.I.R.E. Ainsi, « De dessous le ciel bas, un coup de tonnerre, long et sourd se fit entendre » (Ouédraogo 1991, p. 132). Même « les vents avaient bien dit : "Délogeons-le ! " (Ibid., p. 133). L'auteur avait donc donné la possibilité à la Nature d'agir ou d'exprimer la violence. En effet, « à peine sortie de l'épais nuage fugitif, la lune venait d'être rattrapée par le chat qui la dévorait à belles dents. Ensanglanté, l'astre de la nuit, dans les derniers sursauts de son agonie, éclaboussait le ciel qui se recouvrait lentement d'une

nappe rouge » (Ibid., p. 114). La violence, même à la Tour Magloire, fit son entrée, par le biais des objets inertes de l'habitat : « Quelque part, à la Tour Magloire, une fenêtre claqua violemment » (Ibid.). L'auteur fit aussi utiliser des figures, telle la comparaison, pour exprimer la violence : « Et cette clameur inouïe, comme un coup de tonnerre porteur d'une sentence, fit vaciller le Baobab des Contes » (Ibid., p. 135).

La violence (verbale) était manifeste, même dans les cultes religieux. Le pasteur Jacob « faisait pleuvoir des versets imprécatoires » sur les incrédules et les tirailleurs sénégalais, ceux-là qui étaient considérés (à tort) comme étant les fauteurs de troubles de la nation : « Fils d'une génération pervertie et pervertissante, vous mourrez tous ! Oui, tout être de chair périra, excepté son Excellence Soungalo-Mensah. Modulant son intransigeance sur tous les tons, il appelait avec véhémence les flammes de l'enfer et les ténèbres du shéol sur les mécréants et sur les tirailleurs sénégalais guidés par Satan » (Ibid., p. 124). Ces prétendus fauteurs de troubles ne purent aucunement avoir du répit, nulle part. Ils « étaient livrés à la vindicte populaire. Des marées humaines grondantes se ramassaient, gonflaient et éclataient de rage : "Il faut les égorger ! Il faut les brûler vifs ! Il faut les scalper ! Il faut... Il faut... ! " » (Ibid.). Dès lors, « des accusations graves commençaient à aller d'un individu à un autre, d'une région à une autre, d'un corps social à un autre, et se transformaient par endroits en émeutes sanglantes » (Ibid., p. 125).

2.2. Soungalo-Mensah, sujet et objet de violence

Dans l'œuvre, Soungalo-Mensah a exercé la violence sur des personnes et en a été victime lui-même : « La violence entraîne la violence ; ainsi en va-t-il du pouvoir usurpé et criminel » (Rallo et al. 2005, p. 274). De plus, à propos de la violence (meurtrière), la Sainte Bible affirme ce qui suit : « Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée » (Apocalypse 13, verset 10).

Soungalo-Mensah avait un ennemi redoutable : le secrétaire général du P.P.L. (Parti populaire de Libération). Son nom était Kalifa Samb, alias KélétiGUI (l'homme fort), qui « refusait de se "blinder" » le rendant ainsi vulnérable face à ses concurrents. KélétiGUI avait l'avantage d'être aimé et admiré des Khalamites, par sa bravoure et sa popularité dans son parti. Le secrétaire général du P.I.R.E. (Parti pour l'indépendance de la République d'El-Kalham) Soungalo-Mensah s'entretint avec lui et lui demanda de lui céder

le fauteuil présidentiel. Des promesses lui ont été faites, allant « d'un poste ministériel » de son choix à d'énormes liasses de billets. Mais Kélétiogui déclina l'offre. Soungalo-Mensah dut alors en finir avec lui, par la violence :

Rapide mais précis, Soungalo fondit sur Kélétiogui, le sabre nu. Sans tremblement, le regard mauvais, il frappa et frappa encore sa victime sous l'aisselle et à la naissance du cou. Kélétiogui gémit, roula comme un mortier à grain et s'écroura dans le tombeau sauvage. (...) Soungalo ramassa une poignée de gravillons et la jeta dans le tombeau sauvage, sur le corps de Kélétiogui. Il essuya le sabre ensanglanté sur sa propre cuisse (...) (Ouédraogo 1991, p. 41).

Soungalo-Mensah venait donc d'opérer un acte de violence sur son opposant, Kélétiogui. L'action de Soungalo-Mensah, qui a consisté à éliminer son adversaire n'était guère une surprise, puisque « dans la littérature, la sanction par la violence régit les actions des hommes depuis l'Antiquité » (Martín 2021, p. 44). Plus tard, Bengaly, conseiller du président, fut lui aussi l'une des victimes de la violence du président. Bengaly, sur rendez-vous du président, se rendit à la Tour Magloire, dans l'optique de contribuer à trouver une solution à la crise sanitaire qui sévissait dans le pays. Mais Bengaly, tenace, véridique et intrépide, lui conseilla d'agir en fonction de l'intérieur supérieur de la nation. Ce que Soungalo-Mensah refusa, car « il s'attendait à une connivence, pas à une réticence, encore moins à des remontrances » (Ouédraogo 1991, p. 116). Soungalo-Mensah, sous l'instigation de sa femme, rejeta en bloc tous les conseils et belles idées pour le salut du peuple kalhamite émis par Bengaly, son conseiller. Il fit donc son travail, comme d'habitude : « Le lendemain, avant midi, la radio nationale annonça, laconique, la mort du vieux Bengaly, à la suite d'une très courte maladie » (Ouédraogo 1991, p. 117). Soungalo-Mensah lui-même savait qu'il faisait usage de violence. Il l'affirma donc : « Contre les artisans de la déstabilisation, je lève le sabre du héros » (Ouédraogo 1991, p. 115). Ce n'était guère une surprise, de faire recours au meurtre, de la sorte : « La logique du pouvoir dans sa forme extrême et passionnelle conduit au meurtre en série » (Rallo et al. 2005, p. 274).

Toutes les violences dont fit usage Soungalo-Mensah sur son peuple et pour accéder au pouvoir n'étaient pas sans conséquence. Une scène de violence vit le jour dans l'œuvre : il s'agit du jugement de l'ordalie ou le jugement du pilon de Dieu. Celui-ci devait désigner le coupable sur les

calamités qui s'abattaient sur le pays, depuis belle lurette, le rendant épouvantable. Toutes les prétendues sorcières (accusées comme étant la source du malheur) furent acquittées et le pilon lui-même désigna le coupable et fit son travail, avec violence : « Le pilon de la justice de Dieu était arrivé en ces lieux dans une allure d'autruche, le voilà s'éloignant à la manière d'une nuée de criquets ; en un clin d'œil, il traversa la cour du chef, contourna les deux rangées d'acacias, arpenta la Place de l'Indépendance et alla percuter la maison du Parti. Sept fois, il la foudroya. Les stores en mousseline prirent feu » (Ouédraogo 1991, p. 79).

Plus tard, les habitants d'El-Kalham se rendirent compte que Soungalo-Mensah et son parti politique le P.I.R.E. (Parti pour l'indépendance de la République d'El-Kalham) les avaient bernés et roulés dans la farine. Ils décidèrent donc de s'unir :

Aussitôt se joignirent à cette foule étonnante, toutes les autres épaves humaines abandonnées au bord de la vie depuis le premier matin de la Nation. Venu des ordures immondes de Hong-Kong, des baraques branlantes de Salah, des écuries pianiques de Faya-Polis, des plantations d'Aourt, des marécages mortifères de partout (...). Instinctivement, la clairière des cancéreux s'ébranla dans une lente oscillation vers la Tour Magloire (Ouédraogo 1991, p. 131).

Ce mouvement avait un sens. C'était dans l'optique d'apporter une réponse énergique face à tout ce qu'ils ont vécu, négativement, jusque-là. La clairière des cancéreux était alors le terminus du règne sans partage de Soungalo-Mensah : « Là-bas, la clairière des cancéreux avait fini de se ramasser, de se donner une forme et coulait maintenant à flots. À son passage, elle charriait ceux qui venaient de quitter les carrières, les chantiers, les ateliers, les manufactures et se hâtaient vers la clairière » (Ouédraogo 1991, p. 132)

La clairière des cancéreux était décidée, animée par une passion suffisamment forte, pour les amener à agir, sans recul : « Le fleuve impétueux pouvait alors s'enrouler, se dérouler et dévaler ravins et plaines à l'assaut de la Tour Magloire. Le fleuve des mendians, des affamés, des usurpés... faisait et défaisait des nœuds de boa, broyait les vieux rêves des requins démocrates, râpait les talons de ceux qui n'avaient pas fini de monter au sommet du P.I.R.E. » (Ouédraogo 1991, p. 132). Le peuple d'El-Kalham voulait se libérer du despotisme de Cyprien Soungalo-Mensah : « Le despotisme est brut, violent, d'une seule pièce » (Rallo et al. 2005, p. 277). C'est ce qui,

logiquement, fut la cause de leur insurrection, aspirant à la libération : « Sur cette voie de la libération, la violence a parfois été la seule alternative » (Kabuya 2014, p. 124).

L'action de violence venait de commencer : « Toute la clairière des cancéreux venait de se heurter violemment contre les remparts de la Tour Magloire (...) » (Ouédraogo 1991, p. 134). L'instigateur des violences dans l'œuvre, Soungalo-Mensah, a payé le prix de sa témérité, en instaurant un régime caduc et agissant par la force : « Cyprien Soungalo-Mensah avait péri, comme les autres, et bien avant d'autres encore... Le fils aîné de Karfa Mensah et de Tilamine Goodo, l'initié de Bachirou, le fondateur du P.I.R.E., le tisserand-géomètre de la Tour Magloire, le sage d'Afrique, une fois les lampions de l'histoire éteints, s'est couché dans l'ombre auprès de ses pères » (Ouédraogo 1991, p. 136). Soungalo-Mensah, autrefois exécutant de la violence et sujet, est cette fois-ci soumis à son tour à la violence, plus intense. Les stratégies mises en place par les insurgés avaient pour objectif central de bouleverser les positions et rôles des sujets en présence, afin de mettre fin à la gouvernance du sujet et l'objet de la violence. En effet, « ces stratégies auraient pour objectif principal de brouiller les différentes positions et rôles actantiels des sujets, objets, destinataires impliqués, avec comme conséquence la disparition de la responsabilité par l'effacement du sujet et par l'indétermination de l'objet de la violence » (Bertrand et al. 2021, p. 13). Il a donc passé l'arme à gauche, victime d'un lynchage populaire, provenant de la décision collective de son peuple : « Cette définition indique clairement que le lynchage évoque une décision collective, où l'application d'une violence physique intense est explicite, que ce soit par une exécution sommaire ou par l'exercice d'autres manifestations de violence considérées comme graves » (Moreira et Portela 2021 : 48). Le peuple d'El-Kalham, victime de la terreur de Soungalo-Mensah durant toutes ces années, était assoiffé de liberté et c'était en quelque sorte l'unique moyen pour lui d'expié ses actes de violence : « Elle peut aussi faire partie de structures identitaires parfois "meurtrières", (...) considérée comme le seul moyen envisageable pour une conquête totale de la liberté, surtout pour les peuples victimes de la terreur (post)coloniale » (Tcheuyap 2003, p. 14). À partir de là, nous ferons l'analyse passionnelle dans l'œuvre *On a gijlé la montagne*, afin de déterminer le lien qu'elle entretient avec la violence, au sein du roman.

3. Analyse passionnelle de l'œuvre

Le roman *On a giflé la montagne* met en son sein l'articulation de la violence, suffisamment explicite, par l'action des personnages et les signes linguistiques qui la décrivent amplement. Nous tenterons alors d'élucider la tension qui s'y trouve, par le biais des scènes affectives ainsi que le schéma passionnel pour mieux appréhender le sens articulé dans l'œuvre. En réalité, « le mot "violence" est coextensif à l'expérience sensible : pas de violence sans l'épreuve sensorielle de son vécu » (Bertrand et al. 2021, p. 10). Ce qui veut dire en clair que l'acte de violence s'accompagne toujours de tensions passionnelles qui la modulent et la modalisent, pour en situer les différentes polarités. De ce fait, « au-delà des dimensions perceptive et somatique, la violence est l'expression d'une forme de domination brutale qui s'intègre dans une interaction sociale et dans un projet de soumission des autres acteurs. C'est l'exercice même du pouvoir qui est en jeu dans cette forme de violence » (Bertrand et al. 2021, p. 13). C'est ce dont il est question dans ce roman dont nous tâcherons de rendre manifeste le pouvoir détenu par Soungalo-Mensah et son articulation, voulant amener ses concitoyens à se soumettre à son idéologie gouvernementale, entachée de violences. Ainsi, nous ferons l'analyse de l'œuvre, en faisant appel à la tension qui y figure de même que le schéma passionnel canonique, pour nous rendre compte des fluctuations signifiantes de la violence.

3.1. La tension dans l'œuvre

L'analyse tensive de la violence contenue dans l'œuvre *On a giflé la montagne* est celle qui « met l'accent sur un tempo et une tonicité vives, un emballement qui fait que la personne violente, enjambant l'espace qui la sépare de l'Autre, bute dans ou contre » (Colas-Blaise 2021, p. 116). De ce fait, « la violence qui est agression réduit à néant la distance qui permet à l'Autre d'être pleinement Autre, en faisant face, en étant dans un rapport de vis-à-vis : de préserver sa "face" positive et négative, de garder intacte son image de soi, mais aussi de protéger son territoire intime (corporel, affectif, matériel...) » (Ibid.). Ainsi, « user de la violence, c'est oblitérer le visage » (Ibid.), constituant une enveloppe du corps, lequel reçoit « les empreintes et les traces du moi et du soi, de la chair et du corps propre, et se tourne vers l'extérieur (le social...) »

avec lequel il doit négocier une présence » (Colas-Blaise 2021, p. 116). Comme nous l'avons souligné plus haut, « la réaction à un acte de violence est en effet très souvent mise en rapport avec les variables tensives (intensité et extensité) de l'acte effectué et reçu » (Bassilua 2021, p. 127). Alors, il est convenable de convoquer le régime de l'action qui « ne suffit pas à lui seul pour expliquer le phénomène de réaction à l'action violente (...) » (Bassilua 2021, p. 129). Il faut alors lui associer le régime de la passion qui « repose sur des modulations continues de l'intensité sémantique, en relation avec la quantité, qu'elle soit la quantité actantielle ou l'étendue spatiotemporelle » (Fontanille 2016, p. 212). De ce fait, « cette option montre que la passion, comme l'action, transforme les états du monde, mais cette transformation se fait selon une rationalité différente, celle des modulations tensives (de l'intensité et de l'extensité) » (Bassilua 2021, p. 129). Encore une fois, la violence s'accompagne (toujours) de scènes passionnelles. La passion qui régule la vie affective des sujets de violence, « telle qu'elle y apparaît, conjugue le mode sensible et le mode intelligible. Le sensible touche la visée, l'intensité ; l'intelligible, la saisie, l'étendue, la quantité » (Bassilua 2021, p. 129). Pour ainsi dire que « c'est en étant soumises aux tensions de l'intensité et de l'étendue que ces modalités peuvent produire leurs effets passionnels » (Ibid.).

L'analyse tensive consistera donc à faire appel au modèle tensif de la violence, suivant les valences d'intensité et d'extensité : « Ce qui vient d'être dit suggère également que le modèle tensif peut être assumé comme un modèle de contrôle des valences aspectuelles de la violence, qui peuvent tendre, par exemple, vers une polarité ponctuelle (limitée, locale, momentanée) comme celle, par exemple, des explosions de colère, ou vers une polarité extensive (...) » (Bertrand et al. 2021, p. 8).

L'analyse tensive s'inscrit dans le sillage de la sémiotique des passions qui « examine la dimension affective des sémiotique-objets » (Ablali et Ducard 2009, p. 55) et qui a « progressivement cessé d'occuper le seul champ des discours ethno-littéraires et littéraires proprement dits, pour investir le vaste terrain des discours passionnels » (Ablali 2003, p. 190).

Soungalo-Mensah vécut des tensions affectives dans l'œuvre. C'était dans l'optique d'assouvir ses passions, de diriger El-Kalham, au sortir des indépendances : « Soungalo-Mensah qui attendait l'avènement de l'indépendance pour El-Kalham son pays, fut enfin comblé » (Ouédraogo 1991, p. 11). Pour cela, il se rendit sur le mont Hoggar, afin de rencontrer

Bachirou, le génie des lieux, afin de devenir « invincible » devant ses opposants et soupirants à la magistrature suprême. En effet, « un matin, sur la pointe des pieds, il prit le chemin du Hoggar » (Ouédraogo 1991, p. 11). Il put réaliser son rêve : il devint donc le président du pays, fondateur du P.I.R.E. Soungalo-Mensah a entrepris des démarches, dans cette lancée, pour dominer son peuple, afin de régner sans partage sur El-Kalham. Ainsi, Soungalo-Mensah se devait de recourir à des stratégies pour la gestion et le maintien de son pouvoir. En effet, « les hommes épris de pouvoir et qui veulent le conquérir doivent inventer des stratégies », car « le pouvoir demande des stratégies et des conduites adaptées » (Rallo et al. 2005, p. 267). Contre toute attente, il a omis de mettre le peuple en confiance, afin que ses préoccupations pivotent autour de l'intérêt supérieur de la nation, avec les valeurs éthiques et sociales qui en découlent. Bachirou lui avait pourtant donné tous les conseils susceptibles de lui permettre de bien diriger la nation, en qualité de meneur de d'hommes :

Cependant, meneur d'hommes, n'oublie pas qu'une mésentente née autour d'un mets délicieux ne peut être apaisée par un autre mets, fût-il encore plus délicieux. Il faut parfois, plus que de la sauce dans le plat des hommes que tu auras à conduire. Tiens compte de leur honneur, de leur prestige, des exploits de leurs pères et de tous leurs petits dieux intérieurs et tu les auras conquis pour toujours (Ouédraogo 1991, p. 20).

Soungalo-Mensah était donc censé suivre à la lettre les préceptes édictés par le maître du Hoggar, afin de parvenir à exercer aisément sa domination sur le peuple, sans avoir à recourir à la violence. En effet, « il est nécessaire que les intérêts des dominants et les valeurs qu'ils défendent se construisent continuellement et historiquement, de manière naturelle, par le truchement des agents et des institutions qui les reproduisent dans les pratiques sociales » (Moreira 2021, p. 46).

L'apparition du « vert », une maladie qui faisait beaucoup de victimes dans le pays, constitua une autre scène passionnelle. La maladie provenait des dromadaires. Il fallait donc abattre les dromadaires, ce qu'il refusa, sous l'instigation de sa femme, qui était ferme là-dessus.

La tension devint tangible, quand, vers la fin du récit, les Kalhamites se rendirent à l'évidence que le président et son parti "s'étaient moqués" d'eux

dès le début. La population qui avait placé sa confiance (aveugle) et son espoir sur le P.I.R.E. (Parti pour l'indépendance de la République d'El-Kalham) et sur le président tomba alors des nues : les Kalhamites n'en croyaient pas ce qui leur arrivait. Ce qui, de facto, les amena à former la « clairière des cancéreux », pour administrer une scène de violence à l'encontre du P.I.R.E. et de son président.

En déballant les colis (au nombre de cinq) que leur donna le président Soungalo-Mensah, lors de la fête de la maturité nationale, ils se rendirent compte que ces colis ne contenaient pas exactement ce qu'ils pensaient, sur l'affiche graphique. Ainsi, « un brouhaha des plus confus monta de la clairière des cancéreux. Des mots pour qualifier ce que l'on venait d'apprendre, il n'y en avait point. Il fallait simplement se mordre le doigt et secouer la tête, et les Kalhamites ne faisaient plus que cela » (Ouédraogo 1991, p. 130). Plus loin, à l'ouverture du deuxième colis, « la clairière des cancéreux grondait encore plus fort » et proférait des injures à son encontre. C'est donc dire que les habitants d'El-Kalham étaient mécontents de ce qu'ils découvraient et se trouvaient « au terme d'un bouillonnement convulsif ». La passion se faisait de plus en plus visible, sous l'effet de la colère : « Des vieillards aux yeux rouges, bardés d'amulettes et de bagues occultes ; des sexagénaires hargneux, mesquins, jaloux pour ce qu'ils n'étaient pas, mortellement déçus pour ce qu'ils étaient, n'ayant rien mérité du tout (...) » (Ouédraogo 1991, p. 131).

Les habitants d'El-Kalham étaient alors exténués, durant ces longues années, des fausses promesses du président, des promesses qui n'étaient en réalité qu'un leurre : « Les Kalhamites se sentaient profondément fatigués. Un quart de siècle à courir, à poursuivre un mirage : l'argent. (...) Les Kalhamites venaient seulement de se rendre à l'évidence : les principes organisateurs de leur aventure collective étaient vides, l'objectif escompté un leurre, les conducteurs attitrés, des crieurs publics » (Ouédraogo 1991, p. 126). C'était alors ce qui caractérisait la vie des Kalhamites, déçus de ce qu'ils réalisaient. Le régime de Soungalo-Mensah était de ce fait centré sur « la domination, l'exercice d'un pouvoir dominateur par lequel l'autre se sent subjugué et manipulé » (Rallo et al. 2005, p. 270).

Le masque que portait Soungalo-Mensah était tombé : « C'est alors que l'étoffe du nationalisme sur mesure, tissée et brodée par Soungalo-Mensah, se déchira de haut en bas. (...) L'eau tarie, voici le dos du caïman » (Ouédraogo 1991, p. 125). En un mot, Soungalo-Mensah était tombé en désuétude. Il

n'était plus le même : « Quand Soungalo-Mensah levait le sabre du héros, il n'effrayait plus personne. Quand il ouvrait large les pans de son manteau de saint, personne n'osait s'y abriter », car « le P.I.R.E. avait crevé » (Ouédraogo 1991, p. 126).

Poussés et guidés par la passion, le peuple d'El-Kalham, qui avait formé la clairière des cancéreux, n'entendait plus reculer, en aucune manière. La passion avait atteint son comble : « De proche en proche, la fureur du fleuve des cancéreux sonnait à sa manière le tocsin au cœur d'une République qui avait fini de "manger" ses propres enfants » (Ouédraogo 1991, p. 133).

En somme, nous pouvons dire que dans ce roman, les valeurs des tensions affectives s'étendent et le sujet passionnel Soungalo-Mensah qui était à l'origine de ces violences, sous l'égide de la passion (du pouvoir) les reçoit en retour. Au départ, la passion de la quête du pouvoir l'amena à se rendre sur le mont Hoggar, afin d'accroître ses compétences et ainsi augmenter ses chances. Il put arriver à ses fins, puisqu'il exécuta (violemment) le seul opposant (Kélétiou) qui était en mesure de lui barrer la route. Cependant, force est de constater que sa propre population, qui s'était rassemblée pour former la clairière des cancéreux, contribua à mettre un terme à sa gestion du pouvoir (et même à sa vie). L'espoir qu'il avait de se maintenir à la tête de son parti (le P.I.R.E.) et au sommet de l'État, sombre, violemment, et se transforme en désespoir : c'est là qu'il perdra les commandes du parti et sera éjecté de la Tour Magloire. La passion qui était encore à sa genèse (basse en intensité et inchoative sous l'angle de l'extensité), ira croissante, sous l'angle de l'intensité (elle deviendra ainsi élevée) et de l'extensité (elle atteindra le niveau terminatif). De ce fait, « d'un point de vue tensif, plus intense est la violence, plus rapide est son action dans une situation communicative, et plus forte est sa perception, à l'instar des cas du lynchage (...) » (Moreira et Portela 2021, p. 46).

Les tensions affectives seront donc reportées sur le schéma tensif, comportant des valeurs, en intensité et en extensité. Ces valeurs vont s'augmenter de part et d'autre pour donner naissance au schéma tensif d'amplification, pour suivre la corrélation directe dont Louis Hébert (2020, p. 500) a donné la définition : « La corrélation est dite converse ou directe si, d'une part, l'augmentation de l'une des deux valences s'accompagne de l'augmentation de l'autre et, d'autre part, la diminution de l'une entraîne la diminution de l'autre. Elle est alors de type "plus... plus..." ou "moins...

moins..." ». Le schéma tensif amplifiant (ou d'amplification) procure donc « une tension affective et cognitive » (Ibid., p. 504) afin que la passion puisse se traduire en intensité et en extensité. La passion suivra alors la schématisation de la corrélation directe, puisqu'à présent, elle a atteint un niveau de tension affective et cognitive. Cette passion est donc un schéma tensif d'amplification et peut être schématisée comme suit :

Figure : Schéma amplifiant de Soungalo-Mensah

3.2. Le schéma passionnel dans l'œuvre

Pour une analyse complète de l'œuvre, nous ferons appel à l'analyse sémiotique des passions présentes dans l'œuvre *On a gîflé la montagne* par l'intermédiaire du schéma passionnel dans l'optique de saisir les dispositions affectives qui sont à la base des « manifestations discursives des passions » (Ouédraogo 2016, p. 198) habitant Soungalo-Mensah. Son parcours passionnel sera dans la trajectoire de l'espoir vers le désespoir.

➤ **L'éveil affectif (ou constitution)**

La passion fait irruption dans la vie de Soungalo-Mensah quand il se rendit sur le mont Hoggar. Avec l'avènement des indépendances, il nourrissait l'espoir (secret) de devenir le président de la jeune république d'El-Kalham. Là, Soungalo-Mensah exprima sa requête :

Génies du Hoggar, génies des sommets interdits, pardonnez l'insolence

de mes pas dans ces hauteurs à cette heure. El-Kalham cherche un meneur d'hommes, un chef. Puis-je étancher ma soif en mordant dans la chair du pouvoir ? El-Kalham cherche un berger : puis-je de mon bâton aux nervures de bambou sauvage, féconder cette oasis ardente en la frappant durant toute ma vie ? (Ouédraogo 1991, p. 13).

Ainsi, sa passion s'articulait autour de la quête du pouvoir ainsi que sa pérennisation, puisqu'il aspirait (à tout prix) à devenir chef d'El-Kalham, manifestée sous la forme de la soif : « La soif de pouvoir va pousser à s'en rendre maître » (Rallo et al. 2005, p. 270). Il voulait de ce fait « être chef et conduire » son « pays à l'indépendance » (Ouédraogo 1991 : 17). Il y avait une série d'épreuves qui lui étaient soumises, les unes aussi complexes que les autres. Mais Soungalo-Mensah releva le défi, chassant ainsi sa peur. Lui-même l'avoua : « Il me suffit de penser au pouvoir pour être guéri de toute peur. Ah ! Bachirou ! Comme je voudrais être meneur d'hommes ! » (Ibid. : 18).

C'était donc un désir ardent, inextinguible en lui. Ainsi, « pour que ce désir (...) devienne passion, il faut qu'il occupe l'homme de manière exclusive et excessive, que celui-ci mette tout en jeu pour conquérir le pouvoir » (Rallo et al. 2005, p. 267). Il mit donc tout en œuvre pour y arriver : il tua l'opposant Kélétiogui et sacrifia ses deux parents sur la montagne, sous l'incitation (et la manipulation) de Bachirou, le génie des lieux. Dès lors, « il sentait son avenir battre avec sérénité à la place de son cœur » (Ouédraogo 1991, p. 20).

➤ **La disposition**

Dans ce roman, le sujet sensible Soungalo-Mensah sera disposé à vivre la passion. En effet, il fallut l'avènement des indépendances pour qu'il nourrisse l'idée et la soif de devenir le président de la jeune nation El-Kalham. Devenu président, sa passion du pouvoir s'augmentait (de plus en plus) si bien qu'il n'entendait pas le perdre, aucunement. C'est pourquoi, il travailla de manière à devenir à la fois chef de village et chef d'État :

Tantôt tu es le chef de village immédiatement reconnu. Tantôt tu es le chef d'État démocratiquement élu. Quand la rigueur des institutions démocratiques te gênent, tu ménages une porte de sortie en t'appuyant sur ton bâton de patriarce : vive les valeurs africaines ! Quand le pouvoir traditionnel te déçoit, tu brandis les règles du jeu démocratique : vive le progrès (Ouédraogo 1991, p. 114).

Lui-même l'admit, avec fierté et vivacité :

Qui m'en voudrait, demanda Soungalo, d'être un notable et un chef d'État à la fois. (...) Je sais être à la fois un héros et un saint. Pour les partisans du régime, j'ouvre large le manteau du Saint. Contre les artisans de la déstabilisation, je lève le sabre du héros (Ouedraogo 1991, p. 115).

C'est l'ensemble de ces artifices qui ont permis à Soungalo-Mensah de rester accroché au pouvoir, jusqu'à la fin. En ce moment précis, « l'image passionnelle, toujours renouvelée, qui se forme dans son esprit est celle d'un pouvoir-faire qui devient de plus en plus absolu » (Rallo et al. 2005, p. 268). Mais c'était méconnaître les tensions affectives dysphoriques qui habitaient les habitants d'El-Kalham quand plus tard ils apprirent le contenu (indélicat) du programme de société du secrétaire général du P.I.R.E. (Parti pour l'indépendance de la République d'El-Kalham).

Le sujet Soungalo-Mensah était donc modulé et modalisé par le *vouloir-être* président d'El-Kalham (toute sa vie durant), afin de régner sans partage sur la nation, pour ainsi devenir « invincible ». C'est ce qui l'amena à rencontrer Bachirou sur la montagne, le mont Hoggar, en sacrifiant ses deux parents sous l'instigation de celui-ci. Il posait ses actes suivant la modalisation du *devoir-être* pour se maintenir (pour toujours) à la Tour Magloire. C'est ce qui explique la raison pour laquelle il a tué Bengaly, son conseiller, et refusa de suivre les indications de celui-ci, pour délivrer le pays de l'invasion du « vert ». Il était alors dans la logique de *ne pas vouloir être* un ancien chef d'État et ménagea son *pouvoir-être* pour empêcher au P.I.R.E. de sombrer, quand bien même la nation tendait à « vaciller » de temps à autre, sous la poussée violente de certains protagonistes.

➤ **Le pivot passionnel**

Descendu de la montagne, Soungalo-Mensah put réaliser son rêve : il devint le président d'El-Kalham. Son espoir était donc à son comble. Cependant, avec l'apparition du « vert », il fallait abattre tous les dromadaires, puisque le « vert » provenait de la bosse de ces animaux. Il était alors dans l'impasse, troublé en lui-même, de ce qu'il fallait impérativement éliminer les dromadaires, pour le salut de la nation, selon les conseils de Bengaly. Le comble, les « adversaires » politiques de Soungalo-Mensah « possèdent

d'immenses troupeaux de dromadaires, et Dieu seul sait combien ils en prennent soin » (Ouedraogo 1991, p. 111). Ces derniers n'entendaient alors aucunement qu'on fasse opérer « la bosse de ces bêtes », puisqu'il « se trouverait quelqu'un pour se faire inciser le dos à la place de ses dromadaires » (Ibid.). Soungalo-Mensah craignait de perdre le contrôle de la gestion du pays, de peur qu'il ne bascule : « Certains organiseraient des veillées de protestations et c'en serait fait du P.I.R.E. » (Ibid.). La femme de Soungalo-Mensah ne partageait pas non plus l'idée d'opérer les dromadaires. À l'égard de son mari, elle tint ce langage : « Le dromadaire, tu le sais, est mon totem : mon âme, mon esprit, ma vie. C'est pour cela que je lave celui que nous avons dans notre cour, le parfume, l'habille. Tu vas donc jeter ma vie en pâture à l'opinion, soi-disant pour soigner des malades ? » (Ouedraogo 1991, pp. 116, 117). Elle alla même en crescendo, sous forme de menace, intimant l'ordre à son mari de ne pas s'incliner devant les propos "salvateurs" de Bengaly : « Si le chien refuse d'aboyer et de mordre, la chèvre le fera à sa place. Pour ta honte, je vais prendre tes responsabilités » (Ibid., p. 117). C'était alors la pathémisation pour le sujet Soungalo-Mensah, qui était désormais partagé entre la guérison du peuple et la satisfaction de ses proches ainsi que le maintien du parti.

➤ **L'émotion**

L'émotion est suffisamment visible dans l'œuvre. Le peuple d'El-Kalham avait beaucoup souffert des magouilles du président Soungalo-Mensah : que des mensonges, que des promesses non tenues... L'émotion a pris naissance dans la vie des Khalamites parce qu'ils ont opposé de la résistance, en réclamant à cor et à cri leur liberté, en rejetant en bloc leur domination : « Mais si le sujet dominé résiste, s'il voit clair dans le jeu de son dominateur, il bascule dans la haine, il crie vengeance et sa rupture est violente » (Rallo et al. 2005, p. 270). Quand ils découvrirent la vérité et la réalité, notamment le contenu des colis que le président Soungalo-Mensah leur a remis le jour de la fête de la maturité nationale, l'émotion fut à son comble :

Un brouhaha des plus confus monta de la clairière des cancéreux. Des mots pour qualifier ce que l'on venait d'apprendre, il n'y en avait point. Il fallait simplement se mordre le doigt et secouer la tête, et les Kalhamites ne faisaient plus que cela (...). Ce n'était plus seulement un brouhaha indistinct, mais une clameur limpide, annonçant le cri d'une révolte. (...) La clairière des cancéreux grondait encore plus fort : "

Soungalo le salaud ! Soungalo le salaud ! " (Ouédraogo 1991, p. 130).

L'émotion était telle qu'ils étaient méconnaissables : « Les visages n'étaient plus que des forges incandescentes où rougeoyaient des yeux mauvais » (Ouédraogo 1991, p. 136). C'est sous le diktat de cette même émotion qu'ils posèrent des actes peu recommandables, dans la violence : « Les murs du palais présidentiel se fendirent sous la poussée fatale des vagues cancéreuses. Les portes les mieux verrouillées cédèrent (...) » (Ouédraogo 1991, p. 134). Tout ce que la clairière des cancéreux croisait sur leur chemin tombait entre leurs mains : « Griffes et serres labouraient tout ce qu'elles rencontraient, et tout ce qu'elles rencontraient s'ouvrait en sillons désolés. Crocs et dents acérés répandaient des lambeaux de chair » (Ibid., p. 136). En plus, « cages thoraciques, côtes et larynx craquaient sous les nœuds fatals des reptiles bâtisseurs de Nations. Au soir du troisième jour, la bataille prit fin. C'était au moment où, tel un figuier, le ciel effrangé saignait du tronc et des racines. Derrière l'horizon éclaté devait couler un fleuve d'encre rouge » (Ibid.). C'était donc le déclin du règne des grands hommes : « La Nation des grands hommes n'avait duré que le temps d'un applaudissement chaleureux et d'une charcuterie de dinosaures effarouchés » (Ouédraogo 1991, p. 136) ». Ceci a lieu parce que « l'agresseur peut fort bien s'en prendre à des objets, c'est-à-dire à des biens sous forme de vols, déprédations, vandalisme, incendies, ou à des animaux (...) » (Picat 1982, p. 11). De ce fait, « des plumes rageusement arrachées couvraient déjà le sol à perte de vue » (Ouédraogo 1991, p. 136).

➤ **La moralisation**

Le peuple d'El-Kalham qui avait marre de la gestion chaotique de leur pays depuis la prise de pouvoir du président Soungalo-Mensah et qui s'était organisé autour de la clairière des cancéreux, était plus que jamais décidé, sous l'impulsion de la passion. En effet, « lorsque le passionné a manifesté à autrui sa passion, celle-ci est évaluée et jugée. Pour le passionné de pouvoir, le jugement de l'autre ou des autres est essentiel : ou bien il est rejeté, car ses stratégies ne sont pas efficaces (...) » (Rallo et al. 2005, p. 268). La gouvernance de l'administration Soungalo-Mensah ayant été inefficace fut donc, naturellement, rejetée, de fond en comble. C'est ce qui poussa alors le peuple à vaincre tout le régime, dans une insurrection généralisée : les

dignitaires du régime perdirent la commande, sinon la vie : « Cyprien Soungalo-Mensah avait péri, comme les autres, et bien avant d'autres encore... » (Ouédraogo 1991, p. 136).

La transformation passionnelle qui en découle alors est de nature qualitative et quantitative. Sous l'angle qualitatif, la fin de l'œuvre fait cas de la libération de Soungalo-Mensah de toute passion et achemine le sujet pathémique dans l'aphorie. Pour ce qui est de l'évaluation quantitative, la révolte du peuple kalhamite fut telle qu'elle fut à l'origine de la chute du régime et de tout le système politico-social de Soungalo-Mensah (par l'entremise du P.I.R.E. et de ses adeptes). Ce fut en même temps l'élément déclencheur de la néantisation du sujet passionnel et de ses acolytes, mettant ainsi un terme à l'action et à la passion du sujet.

Conclusion

En définitive, nous retenons que la littérature africaine francophone postcoloniale a été (et continue d'être) le lieu d'expression de la violence. Cette violence peut prendre plusieurs formes, suivant les intérêts mis en jeu. Ainsi, la violence dont il s'est agi dans cette analyse a consisté, pour Soungalo-Mensah, à exercer la force et la domination sur le peuple d'El-Kalham, pour plus tard, recevoir en retour la version actualisée (et augmentée) de cette même violence qui se soldera par son lynchage, ainsi que ses proches. Dans le roman *On a giflé la montagne*, la violence est suffisamment explicite, notamment par l'action des protagonistes (ou sujets sensibles) et les termes linguistiques et discursifs qui y figurent (que nous avons nommé globalement le *logos*).

Au sein de l'œuvre, nul besoin de dire qu'il y a la présence de tensions affectives discordantes : les uns luttant pour leur suprématie, à savoir le fondateur du P.I.R.E. (Parti pour l'indépendance de la République d'El-Kalham) et ses acolytes et de l'autre, ceux qui, modulés et modalisés par des passions décadentes, mais violentes, vont s'unir pour infliger une scène correctionnelle et insurrectionnelle au régime sans partage du locataire de la Tour-Magloire, par la mise en place de la clairière des cancéreux.

Il a donc été question de faire appel à la sémiotique des passions afin de relever les configurations passionnelles, pour comprendre la signification que véhicule la vie affective des sujets sensibles en présence dans l'œuvre. De ce fait, nous avons abouti au schéma tensif, qui a permis de déduire les

modulations tensives qui sous-tendent le parcours passionnel de Soungalo-Mensah, sujet opérant des violences et dans le même temps, objet d'autres violences, plus intenses et étendues. De plus, le schéma passionnel canonique nous a permis de découper la vie affective du sujet Soungalo-Mensah afin de mieux réaliser ses vibrations passionnelles, thymiques et amplifiantes.

Références bibliographiques

- ABLALI Driss et DUCARD Dominique, 2009, Vocabulaire des études sémiotiques et sémiologiques, Paris, Presses universitaires de Franche-Comté.
- ALONSO ALDAMA Juan, BERTRAND Denis et LANÇIONI Tarcisio, 2021-7, « Pour une sémiotique de la violence », Sémiotique de la violence, Recherches et analyses, Comptes rendus, Actes sémiotiques, n°125, Limoges, PULIM.
- BASSILUA Anicet, 2021-7, « Régimes de réaction à la violence sur le stade de football », Sémiotique de la violence. Recherches et analyses, Comptes rendus, Actes sémiotiques, n°125, Limoges, PULIM.
- COLAS-BLAISE Marion, 2021-7, « L'(in)acceptable de la violence verbale et visuelle : la violence (anti)politique au risque de la satire », Sémiotique de la violence. Recherches et analyses, Comptes rendus, Actes sémiotiques, n°125, Limoges, PULIM.
- GÖPFERT Andreas et LILIOU Anicet, 2014, Éduquer à la paix et à la non-violence. 16 animations pédagogiques pour mieux vivre ensemble, Ouagadougou, Harmattan Burkina
- HÉBERT Louis, 2020, Cours de sémiotique. Pour une sémiotique applicable, Paris, Classiques Garnier.
- KABUYA Ramcy N. Salomon, 2014, Les nouvelles écritures de violence en littérature africaine francophone. Les enjeux d'une mutation depuis 1980, Thèse de doctorat, Sous la direction de Mme Dominique RANAIVOSON et M. Huit MULONGO Kalonda Ba Mpetta, Université de Lorraine.
- LARIVEY Michelle, 2002, La Puissance des émotions. Comment distinguer les vraies des fausses, Montréal, Les Éditions de l'Homme.
- MARTÍN Miguel, 2021-7, « Violence Modes, moyens et méthodes de la violence visuelle de Daesh », Sémiotique de la violence. Recherches et analyses, Comptes rendus, Actes sémiotiques, n°125, Limoges, PULIM.
- MOREIRA Patricia Veronica et PORTELA Jean Cristtus, 2021-7, « La
- ISSN 2709-5002**

violence dans les interactions : les pratiques de la cancel culture et du lynchage en ligne », *Sémiotique de la violence. Recherches et analyses*, Comptes rendus, Actes sémiotiques, n°125, Limoges, PULIM.

OUÉDRAOGO Mahamadou Lamine, 2016, Modalités discursives et pathémiques du silence de Douana dans *La Noire de...*, un film de Ousmane SEMBÈNE, Saarbrücken, Allemagne, Éditions universitaires européennes.

PICAT Jean, 1982, *Violences meurtrières et sexuelles*, Paris, PUF.

RALLO DITCHE Elisabeth, FONTANILLE Jacques et LOMBARDO (Patrizia), 2005, *Dictionnaire des passions littéraires*, Paris, Éditions Belin.

TCHEUYAP Alexie, 2003, « Le littéraire et le guerrier. Typologie de l'écriture sanguine en Afrique », Vol. 35, N° 1, *Études littéraires*, Université Laval.

LANGUE

PSYCHOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: WHAT METHODS, WHAT ISSUES, WHAT CHALLENGES?

Annick Durand-Delvigne

University of Lille, ULR 4072 - PSITEC - Psychology : Interactions Time
Emotions Cognition, F-59000 Lille, France.

Sylvie de Chacus

Université d'Abomey-Calavi ; LPA : Laboratoire de Psychologie Appliquée ;
République du Bénin.
dechacusylvie@hotmail.fr

Summary

Whereas until the 1980s, sustainable development was mainly seen in its ecological dimension (preservation of natural resources for future generations), with the summits of Rio de Janeiro (1992) and Johannesburg (2002), social and human capital theoretically took its place, in conjunction with physical, financial or natural capital, in the heritage to be passed on to future generations (Henni, 2004). However, this project of a social sustainability of development, this proposal to promote a state of harmony between human beings (Brundtland Report, 1987), face issues of poverty, vulnerability and social inequalities, in a context of globalization, marked by permanent migrations - due to economic, cultural, military or climatic pressures - in which the state is increasingly becoming a transitional, temporary place and its inhabitants, increasingly stateless (Butler and Spivak, 2007). Our objective here is to submit a critical analysis of the place that psychology can/must occupy in this field of socially sustainable and inclusive development, provided that it adopts an integrative approach and not exclusively centered on the ideology of the experimental method. It is based on participatory research that we have conducted collaboratively in France and in Brazil, benefiting from the Unesco Chair of Sustainable Development expertise in Rio de Janeiro. Participants in this research, migrant women from sub-Saharan Africa in France and women who had to leave poor rural areas for megacities in Brazil, were, among others, confronted with the problem of low social recognition of their work. Some were grouped in community centres or associations, in connection with solidarity and fair trade, in order to increase the visibility and development of their activities of handworkers and/or traders. This epistemological reflection re-examines the concepts of participation and empowerment as well as their possible implementation using psychology for ethically productive interventions.

ISSN 2709-5002

Keywords: sustainable development, participation, empowerment, epistemology, psychology research methods.

Résumé

Alors que jusque dans les années 1980, le développement durable était surtout envisagé dans sa dimension écologique (préservation des ressources naturelles pour les générations futures), avec les sommets de Rio de Janeiro (1992) et de Johannesburg (2002), le capital social et humain a théoriquement pris sa place, dans conjonction avec le capital physique, financier ou naturel, dans le patrimoine à transmettre aux générations futures (Henni, 2004). Or, ce projet d'une durabilité sociale du développement, cette proposition de promouvoir un état d'harmonie entre les êtres humains (Rapport Brundtland, 1987), se heurtent aux problèmes de pauvreté, de vulnérabilité et d'inégalités sociales, dans un contexte de mondialisation, marqué par des migrations permanentes - en raison de pressions économiques, culturelles, militaires ou climatiques - dans lesquelles l'État devient de plus en plus un lieu transitoire et temporaire et ses habitants, de plus en plus apatrides (Butler et Spivak, 2007). Notre objectif ici est de présenter une analyse critique de la place que peut/doit occuper la psychologie dans ce champ du développement socialement durable et inclusif, à condition qu'elle adopte une approche intégrative et non exclusivement centrée sur l'idéologie de la méthode expérimentale. Il s'appuie sur une recherche participative que nous avons menée en collaboration en France et au Brésil, en bénéficiant de l'expertise de la Chaire Unesco de développement durable à Rio de Janeiro. Les participantes à cette recherche, des femmes migrantes d'Afrique subsaharienne en France et des femmes qui ont dû quitter les zones rurales pauvres pour les mégapoles au Brésil, ont été, entre autres, confrontées au problème de la faible reconnaissance sociale de leur travail. Certains se sont regroupés dans des centres communautaires ou associatifs, en lien avec la solidarité et le commerce équitable, afin d'accroître la visibilité et le développement de leurs activités d'artisans et/ou de commerçants. Cette réflexion épistémologique réinterroge les concepts de participation et d'empowerment ainsi que leur possible mise en œuvre à l'aide de la psychologie pour des interventions éthiquement productives.

Mots clés : développement durable, participation, empowerment, épistémologie, méthodes de recherche en psychologie.

Introduction

The significant development of the use of participatory methods, particularly in human and social sciences renews the epistemological and ethical questions of psychology researchers. Our aim here is to contribute to reflections on the social and scientific issues, the challenges and difficulties inherent in these methods. To do this, we rely on participatory research

involving immigrant women in professional activity. This experience serves as a backdrop to account for some of the questions that have been raised. Rather than simply considering them as limits, the difficulties generally encountered in a participatory research process represent, in our view, opportunities to assess the relevance of these methods and to highlight, in the contemporary context of globalization, questions about positions and social functions of researchers in organizations.

2. The specificities of Participatory Research (PR)

2.1 Features of Participatory Research

Research-intervention, research-action, participatory research, collaborative research, emancipator research: beyond an apparent plurality of names and possible polysemy, there is currently a movement based on the certainty, on a posture, that research is meaningful and can only be efficient if it is implemented with and for people, at all stages of the process, rather than using them as subjects (which are now referred to as "participants" in experimental studies). This movement, which originated in the second half of the 20th century with Dewey and Lewin (Anadon and Savoie-Zajc, 2007) and which Paulo Freire's (1970) thinkings and actions have particularly marked, is mainly developed in certain geographical areas such as Africa, South America or Canada, essentially in the human and social sciences sector, but also in more technical or "tough" sectors.

With Sebillon (2007), we can admit 3 epistemological models of research in relation to the researcher's position:

- The laboratory model: the researcher is at the origin of the study he defines. It is intended to provide generalizable, "universal" knowledge.

- The field model: the situation is pre-existing to the researcher. They must study and understand a reality given to him.

- The model of research-intervention: the researcher joins people/communities who have a problem. They participate in the dynamic of the transformation of the situation. One of the objectives is that their research

contributes to the ability of people/communities to act on this situation.

The participatory research movement is a matter of the latter. It points to an ethical posture that, linking research and action, theory and practice, upsets the positions of the researcher, that of practitioners and communities.

The fundamentals of Participatory Research were identified by Hall (1981) as follows:

- The problem originates within the community itself, which defines, analyzes and solves it;
- The aim of the research is to change the reality and improve the living conditions of the community members;
- They are involved in the whole research process;
- Participatory research appeals to powerless groups: the oppressed, the marginalized, the poor, the exploited...
- It contributes to the awareness of proper resources and mobilizes the community for self-sustaining development.
- It is a method of research that facilitates the analysis of social reality.
- Professional researchers are engaged as participants and apprentices in an activist process leading to change and possibly participating in sustainable development, especially in its social aspect.

2.2 From participation to *empowerment*

Thus, the objectives of Participatory Research go beyond mere participation: it is to contribute to the awareness of proper capacities of people belonging to oppressed groups and help trigger the action for structural changes. In other words, it is aimed at the *empowerment*. Jacquet's (1995) introductory definition: the acquisition of a right to speech and social recognition can be clarified in

such a way as to better reflect the aims of Participatory Research. Le Bosse and Lavallée (1993, quoted by Hoffman, 2000) have identified the constants present in most definitions of *empowerment* that otherwise show the possible inter structure of individual *empowerment* and collective *empowerment*. At the individual level, *empowerment* means increased self-confidence, self-esteem, initiative and control (Eisen, 1994, quoted by Hoffman). This increase of personal abilities is a cause and consequence of the social process of recognition and promotes motivation for social action (Anderson, 1991; Rapport, 1987). At the collective level, the dynamics of community *empowerment* are synergistically based on the genuine cooperation and flow of information and are carried out in political and collective actions aimed at the redistribution of resources (Hoffman, op. cit.). Thus, apart from the process of individual *empowerment* (whose an increasing interest is noted in companies wishing to give their employees responsibilities during organizational changes on which it is worth to question), *empowerment* is based on a collective awareness of social and political domination. It is worth recalling, at this level, that at the origin of his work, Paulo Freire had put the term "consciencation" thus distinguishing, while linking them, consciousness (of the oppressed and disadvantaged) and the action (of communities, researchers). The term "conscientisation" eventually prevailed for reasons of ease of translation in various languages.

Inacia D. Avila (1) distinguishes 4 levels that are involved in the *empowerment* process:

- cognitive level: awareness and organization of knowledge of reality and the causes of domination;
- psychological level: the development of self-esteem and self-confidence, necessary to make decisions;
- economic level: undertake income-generating activities in order to ensure a certain level of economic independence;
- political level: the ability to analyze one's social environment in order to bring about changes.

Participatory research in a process of *empowerment* is therefore necessarily based on political analysis, in link with the current of critical theories, and in particular on an analysis of power and authority relations. It is supported by ethical principles, in particular those of social justice: equity, restitution, procedural justice and autonomy (Hagey, 1997).

3 Some of the challenges and difficulties of the PR

3.1 Scattered power

After a period of mistrust, participatory techniques are now largely part of the tools used by research programs devoted to development. *Empowerment*, implemented for some 20 years by NGOs in the countries of the South, has been largely recovered by the World Bank and UN agencies (Falquet, 2008).

However, it is essential that researchers in the human and social sciences, including psychologists, maintain a critical view of the mechanisms of participation and pay attention to the often complex issues associated with them. The methods used by the experts of social and human sciences towards the target communities of development actions sometimes make participation the basis of all their work, even their moral and ethical foundation. Their representation of the communities with which they work is sometimes tainted by a romanticism or a manichaeian or rousseauist angelism, that of communities with original purity, guarantors of an inviolate tradition, necessarily dominated. Moreover, on the basis of a mistaken understanding of Gramsci's organic intellectual design (1983), their motivation is to promote popular knowledge face to the scientific knowledge of the dominant power. However, this globalizing vision, this binary and therefore homogenizing opposition, conceals the contradictions and issues related to power relations, factors of new balances and arrangements. According to Hall (2007), Gramsci himself would have been aware of the social and cultural complexity of what he referred as to by the term "dispersal of powers". Outside the sphere of state, power antagonisms structure social relations and civil society institutions, such as voluntary associations or religious organizations of which the "dominated" are members. The "oppressed" or the "dominated" are not

homogeneous blocks. Class oppressions, for example, are not the same as gender oppressions. Moreover, as for gender, "women" are not a homogeneous group. This category is segmented by differences in status, resources, by domination relations very clearly detectable and expressed by the participants in our research (for example, their ambiguous relationship with intellectual elite women of their ethnic communities, not part of their action group but wishing to support it). Gramsci's statement completely rejects the idea of a unified and predetermined ideological subject, for example the proletariat with its "correct" revolutionary thoughts or Blacks with their general anti-racist conscience *a priori* guaranteed (Hall, 2007). The multiplicity of antagonisms is constitutive of this "dispersed power." Understanding these contradictions does not mean forgetting or hiding them (D. Avila, 2004). On the contrary, researchers must integrate them into their intervention program, in the preliminary observation phases, interviews, negotiations and participatory feedback. It is a prerequisite for research with the participation of populations or communities to achieve its goal of awareness and transformation.

3.2 The possible discomfort of the researcher, difficulties to be lifted

Neither confined research (relative to the 1st epistemological model of Sebillon, op. cit.), nor outdoor research (relative to the 2nd model), to use the expressions of Callon, Lascoumes and Barthe (2001), but research "out of frame", participatory research shakes the professional habits and routines of the researcher, especially if they were trained in positivist scientific psychology especially in the French national context. Without mentioning all of them, there are four types of difficulties they may face:

The difficulties due to the time of the research: the time of the participants (linked among others to the deadlines specific to their activities and development projects), the time of the researcher and their team, the institutional time and the schedule of the financiers and evaluators tend or expand according to sometimes contrasting frames of references and depend on cultural perceptions likely different. Building a common time is a necessary step in the participatory research process. The times of funders and evaluators are more difficult to integrate.

The difficulties of evaluations: it is still difficult to value the work done as a process, sometimes imperceptible to certain financial criteria. However, to the extent that interest in these methods develops and where demands emerge from organizations and sectors such as that of health or labour, these difficulties are becoming tenuous and no longer a serious obstacle.

The difficulties of the spreading of the results and the recognizing of the research in the scientific community. In particular, current excellence criteria for publication of short papers in a short period of time are not adjustable to a research process that is installed in a necessarily flexible time-butting period. This type of difficulty can discourage young researchers, who are interested in the epistemological and ethical positions of Participatory Research.

The difficulties of a bi-membership: the researcher belongs to the group in the same way as the other participants (see the characteristics of the PR according to Hall, *op. cit.*), but they also have a defined professional status with specific missions including those to produce so-called scientific knowledge. This situation of a possible tug between its statutory obligations and its involvement in the group can be clarified during the phase of demystification of the researcher's power. The "helicopter research" modality - landing, collecting data and taking off again- (Ramsden and Cave, 2002), apart from the deontological and ethical problem that it raises, cannot in any way be a solution and exposes the researcher to the risk of crash by hostility or even rejection of the community involved.

4. Brief Presentation of a Participatory Research: Social Development and Recognition in Migration Contexts: Women's Share

In the current economic context of globalization and migration, the share of women is increasingly important. The early 1990s were characterized by the increasing feminization of migratory flows. In 2000, women accounted for 49% of international migrants (ILO, 2003). In some countries, they currently account for the majority of emigrants.

For a long time, this female migration took place in the context of family reunification: they were then called "the accompanists" and "joiners". Currently, it is essentially a labour migration. Women's experiences and migration strategies are diversifying. They are increasingly migrating independently, looking for work and/or better living conditions. Although their social and economic roles are still insufficiently recognized in countries or host areas, this could result in increased visibility, recognition and empowerment. In a context of globalization, marked by permanent migration - due to economic, cultural, military or climatic pressures - context in which the State is increasingly becoming a transitional, temporary place and its inhabitants increasingly stateless (Butler and Spivak, 2007), the project of social sustainability of development, this proposal to promote a state of harmony between human beings face issues of poverty, vulnerability and social inequalities. In this social grammar of inequalities (Honneth, 2000), and intra and international migration contexts, the feminization of the workforce and the feminization of poverty (Nazareth, 2003) are one of the contemporary questions about social justice. Migrant women experience the dual reality of economic injustice and cultural injustice that Fraser (2005) says two types of remedies could be addressed: redistribution and recognition. For our part, this latter dimension of social justice, namely recognition, is the one we have favoured as one of the axes of our research.

This participatory research program was part of the "Social Relations of Sex, Work and Transition" project at MESHS in Lille-North France. It was also carried by the EICOS program of the Unesco Chair for Sustainable Development in Rio de Janeiro, which Inacia d'Avila held at the time. It has been jointly implemented with migrant women from sub-Saharan Africa in France and women who have migrated from poor rural areas (Northeast) to megacities in Brazil. Living in different socio-economic and cultural contexts, they had in common to face, not only the material and symbolic antagonism characterizing the social relations of sex on which the economy of societies is based, but also, more specifically as migrants, the difficulties of access to resources (employment, housing, health, education for their children). In Brazil, the research was carried out with women from the Northeast, living in favelas, working most often as domestic servants in the downtown of Rio. In France, women from sub-Saharan Africa were involved

in an association project: the creation of a commercial activity selling handicrafts made by them or bought in Africa as part of fair trade. This was a unique example of fair trade implemented and managed by women from the countries.

This participatory research therefore concerned two socio-cultural realities relating to the female migration phenomenon: intra-national migration in a country of the size of a continent - Brazil - where the shifting of women fleeing the misery of rural areas of the North for an employment in the megacities of the South is observed and an international migration in France of women from ancient colonies of West Africa. Each of these realities had their specificity related to economic, historical and cultural contexts but, as we pointed out, they met on common issues related to their position as migrant, dominated, prejudices targets and professionally active women. The objectives of this program were twofold and intertwined. This participatory research has been implemented as a process (aiming at the local development, promotion and institutional solidification of their group, individual and community *empowerment*) and as an evolutionary representational product on activity, self, work and on social power relations at work and outside work.

Conclusion

Our objective here was not to criticize participatory methods, whether in the context of development actions or in that of research processes. We would then go against our own actions and our research careers, both within and outside the academy. In all modesty, it was a question of taking part in the promotion of Participatory Research within the Human and Social Sciences, especially within psychology, so that it could take part in actions aimed at sustainable development. It was a question of sharing our own thoughts and questions (and sometimes our distress) as they emerged during past or in progress research actions. This critical vigilance is widely shared by researchers involved in a participatory approach, whatever its purpose. Experienced for more than thirty years, and despite the real social advances they have made possible in development programs and the dynamism of research projects, participatory approaches are still facing

criticism and questions about their effectiveness, relevance, impact and viability (D'Aquino, 2007; Hoffmann, 2000). Numerous evaluations and comparative analyses have been carried out. However, at present, and in the context of a globalized scientific policy implemented on different continents, it is still difficult to demonstrate its effectiveness and validity. Rather than giving up, it is therefore appropriate, as D'Aquino points out (*op. cit.*), to continue the practical and theoretical construction of participation by combining more important wealth of experimental knowledge with numerous but dispersed theoretical developments.

Such work, necessarily cooperative within the scientific community, will have value only if the question of ethics remains the basis so that participatory methods are not diverted for instrumental purposes.

Notes

(1) EICOS WEBSITE http://www.eicos.psycho.ufrj.br/fr/fr_cat.htm

Work references

- Anadon, M. & Savoie-Zajc, L. (2007). La recherche-action dans certains pays anglo-saxons et latino-américains : une forme de recherche participative. In M. Anadon (Ed.), *La recherche participative, multiples regards*. (Chap.1, pp.11-28). Québec : PUQ.
- Anderson, J.M. (1991). Immigrant women speak of chronic illness: the social construction of the devalued self. *Journal of Advanced Nursing*, 16,710-717.
- Butler, J. & Spivak, G.C. (2007). *L'état global*. Paris: Payot
- Callon, M., Lascoumes, P. & Barthe, Y. (2001). *Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique*. Paris : Le Seuil.
- D'Aquino, P. (2007). Empowerment et participation : comment mieux cadrer les effets possibles des démarches participatives ? <http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00157747>
- D'Avila, I. (2004). La participation ambiguë. *Courrier de la Planète*, 74,20-22.
- Eisen, A. (1994). Survey of neighborhood-based, comprehensive community empowerment initiatives. *Health Education Quarterly*, 21,235-252.
- Falquet, J. (2008). *De gré ou de force. Les femmes dans la mondialisation*. Paris : La dispute.
- Fraser, N. (2005). *Qu'est-ce que la justice sociale ?* Paris : La découverte

- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. New York: Herder and Herder.
- Gramsci (1983). *Cahiers de prison* Paris : Gallimard.
- Hagey, R. S. (1997). La recherche-participative : utilité et abus. Editorial invité. *Maladies chroniques au Canada*, 18, 3-11.
- Hall, S. (2007). *Identités et Cultures-Politiques des Cultural Studies*. Paris : Amsterdam
- Hall, B. (1979). Le savoir en tant que marchandise et la recherche participative. *Perspectives*, 19,417-434.
- Hoffman, E. (2000). La délicate mesure du difficilement visible-les écueils de l'intégration de l'aspect « genre » dans les évaluations de projet. Communication présentée à la Chaire Quételet, Louvain-la-Neuve, novembre.
- Honneth, A. (2000). *La lutte pour la reconnaissance*. Paris : Cerf.
- Honneth, A. (2006). *La Société du Mépris : vers une nouvelle théorie critique*. Paris : La Découverte.
- Jacquet, L. (1995). *Développement au masculin, féminin. Le genre, outils d'un nouveau concept*. Paris : L'Harmattan
- Le Bosse, Y. & Lavallée, M. (1993). Empowerment et psychologie communautaire. Aperçu historique et perspectives d'avenir. *Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale*,18,7-20.
- Ramsden, VR. & Cave, AJ. (2002). Participatory methods to facilitate research. *Can Fam Physician*, 48,548-549.
- Nazareth, Juliana (2003). "Na hora que tá em sufoco, um ajuda o outro. Um Estudo sobre Famílias Chefiadas por Mulheres Urbanas de Baixa Renda". Dissertação de Mestrado. EICOS/ UFRJ.
- Rappoport, J. (1987). Terms of empowerment/exemplars of prevention : toward a theory for community psychology. *American Journal of Community Psychology*, 15, 121-148.

AN ONOMASIOLOGICAL APPROACH TO TEACHING THE AFFIRMATIVE FORMS OF ENGLISH MODALS TO ADVANCED EFL LEARNERS

Moussa OUATTARA

Université de Dédougou, Burkina Faso

ouattmouss@gmail.com

Abstract

Though modal verbs are frequent in English, previous research has proved that, till university, even in the English department where English is used as a medium of instruction, students do not master the meanings of the affirmative forms of English modals. As learners have difficulties to use them appropriately and to recognize their right meanings, some EFL teachers recognize that modals are difficult to learn or even to teach since there is no available framework for their teaching. Moreover, modals are introduced into many EFL textbooks from a semasiological perspective to the detriment of an onomasiological one. To make up for this gap for an effective teaching of modals, this article aims at providing a framework for teaching English modals to advanced learners of English as a Foreign Language (EFL). It focusses on the production and the comprehension of the deontic and epistemic meanings of the affirmative forms of modals. To draw up the suggested framework we used data from a previous research undertaken in the Department of Anglophone Studies at Joseph Ki-Zerbo University (former University of Ouagadougou). The suggestions in the framework are based on errors made by students. The current framework argues for a four-step onomasiological approach to an effective teaching of the affirmative forms of English modals to advanced EFL learners.

Key words: deontic, epistemic, modal, EFL teaching, onomasiology

Résumé

Bien que les verbes modaux soient fréquents en anglais, des recherches antérieures ont prouvé que, jusqu'à l'université, même dans le département d'anglais où l'anglais est utilisé comme moyen d'enseignement, les étudiants ne maîtrisent pas le sens des formes affirmatives des modaux anglais. Comme les apprenants ont des difficultés à les utiliser correctement et à reconnaître leurs significations correctes, certains enseignants de l'Anglais comme Langue Etrangère reconnaissent que les modaux sont difficiles à apprendre ou même à enseigner car il n'y a pas de cadre disponible pour leur enseignement. De plus, les modaux sont introduits dans de nombreux manuels

ISSN 2709-5002

EFL dans une perspective sémasiologique au détriment d'une perspective onomasiologique. Pour combler cette lacune pour un enseignement efficace des modaux, cet article vise à fournir un cadre pour l'enseignement des modaux anglais aux apprenants avancés de l'anglais comme langue étrangère (EFL). Il se concentre sur la production et la compréhension des significations déontiques et épistémiques des formes affirmatives des modaux. Pour élaborer le cadre suggéré, nous avons utilisé les données d'une recherche antérieure entreprise au Département d'Etudes anglophones de l'Université Joseph Ki-Zerbo (anciennement Université de Ouagadougou). Les suggestions du cadre sont basées sur les erreurs commises par les étudiants. Le cadre actuel plaide en faveur d'une approche onomasiologique en quatre étapes pour un enseignement efficace des formes affirmatives des modaux anglais aux apprenants d'EFL avancés.

Mots clés : déontique, épistémique, modal, enseignement EFL, onomasiologie

Introduction

As an English language teacher in Burkina Faso, we noticed that first-year students of the department of Anglophone studies at Joseph Ki-Zerbo University rarely used modals in their speech, and those who used some did it so often inappropriately. If these advanced learners to whom English is a medium of instruction failed to use modals appropriately, it might be due to the intricated meanings that modals express, as recognized by some grammarians (G. Leech, 1987; R. Wardhaugh, 2003). The meanings are not only difficult to learn, they are even difficult to teach (M. Celce-Murcia and D. Larsen-Freeman, 1983). Modals are introduced into EFL textbooks from a semasiological perspective and they are taught throughout the same approach because teachers have no other perspective at hand. The outcome of this teaching perspective demonstrates that at advanced level, namely in the English Department at university where English is used as a medium of instruction, learners do not master the meanings of modals and they use modals inappropriately whether the affirmative forms are concerned (M. Ouattara, 2009) or the negative ones (M. Ouattara, 2015). Therefore, the effectiveness of the semasiological approach to the teaching of modals is questionable whether the recognition of modals or their production are involved. The semasiological approach being defective, this paper suggests a new perspective to the teaching of modals with an elaborate framework. This new approach, which is the onomasiological one, draws data from the analysis

of learners' errors induced by the existing approach (M. Ouattara, 2009). The onomasiological framework unfolds four steps to teach English modals effectively in advanced level once the forms of modals have been introduced at early stages of learning. It will help teachers to improve their methods, and learners to study methodologically step by step.

1.1. Modals in English corpora

Many corpora studies have revealed that modal auxiliaries, or “core/principal/central modals” or “primary modals” as they have been called by R. Facchinetti et al. (2003, p. vi), or “modals” for short, following G. Leech (1987, p. 71), are frequent in English (G. Leech et al., 2009; F. Seggewiß, 2012; S. Kranich and V. Gast, 2015) though they are more frequent in speech than in writing (G. Leech et al. 2001). An analysis of two corpora from 1961 and two corpora from 1991 reveals that the use of modal auxiliaries to express epistemic modality has increased significantly at the expense of lexical modals (S. Kranich and V. Gast, 2015) and the trends are the same in scientific texts (S. Kranich, 2011). However, some modals are more frequent than others and the frequency may vary from spoken English to written English. In some corpora, G. Leech et al. (2009) have found that core modals are declining in use whereas semi-modals are increasing in use from 1961 to 1991/2. Individual modals too decline or increase in use (F. Seggewiß, 2012).

Besides their frequency, the meanings of modals are changing as S. Kranich and V. Gast (2015) observe that modals are gradually using their deontic meanings and getting specialized while M. G. Krug (2000) remarks that quasi-modals and semi-modals are more and more used to express deontic modality.

1.2. Modality and morpho-syntax of modals

In commonplace dictionaries, modality is often confused with mood and confined to the province of the verb so that it has no entry or is referred to the lexicon ‘modal’ (S. Wehmeir et al. 1974, 2000). Though mood and modality are linked, a distinction should be made between modality and tense

or aspect (F. R. Palmer, 2001). To do so, R. Salkie (2009) proposes four criteria for modality; but F. R. Palmer (1986) sets six semantic and pragmatic criteria to define modality: proposition, subjectivity, factuality, epistemic and deontic, possibility and necessity, mood.

Proposition refers to the content of the sentence as in a) *You are right* whereas modality refers to the speaker's attitude or opinion towards this content as in b) *You may be right*. In a), the speaker asserts that the addressee is right but in b) he hedges his assertion.

Palmer's second criterion, subjectivity, highlights the difference between proposition and modality as he states, "If modality is concerned with the attitudes and opinions of the speaker, subjectivity is clearly basic" (F. R. Palmer, 1986, p. 17). This subjectivity can be speculative, deductive, assumptive etc. (F. R. Palmer, 2001).

Another criterion to be taken into account in defining modality is factuality, that is analyzing the facts related by the speaker. If there is a commitment of the speaker to the truth of the statement, there is no modality such as *It is raining*, where the speaker asserts straightforwardly that it is raining.

The fourth criterion, the deontic and epistemic interpretation relates to the meanings of modals, and the types of meanings are diversely called "epistemic modality" and "root modality" (F. R. Palmer, 1986; P. Larreya, 2009), "epistemic modality" and "deontic modality" (F. R. Palmer, 1986), "logical probability use" and "social interactional use" (M. Celce-Murcia and D. Larsen-Freeman, 1983). Scholars agree that core modals have at least two ways of interpretation and the common terms used for the typology of modality are deontic modality and epistemic modality, the former interpretation appealing to the will and social interactions as in *They may go next week* (they are permitted to go), and the latter calling for probability as in *They may go next week* (they will probably go).

The fifth criterion of modality is the expression of possibility and necessity. As F. R. Palmer (1986, p. 20) remarks, "Where epistemic and deontic modality are so clearly linked, the link depends upon possibility and necessity". This link is fostered by negation, notably by the negation of the modals *may* and *must*. In fact, in epistemic modality, the negation of *may* (expressing *possibility*) is rendered whether by *may not* (meaning *it is possible that*) or by *can't* (meaning *it is not possible that*) whereas in deontic modality the

negation of *must* (expressing *necessity*) is conveyed whether by *may not* (meaning *it is not necessary that*) or by *can't* meaning *it is necessary not that* (F. R. Palmer, 1986). So, in epistemic modality, *may not* expresses a positive fact and *cannot* a negative one while it is the reverse in deontic modality.

The last criterion is the distinction to be made between mood and modality. Cross-linguistically, it is sometimes difficult to draw the distinction between mood and modality (F. R. Palmer, 2001). Mood is an inflection of the verb but it has declined (G. Leech et al. 2009) and the subjunctive mood “has died out” (F. R. Palmer, 2003, p. 3). As for F. R. Palmer (1990) mood is part of modality as it is one means to express modality. R. Huddleston and G. K. Pullum (2002, p. 52) state that “mood is a matter of grammatical form, modality a matter of meaning” and “the main markers of mood in English are the modal auxiliaries CAN, MAY, MUST, WILL, SHALL, together with a few less central ones”.

Regarding the criteria above, the paradigmatic lexical items that comply with them are morphologically: WILL, SHALL, CAN, MAY, MUST and OUGHT TO (F. R. Palmer, 2001). However, R. Quirk et al. (1985) says that OUGHT TO, as well as DARE and USED TO are marginal modals, or in the terms of G. Leech et al. (2009), semi-modals. So, the undisputed modals are WILL, SHALL, CAN, MAY, and MUST. To these modals are added WOULD, SHOULD, COULD, and MIGHT which function as historical past form of the modals WILL, SHALL, CAN and MAY but have acquired the status of modals (M. Celce-Murcia and D. Larsen-Freeman, 1983; G. Leech et al. 2009; E. Leiss and W. Abraham, 2014).

Central modals (Palmer, 1990) are distinguished from their phasal counterparts known as periphrastic modals (*be able to, be to, be going to etc.*) and from modal-like forms (*had better, would rather, would like etc.*) (M. Celce-Murcia and D. Larsen-Freeman, 1983).

Syntactically, core modals are those which conform to the NICE constructions (R. Huddleston and G. K. Pullum, 2002). NICE is an acronym standing for the distinctive properties of modals and refers to Negation, Inversion, Code and Emphasis as defined in the following terms:

‘Negation’ is clear; ‘Inversion’ means subject–auxiliary inversion; ‘Emphasis’ means emphasis on an auxiliary realised by heavy stress. ‘Code’ is the least transparent of the four terms. The idea is that when

someone says *He has seen it* and I reply by saying *I have too*, I am speaking in a kind of code: such clauses can't be understood without a key. The key is provided by the preceding context, which in this example enables us to interpret *I have too* as "I have seen it too". (R. Huddleston and G. K. Pullum, 2002: 93)

We wish to conclude this subsection with P. Portner (2009, p. 1):

I am not too comfortable trying to define modality, but a definition provides a useful place to start: modality is the linguistic phenomenon whereby grammar allows one to say things about, or on the basis of, situations which need not be real.

The modals WILL, SHALL, CAN, MAY, MUST, WOULD, SHOULD, COULD, and MIGHT, are the words that comply the most with the properties of modality. The meanings expressed by modals fall into different types of modality.

1.3. The types of meanings of modals

P. Palmer (2001) has distinguished two main types of modality: propositional modality and event modality. Propositional modality refers to the speaker's judgment of the proposition, and is composed of epistemic and evidential systems. As for event modality, it is about the attitude of the speaker towards a potential future of an event. Its components are deontic and dynamic systems. There are other categories which are better studied with mood cross-linguistically. However, in English, F. R. Palmer (2001) recognizes three types of modality: epistemic modality, deontic modality and dynamic modality. Palmer (1990, 2001)'s dynamic modality is questioned, and even rejected by some scholars as a type of modality (P. Larreya, 2009; R. Salkie, 2009). The types of modality well-established are deontic and epistemic. So, each core modal expresses a deontic meaning and an epistemic meaning. Among these types of meanings there are different kinds of meanings in English.

1.3.1. The deontic use of modals

The kinds of meanings expressed through the deontic use of modals are request, invitation, giving permission, advisability, necessity, and obligation (M. Ouattara, 2009; R. Wardhaugh, 2003; J. Krupp and L. Tenuta, 2002; G. Leech, 1987; F. R. Palmer, 1986; R. Huddleston, 1984; A. Lhéréte and J. M. Ploton, 1990). In this paper we shall consider the deontic use as a type of meaning with the following kinds of meanings expressed by different modals:

- request: COULD, CAN, WOULD, WILL, MAY, MUST, SHALL, SHOULD;
- invitation: SHALL, WOULD, COULD, CAN, MIGHT;
- permission: MAY, COULD, CAN, MIGHT;
- advisability: SHOULD;
- necessity: MUST;
- obligation: MUST, SHALL, WILL.
-

The different meanings that modals express through the deontic use can be ranked from request by the means of questions to statement of an obligation. The request can be an invitation, a general request or a request for permission. If it is a request for permission, the permission can be granted using modals. The speaker's statement may not be a permission but a piece of advice or a recommendation; in that case, the addressee may not take the recommendation or the piece of advice into account. But if the speaker believes that the recommendation is worth being considered, they use a modal of necessity. Still, the addressee might overlook the necessity. Then the speaker will use a modal of obligation, the source of such an obligation can be the speaker themselves or external factors such as the law, the rules etc. In case the speaker uses a modal of obligation, they expect the addressee to fulfill a duty otherwise an event might occur against him. To express the occurrence of such an event, the speaker will use a modal, however this modal will no longer be of deontic modality but of epistemic modality.

1.3.2. The epistemic use of modals

Epistemic modality is the second type of modality expressed by English modals. Alethic modality, which is a logical use of modals, is a term used in modal logic and is near to epistemic modality; but, as A. Papafragou (2000) observes, many linguists ignore it in their discussions because it is link to the notion of epistemic modality. It is ignored in this paper as it is not morphologically distinct from epistemic modality in English. Epistemic modality refers to the judgement of the proposition by the speaker. F. R. Palmer (2001) notes that there are three types of this kind of judgement: the speculative, which expresses uncertainty, the deductive, that shows inferences from observable evidence, and the assumptive indicating inferences from generally known facts. The kinds of epistemic meaning expressed by modals are, with increasing certainty: possibility, probability and certainty (G. Leech, 1987; M. Celce-Mercia and D. Larsen-Freeman, 1983; M. Ouattara, 2009). Modals can be split up into the kinds of meaning as follows:

- possibility: (increasingly) COULD, MIGHT, CAN, MAY;
- probability: (increasingly) SHOULD, OUGHT TO, MUST;
- certainty: (increasingly) MUST, WILL and then SHALL (normal certainty), SHALL and then WILL (emphatic certainty).

The possibility can be theoretical or factual, that is speculative, whereas the probability is based on earlier information, that is, it is a deduction. Certainty calls up promise, prediction, or agreement. As epistemic modality is about judgement, the prediction or inference can be absolutely certain (WILL), very strong (MUST), strong (SHOULD), less strong (MAY), or weak (COULD/MIGHT).

We have shown above that the two types of modality are expressed through different kinds of meanings. The same modals are used to express both types. The question one might ask is to know how an EFL learner can make the difference between an epistemic meaning and a deontic one.

1.4. Deontic vs epistemic meanings

Some authors have set criteria to distinguish the deontic interpretation from the epistemic one (F. R. Palmer, 1986; M. Celce-Murcia

and D. Larsen-Freeman, 1983; A. Lhéréte and J. M. Ploton, 1990; M. Ouattara, 2009). The following criteria for the differentiation may be taken into account: the speaker's subject, the speaker's action orientation (time), the speaker's intention focus, the paraphrase, the periphrastic equivalence, the speaker's point of view. The distinction is summarized in M. Ouattara (2009).

Distinctive features of meanings (adapted from M. Ouattara, 2009, p. 37)

Distinctive features		Epistemic	Deontic
Speaker's subject is of		higher social status	lower social status
Speaker's action orientation (time)		present or past	future
Speaker focuses intention on		predicate	subject
Paraphrase		adverbs and adjective	past participle
Periphrastic equivalence	will	to be about to	to be apt to
	can	to be likely to	to be permitted to
	may	to be liable to	to be allowed to
	shall	to be bound to	to be to
	must	to be sure to	to be obliged to
Speaker's point of view is		based on knowledge or beliefs or opinion	about acts to be performed

According to M. Ouattara (2009), when the speaker's subject, that is the addressee, is of a higher social status in relation to the speaker's, the modal is likely to have an epistemic interpretation, otherwise it is a deontic modal. So, MAY is likely to be epistemic (expressing possibility) in *You may go* when the speaker is a student and the addressee is a teacher, whereas it is likely to be deontic (giving permission) if the speaker is a teacher and the addressee a student. Moreover, if the time involved in the speaker's action orientation is present or past, the modal is likely to be epistemic; but if the time involved is future, the modal is likely to be deontic. For example, MUST is deontic in *You must do your homework* (= from now on to future) but it is epistemic in *The teacher must be sick* (= from past till now). Furthermore, if the speaker focuses the intention on a character more or less specific to the addressee (genetic, authority, permission or duty), the modal would be deontic whereas if the intention is focused on the chances of occurrence it is likely to be epistemic. In the first case the focus is on the subject of the sentence but

in the second it is on the predicate. Therefore, MAY is epistemic in *They may win the match* (the focus is on the occurrence of victory, so on the predicate *win the match*), but it is deontic in *You may go out* (permission is conferred to the addressee, so the focus is on the subject of the sentence *You*). Besides, epistemic modals are paraphrased by adverbs or adjectives (possibly/possible, certainly/certain etc.) whereas deontic modals are paraphrased with the past participle (to be permitted to, to be obliged to etc.). In the same vein, a modal can be replaced by its periphrastic equivalence to know whether it is deontic (for instance, the periphrastic equivalence of CAN is TO BE PERMITTED TO) or epistemic (the periphrastic equivalence of CAN is TO BE LIKELY TO). Finally, if the speaker's statement is based on their knowledge or beliefs or opinion from which they want to deduce the occurrence of an event, the modal is likely to be epistemic as MAY in *You may go before I arrive* (= *knowing that your agenda is overloaded and I cannot retain you*), but if they talk about something that is to be done, the modal would be deontic as MAY in *You may go before I arrive* (= *I allow you to leave before I arrive*). The criteria most often overlap and they all need to be applied to a single modal to qualify its use as deontic or epistemic.

It appears that modals are frequent in English though their degrees of frequency differ. They express two main types of meaning inside which there are different kinds of intricated meanings. However, some criteria can be fixed to disambiguate the meanings. The framework provides ways to teach the meanings of modals.

2. Methodology

Our framework is built on the data provided by M. Ouattara (2009) through his analyses of students' errors in the recognition and production of modals. The analyses revealed how much students knew about modals. M. Ouattara (2009) wanted to find out how well first-year students of the department of Anglophone Studies understood the meanings of modals and how appropriately they could use them. Knowing that those students are EFL learners and that the comprehension and production of modals are also context-dependent, an interlanguage pragmatics approach was adopted to comply with G. Kasper and K. R. Rose (2002, p. 5)'s definition:

As the study of second language use, interlanguage pragmatics examines how nonnative speakers comprehend and produce action in a target language. As the study of second language learning, interlanguage pragmatics investigates how L2 learners develop the ability to understand and perform action in a target language.

Interlanguage in G. Kasper and K. R. Rose (2002)'s definition states that comprehension and production are part of EFL learning. Investigations in interlanguage pragmatics appeal to specific data collection techniques and instruments.

There are two types of data collection techniques in interlanguage pragmatics (G. A. Schauer, 2009). The first type is related to pragmatics awareness and include diaries, verbal protocols, rank-ordering task, multiple choice questionnaires and multimedia instruments. The second type concerns the evaluation of the learner's production and is composed of observation of natural occurring data, production questionnaires, elicited conversation and role-plays, and multimedia instruments. Despite the availability of many research tools, W. Turnbull (2001) notes that the tool depends on the objective of the researcher as some instruments are costly and others are time-consuming. In his study, M. Ouattara (2009) used a Written Discourse Completion Tasks (WDCT), as acknowledged by W. Turnbull (2001), L. M. Nurani (2009) and A. Martínez-Flor and E. Usó-Juan (2011) to be easier and quicker. He combined the WDCT with a Multiple-Choice Questionnaire (MCQ) format.

The results of M. Ouattara (2009) were of two sorts. They displayed the degree of recognition of the meanings of modals by students on the one hand, and showed the level of mastery of the production of modals on the other hand. They revealed that students are average in the recognition of the meanings of the English modals while they performed better in deontic meanings than in epistemic meanings as the performance in the latter is under average. The low performance was due to the avoidance of meanings and to their confusion with one another. As for the production of modals the general level of students were insufficient and is by the way inferior to that of the recognition of modals. In production, students performed better in deontic meanings than in epistemic meanings while they confused modals or

avoid them. Whether it is recognition or production, students had modality tendencies, that is they used some modals more frequently than others or frequently attributed some meanings to modals.

The current framework is elaborated taking into account students' performances. Where students were found to be successful, no solution is provided in the framework as the results are taken for granted and are assumed to reflect the effectiveness of the semasiological approach. On the contrary, the items on which failures were recorded, and they are numerous, are assumed to display the limits of the approach used. So the current framework provides a new way, an onomasiological approach, to facilitate the teaching of modals.

All the failures in relation with recognition and production are taken into account and include students scores, their modality tendencies and their confusion of modals as well as meanings. The framework also refers to students' avoidance of modals as avoidance is assumed to be a lack of confidence in using modals.

3. Results and discussion

In many EFL English textbooks, modals are introduced from a semasiological perspective but we argue for an onomasiological perspective too. The difference between the two concepts is the following:

The distinction between semasiology and onomasiology, in other words, equals the distinction between *meaning* and *naming*: semasiology takes its starting point in the word as a form, and charts the meanings that the word can occur with; onomasiology takes its starting point in a concept, and investigates by which different expressions the concept can be designated, or named. Between the two, there is a difference of perspective: semasiology starts from the expression and looks at its meanings, onomasiology starts from the meaning and looks at the different expressions. (D. Geeraerts, 2010, p. 23)

In beginning and intermediate levels, the forms of modals are taught, that is in primary and secondary schools teachers move from the form of modals to their meanings. But we suggest they also teach the meanings of

modals by moving from meanings to modals so that students will understand the right meanings of modals and use them appropriately in advanced level. The onomasiological approach to the teaching of the affirmative forms of modals is unfolded in four steps as early suggested in M. Ouattara (2009).

3.1. Explicate the context of the use of modals

The first step to teach the meaning of modals is to contextualize the discourse. The teacher should describe the context of use referring to the participants (addressor and addressee) and the relations between them, the presupposition, and the implicature as an effective use and understanding of modals requires the awareness of the pragmatic context of the discourse. Having set the scene, the teacher should state the type of meaning intended by the speaker.

3.2. Explain the differences between the types of meanings

After the enlightenment of the context, the teacher should explain the types of meanings for the learners to differentiate them through the speaker's subject, his action orientation, his intention and point of view. The teacher needs to say whether the message is about the deontic modality or the epistemic one while he states the differences between both types. He then paraphrases modals and gives their periphrastic equivalences.

Dealing with recognition or with production, the teacher should lay emphasis on epistemic modality, and more on epistemic modality in production.

Once the limits of the types of meanings have been delineated and the synonyms provided, the teachers can detail the types of meanings by giving their kinds.

3.3. Explain the differences between the kinds of meanings

As learners have been made aware of the distinctive features of the types of meanings of modals, the teacher explains the differences between the kinds of meanings. He should tell them that each type of meaning is composed of different kinds of meanings. The deontic use expresses request, invitation, permission, advisability, necessity, and obligation whereas the

epistemic use shows possibility, probability, and certainty.

In recognition, as the deontic modality is concerned, the order of importance for the teacher, that is the order in which the teacher should lay emphasis should be obligation, advisability, giving permission, probability, certainty, possibility, invitation, general request, asking for permission, and necessity. In production, the meaning on which the teacher should most lay the emphasis is probability. It should be followed by giving permission, possibility, general request, advisability, certainty, necessity, invitation, obligation, and asking permission. To be able to master those meanings, advanced learners should be immersed into the environment of modals.

3.4. Encourage the use of modals

The teacher needs to encourage learners to read texts containing modals but he should also urge them to use modals. In his teaching, the focus should be on the production of modals instead of on the recognition.

In the recognition, the teacher should draw learners' attention first on the modal MUST, and then in order on MAY, SHOULD, WILL, SHALL, CAN, and MIGHT. In production, the emphasis order should be WILL, MUST, CAN, SHOULD, MAY, COULD, WOULD, SHALL, and MIGHT.

Conclusion

Modals are frequent in the English language as language is made up with objectivity and subjectivity. Modals are part of the subjectivity of language and are used obviously by native speakers. However, they are difficult to learn by foreign language speakers or even to be taught by non-native speakers of English. This might be due to the fact that the same modal may express two different types of meanings wherein there are different kinds of meanings. Traditionally modals are taught with a semasiological approach, which is efficient from a morpho-syntactical viewpoint. But it shows its limits from a semantic point of view. So the semasiological approach needs an onomasiological approach as a complementary one in advanced level. This approach is harbored by semantics and pragmatics and enables a better comprehension and production of modals in four steps.

Références

- CELCE – MURCIA Marianne and LARSEN – FREEMAN Diane, 1983, *The grammar book: An ESL/EFL teacher's course*, Rowley, Massachusetts, Newbury House.
- FACCHINETTI Roberta, KRUG Manfred G. and PALMER Frank Robert (2003) *Modality in contemporary English*, Berlin; New York, Walter de Gruyter.
- GEERAERTS Dirk, 2010, *Theories of lexical semantics*, Oxford, Oxford University Press.
- HUDDLESTON Rodney, 1984, *Introduction to the grammar of English*, Cambridge, Cambridge University Press.
- HUDDLESTON Rodney and PULLUM Geoffrey Keith, 2002, *The Cambridge grammar of the English language*, Cambridge, Cambridge University Press.
- KASPER Gabriele and ROSE Kenneth R., 2002, *Pragmatic development in a second language*, Oxford, Blackwell.
- KRANICH, Svenja (2011) "To hedge or not to hedge: the use of epistemic modal expressions in popular science in English texts, English–German translations, and German original texts." *Text and talk*, 31(1), p. 77–99.
- KRANICH Svenja and GAST Volker, 2015, "Explicitness of epistemic modal marking: recent changes in British and American English." In ZAMORANO-MANSILLA Juan Rafael, MAIZ Carmen, DOMINGUEZ Elena and MARTIN DE LA ROSA M^a Victoria (eds.), *Thinking modally: English and contrastive studies on modality*, Cambridge, Cambridge Scholars, p. 3-22.
- KRUG Manfred G., 2009, *Emerging English modals: a corpus-based study of grammaticalization*, Berlin; New York, Mouton de Gruyter.
- KRUG Manfred G., 2009, "Modality and the history of English adhortatives". In SALKIE Raphael, BUSUTTIIL Pierre and VAN DER AUWERA Johan (eds.), *Modality in English: theory and description*, Berlin, New; York, Mouton de Gruyter, p. 315-347.
- KRUPP Joseph and TENUTA Lisa, 2002, *The modal book: around the world with Joe and Lisa*, Montpellier, Pro Linga.
- LARREYA, Paul, 2009, "Towards a typology of modality in language." In

- SALKIE Raphael, BUSUTTIL Pierre and VAN DER AUWERA Johan (eds.). *Modality in English: theory and description*, Berlin, New York, Mouton de Gruyter, p. 79-103.
- LEECH, Geoffrey, 1987, *Meaning and the English Verb* (2nd ed.), London, Longman.
- LEECH Geoffrey, HUNDT Marianne, MAIR Christian and SMITH Nicholas, 2009, *Change in contemporary English: a grammatical study*, Cambridge, Cambridge University Press.
- LEECH Geoffrey, RAYSON Paul and WILSON Andrew, 2001, *Word frequencies in written and spoken English*, London and New York, Routledge.
- LEISS Elisabeth and ABRAHAM Werner, 2014, Introduction. In Elisabeth Leiss and Werner Abraham (eds.) *Modes of modality: modality, typology, and universal grammar*. Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins, p. 1-16.
- LHERÈTE Annie and PLOTON Jean-Michel, 1990, *L'anglais pratique : grammaire expliquée*, Paris, Longman France.
- MARTÍNEZ-FLOR Alicia & USÓ-JUAN, Esther, 2011, "Research methodologies in pragmatics: eliciting refusals to requests." *Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada ELIA* 11, p. 47-87.
- NURANI Lusia Marlina, 2009, "Methodological issue in pragmatic research: Is discourse completion test a reliable data collection instrument?" *Methodological Issue in Pragmatic Research* 17(8), 667-678.
- OUATTARA Moussa, 2009, *The use of English modals by first year students of the Department of Anglophone Studies*, Maîtrise dissertation, University of Ouagadougou, Department of Anglophone Studies.
- OUATTARA Moussa, 2015, *The pragmatic use of negation with English modals by first – year students of the Department of Anglophone Studies*, Master dissertation, Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo University, Department of Anglophone Studies.
- PALMER Frank Robert, 1986, *Mood and modality*, Cambridge, Cambridge University Press.
- PALMER Frank Robert, 2003, "Modality in English: theoretical, descriptive and typological issues." In FACCHINETTI Roberta, KRUG Manfred G. and PALMER Frank Robert (eds.) *Modality in contemporary English*, Berlin; New York, Walter de Gruyter, p. 1–17.
- PALMER Frank Robert, 1990, *Modality and the English modals* (2nd ed.), New York and London, Routledge.
- PALMER Frank Robert, 2001, *Mood and modality*, Cambridge, Cambridge University Press.
- PAPAFRAGOU Anna, 200, *Modality: issues in the semantics-pragmatics*

- interface, Oxford, Elsevier Science.
- PORTNER Paul, 2009, *Modality*, Oxford, Oxford University Press.
- QUIRK Randolph, GREENBAUM Sidney, LEECH Geoffrey and SVARTVIK Jan, 1985, *A Comprehensive Grammar of the English Language*, London and New York, Longman.
- SALKIE Raphael, 2009, “Degrees of modality.” In SALKIE Raphael, BUSUTTIL Pierre and VAN DER AUWERA Johan (eds.), *Modality in English: theory and description*, Berlin, New; York, Mouton de Gruyter, p. 79-103.
- SCHAUER Gila A., 2009, *Interlanguage pragmatic development: the study abroad context*, London and New York, Continuum.
- SEGGEWIß Friederike, 2012, *Current changes in the English modals – a corpus-based analysis of present-day spoken English*. PhD dissertation, Albert-Ludwigs-Universität.
- TURNBULL William, 2001, *An appraisal of pragmatic elicitation techniques for the social psychological study of talk: the case of request refusals*. *Pragmatics* 11(1), p. 31-61.
- WARDHAUGH Ronald, 2003, *Understanding English grammar. A linguistic approach* (2nd ed.), Oxford, Blackwell.

SCIENCES
HUMAINES
& SOCIALES

SOCIOLOGIE

**EFFETS NEGATIFS DES EFFECTIFS PLETHORIQUES SUR
L'EFFICACITE INTERNE DANS LES ETABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT POST-PRIMAIRES DANS LA VILLE DE
OUAGADOUGOU**

Sibiri Luc KABORE

Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique, Ouagadougou
lucsikab@gmail.com

Zouanso SOULAMA/COULIBALY

Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique, Ouagadougou
zouanso@yahoo.fr

Windlanaba Etienne KABORE

Doctorant en Sociologie à l'Université Pr Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou
kabore.etienne@yahoo.fr

Résumé

La problématique des effectifs pléthoriques dans les établissements d'enseignement post-primaire est une préoccupation pour les acteurs de l'éducation. En effet, ils influent sur le rendement scolaire, la qualité de l'enseignement, l'efficacité interne et sont parfois cause d'indiscipline dans les classes. La région du Centre n'échappe pas à ce phénomène quand on sait que c'est la région la plus peuplée du pays, en témoignent les statistiques de la commune de Ouagadougou. C'est fort de cela que nous avons voulu déterminer l'impact des effectifs pléthoriques sur l'efficacité interne dans les établissements dans le présent article. Afin de traiter de l'impact des surcharges des classes sur l'organisation pédagogique, matérielle et les résultats scolaires, nous avons adressé des outils d'enquêtes auprès des acteurs de l'éducation. Les données collectées ont été couplées à la recherche documentaire pour donner de la consistance à l'analyse. Des résultats, les acteurs de l'éducation interrogés ont reconnu que la pléthore d'effectif dans les salles influe sur la discipline scolaire,

L'organisation matérielle et pédagogique de la classe, les taux de promotions, de redoublement et d'abandon. C'est pour cette raison que nous avons proposé la construction de salles de classe et le recrutement des enseignants en quantité et en qualité suffisante. Au demeurant, l'engagement de la communauté éducative est indéniable dans la résorption des problèmes de pléthore d'effectif dans les établissements d'enseignement post-primaire.

Mots-clés : Influence, effectifs pléthoriques, efficacité interne, établissements d'enseignement, post-primaire.

Abstract

The problem of overcrowding in post-primary education establishments is a concern for those involved in education. In fact, they influence academic performance, the quality of teaching, internal efficiency and are sometimes the cause of indiscipline in the classroom. The Center region is no exception to this phenomenon when we know that it is the most populated region in the country, evidenced by statistics from the commune of Ouagadougou. It is with this in mind that we wanted to determine the impact of overcrowding on internal efficiency in establishments in this article. In order to deal with the impact of class overloads on the pedagogical, material and academic results, we sent survey tools to those involved in education. The data collected were combined with documentary research to give consistency to the analysis. From the results, the education stakeholders interviewed recognized that the plethora of students in the classrooms influences school discipline, the material and pedagogical organization of the class, the promotion, repetition and dropout rates. It is for this reason that we have proposed the construction of classrooms and the recruitment of teachers in sufficient quantity and quality. Furthermore, the commitment of the educational community is undeniable in overcoming the problems of plethora of enrollment in post-primary education establishments.

Keywords : Influence, overcrowding, internal efficiency, educational establishments, post-primary.

Introduction

L'explosion démographique et l'insuffisance des structures d'accueil constituent des casse-tête pour les gestionnaires des systèmes éducatifs africains. L'explosion des effectifs d'élèves accentue la crise de l'école. On note en effet, une insuffisance des infrastructures et capacités d'accueil des établissements qui n'augmentent pas proportionnellement à l'accroissement du nombre d'élèves. Ces effectifs pléthoriques ont un impact significatif sur le rendement scolaire des élèves. ATANGA (2012) dépeint cette réalité dans les établissements au Cameroun. Selon elle, l'enseignant n'arrive pas à dispenser convenablement ses cours, encore moins à suivre de près chaque

élève. Il n' « avance » qu'avec ceux qui parviennent à suivre son rythme et tant pis pour les canards boiteux. L'autre problème se pose au niveau des évaluations. C'est sûr qu'avec plus d'une centaine d'élèves, l'enseignant est amené à faire le moins de devoirs. Par conséquent, il est très difficile de connaître le niveau réel d'un élève surtout sur la base d'une ou de deux notes.

Pour Séraphin ASSONGO cité par ATANGA. (2012), les effectifs pléthoriques sont à la base de l'échec et des déperditions scolaires car un enseignant qui doit préparer son cours, le dispenser, ensuite évaluer ses élèves et effectuer des corrections, ne peut s'en sortir avec 150 ou 180 élèves dans une classe. En effet, la pléthore d'effectifs dans les classes en zone urbaine se positionne comme l'une des preuves des problèmes cruciaux de l'éducation nationale en général et dans les établissements du post-primaire de la ville de Ouagadougou en particulier. Elle constitue l'un des maux qui minent le système éducatif et annihilent les multiples efforts dans l'atteinte de la scolarisation universelle et des objectifs du millénaire pour le développement (OMD).

Le choix de la ville de Ouagadougou comme zone d'étude obéit à des intérêts manifestes. En effet, Ouagadougou, capitale politique du Burkina Faso est la ville la plus peuplée du Burkina Faso avec 1 475 223 habitants (MEF, 2008). Cette situation n'est pas sans influencer sur la demande d'éducation. Avec une population scolarisable sans cesse croissante et l'insuffisance des capacités d'accueils au public, s'intéresser à l'influence des effectifs pléthoriques sur le rendement interne scolaire est pour nous une nécessité et participe à l'animation de nombreuses réflexions des chercheurs en éducation dans l'amélioration de l'efficacité interne du système éducatif burkinabè.

Le présent article est structuré autour de deux grandes sections. La première expose la méthodologie et la deuxième présente les résultats et la discussion de ces résultats

Méthodologie

Selon ANGERS (1992 : 238), la population cible est « *un ensemble fini ou infini d'éléments définis à l'avance, sur lesquels portent les observations* ». Il s'agit ici

de l'ensemble d'individus sur lequel porte l'étude. Dans notre cas, la population cible est constituée des élèves de la sixième à la troisième des établissements du Marien N'Gouabi, du Lycée municipal de Sig-Noghin et du Lycée privé Arc-en-ciel. Ce sont eux qui peuvent nous permettre de cerner l'influence des effectifs pléthoriques sur l'efficacité interne de ces établissements. En plus d'eux, nous avons interrogé des professeurs, des conseillers et attachés d'éducation exerçant dans ces établissements. Acteurs principaux de la transmission des connaissances, de la prévention, de la régulation de l'indiscipline et de la gestion des archives scolaires, leur contribution dans le décryptage de notre problématique n'est pas négligeable. L'intégration des chefs d'établissements et des parents d'élèves nous a permis de disposer de données utiles à l'analyse. Si les premiers constituent les maîtres d'œuvres de la politique éducative en veillant à la gestion rationnelle du patrimoine des établissements pour l'atteinte des résultats probants, les derniers, eux, appuient le personnel administratif dans les missions qui leur sont dévolues. Ces deux derniers acteurs constituent les maillons de la chaîne de résolution des problèmes posés par les effectifs pléthoriques et leurs rôles ne sauraient passer sous silence dans la présente étude.

Dans la présente étude, l'échantillon est fait de façon aléatoire. (Dans chaque catégorie d'enquêtés (élèves, professeurs, attachés d'éducation, conseillers d'éducation, ...), nous disposons d'une base de sondage et nous choisissons au hasard un enquêté ou une enquêtée. Par exemple, au niveau des élèves, la base de sondage c'est essentiellement la liste des élèves au post-primaire et nous tirons au hasard les enquêtés. Cela veut dire que tous les élèves ont les mêmes chances d'être enquêtés. Nous faisons de même pour les autres catégories d'enquêtés). Dans notre cas, nous avons remis les questionnaires aux attachés d'éducation des établissements ciblés et ils se sont chargés de la collecte des données auprès des élèves échantillonnés. En ce qui concerne les professeurs, attachés et conseillers d'éducation, nous avons remis également des questionnaires à ceux qui étaient disponibles lors de notre passage. L'étude ayant pour public cible les élèves sur une population cible de mille huit cent soixante-huit (1868) élèves nous avons interrogé le 1/20^{ème} au lycée Marien N'Gouabi soit quatre-vingt-quatorze (94) élèves. Au lycée municipal de Sig-Noghin, sur une population de huit cent quarante élèves (840), le 1/40^{ème} d'élèves a été enquêté soit vingt et un élèves. Pour ce

Numéro 5 – décembre 2022

qui est du lycée privé Arc-en-ciel nous avons interrogé également le 1/20^{ème} d'élèves soit vingt (20) élèves. Si les proportions diffèrent d'un établissement à l'autre c'est compte tenu de la taille des établissements en effectifs. A cet effet, le Marien regroupe le plus gros effectif d'élèves au post-primaire suivi respectivement du LM Sig et du LP Arc)

Pour les professeurs, nous en avons interrogés vingt-quatre (24) soit dix (10) au lycée Marien N'Gouabi, sept (07) au lycée municipal et sept (07) au lycée Arc-en-ciel. En ce qui concerne les attachés et conseillers d'éducation, cinq (05) au Marien N'Gouabi et (01) au lycée municipal et un (01) à Arc-en-ciel ont été interrogés.

Pour les chefs d'établissements (proviseurs) nous en avons interviewés trois soit un (01) par établissement. Enfin, pour les parents d'élèves, nous avons interrogé sept (07) au LMN'G, quatre (04) au LMSig et trois (03) à Arc-en-ciel.

En vue de la collecte de données, nous nous sommes servie principalement de trois outils. Il s'agit des grilles de lecture découlant de notre recherche documentaire, du questionnaire aux élèves, professeurs, aux conseillers et attachés d'éducation et du guide d'entretien avec les proviseurs et les parents d'élèves afin de recueillir leurs avis et impressions sur la problématique des effectifs pléthoriques dans les établissements d'enseignements post-primaire.

Résultats

Plusieurs indicateurs permettent d'apprécier l'efficacité interne d'un système éducatif. Selon KABORE (2011), les indicateurs d'efficacité interne sont entre autres, les taux de promotion, les taux de redoublement, les taux d'abandon, Ils mesurent l'efficacité interne d'un cycle ou d'un système scolaire donné. Les enquêtés analysent l'influence des effectifs pléthoriques sur l'efficacité interne dans les établissements d'enseignements post-primaire dans la ville de Ouagadougou sous l'aspect de la discipline dans la classe, de l'organisation matérielle et pédagogique de la classe, des taux de promotions, de redoublement et d'abandon.

De la discipline dans la classe

Une classe surchargée influe négativement sur la discipline. Nous avons

répertorié les résultats des questions à choix multiples adressées aux élèves. Il s'agit entre autres :

- Bruit : 97,76% soit 131 élèves
- Vol : 21,64% soit 29 élèves
- Bagarre : 28,35% soit 38 élèves
- Agression : 3,73% soit 5 élèves

A en croire 97,76% des élèves, dans leur classe, ils font beaucoup de bruit, 21,64% déclarent qu'ils volent leurs camarades, la bagarre est confirmée par 28,35% ; fort heureusement les agressions sont rares mais elles existent à quelques endroits et sont confirmés par 3,73% de ceux qui le vivent. Notons que le bavardage est plus récurrent dans les classes du post-primaire.

Par conséquent, les élèves citent d'autres maux non moins importants rencontrés dans leur classe. Il s'agit du harcèlement sexuel, de l'impolitesse, du banditisme, des injures, du viol des filles, le manque de respect à leurs professeurs, la manipulation de portables pendant les cours.

A la question de la discipline, les CE et ATE nous affirment qu'il existe toutes sortes d'indisciplines surtout la bagarre (100%), le vol (85,71%) ; ils rencontrent aussi les agressions (57,14%).

Mais selon ces derniers, les élèves indisciplinés reçoivent les sanctions à la hauteur de leur indiscipline. Pour certains, c'est le renvoi temporaire, le retrait de points, l'expulsion des cours. Pour d'autres, il leur est appliqué une expulsion de quarante-huit (48) heures accompagnée d'une convocation des parents, ou le passage de l'élève en conseil de discipline pour une faute grave. Toutes ces sanctions sont prises conformément au règlement intérieur de l'établissement.

GARANE (2001 :104) avait fait le rapprochement entre les effectifs pléthoriques et l'indiscipline dans les classes, toute chose pouvant nuire à la qualité de l'enseignement. Dans ce sens dira-t-il : « *on sait à quel point la concentration de beaucoup d'individus qui ont à travailler en peu d'espace est psychologiquement dangereux ; même les recherches de la psychologie animale ont confirmé ce phénomène au laboratoire. Les rats par exemple vivent en paix sur un territoire lorsqu'ils ne sont pas trop nombreux ; mais dès que leur nombre dépasse un certain seuil qui est loin*

de la contenance maximale du territoire lui-même, des luttes violentes se déclenchent et la vie devient impossible ».

Comme on le voit, les effectifs pléthoriques créent d’énormes problèmes de discipline dans une classe. Leurs effets sur l’organisation matérielle et pédagogique de la classe ne sont pas à négliger.

De l’organisation matérielle et pédagogique de la classe

Les classes à larges effectifs n’offrent pas la possibilité de bien disposer le mobilier et le matériel didactique. Cette idée est corroborée par SANGARE cité par TOE (2013 :25) qui trouve que « les effectifs pléthoriques posent d’énormes problèmes d’organisation matérielle et pédagogique dans la classe. Ces difficultés sont entre autres, la mauvaise disposition des tables-bancs qui ne donnent pas à l’enseignant une grande possibilité de déplacement dans la classe, ce qui limite sa marge de contact avec les apprenants. En outre, le bureau du maître et les supports d’affiche pédagogiques ne sont pas toujours bien visibles par tous les élèves compte tenu de leur nombre. Un autre problème non moins important est la difficulté sans cesse croissante des enseignants à instaurer un climat relationnel et disciplinaire stable susceptible d’impulser le processus d’apprentissage ». Les élèves s’inscrivent dans cette dynamique et apprécient ces problèmes posés par les effectifs pléthoriques à travers le graphique n°2.

Graphique 1 : Avis des élèves sur les effets des effectifs pléthoriques dans une classe

De l'avis de 74,62%, soit cent (100) sur cent-trente-quatre (134) des élèves, dans leurs classes, règne l'indiscipline en raison de leur nombre. 59,70%, soit 80 sur 134 élèves disent qu'ils trichent pendant les devoirs car le professeur ou l'attaché d'éducation qui les surveille ne les voit pas tous ; d'autres problèmes sont légions : il s'agit notamment des bagarres relevées par 34,32% des élèves soit 46 sur 134; de l'indiscipline qui a pour corollaire la baisse des notes aux évaluations rapportées par 39,55% de nos enquêtés soit 53 sur 134 ; en fin d'année, les redoublements ne manquent pas, selon 25,37% des élèves, soit 34 sur 134 ; 6,71% des élèves ajoutent qu'il y a certains de leurs camarades qui abandonnent les cours, 9 sur 134 élèves l'ont affirmé. A la lumière de cette analyse, nous constatons que les effets des effectifs pléthoriques sont multiples. Lorsque les classes sont surchargées, la disposition des tables bancs ne permettent pas de bien surveiller les devoirs des élèves. En conséquence certains élèves trichent pendant les devoirs. Comme l'évoque la théorie de l'apprentissage contrôlé de Raymond TAVERNIER, l'enseignement dispensé a besoin d'être contrôlé et évalué. L'évaluation dans une classe à large effectifs n'est pas chose aisée pour l'enseignant ; les élèves eux-mêmes reconnaissent qu'ils trichent car l'enseignant ou le surveillant n'arrive pas à les contrôler.

Tableau 1 : Appréciation des élèves sur la tricherie pendant les devoirs

Avis des élèves	Pourcentage
Tricheries (103)	76,86%
Absence de tricheries (28)	20,89%
Sans réponse (03)	2,23%
Total (134)	100%

Ce tableau nous prouve qu'effectivement dans les classes à effectif pléthorique, beaucoup d'élèves tentent de tricher pendant les devoirs. La confirmation est faite par 76,86% des élèves. Par contre 20,89%, disent que leurs camarades n'essaient pas de tricher. 2,23% n'ont pas donné de réponse. En effet, si les élèves sont serrés sur les tables- bancs, ils profitent de l'occasion pour tricher, ce qui rend les évaluations inefficaces et non objectives. A ce propos un attaché d'éducation nous confie : « Dans

l'établissement où je suis, il y a un élève en classe de cinquième qui à chaque devoir, force ses camarades qui sont bons dans la matière évaluée à s'asseoir à côté de lui pour lui permettre de tricher et d'avoir de bonnes notes» (extrait d'entretien avec un attaché d'éducation de 42 ans, réalisé le janvier 2016 à Ouagadougou). D'autres par contre n'arrivent pas à suivre les cours et à poser des questions d'éclaircissements. Nous avons recueillies les réponses des élèves dans le graphique n°2.

Graphique 2 : Avis des élèves sur la possibilité de bien travailler ou pas

Le graphique n°2 nous révèle les réponses données par les élèves sur la possibilité de bien travailler ou pas, au regard de l'effectif de leur classe. En effet, 54,47% des élèves répondent par l'affirmative que leur effectif en classe ne leur permet pas de bien travailler. Par contre 44,02% disent qu'ils travaillent aisément dans leur classe. 1,49% n'ont pas donné d'avis. Aussi, les élèves relèvent-il qu'ils n'arrivent pas à poser des questions. Leurs appréciations apparaissent dans le tableau n°2

Tableau 2 : Appréciations des élèves sur les difficultés à poser des questions en classe

Avis des élèves	Pourcentage
N'éprouvent pas des difficultés à poser des questions en classe (26)	19,40%
Eprouvent des difficultés à poser des questions en classe (107)	79,85%
Sans réponse (01)	0,74%
Total (134)	100%

Au regard de ce tableau, 79,85% soit cent-sept (107) élèves avouent que dans leur classe, tout le monde ne parvient pas à poser des questions pendant les cours. Par contre vingt-six (26) soit 19,40% des élèves arrivent à le faire. Malgré leur bonne volonté, les enseignants ne peuvent pas satisfaire tous les élèves au regard du temps qui leur est imparti pour les enseignements.

Un autre pan non moins important est celui de l'encadrement scolaire. A ce propos, sur les vingt- quatre (24) enseignants interrogés, vingt-un (21) reconnaissent que les effectifs de leurs classes ne leur permettent pas de les encadrer correctement, soit 87,5%. Par contre, deux (02) d'entre eux trouvent que l'effectif de leurs classes n'entrave pas l'encadrement de leurs élèves soit 8,33%. Un seul enseignant (4,16% des enquêtés) n'a pas répondu à la question. Comme déjà évoqué dans la théorie de DE LANDSHEERE, la qualité de l'enseignement dispensé est en relation avec le taux d'encadrement mesuré par les effectifs rencontrés dans la classe. Plus la classe est surchargée, plus l'enseignant éprouve des difficultés pour suivre et encadrer ses élèves. Au-delà d'un certain seuil, la classe constitue un poids, fragilise et gêne la pratique-classe.

Par rapport aux devoirs, sur les vingt- quatre (24) enseignants enquêtés, dix-sept (17) d'entre eux nous ont confié qu'ils parviennent à administrer le nombre de devoirs requis, soit 70,83%. Six (06) enseignants soit 25% n'arrivent pas à administrer le nombre de devoirs souhaités. Un seul enseignant n'a pas répondu à notre question. Même si la majorité des enquêtés reconnaissent qu'ils arrivent à administrer les devoirs, il est à noter que la correction des copies est éprouvante, fatigante. En effet, six (06) enseignants sur 24 (25%), déclarent être un peu fatigués par la correction des

copies. Par contre les dix-huit autres (75%) éprouvent de la fatigue dans cette correction de copies : un enseignant qui a un large effectif doit fournir plus d'efforts par rapport à celui qui a un effectif réduit. Le temps consacré à la correction est doublé et le travail est fastidieux.

Des taux de promotion, de redoublement et d'abandon

Les effectifs des classes influent sur le résultat scolaire. Lorsqu'une classe est surchargée l'enseignant ne peut pas bien suivre et encadrer chaque apprenant. A contrario les élèves des classes à faibles effectifs bénéficient d'une attention particulière de l'enseignant. Le niveau d'acquisition des apprentissages est contrôlé par des évaluations régulières. Les effectifs pléthoriques conduisent bien souvent à des évaluations non objectives. A ce propos, Rasmané DIANDA (2012 :51) souligne : *« s'agissant du système d'évaluation, si certains (6/10) le cautionnent toujours et trouvent qu'il reste la meilleure méthode pour juger du niveau des élèves, d'autres (10/16) le récriminent pour son manque d'objectivité dû aux effectifs pléthoriques, le stress qu'il provoque et sa grande part de responsabilité dans les échecs scolaires »*. L'insuffisance des salles de classes, du personnel enseignant fait qu'un professeur peut se retrouver dans une classe de quarante (40) ou même plus de 50 élèves. Il n'arrive donc pas à dispenser efficacement son enseignement, à encadrer convenablement chaque élève, toute chose qui n'est pas sans influencer sur les résultats scolaires.

Pour traiter de l'influence des effectifs pléthoriques sur les taux de promotion, de redoublement et d'abandon, nous avons adressé un questionnaire aux élèves. La problématique de l'abandon scolaire a été diversement appréciée par les élèves. Si pour certains leurs camarades abandonnent les cours pour les raisons suivantes : le mariage précoce des jeunes filles, le manque de suivi des parents, le petit commerce, les petits métiers comme la mécanique, la menuiserie, l'orpaillage. Pour d'autres, il faut interroger les grossesses non désirées, la mauvaise compagnie, l'ignorance des élèves eux-mêmes sur l'importance de l'école, la délinquance, les maladies, le manque de locomotion et plus particulièrement la pauvreté des parents. Certains élèves refusent même de redoubler la classe et préfèrent cesser les cours. 29,10% des élèves affirment qu'il n'y a pas d'abandon chez eux, 9,70% n'ont pas répondu. A ce propos, Gisèle N. K. A., (2012) notera que dans les classes à larges effectifs, les taux de promotion varient entre 58,5 et 72%, les taux de redoublement, de 19 à 27% et les taux d'abandon, de 2 à 15%. Sur

une cohorte de 1000 élèves entrés au post-primaire, poursuivra-t-elle, seuls 197 parviennent en classe de seconde, 126 parviendront en classe de terminale avec ou sans redoublement et seulement 52 parmi ces derniers ont une forte probabilité de réussir au Bac (Gisèle N.K.A., 2012). Cela est illustratif du poids des déperditions et de la faible capacité de rétention de ces deux niveaux d'enseignement. Que pensent les enseignants des conséquences des effectifs pléthoriques dans la classe ?

Les effets des effectifs pléthoriques sont multiples sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Avis des enseignants sur les conséquences des effectifs pléthoriques dans les classes.

Appréciations	Nombre	Pourcentage
indiscipline	21	25,61%
tricherie	22	26,83%
bagarre	10	12,20%
baisse de notes aux évaluations	10	12,20%
taux élevé de redoublement	14	17,07%
taux élevé d'abandons	05	6,09%
Total	82	100%

Selon les enseignants enquêtés, dans les classes à effectifs pléthoriques, les conséquences n'y manquent pas. vingt- un (21) d'entre eux, soit 25,61% affirment que l'indiscipline règne dans ces classes. Il y a également la tricherie, dénoncée par 22 professeurs, soit 26,83%. Certains relèvent la bagarre, surtout dans les classes de 6^e ; et aussi la baisse de notes aux évaluations ; c'est l'avis de dix (10) enseignants, soit 12,20%. Quant au taux élevé de redoublement, c'est quatorze (14) enseignants qui l'indexent comme étant une conséquence des effectifs pléthoriques, soit 17,07%. Nous remarquons que

plusieurs enseignants n'ont pas fait cas du taux élevé d'abandons soit cinq (05) ou 6,09%.

Nous retenons des professeurs interrogés que les principales conséquences des classes pléthoriques sont l'indiscipline et la tricherie. A cela s'ajoute le taux élevé de redoublement.

Par ailleurs, les effectifs pléthoriques ont des effets négatifs sur les résultats scolaires. Les élèves donnent leur avis sur la question à travers le graphique n° 3.

**Graphique 3 : Avis des élèves par rapport
aux effets négatifs sur leurs résultats scolaires**

Source : Résultats de notre enquête

Il ressort de ce graphique que 56,72% des élèves trouvent que leur nombre élevé en classe a des effets négatifs sur leurs résultats scolaires. Par contre 29,10% estiment que leur nombre n'a pas d'effets négatifs sur leurs rendements scolaires. 14,18% n'ont pas répondu à la question.

Numéro 5 – décembre 2022

Les raisons évoquées par les élèves de l'influence de leur effectif sur leurs résultats scolaires sont entre autres : le manque de concentration à suivre les cours, les perturbations des cours par leurs camarades, les tricheries, le manque de respect de certains élèves envers leurs professeurs, les redoublements en fin d'année, l'indiscipline, la passivité de certains élèves, la baisse de notes et plus particulièrement le bavardage dans la classe empêchant le professeur de se faire entendre et aux élèves de comprendre le cours. Il y a aussi la réduction de la moyenne de la classe, une progression lente du programme.

S'agissant de l'influence des effectifs sur les notes. Les avis divergent sur la question.

Graphique 4 : Appréciation de l'influence des effectifs pléthoriques sur les notes

A la lecture du graphique n°4, une proportion de 43,1% des élèves répondants sont fiers parce qu'ils ont toujours de bonnes notes ; par contre 51,5% sont mécontents car ils n'ont pas toujours de bonnes notes. 5,4% se sont abstenus de répondre à la question.

Les raisons évoquées par ceux qui ont toujours de bonnes sont entre autres que :

- ils arrivent à poser des questions pendant les cours ;
- ils apprennent leurs leçons ;
- ils traitent les exercices ;

Numéro 5 – décembre 2022

- ils sont attentifs en classe ;
- les professeurs enseignent bien.

Ceux qui n'obtiennent pas toujours de bonnes avancent que :

- leurs camarades perturbent les cours, font du bruit et les empêchent de suivre ;
- ils ne comprennent pas les explications de certains professeurs ;
- ils ne posent pas de questions non plus ;
- les devoirs sont difficiles ;
- les professeurs s'absentent ;
- ils accusent des lacunes dans certaines matières telles que le français et les mathématiques ;
- l'effectif de la classe est élevé, ce qui les empêchent de bien travailler ;
- ils s'embrouillent pendant les devoirs ;
- aussi, les devoirs sont rapprochés et ils n'ont pas le temps d'apprendre les leçons.

Quatre (04) élèves soit 2,98% des élèves disent obtenir de bonnes notes de temps à autres.

De ce qui précède on retient que les élèves qui obtiennent de bonnes notes reconnaissent leurs performances dans les disciplines enseignées. A contrario ceux qui n'ont pas de bonnes notes ont plus de raisons pour justifier leur état. Ils pointent entre autres du doigt les lacunes dans certaines disciplines, leur nombre élevé dans la classe, le mauvais encadrement et les faibles prestations des professeurs. Si chaque groupe tire la couverture sur lui, force est de reconnaître que ces raisons traduisent une certaine réalité. La pléthore d'effectif ne permet pas un enseignement efficace et l'enseignant a tendance à évoluer avec les bons au détriment du grand groupe. Cet état de fait peut pousser les moins doués à perdre confiance en eux et à se décourager.

Afin de vérifier l'influence des effectifs pléthoriques sur les redoublements et abandons, nous avons interrogé des conseillers et attachés d'éducation.

Tous sans exception affirment qu'ils observent un fort taux de redoublement en fin d'année, ce qui affecte négativement l'efficacité interne des classes.

Les raisons citées sont :

- le manque de temps du professeur pour administrer plusieurs devoirs ;
- les effectifs pléthoriques ;
- les faibles moyennes en fin d'année qui ne permettent pas d'accéder à la classe supérieure ;
- le niveau bas des élèves ;
- l'insuffisance dans le travail ;
- l'inconscience et l'indiscipline des élèves.

Quant au taux d'abandon, tous nos enquêtés sont unanimes à reconnaître les abandons des élèves. Les raisons de ces abandons sont entre autres :

- le manque de moyens financiers et matériel des élèves ;
- les soucis ;
- le découragement après la réception des premières notes ;
- le manque de restauration ;
- le manque de suivi de certains élèves par les parents ;
- les grossesses de certaines filles ;
- la mauvaise compagnie ;

Il est à noter que chez les garçons, les parents ne se rendent pas compte de leur abandon.

De l'avis des CE et des ATE, dans les classes à effectifs pléthoriques, il y a principalement la tricherie (100), l'indiscipline (85,71%), la baisse de notes aux évaluations (85,71%), le taux élevé de redoublement (71,42%), la bagarre (57,14%), le taux élevé d'abandon (42,85%). Cinq (05) ATE soit 71,42% reconnaissent que l'indiscipline a une influence négative sur le travail individuel de l'élève. En effet, elle fait baisser le niveau de l'élève ; il y a les mauvaises notes, l'élève ne suit pas correctement les cours ; en plus, les bons élèves se laissent entraîner par leurs camarades indisciplinés.

Tout compte fait, la pléthore d'effectifs dans une classe influe négativement

sur les résultats. Ses effets sur la discipline, les taux de redoublement et d'abandon sont relevés par les enquêtes.

Si les taux d'abandons et de redoublement permettent de mesurer l'inefficacité d'un système scolaire, le taux de promotion quant à lui, apprécie l'efficacité interne du système. A ce propos nous avons cherché à appréhender l'influence des effectifs pléthoriques sur le taux de promotion. A travers les paragraphes qui suivent, nous faisons la synthèse des avis et impressions des enseignants à travers le graphique suivant :

Graphique 5 : Influence des effectifs pléthoriques sur le taux de promotion

Source : Résultats de notre enquête

Quatre (04) enseignants soit 16,7% se disent satisfaits de leur taux de promotion en fin d'année, contre dix-sept (17) qui sont insatisfaits soit 70,83%. Trois enseignants (03) soit 12,5% n'ont pas répondu à la question. L'analyse révèle que peu d'enseignants sont satisfaits des taux de promotion en fin d'année. Cela dénote des faibles taux de promotion.

Certains chefs d'établissements relèvent que les classes surchargées créent toujours des difficultés. Un des chefs d'établissement d'enseignement public soulève l'insuffisance d'encadrement pour certains élèves qui rencontrent des difficultés particulières.

Un autre évoque des difficultés d'achèvement des programmes pour les professeurs qui ne peuvent pas avancer normalement. Il ajoute que ces classes sont des sources d'indiscipline.

Les établissements privés rencontrent les mêmes difficultés que ceux du public. Ils ont aussi des problèmes d'encadrement des élèves ; ce qui n'est pas sans influence sur les résultats scolaires selon le proviseur de LP Arc. Il ajoute que la correction des nombreuses copies de devoirs fatigue les enseignants.

Conclusion

Au terme de ce travail, il ressort que tous les acteurs enquêtés sont unanimes à reconnaître que les effectifs pléthoriques sont causés par le manque d'enseignants mais surtout par le manque ou l'insuffisance d'infrastructures scolaires. Cela rend pénible le travail des enseignants et des élèves, avec pour conséquences des tricheries pendant les devoirs. Le bavardage et toutes sortes d'indisciplines sont légions et ont pour corollaire de faibles notes, des taux de redoublement élevé, des exclusions et parfois même des abandons. De ces maux, découle la baisse de la qualité de l'enseignement.

Au regard de ces résultats, nous pouvons dire, que les effectifs pléthoriques influencent négativement sur l'efficacité interne des classes du post- primaire. C'est pourquoi tous les acteurs ont suggéré la construction de nouvelles salles de classe, le recrutement d'enseignants qualifiés et en nombre suffisant, l'implication des parents d'élèves dans le suivi de la fréquentation de leurs enfants.

Références bibliographiques

- ANGERS, M. (1992). Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines. Montréal : Editions de la Chenelière.
- Atanga, G. N. K. Impact des effectifs pléthoriques sur l'encadrement pédagogique des élèves au Cameroun, in : [http : www. Mémoire online.com](http://www.Mémoireonline.com). (2012) : consulté le 20/04/2020 à 11h30
- DELANDSHEERE (1991). L'éducation et la formation. Paris : PUF
- Dianda R. (2012). Etude analytique des abandons scolaires en milieu urbain : cas du secondaire dans la commune de Ouagadougou. Ouagadougou : ENAM.
- Kaboré, S. L. (2011). Sous-scolarisation au Burkina Faso : le cas de l'accès à l'enseignement primaire dans la Région du Sahel, Thèse de Doctorat, université de Nantes. Nantes : Université de Nantes.

- MEF (2008). Recensement général de la population et de l'habitation de 2006, résultats définitifs. Ouagadougou: MEF.
- Toé M. (2013). Effectifs pléthoriques au post-primaire et rendement scolaire : cas de quelques établissements de la ville de Koudougou. Koudougou : ENS/ UK.
- Sangaré A. (2007). Les difficultés de gestion de la classe et leur impact sur la qualité de l'enseignement : cas de la CEB de Diébougou. Koudougou : ENS/ UK, 68 p.

ÉTUDES
PHILOSOPHIQUES

ÉTHIQUE ET ÉDUCATION SERVANTES DE L'ÉCOLOGIE

Fatié OUATTARA

Maître de Conférences de Philosophie de l'éducation

Université Joseph Ki-Zerbo/Burkina Faso

ofatjoe2003@gmail.com

Résumé

La crise écologique est un phénomène planétaire. Elle circonscrit déjà les limites des possibilités futures de vie, voire, de survie de l'humanité. Elle est la résultante de l'action de l'homme sur la nature dans laquelle il puise, par ailleurs, les ressources nécessaires à son existence. Trouver les bonnes réponses à la crise écologique, c'est à cette tâche que se met cet écrit. Alors que ses manifestations et ses enjeux sont connues, les moyens pour conjurer le malheur de la planète sont encore insuffisants. Les discours ne sont pas toujours suivis d'actes concrets synonyme de bonne conscience ou de bonne volonté. Il convient donc de maintenir le cap sur la veille éthique et éducative, pour sensibiliser les populations, et former les générations actuelles et celles à venir à l'école de la citoyenneté écologique, à l'éco-citoyenneté, à savoir à la connaissance des outils de prévention, de gestion des risques et des conséquences de la crise environnementale, afin de jeter les bases d'une nouvelle collaboration entre l'homme et la nature au nom du développement durable.

Mots-clés : écologie, crise, éthique, éducation, Sankara

Abstract

The ecological crisis is a global phenomenon. It would already circumscribe the limits of the future possibilities of life, even of the survival of humanity. It is the result of man's action on nature from which he draws, moreover, the resources necessary for his existence. Finding the right answers to the ecological crisis is the task of this writing. While its manifestations and its challenges are known, the means to ward off the misfortune of the planet are still insufficient. Speeches are not always followed by concrete actions synonymous with good conscience or good will. It is therefore necessary to maintain the course on ethical and educational monitoring, to raise public awareness, and to train current and future generations in the school of ecological citizenship, in eco-citizenship, namely in the knowledge tools for prevention, risk management and the consequences of the environmental crisis, in order to lay the foundations for a new collaboration between man and nature in the name of sustainable development.

Keywords: ecology, crisis, ethics, education, Sankara

ISSN 2709-5002

Introduction

La crise écologique n'est plus une chimère métaphysique : les scientifiques, politiques, acteurs sociaux et spécialistes de l'environnement rappellent que les rapports entre l'homme et la nature se dégradent sans cesse, que le climat change, que les écosystèmes sont en constante extermination. En effet, le réchauffement de la terre, le changement climatique s'explique par la récurrence des feux de brousses, par la pollution atmosphérique qui est provoquée par l'industrialisation à outrance et le progrès technique (H. Jonas, 2000), ainsi que par l'avancée du « grand désert qui nous menace » (E. Renault, 1995). Ces facteurs sont à l'origine de l'épuisement, voire, de l'extinction des ressources naturelles, des espèces animales et végétales à travers la planète.

La crise écologique est à notre porte; elle hante notre esprit; elle nous parle de notre vie, de la survie et de l'avenir de l'humanité. Elle parle de notre intérêt, de notre cupidité, de la satisfaction débridée de nos besoins, en un mot, de ce que nous produisons, consommons et vendons. Elle nous parle aussi du bien-être du monde dans sa globalité et, surtout, de notre devoir de responsabilité. La crise nécessite donc que nous déterminions avec exactitude ses causes et que nous évaluons ses conséquences sur la qualité de vie des hommes et de la biodiversité.

L'interrogation porte d'emblée sur les limites possibles de la responsabilité humaine dans la crise environnementale dont le sens mérite d'être cerné. Quels sont les manifestations et les enjeux de la crise écologique? Qu'est-il encore possible de faire pour éviter le pire à l'avenir? Quel héritage devons-nous laisser à notre descendance? Quel est l'intérêt de l'engagement politique, sankariste, ainsi que de l'éducation à l'éthique de la responsabilité environnementale? Pourquoi la relation entre l'homme et la nature est-elle devenue critique?

1. De l'idée de contrat naturel

Le rapport de l'homme à la nature, et vice-versa, s'appréhende dans les limites d'un originel contrat qu'ils auraient signé et placé sous la forme

d'une co-appartenance, d'une dépendance réciproque, voire, d'une alliance ou d'un lien matrimonial, d'« un contrat de mariage, pour le pire et le meilleur » (M. Serre, 1992, p. 170).

La question n'est plus de savoir si la nature a existé avant l'homme, si elle préexiste en lui, non plus si l'homme peut vivre sans la nature. Le besoin est maintenant de savoir comment ils peuvent, désormais, mieux vivre leur condamnation à exister l'un avec l'autre, par lui, en dans toutes ses possibilités et potentialités. C'est bien évidemment un souci de symbiose entre l'humain et la nature consistant à élever et à savoir maintenir la nature au rang de la dignité humaine.

Certes, la nature n'a pas toujours eu besoin de l'homme pour sa protection, sa sauvegarde ou conservation, mais l'homme tire toujours de la nature tout ce qui est nécessaire à son existence mondaine. D'où, l'homme ne peut pas vivre sans la nature, il doit en retour la préserver à son propre intérêt ou utilité réelle. L'homme, en tant qu'une composante ou un constituant de la nature, est à la fois un être de, dans et avec la nature.

L'homme est par essence un « être de nature » ; d'aucuns disent qu'il est un être « naturel », alors même qu'il est évident que le progrès scientifique et technologique a contribué à le « dénaturer », à corrompre sa nature biologique originelle. L'homme n'est plus ce qu'il était à l'état de nature, selon le mythe du bon sauvage (Rousseau). En effet, dire que de l'homme qu'il est un « être de nature » signifie qu'il a les mêmes besoins primaires que les autres êtres qui habitent la nature ou qui y occupent un espace à l'intérieur duquel ils se satisfont en toute tranquillité.

L'homme est, commune mesure avec l'animal, un être de désirs, passions et instincts. Ce qui le préoccupait, ce n'était pas, comme aujourd'hui, le confort, mais ce qui était nécessaire à la préservation de sa vie qu'il défendait souvent par l'agressivité, sans tuer son semblable. La nature a donc voulu que l'homme soit bon (Rousseau) et qu'il travaille à créer sa propre félicité (Kant). Cette bonté naturelle de l'homme et l'importance du travail comme moyen de subsistance sont approuvées comme faisant de l'homme un être supérieur à l'animal et à toute autre créature dépourvue de raison, conscience et langue.

L'homme est aussi un « être dans la nature » : l'homme se confond à la nature qui l'englobe, qui le façonne, fait de lui ce qu'elle voudrait qu'il soit. Il ne peut guère se défaire de son autorité, lui résister de façon durable, ni même lui imposer aussi longtemps qu'il le voudrait sa volonté de puissance sans s'autodétruire par moments. L'homme et les autres créatures de Dieu forment ensemble un Tout appelé la nature, dans laquelle ils vivent et qui structure leur manière d'être par rapport à elle. C'est pourquoi, les peuples de la forêt, des côtes et ceux de la savane présentent des divergences corporelles, physiques et physiologiques (taille, forme, visage, parler, etc.) par lesquelles ils sont identifiés : « Dis-moi d'où tu viens, je te dirai qui tu es ».

Les créatures d'une même zone géographique entretiennent entre elles et avec les autres des liens de respect, de fraternité ou de solidarité qui leur permettent de mieux tirer profit de la nature qui les rassemble, les unit et classifie. L'homme et les autres créatures sont engagés, idéalement, dans la nature pour leur intérêt et pour celui de la nature elle-même.

L'homme est, enfin, « un être avec la nature », c'est-à-dire que l'homme entretient des relations intimement étroites avec la nature. Le rapport de l'homme à la nature est fait d'une multitude d'interactions dont le sens et l'histoire remontent, pour la tradition judéo-chrétienne, jusqu'à la création du monde. Ainsi, est-il écrit que Dieu créa le ciel et la terre et tout ce qui le peuple, à savoir les plantes, les animaux, les océans et tout le relief, et jugea que cela ne serait plus beau que s'il créait l'homme pour habiter la terre et pour gouverner tout ce qui vit, existe et se nourrit autour de lui et dont il doit aussi se nourrir, se servir pour réaliser sa destinée d'être interagissant avec la nature.

La nature et l'homme s'influencent, l'un est par rapport à l'autre ce qu'il ne serait pas sans lui. L'homme tire ses ressources vitales de la nature ; ainsi va-t-on jusqu'à dire que l'homme exploite la nature à ses fins de subsistance. De ce point de vue existentielle, l'homme ne serait rien sans et en dehors de la nature qu'il doit en droit entretenir, protéger et sauvegarder. La qualité de la « vie » de la nature est toujours fonction des soins que l'homme lui accorde à travers la signature de conventions internationales et l'adoption de politiques nationales en matière de gouvernance (création, protection et gestion) des ressources environnementales fauniques, forestières et halieutiques.

En retour, si l'homme vit mieux, c'est grâce aux bienfaits de la nature. Sans aucune volonté de blasphémer, si la nature va aujourd'hui de mal en pire, il y va aussi de la responsabilité de Dieu, qui prît le risque de créer l'homme et eut le courage de le placer au cœur de la nature sans pour autant avoir pris assez de précautions pour que l'homme ne l'avilisse. L'homme devrait, certainement, être bien instruit, bien sensibilisé à l'œuvre de coexistence harmonieuse avec la nature connue sous l'appellation jonasienne de « solidarité de destin entre l'homme et la nature, solidarité nouvellement découverte à travers le danger, [et qui] nous fait également redécouvrir la dignité autonome de la nature et nous commande de respecter son intégrité par-delà l'aspect utilitaire » (H. Jonas, 1990, p. 263).

L'homme et la nature entretiennent, certes, une relation de co-appartenance. Les trois manières d'être de l'homme en tant qu'être de, dans et avec la nature signifient que l'homme a le plus besoin de la nature pour exister. Mais, la nature avait à l'origine moins besoin de l'homme, car la nature pouvait continuer d'« exister sauvagement » sans que, au nom de ses pernicieuses ambitions de développement qu'accompagne la technique, l'action de l'homme sur la nature ne vienne la dégrader, alors que la nature n'avait en vérité aucune volonté de le détruire.

L'hostilité de la nature n'est aujourd'hui qu'un simple prétexte pour l'homme de poursuivre le prélèvement de tout ce dont il a encore dans la nature jusqu'à sa spoliation. Pour contrer « l'arraisonement de la technique » (M. Heidegger, 1958), chaque homme, chaque collectivité territoriale et les nations du monde entier doivent s'interroger davantage sur leur responsabilité face au désastre écologique, à la déliquescence de l'environnement, de même sur le sens de sa propre fragilité en tant qu'être résilient. Les questions se posent ainsi qu'il suit : Jusqu'où l'homme a-t-il failli dans sa présence à, dans et avec la nature ? Quel serait aujourd'hui son niveau de prise de conscience effective du fait que, par l'ascèse rationnelle, il se voit lui-même diminué, souffreteux et malade dans la nature ?

2. De la conscience malheureuse de l'écologie

Il peut sembler impropre à l'esprit de traiter de la responsabilité de l'humain dans la crise de l'environnement si, d'aventure, il n'est pas fait mention de ses causes, manifestations et conséquences pour la vie dans sa

globalité. La crise écologique est bien la résultante de l'action anthropique : l'homme en est le principal responsable; malheureusement, elle le gagne au plus profond de son être, elle le menace de disparition. Son histoire s'apparente à celle du serpent qui se mord la queue en cherchant à se faire plaisir. Comment se justifie l'idée que l'homme est la cause de son propre malheur?

Les avancées scientifiques, techniques et technologiques à nos jours sont, en effet, caractéristiques du passage de la vision abstraite, théorique du monde à sa vision opératoire ou instrumentale. Elles ont, sans conteste, permis une meilleure connaissance de la constitution, structuration, mécanisme et fonctionnement de la nature en vue de sa transformation. Elles ont facilité la domination de la nature, son exploitation jusqu'au presque'épuisement de ses biens, ressources ou potentialités.

Les spécialistes des sciences, techniques et technologiques nouvelles augurent ainsi leur vision utilitariste au profit d'un monde davantage tourné vers l'avoir et la consommation. Mais, celles-ci, qui devraient contribuer au bonheur de l'humanité, ont creusé l'abcès en se mettant surtout au service de l'exploitation et de l'aliénation de l'homme; ce qui conduit à la baisse de la qualité de sa vie au quadruple plan social, économique, politique et scientifique.

La croissance démographique couplée à l'augmentation constante des besoins de plus en plus variés des populations, l'essor scientifique et technologique qui soutient le développement de l'industrie et l'idéologie capitaliste finissent, en vérité, par convaincre que fin du combat contre la crise écologique n'est pas pour aujourd'hui. Cela se comprend dans l'optique que la science, la technique et les technologies nouvelles, qui étaient idéalement censées conduire l'humanité vers son meilleur épanouissement, trahissent leurs missions respectives. Nous sommes à l'époque charnière de l'arraisonement de la science, de la technique et des technologies nouvelles au détriment de l'humain.

Au niveau social, la crise environnementale accentue la paupérisation des habitants de la terre du fait de la raréfaction des ressources qui s'épuisent, des dégâts matériels, d'infrastructures, sanitaires et humains occasionnés par les sécheresses, les pollutions et les inondations. Dans un tel contexte de

limitation des ressources et, pourtant, d'augmentation des besoins, les individus développent des vices. Leur moi individuel tend à primer le moi social (H. Bergson, 2012, p. 91).

Le manque de zones de pâturage, la diminution des terres cultivables due à la démographie galopante, à l'avancée du désert et à l'appauvrissement des sols nourrissent des conflits entre les individus, entre les communautés, entre les agriculteurs et les éleveurs. Pourtant, c'est à cette « époque malheureuse », qui impose avant tout la quête du sens de l'existence, où l'idéal social du vivre-ensemble en paix suggèrent que les contractants promeuvent les valeurs de solidarité, partage, cohésion, justice et de liberté, que l'humanité est plus que jamais livrée à elle-même, « abandonnée aux bouleversements du destin » (E. Husserl, 1976, p. 10), comme si la raison avait totalement abdiqué. En tout cas, elle n'en est pas morte, puisqu'elle a trouvé refuge dans l'économie de marché qui empire encore notre sort.

D'un point de vue économique, la crise écologique a pour corollaire la cherté de la vie, la dévalorisation de l'humain au profit de la valorisation de la force de production, du capital et de l'intérêt. Désormais, au nom de l'idéologie capitaliste, le citoyen ne vaut que par ce qu'il produit, vend, achète et consomme. L'homme s'est transformé en un « homo economus », un fin calculateur, qui recherche le gain, le profit ou l'intérêt, qui satisfait ses besoins de plus en plus nombreux.

L'homme veut dorénavant tout accumuler, amasser ou posséder pour en jouir à volonté. Or, « cette cupidité aveugle épuise le sol, [attaque] jusqu'à la racine la force vitale de la nation » (K. Marx, 1936, p. 975). Pour les pays en voie de développement qui subissent de pleins fouets les effets néfastes du changement, les deux exemples de l'agriculture et de l'industrie illustrent bien l'impact de la crise environnementale sur le vécu quotidien des citoyens.

En effet, le réchauffement de la terre, une conséquence de la crise écologique, se manifeste par l'augmentation du niveau des eaux maritimes qui s'explique par la déglaciation et l'évaporation des océans, par la fonte des glaciers qui occasionne l'inondation des côtes et les cyclones; alors que les sécheresses favorisent les canicules et les incendies qui emportent avec eux d'énormes vies humaines et beaucoup d'espèces végétales et animales.

Le développement de l'industrie a entraîné la forte pollution de l'environnement par les émissions dans l'atmosphère des gaz à effet de serres, par le rejet des déchets toxiques, par l'écoulement des eaux souillées des industries jusqu'à la mer. Elle empoisonne les écosystèmes terrestres, marins ou aquatiques (J. B., Franz, 2003, p. 11).

Les mauvaises campagnes saisonnières, qui s'en suivent, se justifient par la faible comme par l'abondante pluviométrie dans certaines régions, constituant alors la principale cause de la baisse et de la qualité de la production. Ce dérèglement pluviométrique est une autre conséquence non négligeable de la pollution atmosphérique par l'industrialisation. Il provoque le ralentissement de la campagne hivernale, le pourrissement des céréales quand les pluies se prolongent anormalement, ainsi que l'appauvrissement des sols dû à l'érosion et à l'utilisation excessive ou non mesurée des engrais chimiques et des pesticides qui causent aussi l'extinction d'une partie de la biodiversité.

La crise écologique provoque également l'aggravation de la famine, la pauvreté et le chômage des personnels de production; car l'agriculture familiale, l'agro-business et la vente des céréales ne nourrissent plus assez leur homme du fait des mauvaises conditions climatiques et de production; ce qui induit la crise céréalière et l'inflation qui s'expliquent par la raréfaction des céréales et l'augmentation des prix.

L'agriculture sous sa forme actuelle de production en quantité industrielle, d'agro-business, est vite entraînée dans le tourbillon du capitalisme. Elle accélère au maximum l'exploitation des ressources naturelles qui risquent l'épuisement. Elle soulève autant de préoccupations humaines, sociales et de santé publique qu'elle semble plus desservir l'humanité en lui conseillant la surconsommation et le gaspillage d'aliments quoique de moindre qualité ou de qualité douteuse.

L'agriculture [...] exploite, détruit le capital foncier, pollue, dévaste l'environnement, exténue et chasse les paysans pour produire en quantité croissante des aliments insipides, insalubres [...], inutiles: la capacité digestive de l'homme est en effet limitée. (R. Delatouche, 1989, p. 14).

Cette agriculture dévastatrice de l'environnement, des écosystèmes et des sols bénéficie, cependant, de l'appui technologique des grandes firmes de chimie agricole et de biotechnologie végétale, dont l'ex Monsanto rachetée par Bayer, qui produisent les herbicides, pesticides, engrais et semences issues d'organismes génétiquement modifiés (OGM), etc. Toute chose qui recommande aux acteurs politiques la prise de mesures pour faire face à ce phénomène devenu inquiétant pour l'humanité.

Les enjeux politiques de la crise environnementale se résument, fondamentalement, à la prise de conscience politique et universelle de la question environnementale, pour prévenir les catastrophes écologiques qui témoignent de la fragilité des écosystèmes (D. B. Sanou, 2014, p. 136). La disparition de la biodiversité du fait de l'avancée du désert, de la déforestation, des incendies, des feux de brousse, des inondations, de la pollution atmosphérique, causes du réchauffement climatique, etc., traduisent un niveau inquiétant de la dégradation progressive de la planète.

La crise écologique devient ainsi à la fois une priorité nationale et internationale en cela qu'elle constitue un danger majeur, qui semble hypothéquer l'avenir de l'humanité. Ce qui revient à initier des réflexions d'envergure conduisant à la révision ou à la réforme des systèmes de gouvernance de la nature, à l'adoption de programmes et à la mise en oeuvre des politiques publiques plus soucieuses de la question écologique. Quelle nouvelle forme de rapports établir à la nature? Quelle éthique de la responsabilité humaine dans l'exécution du projet planétaire de gestion, protection et sauvegarde de l'environnement pour une meilleure qualité de vie?

3. À l'école sankariste de la citoyenneté écologique¹

Les références à l'éthique foisonnent dans la recherche des réponses adéquates à la problématique de la crise environnementale. L'espoir est

¹ Les citations mises en retrait ainsi que les expressions et autres citations qui sont entre guillemets, et qui ne sont pas référencées, sont extraites du Discours aux forestiers de l'ancien Président du Burkina Faso, le Capitaine Thomas Sankara, prononcé le 22 avril 1985 à l'inauguration de l'Inspection générale des Eaux et Forêts, dans le cadre de la semaine révolutionnaire du forestier, in *Carrefour Africain* n°880 du 26 avril 1985.

davantage placé dans l'exigence éthique vis-à-vis des effets négatifs de l'action de l'homme sur la nature. L'éthique, qui « est aujourd'hui sous les feux de la rampe » (A. Badiou, 2003, p. 19-30), renvoie à la quête d'une bonne « manière d'être » de l'homme, « la sagesse dans l'action » envers la nature, en ayant à l'oeil la possibilité de garantir sur terre une vie humaine heureuse et soucieuse de la sauvegarde de la nature.

Ce n'est pas simplement une question adressée aux seules sciences de la vie et de la terre, mais à leur ensemble. Parce que l'éthique traverse toutes les frontières scientifiques, il est insensé de la part d'une science comme la philosophie, encore moins la médecine, de revendiquer le monopole de la réflexion sur l'éthique. La vie et le rapport au vivant, qu'il soit humain, animal ou végétal, sont des champs d'intérêts pluridisciplinaires, des enjeux dont une seule science, aussi avancée, développée et innovante qu'elle soit, ne peut épuiser la signification pour l'existence.

De manière normative et impérative, l'éthique s'intéresse aux droits de l'homme, du vivant, aux droits nouveaux de la nature, parce qu'il s'agit de rendre compte de la qualité du contrat qui lie, naturellement, l'homme et l'environnement. Elle joue un « rôle d'accompagnement » de l'action de protéger la nature de toute volonté destructrice, consistant « à se préoccuper de [ses] droits, à les faire respecter », c'est-à-dire à mettre l'homme et la nature à l'abri du Mal commun, que représente la crise écologique, qui les maltraite et contre lequel leur droit à la vie et à la dignité, à la vie digne, doit être défendu.

Les enjeux environnementaux s'appréhendent de façon universelle; ils concernent toute l'humanité; ils sont presque les mêmes à l'échelle de la planète. Toute le monde a conscience qu'il fait de plus en plus chaud, que les eaux des marigots comme des fleuves et des mers s'évaporent au même titre que leur niveau monte parfois de manière surprenante, que les sécheresses et les incendies sont de plus en plus fréquents et dramatiques. Le constat est aussi amer pour le Burkina Faso:

La sahélistisation nous a gagnés. [...] le désert avance, [...] le désert est déjà à nos portes, [...] le désert est déjà au-dessus de nous, il ne lui reste plus qu'à s'abattre sur nous. [...] Et cette tristesse sera éternelle et grandissante si nous ne développons

pas une stratégie de lutte pour conjurer ce sort malheureux, pour conjurer cette fatalité [...].

En effet, cette prise de conscience ainsi que les options, actions et réflexions qui l'accompagnent s'appellent « l'éco-citoyenneté », c'est-à-dire l'écologie placée au centre des préoccupations de la citoyenneté, ou encore la citoyenneté orientée vers la recherche effective des solutions aux problèmes environnementaux. La lutte contre la crise écologique devient, de fait, un combat citoyen de premier plan; tout citoyen a ce devoir de responsabilité à accomplir pour éviter le pire à l'humanité.

Les révolutionnaires avaient bien compris ce message de portée universelle qui consistait en l'éducation des masses populaires à la prise en charge des enjeux environnementaux. Même en l'absence d'un plan d'action nationale pour l'environnement, d'un programme national d'aménagement des forêts et d'une politique forestière nationale, la junte au pouvoir avait déjà fait de la protection de l'environnement une priorité nationale. Le sens éthique de leur action révolutionnaire s'est traduit dans la prise d'une décision rigoureuse en faveur de l'environnement.

Le citoyen de l'ère révolutionnaire, entre 1983 et 1987, s'engageait, bon gré mal gré, à gagner trois grandes luttes que sont: la « lutte contre les feux de brousse », la « lutte contre la divagation des animaux » et la « lutte contre la coupe anarchique du bois ». Des mesures ont été prises pour prévenir et punir le non respect de l'esprit de ces lutes, afin qu'elles deviennent des victoires pour l'écologie : « Trois luttes, trois victoires, mais certainement des douleurs, des douleurs pour quelques individus qui refuseront, qui ne pourront pas s'adapter à la nouvelle dynamique, mais un succès pour tout un peuple ».

C'est alors que, sous la révolution, provoquer un feu de brousse, laisser un animal ou un troupeau en divagation et couper du bois de façon anarchique étaient déclarés comme des actes criminels, de destruction de la nature et de condamnation des futures générations. Par conséquent, sans tergiversation, le coupable de l'un ou de l'autre crime serait puni à la hauteur de sa faute. L'animal en divagation qui détruirait un arbre planté, qui brouterait un champ de céréales cultivées serait abattu, car le droit et la liberté des animaux ne doivent pas porter atteinte à ceux des hommes.

La femme qui refuse le foyer amélioré parce qu'elle a les moyens de s'acheter la quantité de bois dont elle a besoin, [est] une réactionnaire patentée à combattre: [...] c'est une criminelle qui assassine les générations à venir, [...] qui poignarde ses fœtus créés ou à créer. [...] Chaque fumeur doit se sentir [...] responsable des feux de brousse [...], passible des peines qui sont attachées aux crimes que constituent les feux de brousse.

Ces mesures préventives qui encadrent les trois luttes visaient, sans nul doute, à décourager d'éventuels candidats à l'un ou à l'autre crime, à les dissuader en donnant ainsi l'exemple à suivre par les autres citoyens. Désormais, on est éco-citoyen burkinabè parce qu'on sait pourquoi planter, parce qu'on sait planter un arbre et parce qu'on sait comment l'entretenir. C'est aussi parce qu'on sait que les feux de brousse, la coupe du bois et la chasse sont réglementées en vue d'une meilleure protection de l'environnement, des écosystèmes, de la biodiversité, de vie sur la terre de façon générale.

La lutte contre le désert est donc une lutte idéologique. Elle est une lutte politique avant d'être autre chose qu'une lutte pratique et technique. [...] Il faut se réjouir peut-être que les perturbations amènent les dirigeants africains en particulier à se préoccuper du devenir de l'environnement.

À quelque chose malheur est bon, dit-on couramment. La crise, comme la vermine qui dérange les gens dans leurs habits (Kant), a excité la conscience mondiale. C'est cette prise de conscience globale qui enjoint que, au-delà des discours d'envergure mondiale, des réflexions puissent être menées et des actions concrètes conduites au niveau national, local ou décentralisé, pour socialiser et endogéniser les problèmes environnementaux, se les approprier et leur apporter les réponses appropriées. Il s'agit là d'une vision politique qui se réalise dans les perspectives et domaines privilégiés de compétence de l'État de droit. Cette approche publique de la question humaine de l'environnement répond d'une « éthique écocentrée » (C. Larrere, 1997, p. 37), c'est-à-dire qui intègre l'écologie dans l'existence, qui met l'écologie au coeur des systèmes de vie, de reproduction et de représentation

des sociétés, afin qu'elle soit mieux connue et préservée des effets de l'action anthropique.

Les individus, les politiques, les communautés, la société civile et l'État doivent adopter des comportements responsables, qui placent la protection de la nature au coeur de leurs préoccupations. Ils sont invités à s'interroger davantage sur leur responsabilité dans l'avènement du désastre écologique, dans la déliquescence de l'environnement, dans la quête du sens de sa fragilité et dans la construction de la résilience dans la nature.

Rappelons que l'humanité de l'homme s'appréhende en fonction de la qualité des rapports qu'il entretient avec l'environnement de telle sorte que la valeur de sa vie dépend de celle de l'environnement. Car, l'humain écocitoyen, qui se définit en termes moraux, sociaux, culturels, juridiques et politiques, s'oppose par essence à l'humain anti-écologiste qui n'a presque pas d'égard pour l'environnement, qui l'exclurait de sa vie, voire, qui extermine les espèces naturelles. Il s'impose donc à l'humanité la nécessité d'« une éthique de la responsabilité environnementale » (H. Jonas, 1991), pour mieux être « maître et possesseur de la nature » (R. Descartes), pour lutter contre « la dévastation de la terre » (M. Heidegger, 1958), voire, pour sortir de la crise écologique et pour habiter dignement la planète.

La conscience de l'existence du Mal, que représente le danger de l'extermination de la biodiversité, invite à une transcendance de soi, du monde comme intelligentsia et action, à mettre au service de la sécurisation du Commun qu'est l'environnement, c'est-à-dire à la mise en commun des efforts, expériences, de savoirs et connaissances issues de diverses sciences et pratiques. La surexploitation contemporaine de la nature par l'homme, qui se croit supérieur à elle, lui est rendue possible avec l'aide des techniques et des technologies nouvelles; ce qui a abouti à l'épuisement des ressources écologiques à l'image de « l'extermination des juifs d'Europe par les nazis » issues de la race arienne (A. Badiou, 2003, p. 91).

C'est ce qui renforce le besoin éthique pour rétablir la nature dans ses droits en l'élevant à la dignité de l'homme. Comme ce fut le cas des nazis, ce sont les super-puissances économiques européennes, américaines, asiatiques, ces gendarmes du monde qui, au nom du développement, de la souveraineté économique et politique, qui mettent constamment en danger l'humanité en

détruisant les forêts, en polluant l'atmosphère, en faisant courir au reste du monde le risque de l'extinction.

Cette approche éthico-politique suggère à l'esprit une réforme, une réadaptation ou une redéfinition des principes, objectifs et finalités des systèmes éducatifs en Afrique. Le but est d'introduire dans les curricula des modules d'éducation à l'éco-citoyenneté, d'assurer la formation et la recherche en éthique environnementale, en vue d'une meilleure prise en charge des menaces et risques liés à l'écologie, c'est-à-dire en faveur de la protection et de l'accroissement des écosystèmes.

L'éthique, comme l'éducation, est ici comprise comme la servante de l'écologie, (A. Badiou, 2003, p. 59), au sens où elle ne vient pas attester, autoriser ou encourager la résignation face aux atrocités, aux calamités environnementales; mais plutôt pour inviter à renoncer à l'argument de l'impuissance que tient celui qui est animé par le démon du non-vouloir, c'est-à-dire le pessimiste et le défaitiste. L'élève éco-citoyen, qui est censé sortir désormais des écoles, qui enseignent l'écologie, la résilience dans la confrontation et la résistance aux diverses contraintes écologiques à surmonter, est un être instruit de sa responsabilité d'être-ensemble avec la nature et ses autres, chacun dans son intimité subjective étant disposé à assurer sa survie, à rester en vie, avec le concours de l'autre de la nature.

Conclusion

La crise écologique a atteint son paroxysme. L'apocalypse est à notre portail. Les fenêtres de l'enfer s'ouvrent petit à petit sur notre existence. Ses manifestations et ses enjeux de plus en plus nombreux et diversifiés témoignent de la gravité d'un phénomène à visage planétaire. Et pourtant, nous sommes la cause de notre malheur.

Notre cupidité, désir d'accumulation, de consommation, de satisfaction de besoins de plus en plus croissants nous exhortent à la surexploitation de l'environnement à travers une production accélérée et quantitative de biens et services. La logique du capitalisme, de l'économie de marché, qui soumet à sa guise les sciences, techniques et technologies, appauvrit l'homme et la nature. Ce qui fait que, au-delà des recherches

pluridisciplinaires, s'impose la nécessité de conduire des actions concertées, consensuelles, en faveur de la protection des écosystèmes, de la biodiversité. Car, il y va de la vie de l'homme, de l'avenir même de l'humanité.

La gouvernance politique, la socialisation des problèmes écologiques, ou la contribution des communautés et collectivités territoriales dans l'adoption et la mise en oeuvre de plans, programmes et politiques environnementales constituent un impératif écologique. Le besoin éthique, d'une éducation environnementale, s'expriment aussi pour proposer des alternatives à l'aggravation de la crise écologique, voire, à sa résolution pour offrir aux habitants de la terre de nouvelles perspectives de vie digne, heureuse et résiliente.

Références bibliographiques

- BADIOU, Alain, 2003, *L'éthique. Essai sur la conscience du mal*, Paris, Nous.
- DELATOCHE, Raymond, 1989, *La chrétienté médiévale. Un modèle de développement*, Paris, Tequi.
- FRANZ, J., Broschimmer, 2003, *Écocide: une brève histoire de l'extinction en masse des espèces*, Paris, Paragon.
- HEIDEGGER, Martin, 1958, *Essais et Conférences*, Paris, NRF-Gallimard.
- HUSSERL, Edmund, 1976, *La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale*, Paris, Gallimard.
- JONAS, Hans, 1991, *Éthique responsabilité*, Paris, Cerf.
- JONAS, Hans, 2000, *Une éthique pour la nature*, Paris, Desclée de Brouwer.
- LARRERE, Cathérine, 1997, *La philosophie de l'environnement*, Paris, PUF.
- MARX, Karl, 1936, *Le capital*, Paris, Gallimard.
- RENAULT, Emmanuel, 1995, *Les philosophies de la nature aujourd'hui et la nature philosophie d'hier*, Paris, L'Harmattan.
- SANOU, Doti Bruno, 2014, *Politiques environnementales: traditions et coutumes en Afrique noire*, Paris, L'Harmattan.
- SERRE, Michel, 1992, *Le contrat naturel*, Paris, Flammarion.

DEMOCRATIE ET RUPTURES ANTICONSTITUTIONNELLES AU MALI : DESENCHEMENT, TRAHISON OU TENSIONS INHERENTES A L'ORDRE POLITIQUE DEMOCRATIQUE ?

Dr Belko OUOLOGUEM, Enseignant-chercheur au département de philosophie/ FSHSE/ ULSHB – MALI

Dr Nacouma Augustin BOMBA, Enseignant-chercheur au département de philosophie/FSHSE/ ULSHB – MALI

Dr Souleymane KEITA, Enseignant-chercheur au département de philosophie/FSHSE/ ULSHB – MALI

Résumé

Le 8 juin 1992, le premier président démocratiquement élu de la troisième république du Mali a été investi. Le 8 juin 2002 a eu lieu le premier passage de témoin entre un président élu et un autre élu. Cette phase de démocratisation réussie a conduit les gouvernants d'alors et certains observateurs nationaux et étrangers à vanter l'exemplarité de la démocratie malienne. Ce satisfécit fut évanescent avec la rupture de l'ordre constitutionnel le 22 mars 2012 avec la prise du pouvoir par une junte militaire à moins de trois mois de la fin du dernier mandat du président. Le 18 août 2020 est intervenue une seconde rupture anticonstitutionnelle suivie d'une révolution de palais le 24 mai 2021 qui a fini par convaincre plus d'un que la démocratie est en crise et cela à cause de la trahison des idéaux de la révolution du 26 mars 1991 par la classe politique dirigeante. Parler de trahison supposerait que la démocratie est un régime politique idéal type dont il faut suivre les principes pour réaliser le bien – être commun. Or, la démocratie est un projet commun d'un peuple divers avec des intérêts divergents, divergence qui crée des tensions constitutives entre le lieu de légitimation du pouvoir et l'espace d'exercice du pouvoir, entre la tentation de concentration du pouvoir et l'exigence mobilité du pouvoir, entre le consentement et le droit contester le pouvoir si ce dernier menace les conditions de la liberté politique. La compréhension et la gestion rationnelles de ces tensions inhérentes à l'ordre politique démocratique sont les conditions sine qua non pour éviter la récurrence des ruptures anticonstitutionnelles au Mali.

Mots clés : Démocratie, Désenchantement, Ordre politique démocratique, Ruptures anticonstitutionnelles, Trahison.

Abstract

On June 8, 1992, the first democratically elected president of the third republic of Mali was inaugurated. On June 8, 2002, the first handover from one elected president to another took place. This phase of successful democratization led the government of the day and certain national and foreign observers to praise the exemplary nature of Malian democracy. This satisfaction was evanescent with the breakdown of the constitutional order on March 22, 2012, when a military junta took power less than three months before the end of the president's last term. On August 18, 2020, a second unconstitutional breakdown occurred, followed by a palace revolution on May 24, 2021, which finally convinced many that democracy is in crisis because of the betrayal of the ideals of the March 26, 1991, revolution by the ruling political class. To speak of betrayal would imply that democracy is a typical ideal political regime whose principles must be followed to achieve the common good. However, democracy is a common project of a diverse people with divergent interests, a divergence that creates constitutive tensions between the place of legitimization of power and the space for exercising power, between the temptation to concentrate power and the need for mobility of power, between consent and the right to challenge power if the latter threatens the conditions of political freedom. The rational understanding and management of these tensions inherent to the democratic political order are the sine qua non conditions to avoid the recurrence of unconstitutional breakdowns in Mali.

Keywords : Democracy, Disenchantment, Democratic political order, Unconstitutional breakdowns, Treason.

Introduction

L'avènement de la démocratie au Mali a été possible grâce aux efforts conjugués de deux facteurs : un facteur endogène et un facteur exogène. Les opposants au coup d'Etat militaire du 19 novembre 1968, puis au parti-Etat l'UDPM qui se sont constitués en partis politiques clandestins et plus tard en associations politiques pour lutter contre le régime militaire pour l'instauration de la démocratie pluraliste, ont été le facteur endogène. Le facteur exogène qui a galvanisé celui endogène est la chute du mur de Berlin en octobre 1989 qui est considéré comme la fin de la guerre froide et l'amorce d'une nouvelle ère. Celle du triomphe du modèle de la démocratie libérale pluraliste sur l'ensemble de la planète.

Dans l'espace africain francophone, ce tournant d'une nouvelle ère politique est marqué par le discours du président français François Mitterrand, prononcé le 20 juin 1990, lors de la 16^{ème} Conférence des Chefs d'Etats d'Afrique et de France à la Baule. Dans son discours François Mitterrand indiquait explicitement que désormais l'aide française était conditionnée à la mise en œuvre de réformes politiques en vue de

l'instauration d'une démocratie pluraliste. C'est ainsi que les mouvements de revendication démocratique s'intensifièrent pour conduire au renversement, le 26 mars 1991, du régime militaire du général Moussa Traoré au pouvoir depuis 22 ans.

La transition démocratique dirigée par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré a organisé la Conférence Nationale souveraine au cours de laquelle tous les textes fondateurs d'un système démocratique ont été élaborés et adoptés par référendum (La constitution de février 1992, l'état de la nation, la charte des partis politiques). La fin de la transition est sanctionnée par l'organisation d'élections législatives, municipales et présidentielles avec l'élection à la magistrature suprême du Mali d'Alpha Oumar Konaré et son investiture le 08 juin 1992. La réussite de cette transition démocratique et le passage de témoin entre un président démocratiquement élu et un autre démocratiquement élu le 08 juin 2002, ont convaincu les observations nationaux et internationaux de la scène politique malienne que le Mali était devenu un modèle de démocratisation. Comment de pays démocratique exemplaire en Afrique, le Mali est plongé subitement dans une série de ruptures anticonstitutionnelles et antidémocratiques ? Les causes sont-elles conjoncturelles et/ou structurelles ? Comment sortir de la récurrence des ruptures anticonstitutionnelles dans un Mali démocratique ?

Le corps du texte s'articule autour de trois parties constitutives qui seront présentées selon une approche historico-analytique.

1. De la démocratie comme régime idéaltype au désenchantement

L'avènement du régime démocratique au Mali le 08 juin 1992 avec l'investiture à la magistrature suprême du premier président démocratiquement élu fut le résultat d'une longue lutte politique. Elle fut menée par les acteurs du mouvement démocratique organisés en associations et partis politiques clandestins durant deux décennies. Ces associations et partis politiques qui opéraient très souvent isolément comprirent, à un moment donné, que l'ennemi commun étant le régime militaire du général Moussa Traoré, qu'il était indispensable de réunir toutes les forces vives qui aspiraient au changement pour venir à bout du parti unique UDPM (Union Démocratique du Peuple Malien) au pouvoir. C'est ainsi que fut organisée la première marche unitaire le 30 décembre 1990 avec comme slogan liberté !

Multipartisme intégral ici et maintenant ! *Ko ka Jè*¹ ! *Antè korolen jè fo koura*² !

1-1- Un régime idéaltype

L'instauration d'un régime démocratique était, certes, l'aspiration générale de tous les acteurs du mouvement démocratique, mais les mobiles et les finalités de leur engagement étaient profondément différents. En effet, la quasi-totalité des intellectuels engagés qui ambitionnaient une carrière politique avaient comme priorité absolue l'institution de liberté politique condition indispensable à la mise en œuvre d'un multipartisme intégral ici et maintenant. D'où leur attachement au slogan liberté ! Liberté ! Multipartisme intégral ici et maintenant ! Les autres acteurs constitués essentiellement des associations confessionnelles, de jeunes diplômés chômeurs, d'élèves et d'étudiants, du *lunpen – prolétariat* exigeaient plutôt plus de justice sociale donc de lutte implacable contre la corruption sous toutes ses formes, plus d'égalité d'accès aux biens sociaux et plus d'équité dans la répartition des richesses nationales, bref, pour la réalisation d'un *bien-être commun*. C'est à juste titre que Ousmane Oumarou Sidibé remarquait en ces termes : « Il est vrai que c'est plus la corruption et ses conséquences sur les conditions de vie des populations que l'absence de liberté qui a été le véritable catalyseur de la révolution de mars 1991. » (2013, p.181). Cette frange majoritaire du mouvement démocratique était, pour ainsi dire, plus focalisée sur le slogan *Antè korolen jè fo koura* ! C'est-à-dire nous ne voulons plus de l'ancien système politique corrompu et injuste mais nous voulons plutôt le nouveau système politique démocratique qui garantit le *Koka jè* ! C'est-à-dire la probité morale, la lutte sans état d'âme contre la corruption des gouvernants, des citoyens et des institutions sociopolitiques.

Dans la phase de lutte contre l'ennemi commun, les différences voire les divergences sur les mobiles et les finalités de l'instauration de la démocratie libérale pluraliste ont été minimisées pour deux raisons fondamentales :

¹ *Ko ka Jè* : est un terme du bamanakan, la langue nationale la plus parlée au Mali, qui signifie laver proprement en référence à la lutte contre la corruption.

² *Antè korolen jè fo koura* : est une expression du bamanakan qui veut dire nous ne voulons plus de l'ancien mais du nouveau en référence au régime militaire qui était l'ancien et le régime démocratique qui représentait le nouveau.

Numéro 5 – décembre 2022

- premièrement, la nécessité d'une union sacrée de toutes les forces vives du changement pour venir à bout d'un régime militaire de parti-État depuis plus de 22 ans au pouvoir ;
- deuxièmement, une présentation de la démocratie libérale comme un régime politique *idéaltipe* comme seule alternative et seule capable d'opérer les transformations radicales sociopolitiques qui banniront à jamais la pauvreté, les inégalités et injustices sociales, la corruption, etc.

La volonté affirmée et assumée de mettre fin au régime de parti unique de la part des acteurs du mouvement démocratique a consisté à dépeindre un tableau plus que sombre de la situation socioéconomique du pays souvent au mépris de contraintes objectives structurelles. Cet état d'esprit est manifeste dans la description qu'a faite C. O. Diarrah du régime UDPM :

En effet, la dictature du Général Moussa Traoré a abouti en l'espace de deux décennies à une plus grande densification de la crise économique-financière qui s'est conjuguée avec la déstructuration des valeurs morales qui faisaient la force de la société malienne. L'esprit public s'est dissous pour laisser place au goût du lucre, à l'appât du gain facile...le tout aboutissant à une sorte de foire d'empoigne où les plus experts dans la tricherie sont devenus les modèles d'une société gangrenée par la corruption et la dissolution des mœurs. Le marasme économique généralisé, la corruption institutionnalisée doublée par un népotisme sans vergogne, auxquels s'ajoutent les comportements déviants et l'arrogance des tenants du pouvoir d'État convaincus de leur impunité absolue, ont fini par provoquer la dissolution de l'autorité de l'État. Ainsi, à la fin de la décennie 1980, on était en présence d'un régime dictatorial, dont les injonctions étaient de moins en moins suivies par des citoyens blasés par les discours insipides assénés par les tenants de l'appareil d'État. (1996, p.15)

Si la situation apocalyptique du Mali sous le régime de Moussa Traoré était bien réelle, la mettre sous la responsabilité exclusive de la mauvaise gouvernance d'alors au prisme des conjonctures internationales de crise économique des années 1973 et de la sécheresse au sahel reste assez problématique. Mieux, la corruption, la déstructuration des valeurs morales, l'incivisme, etc., ne sont pas le propre d'un seul type de régime politique mais plutôt des phénomènes sociaux inhérents à l'évolution globale de la société. Mais cela était la

stratégie de lutte qui consistait à accuser le pouvoir du Général de tous les péchés d'Israël et de présenter de manière *idyllique* la démocratie libérale pluraliste comme unique alternative pour résoudre définitivement tous les fléaux qui gangrenaient la société malienne de l'époque.

Cette vision paradisiaque doublée d'une capacité de transformation sociale, économique et politique quasiment magique amena les leaders du mouvement démocratique à présenter, au peuple malien, la démocratie libérale pluraliste comme un régime politique qui repose sur un certain nombre de présupposés théoriques comme des fondements intangibles et des acquis absolus. Parmi ceux-ci, il y a entre autres :

- l'interdiction des coups d'Etats militaires et leurs qualifications comme un crime imprescriptible contre le peuple. (Article 121 de la constitution malienne de 1992) ;
- considérer que la démocratie libérale est l'unique régime politique légitime de nos sociétés contemporaines et le seul qui garantit un développement économique, social, culturel et un épanouissement individuel et collectif ;
- concevoir la démocratie libérale comme le régime politique le plus efficace dans la lutte contre la corruption ;
- considérer le pouvoir démocratique libéral comme étant l'émanation de la volonté du peuple et que les actions des décideurs devraient coïncider naturellement avec les aspirations de celui-ci.

1-2- Du désenchantement du régime

Cependant, les premières années de gouvernance démocratique ont mis en exergue les divergences tues lors des luttes pour l'instauration de l'ordre politique démocratique entre l'élite politique qui se focalisait sur *la liberté* et les masses populaires qui exigeaient plus *d'égalité et de justice sociale*. Et pour cause, dès l'institutionnalisation des libertés individuelles et collectives garanties par la constitution de 1992, la classe politique démocratique s'est fondue dans une bataille sans merci pour le contrôle du pouvoir et des privilèges et prébendes y afférents plutôt qu'à la mise en œuvre d'un projet de

société permettant une transformation radicale de la société malienne. C'est d'ailleurs ce que constate C.O. Diarra :

L'un des paradoxes du Mali des années 90 est que l'on assiste à une crise aiguë du politique et de la politique alors que la démocratie pluraliste – qui voit le jour à la suite des événements du 26 mars 1991 – aurait dû permettre l'émergence de nouveaux comportements de nature à favoriser une saine émulation entre les acteurs de la vie politique ainsi que la participation effective de la population. [...] En effet, les élites intellectuelles dirigeantes n'ont pas réussi à forger, jusqu'à présent, les schèmes, les paramètres devant constituer le corpus d'interprétation globale de l'évolution de la société malienne. [...] Or, l'on constate actuellement que les appareils politiques – au lieu de nourrir le débat d'idées, de se concentrer sur les grands enjeux de transformation de la société malienne – sont plutôt englués dans des batailles pour le pouvoir. Cette perversion a pour effet d'accroître encore la pauvreté idéologique qui les caractérise et de favoriser la démobilisation des citoyens. (C.O. Diarra, pp.288-289-290)

La perversion des élites intellectuelles dirigeantes s'est caractérisée par le décuplement de tous les maux socioéconomiques que ces mêmes élites dénonçaient sous le régime de l'UDPM et qu'elles avaient promis d'éradiquer à jamais dès qu'elles seraient au pouvoir par le biais de la gouvernance démocratique. Les scandales financiers et les détournements de deniers publics étaient devenus monnaie courante, la dégénérescence morale a atteint son summum avec l'effritement total de l'autorité parentale et le tout couronné par l'apparition spontanée de nouveaux riches que la presse malienne nommait « les milliardaires de la démocratie ». On constatait au même moment une paupérisation galopante des masses laborieuses et, par conséquent, le fossé toujours grandissant entre riches et pauvres.

La résultante logique de l'attitude des citoyens maliens face à cette imposture des élites dirigeantes démocratiques fut et demeure l'ahurissement, le désenchantement, le rejet voire le mépris de la classe politique. Ce mépris se manifeste par la démobilisation des citoyens lors de toutes élections (communale, législative et présidentielle) à telle enseigne que le taux de participation aux élections, depuis l'avènement de la démocratie au Mali, n'a jamais atteint les 50%. Le discrédit de la classe politique malienne est parvenu à un niveau tel que dans

l'imaginaire populaire un politicien équivaut à un menteur, un démagogue. Un tel contexte n'est-il pas un terreau propice à l'irruption des militaires dans le jeu politique ? La conception de la démocratie comme un régime politique *idéaltipe*, dans un environnement de déficit de culture démocratique, ne contient-elle pas en elle-même les germes de rupture anticonstitutionnelle ?

2. La démocratie libérale pluraliste est un régime politique historique

L'histoire de la démocratie libérale pluraliste est intrinsèquement liée à l'avènement du libéralisme en Europe dans un contexte de lutte acharnée entre les partisans de la monarchie et ceux de la république fondée sur la liberté et l'égalité de tous les citoyens.

2-1- Du contexte de la démocratie libérale

Si le libéralisme politique et économique a fini par s'imposer, il a cependant connu des fortunes diverses selon les pays et cohabite avec la monarchie constitutionnalisée comme c'est le cas dans la plupart des pays européens et d'ailleurs (Royaume Uni, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, le Japon, le Maroc, etc.). C'est dire que la démocratie libérale pluraliste est historique et contextualisable, et que le rythme et la manière du processus d'appropriation des citoyens est fonction de leur *background* culturel et socio-historique.

Cette réalité semble être oubliée par nombre d'analystes politiques nationaux et internationaux dans la compréhension et l'explication de l'histoire en cours d'écriture de la démocratie libérale pluraliste au Mali. Si le renversement du régime monopartite du général Moussa TRAORE et la transition politique de 14 mois ont été le point de départ du processus de démocratisation au Mali, les acteurs politiques sont allés trop vite en besogne en oubliant qu'on ne devient pas démocrate en si peu de temps. L'adoption de textes fondamentaux comme la constitution et la charte des partis politiques institutionnalise certes le cadre juridico-politique de l'exercice démocratique, mais le socle de la stabilité et de la pérennité d'un régime démocratique est une solide culture démocratique. Or, la culture démocratique ne se décrète

pas, elle s'acquiert par un long et constant processus d'éducation au civisme et la citoyenneté conforme aux exigences d'un système de démocratie libérale. Ce rôle crucial de la culture démocratique dans la préservation du système est mis en exergue par Sémou Pathé GUEYE en ces termes :

Une société ne peut évoluer dans un cadre démocratique stable au sein duquel les individus peuvent coexister harmonieusement et pacifiquement dans la liberté et la sécurité pour tous que si ses membres assimilent correctement les principes, les valeurs et les normes qui fondent leur vie en commun et régissent leur commerce mutuel (S. P. GUEYE, 2003, p.123).

Les principes et les valeurs de la démocratie libérale ne sont pas innés en l'être humain, ils sont institués et s'apprennent par le biais de l'éducation, de la formation et de la pratique politiques. Sans connaître et s'approprier ces principes, normes et valeurs comment les citoyens se comporteraient démocratiquement ? Cette tâche d'éducation civique et citoyenne incombe essentiellement aux partis politiques (majorité au pouvoir comme dans l'opposition), et à la société civile comme une force de veille citoyenne. Le paradoxe des partis politiques maliens issus du mouvement démocratique de 1991, c'est qu'ils se sont fourvoyés en groupements d'intérêts économiques (G.I.E.), caractérisés par des batailles de positionnement ou de leadership, de quête de promotion personnelle, de gain facile, de copinage, reléguant ainsi au second plan l'ancrage de la culture démocratique par l'éducation et la formation à la citoyenneté démocratique. La conséquence inéluctable d'un tel reniement est la transformation du militantisme politique en un opportunisme éhonté de tout genre doublé d'un nomadisme politique qui frise la charognardise. Ce fourvoiement des partis politiques est décrit par Ali Cissé en ces termes :

Les tares des partis politiques vont au-delà de leur bureaucratization comme au temps du parti unique, les partis politiques de l'ère démocratique ont très peu de militants et beaucoup de clients. Les premiers nourrissent une certaine conviction et font montre d'un certain engagement personnel dans la défense des idéaux du parti. Les seconds, à l'inverse, vendent leur allégeance au plus offrant ; leur adhésion est circonstancielle et de pure forme et se monnaie contre des faveurs de toutes sortes : gratifications, nominations à des postes juteux ou à des fonctions honorifiques, impunité, octroi de marchés publics, etc. Naturellement, ce sont l'administration et les deniers de l'Etat qui pâtissent de ce souci de récompenser les clients et les bailleurs de fonds des partis

politiques. (A. CISSE, 2006, p.52).

Les luttes internes de positionnement, de défense d'intérêts claniques, de quête de promotion personnelle au sein de la haute sphère de l'administration d'Etat, dans les partis politiques ont étouffé dans l'œuf toute initiative de diffusion massive, au sein de la population, des idéaux de la démocratie libérale pluraliste. Elles ont provoqué des dissensions qui ont atteint leur paroxysme par l'accouchement douloureux d'autres formations politiques par les premiers partis politiques de l'ère démocratique. C'est le cas, par exemple, de l'Adema-PASJ¹ qui a donné naissance successivement au Mouvement pour l'Indépendance, la Renaissance et l'Intégration Africaine (MIRIA) en 1994, au Rassemblement pour le Mali (RPM) en 2001, à l'Union pour la République et la Démocratie (URD) en 2003. En une décennie de gouvernance de l'Etat, le parti au pouvoir n'a pas pu surmonter ses querelles de chapelle, mettre par-dessus tout la défense des idéaux du parti, et a implosé en plusieurs formations politiques. Ce phénomène d'implosion à cause de contradictions internes devenues irréconciliables a atteint aussi les partis politiques de l'opposition d'alors en occurrence le Congrès National d'Initiative Démocratique (CNID²) et l'Union Soudanaise-Rassemblement Démocratique Africain (US-RDA³). Ce déchirement constant des acteurs politiques au sein d'un même parti créa dans l'imaginaire populaire malien un sentiment très répandu qui consiste à dire que *tous les discours tenus par les leaders du mouvement démocratique en faveur de l'amélioration radicale des conditions de vie des populations étaient un leurre. Ils voulaient en réalité conquérir le pouvoir pour s'en servir et non servir le peuple*. La conséquence observable par le comportement de la population est la démobilisation généralisée lors de toutes les consultations électorales y compris celles de proximité, le désintéressement à la chose politique voire le mépris des acteurs politiques.

¹ Adema-PASJ : Alliance pour la démocratie au Mali-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice, est le premier parti qui a gagné les premières élections présidentielles de l'ère démocratique en 1992 qui ont porté Alpha Oumar KONARE à la magistrature suprême du Mali le 08 juin 1992.

² CNID : créé en 1991 donna naissance au Parti pour la Renaissance Nationale (PARENA) en 1993 et à la Solidarité Africaine pour la Démocratie et l'Indépendance (SADI) en 2002.

³ US-RDA : créée en 1991 donna, à son tour, naissance au Bloc pour la Démocratie et l'Intégration Africaine (BDIA) en 1993 et au Parti pour l'Indépendance de la Démocratie et de la Solidarité (PIDS) en 2001.

2-2- Du discrédit de la classe politique

Le discrédit de la classe politique malienne dans son ensemble, aux yeux de la population, devrait rendre encore plus lourde la responsabilité de la société civile en matière d'éducation et de formation des citoyens à la culture démocratique. C'est ainsi que certaines associations confessionnelles surtout musulmanes comme le Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM) et des organisations de jeunes et de femmes parviennent à jouer le rôle de contre-pouvoir. Cependant, la société civile malienne connaît aussi des travers animés par des conflits de leadership, de positionnement ou d'agendas cachés autres que le renforcement de la culture démocratique. Certains responsables de la société civile sont très vite tentés par les privilèges des postes politiques et se font happer en entrant dans un gouvernement vomis pour sa gestion corrompue des affaires publiques. Le désenchantement de la population provoqué par la noyade des délégués de la société civile dans les arcanes politiques du pouvoir en place crée un désespoir qui se traduit par le désir d'un sauveur, d'où qu'il vienne, pour sortir de l'impasse politique.

Ce désir d'un sauveur s'intensifie aussi longtemps que l'impasse politique persiste et se transforme en volonté générale de changement fut-il violent. C'est ce terreau qu'exploitent les militaires pour s'immixer dans le jeu politique malien.

Comment comprendre et expliquer le désenchantement voire le mépris de la classe politique issue du mouvement démocratique par les citoyens maliens jusqu'à légitimer les auteurs de coup d'état par un soutien populaire, coup d'état pourtant criminaliser par la loi fondamentale du Mali de 1992 ? Comment comprendre et expliquer le déboussolement de la société civile face à sa mission primordiale d'éducation civique et citoyenne de la population malienne ? Les réponses à ces interrogations sont à chercher dans le changement de paradigme qu'exige l'institutionnalisation du citoyen démocrate libéral. Le fondement philosophique de la démocratie libérale est l'individualisme. Le citoyen démocrate libéral est un individu libre de tous ses liens communautaires des sociétés pré-démocratiques et libre de s'engager dans de nouvelles communautés démocratiques dans lesquelles l'égalité devant la loi est le principe inviolable de l'union. Le citoyen démocrate libéral se définit désormais comme un individu libre et égal à tous sans distinction de

lien de sang ou de famille et qui constitue le noyau existentiel de l'ordre social et politique. Cet individu – noyau change radicalement le rapport à l'autorité, aux biens publics et à la finalité du vivre – ensemble. Ce changement radical du rapport à l'autorité considéré comme une émancipation est ainsi décrit par Pierre Manent (2007, p.155) :

Les communautés auxquelles appartiennent les hommes dans le monde démocratique, ces communautés ne leur commandent plus : dans la famille, la loi a aboli le pouvoir du chef de famille, et les parents, désormais égaux, exigent de moins en moins l'obéissance de leurs enfants qu'ils perçoivent de plus en plus comme leurs semblables et leurs égaux ; dans la nation, le gouvernement légitimement, c'est-à-dire démocratiquement, élu n'ose plus ordonner aux citoyens-soldats de mourir pour la patrie : s'il engage une opération militaire comportant quelques risques, il la confie aux militaires professionnels et aux appelés volontaires ; [...] enfin le passé lui-même, comme communauté de ceux qui sont morts, a perdu toute autorité de commandement, que ce soit dans l'ordre social ou moral, politique ou religieux : il n'est plus que l'ensemble des « lieux de mémoire » ouverts au tourisme historique.

Ce passage à l'ordre démocratique sur fond de dissolution du rapport ancien aux communautés et à l'autorité ne se fait pas sans heurts ni conflits sociopolitiques. Le père de famille qui ne peut plus exiger obéissance à ses enfants parce que tous devenus égaux, le président de la république qui ne peut plus ordonner la mobilisation générale pour une guerre de défense de la souveraineté nationale, etc., sont des processus de transformations majeures qui ne se réalisent pas de la même manière, au même rythme et avec le même succès d'une société à une autre, d'un peuple à un autre. C'est pourquoi il n'y a pas un modèle unique de démocratie qui soit imposable à tous les peuples de la terre. La démocratie américaine n'a pas la même histoire que celle allemande ou française ou encore anglaise et la démocratie malienne n'aura pas la même histoire que celle sud-africaine ou nigérienne.

La nouvelle configuration démocratique abolit certes les anciens rapports de commandements des communautés pré-démocratiques, mais elle instaure de *facto* de nouveaux rapports de commandements librement consentis. Ces communautés démocratiques sont constituées d'individus libres et égaux mais dont les intérêts matériels et moraux sont divergents voire antagoniques. Or, la préservation de tous les intérêts des citoyens est le contrat d'engagement librement consenti et condition *sine qua non*

d'appartenance de chacun à la communauté démocratique. Si la préservation des intérêts de tous les contractants est le but visé par tout régime démocratique, il n'en demeure pas moins que la gouvernance d'intérêts devenus antagoniques crée inéluctablement des tensions qui peuvent mettre en péril l'ordre démocratique.

Ainsi, comment juguler les tensions inhérentes aux intérêts divergents voire antagoniques des citoyens tout en préservant le système démocratique devient la question essentielle et existentielle de la gouvernance démocratique. D'où la nécessité d'une quête permanente d'équilibre des tensions.

3. La démocratie libérale pluraliste est un système de quête permanente d'équilibre par nature

La démocratie est un régime politique dans lequel le peuple est le seul sujet politique légitime car il obéit aux lois qu'il a lui-même produites. Elle institue la liberté politique qui est en même temps la condition d'existence de tout pouvoir démocratique car seul un pouvoir auquel les citoyens ont librement consenti est démocratique. Le consentement au pouvoir issu d'élections au suffrage universel est l'un des fondements de la liberté politique. Il est cependant important de noter que, si le peuple est le seul sujet politique légitime, dans la pratique, il est constitué de forces politiques dont l'asymétrie des puissances, la divergence idéologique et donc des intérêts, l'écart entre les intentions initiales et l'adversité de la matière politique, constituent autant de sources de tensions entre les acteurs politiques. La liberté démocratique institue ainsi de multiples tensions entre les gouvernants et les gouvernés qui sont entre autres :

3-1- La complexité de la tension entre le lieu de la souveraineté absolue, origine de tout pouvoir qui est le peuple et l'exercice du pouvoir

Le peuple, dans une démocratie, est considéré comme la source absolue de la souveraineté de tout pouvoir politique dont l'accession et l'exercice sont légitimés par les résultats d'élections libres et transparentes. La délégation du pouvoir du peuple à ses représentants élus est conditionnée à un devoir de redevabilité de ces derniers à l'endroit de leurs mandants. Cette

redevabilité se manifeste par un compte rendu régulier suivi d'une explication accessible aux citoyens lambda sur le sens et la portée des lois votées par les représentants du peuple à l'Assemblée Nationale. Au Mali, dans la pratique, depuis l'avènement de la démocratie pluraliste libérale en juin 1992 avec l'investiture du premier président, les députés une fois élus déménagent à Bamako la capitale, lieu de l'exercice de leur pouvoir et ne rendent pas compte au peuple, à leur base électorale. Ainsi naît le doute puis la méfiance et enfin la défiance entre les mandants et leurs représentants à la représentation nationale.

Un autre phénomène source de tensions entre le peuple souverain et le lieu d'exercice du pouvoir en occurrence l'Assemblée Nationale est que, dans un pays où le revenu annuel par habitant est de 1dollar américain, le traitement mensuel d'un député est de 3 millions par mois. Malgré cette différence abyssale entre le traitement mensuel du député et le revenu annuel par habitant, le peuple constate avec amertume que lors de chaque première séance inaugurale de chaque nouvelle législature, les élus nationaux s'octroient des avantages supplémentaires. Cette attitude récurrente des députés provoque une indignation chez les citoyens qui se traduit par l'installation d'une crise de confiance entre les représentants et leurs mandants. Cette tension entre la source de la souveraineté de tout pouvoir démocratique et le lieu de l'exercice du pouvoir conduit à une autre dont la gestion approximative peut conduire à une instabilité voire une menace existentielle des institutions démocratiques.

3-2- La tension entre la tentation de concentrer le pouvoir et l'exigence de mobilité du pouvoir

La démocratie repose sur deux principes essentiels en occurrence la liberté et l'égalité des citoyens devant la loi. La liberté démocratique garantit à chaque citoyen de s'associer avec d'autres qui partagent les mêmes orientations politiques et de défendre leurs intérêts matériels et moraux. Ainsi plusieurs formations politiques voient le jour pour la conquête et l'exercice du pouvoir d'Etat. Le principe de l'égalité est celui qui assure à chaque citoyen la possibilité d'être gouvernant et gouverné, ce qui institue la mobilité du pouvoir comme une valeur essentielle du régime démocratique. Si ces principes sont acceptés par les différentes formations politiques en présence,

L'exercice effectif du pouvoir d'Etat et la jouissance des privilèges y afférents suscitent toujours chez certains dirigeants et leurs alliés des tentations ou des velléités de concentration et de conservation de tous les leviers du pouvoir.

Si ces velléités de concentration et conservation de pouvoir démocratique sont plus fréquentes dans les jeunes démocraties (tripatouillage de la constitution, déverrouillage des limitations de mandat, exclusion arbitraire des opposants des élections, etc.), il n'en demeure pas moins que ces tentations surviennent aussi dans les vieilles démocraties comme ce fut le cas avec Donald TRUMP aux Etats unis d'Amérique en 2019. L'une des raisons majeures de la crise au Mali qui a conduit au coup d'Etat militaire du 18 aout 2020 est la volonté manifeste de vouloir faire réélire certains ténors du régime D'Ibrahim Boubacar KEITA malgré le désaveu exprimé par les citoyens dans les urnes. Autrement dit, la tension entre les tentatives de concentration et l'exigence de mobilité de pouvoir est constitutive même du système démocratique et est intrinsèquement liée à une autre tension.

3-3- La tension entre l'obéissance au pouvoir et la liberté de résister au pouvoir par le biais de la contestation ou de la critique

3-4-

Le pouvoir démocratique est auquel les citoyens ont librement consenti et auquel ils obéissent volontiers car émanation de leur volonté générale. Cependant, obéir à un pouvoir parce que librement consenti est-il synonyme de soumission aveugle à tous les choix du parti ? La réponse est absolument non. L'adhésion à une formation politique n'est pas synonyme de soumission à toutes les décisions prises par le directoire de cette dernière car le citoyen ou le militant doit toujours analyser les choix opérés à l'aune du respect, de la protection et de la promotion du bien-être commun. Par exemple, lorsque le pouvoir auquel vous avez librement consenti prend des décisions ou veut ou fait voter des lois liberticides ou discriminatoires, le citoyen ou le militant a la liberté et le droit démocratique de critiquer voire de contester ces décisions ou ces lois. Ce droit de critiquer ou de contester doit être garanti non seulement par la constitution du pays mais aussi par les textes de tous les partis politiques démocratiques.

Cette tension entre l'obéissance à un pouvoir auquel le citoyen a librement consenti et la critique ou la contestation des décisions illégales, illégitimes et antidémocratiques prises par les instances décisionnelles est au

cœur de la presque totalité des dissensions qui conduisent à des dissidences au sein des formations politiques. Dans un système démocratique, la contestation ne doit pas être perçue « comme une dégradation de l'ordre démocratique, mais l'expression que le pouvoir a toujours la virtualité de la mobilité » (N. Lenoir, 2007, p.96).

La gestion irrationnelle et non consensuelle de chacune de ces tensions peut conduire à une rupture anticonstitutionnelle si les contradictions deviennent antagoniques.

Conclusion

L'analyse du pouvoir démocratique non pas sous l'angle d'un régime idéaltype dont il suffit d'inscrire les principes de base dans une constitution pour qu'il se déploie de manière linéaire et sans obstacle, mais plutôt comme un projet politique dont la construction doit être permanente est l'approche nécessaire pour comprendre certains soubresauts des démocraties naissantes. La condition d'existence de tout pouvoir démocratique est la liberté politique institutionnalisée dont l'exercice conduit à des tensions constitutives, preuves de la vitalité de l'ordre démocratique. La gestion consensuelle, rationnelle, faite de concessions et de compromis sur la base de valeurs démocratiques de sorte à préserver les équilibres sociopolitiques est la condition *sine qua non* de sortir de ce cercle vicieux des ruptures anticonstitutionnelles et antidémocratiques au Mali.

Références bibliographiques

- CISSE, A., (2006), Mali : une démocratie à refonder, L'Harmattan.
DIARRAH, C-O., (1996), Le défi démocratique du Mali, L'Harmattan.
GUEYE, S-P., (2003), Du bon usage de la démocratie en Afrique, Nouvelles Editions Africaines du Sénégal.
MANENT, P., (2007), Enquête sur la démocratie, Gallimard.
LENOIR, N., (2006), La démocratie et son histoire, PUF.
SIDIBE, O-O., La déliquescence de l'Etat : un accélérateur de la crise malienne ? in KONATE, D., (dir), (2013), Le Mali entre doutes et espoirs – Réflexions sur la Nation à l'épreuve de la crise du Nord, Editions Tombouctou.

GÉOGRAPHIE

DYNAMIQUE SPATIALE ET CONFLITS ENTRE HOMMES ET HIPPOPOTAMES DANS LA COMMUNE D'AYÉROU AU NIGER

SAIDOU Abdoukarimou

Géographe-aménagiste, Enseignant-Chercheur à l'Université de Tillabéri,
saidoul01@yahoo.fr

KOMBIENI Hervé Azouma

Géographe de la population, Enseignant-Chercheur à l'Université
d'Abomey-Calavi, hervekombieni@yahoo.fr

Résumé

Dans la commune rurale d'Ayorou, les activités anthropiques sont devenues un danger permanent pour la durabilité des hippopotames. L'objectif de cette recherche est d'analyser les conflits homme-hippopotame dans la commune rurale d'Ayorou. L'approche méthodologique adoptée s'appuie sur la recherche documentaire et les enquêtes de terrain auprès des acteurs impliqués dans l'abattage illégal et la protection des hippopotames. Au total, 171 ménages et 30 personnes ressources sont enquêtés. Les villages ont été choisis sur la base de la présence des hippopotames dans les terroirs villageois et de l'existence de conflit avec la population. C'est ainsi que les villages d'Ayorou Goungokoré, de Firgoune, et de Koutougou ont été retenus. Les données recueillies ont été traitées et analysées à l'ordinateur. La carte d'analyse des acteurs, la cartographie du conflit, l'iceberg du conflit et l'arbre à conflit ont servi à l'identification des causes du conflit, les effets induits, les enjeux, la configuration des acteurs. Il ressort des résultats que 97 % de la population ont une perception négative de la présence des hippopotames dans le milieu. Ces derniers sont à l'origine de nombreux dégâts sur les cultures, sur l'élevage, les activités de pêche et la navigation fluviale. Mais en réalité, la forte croissance démographique, l'augmentation de la population des hippopotames, l'exploitation accrue du bourgou (*Echinochloa stagnina*) qui détruit l'habitat des hippopotames exercent une pression sur les ressources et accélèrent le rapprochement conflictuel homme-hippopotame. La frustration des populations face à l'intensité des dégâts que causent les hippopotames, le déficit de communication entre populations, autorités et services techniques de protection de la faune, la divergence d'intérêts et d'opinions politiques entre les acteurs alimentent le conflit. Il s'ensuit des conséquences graves aboutissant à l'abattage des pachydermes, les pertes en vies humaines, l'abandon des terres cultivables, l'exode rural, l'insécurité alimentaire. Une gestion participative du conflit

entre les hommes et les hippopotames est censée promouvoir à la fois les objectifs de conservation de l'espèce et à répondre aux besoins de moyens d'existence des communautés.

Mots clés : Ayorou, Hippopotames, Conflit, Acteurs, Ressources naturelles.

Abstract

In the rural commune of Ayorou, human activities have become a permanent danger for the sustainability of hippos. The objective of this research is to analyze human-hippopotamus conflicts in the rural commune of Ayorou. The methodological approach adopted is based on documentary research and field surveys of actors involved in the illegal killing and protection of hippos. In total, 171 households and 30 resource persons are surveyed. The villages were chosen on the basis of the presence of hippos in the village lands and the existence of conflict with the population. This is how the villages of Ayorou Goungokoré, Firgoune, and Koutougou were selected. The data collected was processed and analyzed on the computer. The actor analysis map, the conflict map, the conflict iceberg and the conflict tree were used to identify the causes of the conflict, the induced effects, the issues, the configuration of the actors. The results show that 97% of the population have a negative perception of the presence of hippos in the environment. These are the cause of many damages to crops, livestock, fishing activities and river navigation. But in reality, the strong demographic growth, the increase in the population of hippopotamuses, the increased exploitation of the bourgou which destroys the habitat of the hippopotamuses exert pressure on the resources and accelerate the conflictual rapprochement between man and hippopotamus. The frustration of the populations faced with the intensity of the damage caused by the hippos, the lack of communication, the divergence of interests and political opinions between the actors fuel the conflict. Serious consequences ensue leading to the slaughter of pachyderms, loss of human life, abandonment of arable land, rural exodus, food insecurity. Participatory management of human-hippo conflict is expected to promote both the conservation objectives of the species and to meet the livelihood needs of communities.

Keywords: Ayorou, Hippos, Conflict, Actors, Natural resources.

Introduction

La problématique de l'environnement au Niger se présente en termes de déséquilibre entre d'une part les ressources naturelles (sols cultivables, eau de qualité, végétation, faune) et d'autre part les besoins accrus des populations en croissance rapide à la recherche d'une amélioration de leur condition de vie (PNUE, 2013, p. 7). Ainsi, les formations forestières se dégradent à des rythmes inquiétants au profit de l'agriculture et l'élevage pratiqués de manière extensive. Ces pratiques, cumulées à la forte pression

démographique et aux sécheresses récurrentes conduisent à la dégradation et à la fragmentation de l'espace. La perte progressive d'habitats a conduit à l'augmentation des conflits entre les humains et la faune sauvage.

L'homme constitue un acteur-clef dans la protection et la gestion harmonieuse de ces ressources naturelles. Ce constat est général dans toutes les zones humides mais se retrouve avec acuité dans la région d'Ayorou traversée par le fleuve Niger et où vit une population d'hippopotame amphibie (*Hippopotamus amphibius*) (S. Eltringham, 1999, p. 23). Cette situation s'explique en partie par la croissance démographique ayant poussé certains habitants à convertir des zones inondées autrefois lieux de pâturage des hippopotames en des exploitations agricoles (rizières, cultures maraîchères et engins de pêche), d'élevage ou de pêche. La lutte contre la pauvreté, pour la survie incita d'autres à s'adonner au commerce des espèces fourragères très appréciées par les hippopotames communément appelé *Bourgou*. La compétition est alors de plus en plus grande entre les hippopotames et les populations riveraines accentuant aussi frustrations et intolérances diverses.

Les populations d'hippopotames ont connu une diminution rapide de leurs effectifs à l'échelle du continent africain. Estimées entre 125 000 et 160 000 individus, dont 40 000 individus, en Zambie et 20 000 à 30 000 en Tanzanie, leur nombre est de 7500 en Afrique de l'Ouest dont près de 146 dans le département d'Ayorou au Niger (UICN, 2005, p. 23 ; République du Niger, 2014, p. 13). Il a disparu de la zone du lac Tchad après les sécheresses de 1972. Au Niger, l'hippopotame ne se trouve qu'au niveau du fleuve Niger qui traverse le pays sur 550 km, et entre le Parc National W et la frontière avec le Mali (C. Noirard et G. Gigot, 2008, p. 9). Actuellement dans la commune rurale d'Ayorou, les hippopotames existent en nombre très important avec un attrait touristique considérable sur le fleuve. Ces hippopotames constituent aujourd'hui un objet de grande préoccupation pour les villages insulaires pour lesquels ils dévastent les champs de cultures et rendent la navigation dangereuse sur le fleuve.

En voie de disparition, les hippopotames souffrent notamment de la perte de leurs habitats naturels consécutive à leur mise en culture et du braconnage pour la viande et leur ivoire. De même, avec la construction du grand barrage de Kandadji, la perte de bourgoutières et autres zones

d'alimentation par l'ennoiement du site et les perturbations de l'habitat des hippopotames pourraient les inciter à s'alimenter dans les zones agricoles et créer des conflits avec les agriculteurs (DREGDE, 2012, p. 74). L'homme a tendance à tuer l'hippopotame en représailles des dégâts qu'il engendre et les populations humaines locales sont donc souvent perçues comme des ennemis de la conservation, notamment par les organisations de conservation internationale (A. J. Dickman, 2010, p. 459). C'est dans le cadre de cette protection que l'hippopotame est considéré comme une espèce animale intégralement protégé selon la loi 98-07 du 29 avril 1998 fixant le régime de la chasse, de la pêche et de la protection de la faune.

La création d'un réservoir et la régularisation du débit d'un cours d'eau dans le cadre du barrage de Kandadji auront pour effet d'amplifier, du moins temporairement, le conflit potentiel. Les populations d'hippopotames du Niger, tout particulièrement celles d'Ayorou, pourraient donc souffrir du remplissage du réservoir tandis qu'il est difficile de préciser si l'impact sera positif ou négatif pour les populations en aval du barrage (K. Georges, 2015, p. 18).

Cette situation a engendré l'abattage illégal en cinq mois (de mai 2017 à juillet 2017) de 27 hippopotames dans la commune d'Ayorou. En mai 2017, les chefs coutumiers ont déjà alerté sur les dégâts causés par les hippopotames et qui compromettent les récoltes et la navigation sur le fleuve. La tension est toujours vive depuis l'arrestation d'une dizaine de personnes, dont des chefs coutumiers. Cependant, les coûts du conflit homme-hippopotame sont généralement assumés de façon inéquitable par les populations humaines qui cohabitent avec l'hippopotame et qui sont particulièrement vulnérables (M. Barua *et al.*, 2013, p. 311).

C'est surtout ces dernières années que des conflits entre cette espèce hautement protégée et la population de la commune d'Ayorou deviennent intenses. Des mesures de gestion de conflit adaptée au contexte doivent prendre place en collaboration avec les communautés locales afin de protéger les populations d'hippopotames de même que les hommes, les femmes et surtout les enfants d'Afrique subsaharienne (F. Lamarque *et al.*, 2010, p. 82). Ces mesures interviennent très souvent sans une identification des vrais intérêts et besoins des acteurs car toute solution durable doit nécessairement tenir en compte les besoins de ces acteurs. Dès lors il s'avère

nécessaire de s'intéresser à ce type de conflit qui a pris de l'ampleur ces dernières années. Il se pose donc la question de savoir quelle est la dynamique d'évolution de l'espace et des conflits entre les hommes et les hippopotames dans la commune rurale d'Ayorou ? Ce travail a pour objectif de contribuer à une meilleure prévention et/ou gestion des conflits homme-hippopotame dans la commune rurale d'Ayorou à travers une analyse du conflit et sa spatialisation. Les aspects qui feront l'objet d'analyse concernent les acteurs, les causes, les conséquences et la dynamique du conflit.

1. Milieu d'étude

La Commune rurale d'Ayorou est l'une des deux communes rurales du département d'Ayorou, située au Nord-Ouest du département de Tillabéry. Elle est limitée à l'Est par la Commune rurale d'Inates, à l'Ouest par le département de Téra (communes rurales de Goroual et de Bankilaré), au Nord par la République du Mali (Labbeanga) et au sud par la Commune rurale de Déssa (Figure 1). La Commune d'Ayorou couvre une superficie d'environ 3328 km², soit 28,52 % de la superficie du département de Tillabéry (S. Hamidou, 1995).

Figure 1 : Localisation de la commune rurale d'Ayorou

Source : AGRHYMET/GRN /LCD, 2017.

La zone d'étude est riveraine du Fleuve Niger et présente un climat de type sahélien caractérisé par deux saisons. Les écosystèmes de la vallée du fleuve comprennent les communautés à *Echinochloa stagnina* communément appelée bourgoutières qui forment un réseau trophique pour la faune amphibie. Ces bourgoutières se développent sur les berges des îles et forment des tapis flottants mais fixés dans la vase pendant les périodes de hautes eaux. Elles forment un habitat pour les poissons et diverses espèces d'oiseaux et une alimentation de base pour les hippopotames, les lamantins, les animaux domestiques et diverses autres espèces. Cette végétation en constante régression, due aux changements climatiques et aux activités humaines favorise la perte progressive de l'habitat des hippopotames. La destruction du couvert végétal réduit leur espace de pâturage et l'ensablement consécutif du fleuve limitent leur espace d'immersion, de repos et de reproduction. Cette situation est aggravée par la commercialisation des espèces fourragères très appréciées par les hippopotames. Les espèces végétales caractéristiques varient en fonction de la position topographique sur les berges et la profondeur de l'eau (A. Mahamane et M. Saadou, 2010, p. 12).

Selon les projections du recensement général de la population et de l'habitat effectué en 2012, la commune rurale d'Ayorou compte une population d'environ 38 895 habitants en 2020 (INS, 2014) avec un taux d'accroissement annuel évalué à 2,2 %. Dans cette commune, cinq ethnies sont présentes notamment les Songhaï, les Touareg, les Zarma, les Peulh et les Haoussa. La densité moyenne de la population est de dix habitants au km². Cette densité varie en fonction des zones et est plus intense dans la zone du fleuve habité par les hippopotames que dans la partie Nord de la commune. Les relations entre la population d'Ayorou et les hippopotames se caractérisent par une compétition, quant à l'accès aux ressources fourragères créant ainsi un conflit. Ces dernières années, les conflits hommes hippopotames sont en train de prendre de l'ampleur et se caractérisent par les blessures et décès humains, la destruction des exploitations agricoles, les attaques des animaux domestiques, la destruction des engins de pêche et les attaques enregistrées au cours de la navigation sur le fleuve.

2. Données et méthodes

L'approche méthodologique adoptée dans le cadre de cette recherche est de type mixte. Elle combine les approches qualitatives et quantitatives et s'appuie sur la recherche documentaire et les enquêtes de terrain. Les acteurs de terrain interrogés dans ce cadre sont : les producteurs locaux (agriculteurs, éleveurs, pêcheurs) ; les maîtres de l'eau (les dos ou sorkos) ; les autorités administratives et coutumières (Préfet, élus locaux, chef de canton, chefs de villages, Procureur) ; les personnes impliquées dans les affaires d'abattage illégal d'hippopotame ; les services techniques (eaux et forêts, agriculture, élevage et plan) ; les partenaires (ONG et Projets) qui interviennent dans la protection des hippopotames.

Les villages enquêtés ont été choisis sur la base de la présence des hippopotames dans les terroirs villageois et de l'existence de conflit entre les hippopotames et les populations. C'est ainsi que les villages d'Ayorou Goungokoré, de Firgoune, et de Koutougou sont choisis pour les travaux de terrain. Le nombre de ménages à enquêter est proportionnel au nombre de ménages des villages identifiés. Ainsi, 171 ménages sont enquêtés, soit 10 % des ménages des villages ciblés dans la commune, et 30 personnes ressources.

La collecte des données s'est effectuée à l'aide d'un questionnaire individuel adressé aux populations et d'un guide d'entretien à l'attention des autorités administratives et coutumières, des services techniques et des personnes ressources intervenant dans la protection ou la gestion des hippopotames, et dans le règlement des conflits. L'observation directe sur le terrain a été effectuée afin de prendre connaissance des réalités du milieu relativement aux conflits homme/hippopotame.

À l'issue des travaux de terrain, les données recueillies ont été dépouillées, saisies à l'ordinateur puis analysées. Il a été procédé à la catégorisation, au classement puis à la triangulation des données qualitatives recueillies. Le logiciel ArcView a permis de faire une cartographie des terres de cultures. La carte d'analyse des acteurs et la cartographie du conflit sont des outils qui ont servi à l'identification des acteurs, la nature de leurs relations, leurs positions, leurs besoins et leurs intérêts. Le recours à l'iceberg du conflit et l'arbre à problème-conflit a permis de faire ressortir

l'ensemble des causes du conflit et les effets induits, ainsi que les enjeux et les solutions proposées.

3. Résultats et analyses

La perception de l'hippopotame par les producteurs ruraux est en contradiction avec celle des services techniques et autorités administratives intervenants dans la commune. Ainsi selon les personnes enquêtées, la quasi-totalité (97%) affirment que l'hippopotame n'a aucun avantage pour eux, à cause des dégâts que l'animal cause aux activités. Pour certains, l'hippopotame présentait un avantage lorsque les touristes venaient encore dans la zone, visiter ces pachydermes, ce qui faisait gagner quelques devises aux guides touristiques.

3.1. Dégâts des hippopotames sur les activités économiques

Les dégâts sont observés sur les cultures, l'élevage, les activités de pêche et la navigation fluviale.

3.1.1. Destruction des cultures et des enclos

Les dégâts des hippopotames sur les activités agricoles constituent la principale source de conflit entre l'homme et l'animal. Ces dégâts surviennent généralement la nuit et résultent du prélèvement alimentaire et du piétinement qu'ils imputent à la production agricole. Bien que toutes les cultures soient touchées par ces dégâts, la patate douce est la plus appréciée des cultures, ensuite le riz, l'oignon, la courge et le manioc. Les autres cultures maraichères (salade, choux, tomate, aubergine, etc.) souffrent beaucoup plus du piétinement. Cependant, le riz reste la culture la plus exposée aux dégâts des hippopotames, car cultivé sur de grandes étendues sur les berges et dans les îles. Il est suivi de l'oignon, la patate, la courge et du manioc (Figure 2).

Figure 2 : Importance des dégâts sur les cultures

Source : d'après les données de terrain, février 2018.

Les terres cultivables sont le plus souvent situées dans les îles et restent accessibles aux hippopotames. Il s'agit des terres de bas-fond, des espaces irrigables par le fleuve, des aménagements privés et les berges du fleuve. Ces sites sont les plus exposés aux dégradations des hippopotames (Photo 1).

Photo 1 : Passage d'un hippopotame dans un champ d'oignon

Source : prise de vue Sadou K. I., février 2018.

Les dégâts sont surtout observés pendant la rareté du pâturage en saison

sèche (mars jusqu'à la montée des eaux). En effet, à cette période les troupeaux des hippopotames se dispersent pour chercher du pâturage dans les îles. Certains habitants de Goungokoré affirment que les hippopotames de Firgoune et Doulsou viennent la nuit pour dévaster leur champ et retournent au petit matin. En ce qui concerne le riz, les cultivateurs affirment que malgré la disponibilité du bourgou, les hippopotames préfèrent brouter le riz surtout à partir de novembre jusqu'en janvier.

Concernant les dégâts liés à l'élevage, les incidents interviennent généralement lors du pâturage ou de la traversée du fleuve car les animaux partagent les mêmes ressources que les hippopotames. Tandis que les hippopotames pâturent la nuit, les animaux sont le plus souvent sur les îles et les berges la journée. Cependant, il arrive que les animaux continuent de paître jusque dans la nuit. Les éleveurs transhumants préfèrent pâturer sur les îles surtout en période sèche non seulement à cause de l'insécurité mais aussi à cause du déficit fourrager récurrent dans la zone.

En outre, il arrive que les hippopotames entrent dans les enclos des animaux domestique en saison sèche pour chercher à s'alimenter. Plusieurs cas s'étaient présentés à Firgoune et Koutougou.

3.1.2. Dégâts liés à la pêche et à la navigation

Les dégâts sur les activités de pêche concernent principalement la destruction des engins de pêche (pirogue, filet, nasse). Ces dégâts sont surtout constatés dans les villages comme Garidjo, Baramé, Tamoulesse où les activités de pêche s'intensifient. Pour éviter ces dégâts, certains pêcheurs évitent la pêche nocturne et préfèrent les zones non habitées par les hippopotames. Ce qui réduit les prises de pêche car certains poissons suivent les hippopotames. Les déjections des hippopotames dans l'eau attirent les poissons, ce qui constitue l'essentiel de la nourriture des poissons.

Sur la navigation, les pirogues sont souvent attaquées pendant la traversée du fleuve. Cette situation entrave parfois la scolarité des élèves à Firgoune et Koutougou, où les élèves traversent le fleuve chaque jour pour se rendre à l'école à la rive gauche. Il en est de même pour les évacuations sanitaires, surtout la nuit. Les incidents surviennent surtout en saison sèche et en début de saison de pluie à cause de la présence des femelles.

3.2. Systèmes de protection et de prévention des dégâts

Plusieurs techniques sont utilisées par les agriculteurs pour limiter les dégâts sur les cultures. Malgré leurs limites, ces techniques permettent de réduire les conflits entre l'homme et l'hippopotame. Il s'agit de la surveillance active, du placement des épouvantails, la clôture des exploitations agricole.

La surveillance active s'effectue surtout la nuit en construisant une petite maison sur l'exploitation agricole servant de support au gardien et en utilisant une lampe torche ou en faisant du bruit à l'aide de tambour ou tonneau (Photo 2). Cette méthode est la plus utilisée par les agriculteurs (84%).

Photo 2 : Une maison pour la surveillance du champ

Source : prise de vue Sadou K. I., février 2018.

Les épouvantails sont placés autour de l'exploitation agricole et servent à tromper l'apparence. Bien qu'utilisés pour éloigner les oiseaux granivores, les épouvantails de forme humaine repoussent souvent les incursions des hippopotames (12%). La photo 3 en donne une illustration dans le village de Firgoune.

Photo 3 : Des épouvantails pour repousser les incursions d'hippopotames

Source : prise de vue Sadou K. I., Février 2018.

La clôture à base de haie morte est le plus souvent utilisée pour les jardins et rarement pour les grandes exploitations agricoles (6%). Dans la plupart des cas, ces différentes techniques sont utilisées en association et servent à protéger les cultures de plusieurs prédateurs des cultures.

Dans le village de Firgoune, la surveillance de l'aménagement hydro agricole coûte 1 750 000 FCFA par campagne agricole. Cette surveillance permet de protéger l'aménagement des incursions des hippopotames et des animaux domestiques.

3.3. Déterminants spatiaux du conflit homme-hippopotame

Dans la zone d'étude, les trois villages enquêtés présentent les mêmes caractéristiques en termes de dégâts sur les cultures. Cependant l'exploitation des bourgoutières est plus ou moins règlementée à Koutougou par rapport aux autres villages.

3.3.1. Mise en exploitation des espaces

Sur les 165 îles dénombrées dans la zone d'étude, toutes sont exploitées par les populations soit pour l'agriculture, soit à travers le prélèvement du bourgou pour l'élevage ou à des fins commerciales. Mais, elles ne sont pas toutes impactées de la même manière par les actions des hippopotames. La figure 3 présente la localisation des îles fréquentées par les hippopotames dans la commune d'Ayorou.

Figure 3 : Localisation des habitats d'hippopotames

Source : d'après les données de l'IGN et MHA, 2017.

Dans le village d'Ayorou Goungokore, sur 104 îles dénombrées, 56 sont cultivées, soit 53 % des îles. L'exploitation du bourgou se fait sur toutes les îles et sans réglementation. Les dégâts sont enregistrés sur toutes les îles et souvent des attaques lors de la coupe du bourgou.

A Firgoune, 34 % des îles sont exploitées par les agriculteurs et 66 % des îles ont été abandonnées à cause des hippopotames. Cependant, toutes les 36 îles que compte le village sont exploitées à travers le prélèvement du bourgou. Malgré que les hippopotames habitent les îles de Baramé, Baro et Hondabaro, les hippopotames pâturent sur toutes les îles surtout en saison sèche et occasionnent des dégâts sur les cultures dans tous les villages.

A Koutougou, l'exploitation du bourgou est plus ou moins règlementée avec une période d'autorisation de prélèvement sur toutes les îles. Sur les 25 îles de Koutougou, 36 % sont cultivées.

3.3.2. Statut des terres

Le régime foncier et la propriété des terres sur les îles et les berges relèvent de la propriété de toute la collectivité. Cependant, la quasi-totalité des îles et des berges sont prises d'assaut par les populations riveraines. Il est rare de

trouver une île ou une partie de terre cultivable non rattachée à une famille qui peut le céder conformément à la coutume. Cette appropriation est de plus en plus formalisée avec le dénombrement des champs et espaces aménagés dans le cadre de la réalisation du barrage de Kandadji.

3.4. Étude de cas d'un conflit ouvert en avril 2017

3.4.1. Présentation du conflit

En avril 2017, les sorkos d'Ayorou ont abattu 2 hippopotames dans la commune. Suite à ce forfait, une enquête a été diligentée par le service de l'environnement et 9 personnes ont été traduites devant le Tribunal de grande instance de Tillabéry, mais n'ont pas été placés en garde à vue ni sous mandat de dépôt, mais astreintes à payer une amende de deux millions de francs CFA. Non contents de cette amende, ces derniers avec le soutien des producteurs ruraux, ont organisé une marche non autorisée le mardi 9 mai 2017 pour rencontrer le Préfet du département d'Ayorou. À l'issue de cette marche, ils ont décidé de l'abattage massif des hippopotames le long du fleuve. Malgré les mises en garde et menaces des autorités et du service de l'environnement, ils ont mis en exécution leur plan et une vingtaine d'hippopotames ont été abattues.

Le jeudi 29 juin 2017, la brigade de gendarmerie d'Ayorou assistée des agents de l'environnement ont appréhendé des individus pris en flagrant délit d'abattage d'hippopotame. Sur le champ, ils ont également appris que parmi les sorkos, un a été mortellement écrasé par un hippopotame. Une brève perquisition au domicile du chef des sorkos a amené la gendarmerie à l'embarquer. De même, sur instruction du Procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Tillabéry, les personnes mises en cause dont les chefs de village de Koutougou, Firgoune, Doulsou, Goungokore, et deux conseillers communaux impliqués ont été déférés et gardés à vue dans les locaux de la brigade mixte de la gendarmerie de Tillabéry.

Suite à cette vague d'arrestations, les populations d'Ayorou avec en tête les sorkos, ont organisé une manifestation non autorisée le vendredi 30 juin 2017 pour protester contre les arrestations. Les manifestants se sont attroupés à la gendarmerie d'Ayorou malgré l'état d'urgence en vigueur dans le département. La marche a continué sur le palais du chef de canton et le service de l'environnement où ils ont défoncé le palais, saccagé et pillé le service.

Au total, 10 personnes mises en cause ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt à la prison civile de Tillabéry pour abattage et complicité d'abattage d'hippopotames, avant d'être mises en liberté provisoire le 28 juillet 2017. De même, 5 personnes inculpées pour manifestation non autorisée avec dégâts aux palais du chef de canton et du service des eaux et forêts et mis sous mandat de dépôt à la prison civile de Tillabéry ont été mis en liberté provisoire le 6 octobre 2017.

3.4.2. Causes du conflit

Plusieurs causes ont été relevées lors de l'administration des questionnaires et entretiens individuels avec les services techniques et autorités de la commune. Pour le service de l'environnement, la principale cause du conflit est l'absence d'une aire protégée pour les hippopotames et l'exploitation incontrôlée du bourgou qui détruit l'habitat des animaux. Il y a aussi la mise en culture des bourgoutières ; ce que ne reconnaissent pas les agriculteurs qui estiment avoir même abandonné leurs champs à cause des hippopotames.

Les agriculteurs expliquent que depuis le début de l'insécurité au Mali, le nombre d'hippopotames a augmenté, surtout dans les villages de Koutougou, Firgoune Doulsou et Goungokaré. Cette augmentation des effectifs des hippopotames dans la zone a entraîné l'augmentation des dégâts sur les cultures et le sentiment d'insécurité pour les activités de pêche et la navigation.

L'accessibilité des cultures par manque de protection constitue aussi une cause. Ces dégâts ne sont pas évalués et indemnisés. Ce qui n'encourage pas les déclarations au service de l'environnement qui ne dispose pas assez de moyens pour évaluer les dégâts. C'est seulement en cas de perte en vies humaines que l'abattage de l'hippopotame peut être envisagé comme solution. La figure 4 illustre la catégorisation des causes de ces conflits.

Figure 4 : Iceberg du conflit

L'iceberg du conflit permet d'identifier les causes visibles et les causes invisibles du conflit. Les dégâts des hippopotames sur les activités rurales constituent les causes visibles du conflit. Cependant, plusieurs causes sous-jacentes constituent une source du conflit souvent négligés dans la gestion du conflit.

3.4.3. Jeu des acteurs du conflit

Il ressort de la présentation du conflit que plusieurs acteurs animent ce conflit. Ce sont les acteurs directs et les acteurs indirects. Les acteurs directs sont ceux qui animent le conflit de manière directe et dont les besoins, les positions et les intérêts sont en jeu. Il s'agit des sorkos, des producteurs, du service de l'environnement, des élus locaux. Les acteurs indirects interviennent en second plan et ont leur rôle le plus souvent dans la gestion du conflit. Cependant ils sont souvent ceux qui tirent les ficelles (c'est le cas de la diaspora). On peut retenir : la diaspora, le maire, le préfet, la gendarmerie, le gouverneur, le ministre de l'environnement, le procureur. La

figure 5 présente le jeu des acteurs du conflit.

Figure 5 : Carte d'analyse des acteurs

Il ressort de l'analyse de la carte des acteurs que plusieurs acteurs en relation animent ce conflit, et peuvent être classés en deux grands groupes antagonistes. En effet, on constate de bonnes relations entre les producteurs ruraux (agriculteurs, pêcheurs, éleveurs), les chefs de village, les sorkos et les manifestants qui forment ensemble un bloc. Les relations sont aussi bonnes entre le service de l'environnement, le chef de canton, la gendarmerie et les autres acteurs institutionnels qui forment le deuxième bloc. Par contre, elles restent tendues entre le service de l'environnement et les sorkos. Les relations sont aussi tendues entre le chef de canton et les chefs de village, les manifestants et les sorkos.

Par ailleurs, on constate une relation de domination (influence) entre le ministre de l'environnement, le gouverneur, le préfet. Ces relations restent aussi influentes entre le procureur et la gendarmerie. La diaspora exerce aussi une relation d'influence sur les conseillers élus et les producteurs ruraux.

3.4.4. Cartographie du conflit

La cartographie du conflit permet non seulement d'identifier les acteurs mais aussi et surtout d'analyser leurs positions, leurs besoins et/ou intérêts et leurs craintes. En effet, les acteurs n'ont pas les mêmes positions dans le

conflit, leurs intérêts et besoins divergent, et les craintes sont souvent opposées. Cependant, il arrive que ces acteurs aient en partie un intérêt ou un besoin en commun. La figure 6 présente la cartographie des acteurs en conflit.

Figure 6 : Cartographie du conflit

De cette figure, on peut retenir que l'accès aux ressources liées à l'eau constitue un besoin commun pour tous les acteurs. Les producteurs ruraux craignent la perte des terres par l'occupation totale des îles par les hippopotames et l'insécurité alimentaire. Pour les sorcos, il s'agit beaucoup plus de la disparition des cultures et tradition. La disparition des hippopotames, ainsi que la destruction de leur habitat constituent les craintes du service de l'environnement et des autorités administratives. Ces différents facteurs constituent en réalité, les moteurs du conflit qui ne reste pas sans

conséquences.

3.4.5. Conséquences du conflit

Le conflit exacerbé entre les hommes et les hippopotames, a essentiellement deux principales conséquences. Il s'agit du braconnage actif et de l'insécurité alimentaire.

Les dégâts causés par les hippopotames causent une diminution des récoltes agricoles, des prises de pêche et entravent les activités de l'élevage et la navigation, avec pour conséquences : les blessures, les pertes en vies humaines, les maladies, la déscolarisation des enfants, l'exode rural et la migration, la criminalité, le chômage, l'abandon des terres cultivables, l'insécurité alimentaire. La figure 7 illustre les causes du conflit homme-hippopotame et les problèmes qui en sont issus, à travers l'Arbre à conflit. Cet exercice d'analyse cherche à être le plus exhaustif possible pour exprimer la complexité du conflit.

Figure 7 : Arbre à conflit

L'arbre à conflit est un outil d'analyse qui vise à énumérer les effets que produit le conflit, ses causes, pour ensuite parvenir à nommer l'enjeu au cœur du conflit. C'est ce que symbolisent le feuillage (les effets), les racines (les causes profondes), les fruits (les solutions) et enfin le tronc (l'enjeu du conflit). L'enjeu ici est l'accès aux ressources naturelles, particulièrement celles liées à l'eau, qui dans ce milieu sahélien constitue un facteur déterminant. C'est autour de cet enjeu que l'arène du conflit se met en place avec au centre l'hippopotame dont le fleuve constitue l'élément principal de son habitat.

4. Discussion

Dans la commune d'Ayorou, les relations hommes-hippopotames sont toujours conflictuelles. C'est ce qui montre la mauvaise perception que les populations ont de l'hippopotame (97%). Cette perception négative est due aux dégâts que cause l'animal sur les activités rurales. Ce pourcentage semble évolué négativement depuis les résultats de A. Abdoulaye *et al.* (2012, p. 9) et N. Maha (2012, p. 6). C'est seulement les autorités coutumières et administratives qui accordent une importance à l'hippopotame.

Malgré sa protection intégrale, l'hippopotame subit de plus en plus le braconnage à Ayorou. En 2017, une trentaine d'hippopotame ont été abattu, alors que selon C. Noirard et G. Gigot (2008, p. 15), deux à trois hippopotames sont abattus chaque année en représailles aux dommages causés sur les cultures. Cette réalité ne correspond pas aux constats de J. Rouch (1997, p. 11) qui rappelle que depuis l'arrivée des colons Français au Niger, la chasse à l'hippopotame a été interdite et malgré quelques fraudes, elle a presque disparue.

La croissance démographique, conjuguée aux effets du changement climatique entraînent une augmentation des zones de cultures et une exploitation des bourgoutières. B. Alpha Gado (2010, p. 29) avait fait les mêmes constats. De fait, toutes les activités liées à l'eau subissent les dégâts des hippopotames. Ces dégâts ont une conséquence néfaste sur la production agricole. L'absence de compensation et le fait que l'animal est intégralement protégé aggrave la frustration des populations qui subissent d'énormes pertes. Les populations se demandent si les hippopotames sont devenus tellement plus importants que les hommes au point de leur permettre de récolter les

produits alors que les paysans en manquent énormément. Ces constats sont conformes à ceux effectués au Bénin par K. Amoussou *et al.* (2006, p. 24).

Les activités de l'élevage sédentaire et transhumant aggravent cette relation conflictuelle. La surexploitation des zones de pâturage par les transhumants la journée et les hippopotames la nuit entraîne des déficits fourragers. A cela s'ajoute le prélèvement important de bourgou dans le cadre de sa commercialisation surtout en période sèche. Une grande quantité de bourgou est acheminée à Niamey pour ravitailler les chevaux de l'hippodrome. Toutes les îles sont exploitées soit par la mise en culture soit par le prélèvement du bourgou. Ce qui confirme les résultats de C. Noirard et G. Gigot (2008, p. 21), selon lesquels la charge animale est de moins en moins en adéquation avec le fourragé disponible dont le bilan est déficitaire durant la saison sèche.

Sur la pêche, les dégâts causés sont principalement physiques et concernent la destruction des embarcations ainsi que les filets. L'absence de dédommagement n'encourage pas les pêcheurs à déclarer les dégâts. Ces dégâts sont constatés par les pêcheurs chaque jour. Ce qui rejoint les résultats de K. Amoussou *et al.* (2006, p. 32) ou sur le lac Douko au moins un filet est détruit par jour et les pièges à poissons installés sur les pâturages aquatiques des hippopotames sont régulièrement détruits. Cependant, selon H. Saley (2005, p. 32) et O. Dibloni *et al.* (2009, p. 390), les dégâts causés au secteur de la pêche sont moins évidents et à mettre en balance avec l'influence potentiellement positive de la présence d'hippopotame au sein d'un plan d'eau sur la productivité du milieu.

Les populations ne disposant pas de moyens pour se protéger contre ces dégâts, elles utilisent des moyens traditionnels comme la surveillance active des cultures qui reste la solution la plus pratiquée par les paysans pour protéger les cultures. Cependant, une partie non moins importante des paysans pratique le refoulement face aux attaques des hippopotames, comme l'avait souligné N. Maha (2012, p. 7).

L'analyse du conflit homme-hippopotame dans la commune rurale d'Ayorou a permis de relever les acteurs, les causes, les conséquences et l'évolution du conflit. J. Burton (1990, p. 115) fait valoir que la principale source de conflit réside dans la lutte pour satisfaire les besoins humains non matériels, tel est le cas pour les Sorkos. La mauvaise appréhension du conflit a

entraîné une solution en faveur de l'hippopotame alors que les besoins vitaux des producteurs ruraux ne sont pas pris en compte. Cette analyse des causes corrobore les résultats de l'analyse du conflit liés à l'accès aux ressources naturelles au Nord-Tillabéry faite par K. Gatelier et H. Mouafo Djontu (2017, p. 49). D'après l'UICN (2005, p. 23), ces conflits surviennent lorsque les besoins élémentaires de la faune contrarient ceux des humains, ce qui engendre des conséquences négatives à la fois pour les communautés et les animaux.

Si auparavant le conflit était resté latente jusque dans les années 1990, avec l'insécurité dans la zone et la commercialisation du bourgou, le conflit a vite évolué et les solutions proposées dès lors n'ont pas permise une transformation du conflit. Les quelques rares réactions de l'État prennent uniquement en compte la conservation de l'animal sans solution compensatoire pour les populations. C'est pourquoi les conséquences de ces conflits sont beaucoup plus graves, car la possession de bétail et l'agriculture constituent une part importante du mode de vie et des revenus des populations. Ce constat est conforme aux conclusions de la FAO (2009, p. 126).

L'absence d'aire protégée rend difficile la cohabitation des communautés rurales avec l'hippopotame. Comme le rappelait déjà C. Noirard (2008, p. 80), pour concilier les objectifs de la conservation de la biodiversité avec ceux du développement des sociétés rurales, la création d'une aire de patrimoine communautaire pour conserver les hippopotames s'avère nécessaire.

Conclusion

La présente étude a porté sur le conflit entre l'homme et l'hippopotame dans la commune rurale d'Ayorou. Les résultats de nos travaux ont permis d'identifier les différents acteurs qui animent le conflit, les causes et les conséquences du conflit ainsi que la dynamique du conflit. L'application des outils d'analyse du conflit a permis de déterminer les positions, les besoins, les intérêts et les craintes des acteurs ainsi que les relations qu'ils entretiennent entre eux. Ainsi les acteurs indirects qui sont souvent négligés dans la résolution des conflits sont ceux qui influencent les autres acteurs. Les dégâts sur les cultures et l'exploitation abusive du bourgou constituent les causes principales du conflit. Si l'utilisation du bourgou est un intérêt commun pour

tous les acteurs, leur position diffère notamment sur la protection de l'hippopotame et le statut des terres. Les dégâts sur les activités rurales entraînent une diminution des récoltes agricole et par conséquent une insécurité alimentaire. Une gestion participative du conflit, censée promouvoir à la fois les objectifs de conservation des hippopotames et les besoins vitaux des communautés de manière efficace, permettra de mieux appréhender le conflit avant et après son apparition. Il est à espérer que dans le cadre du programme Kandadji, des mécanismes d'indemnisation pour les personnes victimes et/ou affectées par les dégâts des hippopotames soient mises en place pour réduire l'abattage illégal d'hippopotames.

Références bibliographiques

- ABDOULAYE Ali, OUMANI Amadou, MAHAMANE Ali, MOROU Boube, MAMANE Sani et SAADOU Mahamane, 2012, « Comportement social des Hippopotames communs (*Hippopotamus amphibus*) dans la commune rurale d'Ayorou (Niger) », in *Journal des Sciences de l'Environnement*, 1, pp. 7-13
- ALPHA GADO Boureima, 2010, *Crises alimentaires en Afrique sahélienne : Les réponses paysannes*. Editions du Flamboyant : Cotonou, 210 p.
- AMOUSSOU Gautier Koffi, MENSAH Guy A. et SINSIN Brice, 2006, « Données biologiques, éco-éthologiques et socio-économiques sur les groupes d'hippopotames (*Hippopotamus amphibius*) isolés dans les terroirs villageois en zones humides des départements du Mono et du Couffo au Sud-Bénin ». *Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin*, 53, pp. 22-35.
- BARUA Maan, BHAGWAT Shonil A. et JADHAV Sushrut, 2013, « The hidden dimensions of human-wildlife conflict: Health impacts, opportunity and transaction costs ». *Biological Conservation*, vol. 157, pp. 309-316.
- BURTON John, 1990, *Conflict Resolution and Prevention*, New York, St. Martin's Press, 295 p.
- DIBLONI Ollo Théophile, COULIBALY Nessian Désiré, GUENDA Wendengoudi, VERMEULEN Cédric et BELEM/OUEDRAOGO Mamounata, 2009. « Caractérisation paysanne de *Hippopotamus amphibius* Linné 1758, dans la Réserve de Biosphère de la Mare aux Hippopotames, en zone sud soudanienne du Burkina Faso ». *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 3(2): 386-397
- DICKMAN Amy J., 2010, « Complexities of conflict: the importance of considering social factors for effectively resolving human-wildlife

- conflict ». *Animal Conservation*, vol. 13, n° 5, p. 458-466.
- DREGDE, 2012, *Mise à jour du Plan de Gestion Environnementale et Sociale du Programme Kandadji*, Direction Générale du Génie Rural du Niger, Haut-Commissariat à l'Aménagement de la vallée du Niger, 168 p.
- ELTRINGHAM Stewart Keith, 1999, *The Hippos: Natural History and Conservation*. London ; San Diego: Academic Press. 256 p.
- FAO, 2009, *The state of Food and Agriculture*, Rome 2009, 180 p.
- GATELIER Karine, MOUAFO DJONTU Herrick, 2017, Nord Tillabéry: Analyse du conflit lié à l'accès aux ressources naturelle. Le transfrontalier au cœur de l'analyse et de l'action. HACP, Programme « sécuriser » instrument contribuant à la stabilité et à la paix, 110 p.
- GEORGES Kedl, 2015, *Impacts des barrages sur les hippopotames et gestion du conflit avec l'homme: Cas du barrage de Kandadji sur le fleuve Niger*. Maîtrises. Université de Sherbrooke, Sherbrooke. 71 pages.
- HAMIDOU Seydou Hanafiou, 1995. *Éléments de description de kaado d'Ayorou Goungokoré*. Thèse de doctorat (nouveau régime) des sciences du langage linguistique et didactique des langues. Université Stendhal - Grenoble 3, 440 p.
- INS, 2012, *Présentation des résultats préliminaires du quatrième recensement général de la population et de l'habitat (RGPH)*. Institut National de la Statistique (INS), République du Niger, 9 p.
- LAMARQUE F., ANDERSON J., FERGUSSON R., LAGRANGE M., OSEI-OWUSU Y., BAKKER L., 2010, *Les conflits humains-faune en Afrique. Causes, conséquences et stratégies de gestion* (Coll. Études FAO forêts N° 157). Rome. 112 p.
- MAHA Ngalié, 2012, *Etude de la structure, de la croissance et du régime alimentaire de la population d'hippopotames au parc national de la Bénoué et sa périphérie/Cameroun* <http://www.beep.ird.fr/collect/upb/index/assoc/IDR-2012-MAH-ETU/IDR-2012-MAH-ETU.pdf> (consulté le 15 Décembre 2021)
- MAHAMANE Ali et SAADOU Mahamane, 2010, *Diversité des communautés végétales de l'environnement du barrage de Kandadji et des biotopes connexes*, 32 p.
- NOIRARD Christian, 2008, *Stratégie de conservation de l'hippopotame (Hippopotamus amphibus) au Niger*. Thèse de doctorat. Université Claude Bernard, Lyon 1, France. 168 p
- NOIRARD Christian et GIGOT G., 2008, *Aire Protégée Communautaire & Conservation de l'Hippopotame au Niger (Rapport Final d'Exécution 2007/2008)*. Ayorou, Niger, Noé Conservation / APHN (Association pour la Protection des Hippopotames du

Niger), 30 p.

Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), 2013, L'avenir de l'environnement en Afrique : Notre Environnement, Notre santé. Résumé à l'intention des décideurs, 40 p.

République du Niger. MESU/DD, DFC/AP., 2014, Dénombrement des hippopotames dans la partie nigérienne du fleuve Niger. Rapport technique, 26 p.

ROUCH Jean, 1997, Les hommes et les Dieux du fleuve. Essai ethnographique sur les populations Songhay du moyen Niger 1941-1983. Artcom. Paris, 56 p.

SALEY Hamidine, 2005. Gestion de l'interface écologique Faune/Population pour un développement local durable : cas des hippopotames du lac du barrage de Bagré. Mémoire IDR ; Université Polytechnique De Bobo Dioulasso, 94 p

UICN/Bureau Régional pour l'Afrique de l'Ouest, 2005, Rapport Annuel 2004, Ouagadougou, Burkina Faso. 36 p.

UICN. 2006. Liste rouge de l'UICN des espèces menacées. <http://www.developpement-durablelavenir.com/2006/05/03/liste-rouge-de-liucn-des-especes-menacees-2006> consulté le 20/8/2017

GEOLOCALISATION DES COFFRES A ORDURES MENAGERES ET RISQUES SANITAIRES DANS LA COMMUNE DE PORT-BOUËT A ABIDJAN

OUATTARA Yagnama Rokia Coulibaly, Centre de Recherche en
Ecologie, Université Nangui Abrogoua, Abidjan, yagnama@yahoo.fr /

Ouattararokia.cre@univ-na.ci

AHOUA Anicet Ezekiel Koutoua, Etudiant en Master II, Institut de
Géographie Tropical, Université Félix Houphouët Boigny,

anicetahoua98@gmail.com

Résumé

La présente étude s'intéresse à la gestion spatiale des coffres d'ordures dans la commune de Port-Bouët et les risques sanitaires qui en découlent. Bien que le système de gestion actuel semble être amélioré avec la présence de société de gestion, la question de la couverture spatiale structurelle reste problématique. La mauvaise disposition et l'insuffisance des coffres à ordures dans la commune laisse entrevoir des risques d'accentuation de certaines maladies environnementales du fait du manque d'hygiène et des effets collatéraux que présentent les coffres à ordures. L'objectif de cette étude est d'analyser la gestion spatiale des ordures ménagères à travers une géolocalisation des lieux de dépôt d'ordures sur le territoire communal et leur impact sur l'environnement et la santé. La collecte des données s'appuie sur la consultation des ouvrages généraux et spécifiques, des articles scientifiques, rapports d'experts, récits sur le système de collecte des déchets et de couverture spatiale, puis une enquête de terrain à travers des observations directes sur le terrain avec l'appui d'un guide (Agent Contrôleur ANAGED). Il ressort de cette analyse basée sur la localisation des coffres à ordures une insuffisance des coffres à ordures et le risque de développer une maladie environnementale (paludisme, IRA, diarrhée et Fièvre typhoïde). Ce risque est plus élevé pour une population vivante à proximité (moins de 100 mètres) d'un coffre à ordures. Cette étude a également relevé que certains facteurs géographiques, notamment la température, le climat, le type d'habitat et la densité de la population par quartier jouent un rôle important dans l'augmentation du risque.

Mots-clés : Port-Bouët, Géolocalisation, gestion des déchets, environnement, santé.

Abstract

This study focuses on the spatial management of garbage chests in the town of Port-Bouët and the resulting health risks. Although the current management system seems to be improved with the presence of a management company, the issue of structural spatial coverage remains problematic. The poor layout and insufficiency of garbage bins in the town suggests the risks of accentuating certain environmental diseases due to the lack of hygiene and the side effects of garbage bins. The objective of this study is to analyze the spatial management of household waste through geolocation of waste disposal sites on municipal territory and their impact on the environment and health. Data collection is based on consulting general and specific works, scientific articles, expert reports, stories on the waste collection system and spatial coverage, then a field survey through direct observations on the site. Field with the support of a guide (ANAGED Controller Agent). It emerges from this analysis, based on the location of the garbage bins, an insufficient number of them and the risk of developing an environmental disease (malaria, ARI, diarrhea and typhoid fever) is higher for a living population nearby (less than 100 meters) from a garbage bin than a much more distant population. This study also found that certain geographic factors, including temperature, climate, type of habitat and population density per neighborhood play an important role in increasing risk.

Keywords: Port-Bouët, Geolocation, waste management, environment, health.

Introduction

Les villes des pays africains sont de plus en plus sous l'emprise des ordures ménagères produits par leurs populations. L'amointrissement des moyens alloués à leur gestion et l'insuffisance de mécanismes efficaces de leur élimination dégradent progressivement l'image de ces villes par l'accumulation d'énormes quantités d'ordures qui constituent jusque-là une source de pollution (M. R. Bangoura, 2015, P.12). Et, l'une des questions environnementales associées aux déchets urbains demeure le très faible taux de collecte des ordures ménagères dans de nombreuses villes africaines. Si la majorité des grandes villes africaines voient leur production d'ordure croître chaque année de manière incontrôlée, la problématique de la gestion des ordures ménagères dans la capitale ivoirienne n'en reste pas la moindre. Située sur la façade Atlantique, la ville d'Abidjan est un important centre d'affaires, d'échanges commerciaux et industriels en Afrique de l'Ouest. L'agglomération d'Abidjan possède de nombreux atouts économiques (infrastructures portuaires, aéroport, usines, etc.) qui contribuent très

sensiblement au développement des transactions commerciales, sous régionales et même internationales. Depuis les années 1960, époque du miracle ivoirien, la ville d'Abidjan, connaît une importante croissance de sa population. Une conséquence directe de cette croissance est l'augmentation de la production globale d'ordures. Alors qu'en 2015, la production de déchets à Abidjan était environ 1 490 000 tonnes, elle s'élève en 2018 à 1 650 000 tonnes, soit une hausse de 9,4% sur la période (L. Brisoux et P. Elgorriaga, 2018, P.8). Face à cette situation, les acteurs en charges de la gestion des ordures ménagères sont confrontés à d'énormes difficultés dues à l'inadéquation entre les matériels utilisés et la quantité de déchets produits par les ménages. La ville d'Abidjan compte dix (10) communes dont celle de Port-Bouët, la zone d'étude cible. Avec une superficie de 111 km², sa population ne cesse d'accroître. Elle est passée de 419 033 habitants en 2014 (INS-RGPH, 2014) à 618 595 habitants en 2021 (INS-RGPH, 2021).

La production des déchets ménagers est en lien avec la croissance démographique et la prolifération des activités informelles (A. Tini, 2003, p. 111 ; PUIUR, 2011, p. 42 ; S. Diabagaté, 2015, p.123). Elle connaît également des problèmes de gestion des ordures ménagères. Certains sites de dépôts d'ordures dans la commune de Port-Bouët sont non maîtrisés, notamment ceux de l'abattoir, du Grand-Marché et du Marché de nuit (M. Niamké (2009, P86). Ces sites sont des sources d'infections de maladies environnementales pour les populations. Selon le District sanitaire de Port-Bouët/Vridi, (2020), le paludisme représente le taux de ~~de~~ morbidité le plus élevé dans les centres de santé de la commune avec 52% des cas de maladies déclarés. Cet article ambitionne de dresser une cartographie à travers une géolocalisation des lieux de dépôts des coffres à ordures, d'analyser la répartition spatiale des coffres à ordures et les impacts environnementaux qui en découlent afin d'apporter une contribution dans l'optimisation de la gestion efficiente des ordures ménagères.

1. Méthodologie

1.1. Cadre de l'étude

Située dans le Sud-est du district d'Abidjan, la commune de Port-Bouët est une presqu'île localisée entre l'océan Atlantique et la lagune Ebrié. Elle est limitée au nord, par les communes de Koumassi, Treichville et de Marcory, au

sud par l’océan atlantique, à l’ouest par la commune de Jacqueville et à l’est par celle Grand-Bassam (Cf. la figure 1). La commune s’étire sur tout le long de la côte et couvre une superficie de 111,1 km². Le choix de la Commune de Port-Bouët comme zone d’étude résulte du fait qu’elle joue un rôle prépondérant dans l’essor économique de la ville d’Abidjan. Elle abrite une importance zone industrielle, une grande zone portuaire, le principal abattoir et l’aéroport international Félix Houphouët BOIGNY. L’état d’insalubrité est tel qu’il crée d’énormes désagréments à la population qui doit cohabiter avec les ordures. Son statut et sa position sur le littoral montrent qu’elle mérite une attention particulière.

Figure 1 : Situation géographique de la commune de Port-Bouët.

1.2. Méthodes et matériels

1.2.1. Techniques de collecte de données

Cette étude s’est appuyée sur la recherche documentaire et les enquêtes de terrain. La recherche documentaire a permis de faire la synthèse des travaux réalisés sur la gestion des déchets ménagers et leurs conséquences sur la santé des populations et sur l’environnement. Les données statistiques de

l'Institut National de la Statistique (INS) ont porté sur la répartition de la population, la superficie de la zone d'étude et le nombre précis de ménages. Aussi les données statistiques recueillies auprès de l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED) ont permis de connaître la politique de gestion et la quantité de déchets ménagers solides produits à Port-Bouët.

S'agissant des enquêtes de terrain, l'observation a permis d'avoir un aperçu de l'état de l'environnement des quartiers de la commune de Port-Bouët, d'apprécier également le niveau d'exposition aux éventuels risques sanitaires, de comprendre, de déceler les pratiques de gestion des ordures ménagères par des populations et de s'imprégner des réalités de vie quotidienne des populations. La localisation des sites à coffres à ordures ménagères et les dépôts anarchiques d'ordures ménagères ont été réalisés grâce à un GPS.

Les entretiens auprès des autorités du district sanitaire de Port-Bouët/Vridi ont permis d'avoir des données sanitaires et de décrire le profil sanitaire de la commune de Port-Bouët. Ces données nous ont également permis de connaître les maladies couramment rencontrées ainsi que leur évolution dans le temps et dans l'espace. La société Eco-Eburnie, prestataires en charge de la collecte, a aussi fourni des données générales et particulières sur l'évolution de la production des ordures, le mode de collectes de ces ordures.

Un questionnaire a été adressé aux ménages des quartiers de la zone d'étude. Cette méthode a permis de recueillir les informations auprès des ménages, d'approfondir les recherches et d'apporter des réponses à certaines interrogations. Ce questionnaire a été adressé à 165 chefs de ménage ou à toutes personnes du ménage dont l'âge est supérieur à 18 ans et qui ont au moins 3 ans d'existence dans le quartier. Il s'est agi d'avoir l'opinion des ménages sur leur mode de stockage des ordures dans les différentes maisons, sur le nombre de fois qu'ils évacuent leurs ordures, sur l'emplacement des coffres à ordures et en fin les facteurs de risques sanitaires en lien avec la fréquence de collecte des ordures. Le questionnaire a été adressé selon les intervalles de distance des ménages situés dans un rayon de :

- Moins de 50 mètres des coffres à ordures ;
- Entre 50 à 100 mètres des coffres à ordures ;
- Plus de 100 mètres des coffres à ordures.

1.2.2. Le choix des quartiers cibles

Selon des informations recueillies auprès du Service Technique de la Mairie, la commune de Port-Bouët compte 45 quartiers y compris les villages. Elle est répartie en 3 grands secteurs à savoir :

- Secteur Port-Bouët Vridi (10 quartiers) ;
- Secteur Port-Bouët Centre (15 quartiers) ;
- Secteur Port-Bouët Route de Bassam (20 quartiers).

Il a été retenu d'enquêter 1/5 des quartiers soit proportionnellement 2 quartiers dans le secteur de Vridi, 3 quartiers dans le secteur Centre et 4 quartiers dans le secteur Route de Bassam. Au total, 9 quartiers ont été choisis (Cf. figure 2) pour servir d'échantillonnage d'enquête dans la zone d'étude en tenant compte de la présence et le nombre de coffres à ordures ; la taille de la population du quartier et le type d'habitat et le niveau d'insalubrité. Il s'agit des quartiers de Vridi-Canal et Petit-Bassam pour le secteur de Vridi, des quartiers de l'Abattoir, de Aka Anghui et d'Océan du secteur Centre et pour la route de Bassam, les quartiers de Derrière wharf, d'Adjouffou 2, de Gonzaqueville et d'Anani Amamou.

Figure 2 : Localisation des quartiers enquêtes dans la commune de Port-Bouët.

1.2.3. Calcul de la taille de l'échantillonnage

Les données du recensement général de la population de l'INS en 2014 ont servi de base de données pour la détermination de l'échantillon de notre étude. Sur un total général de 419 033 habitants que compte la commune, l'enquête a été menée sur une tranche de ceux-ci (population représentative) avec des critères essentiels, pour ensuite procéder à une généralisation.

La part de la population sur laquelle porte l'étude a été obtenue selon le calcul de l'échantillon de base à partir de la formule Fisher suivante :

$$N = t^2 \times p(1 - p) / e^2.$$

N étant la taille de l'échantillon requise.

t : niveau de confiance à 95 % (valeur-type 1,96) et

p : proportion de ménages supposés avoir les caractères recherchés. Cette proportion variante entre 0,01

et 1 est une probabilité d'occurrence d'un évènement.

Dans le cas de la présente étude, cette prévalence est exprimée à 50 % pour les maladies environnementales (paludisme, IRA, diarrhée et fièvre typhoïde) dans la commune. La valeur de cette prévalence a été obtenue à partir du nombre de personnes souffrant d'une maladie particulière à un moment donné, par population exposée au risque de cette maladie. Il est exprimé pour 1000 personnes.

e : marge d'erreur à 5 % (valeur-type 0,05). Ainsi, la taille des ménages à enquêter est :

$$N = (2,55)^2 \times 0,5(1-0,5) / (0,5)^2 = 165 \text{ ménages dans la commune de Port-Bouët.}$$

1.3. Traitement des données et démarche statistique

Le traitement manuel a consisté à dépouiller à la main les différents supports d'enquête utilisés pendant l'enquête de terrain : les fiches d'enquêtes, la carte, le guide d'entretien, le carnet de notes et l'appareil photo à partir du smartphone. Ce travail avait pour but d'organiser les informations par thème

afin d'en dégager les principaux axes d'analyses.

En somme, le travail de dépouillement a été fait afin de faciliter le traitement à l'ordinateur.

Quant au traitement quantitatif, le logiciel Sphinx V5 a permis de faire le masque sur lequel les données ont été saisies et analysées. Les données ont été transmises au logiciel Excel sous forme de tableaux pour la réalisation des graphiques.

Le test statistique de khi-deux a été utilisé pour tester la significativité de la liaison entre la maladie et l'exposition aux facteurs de dégradation de l'environnement. Le test de khi deux (Khi-2) de Karl PEARSON a été utilisé pour tester la significativité de la liaison entre la maladie et l'exposition au facteur de dégradation de l'environnement. Le risque relatif (RR) et le risque attribuable (RA) ont été calculés pour montrer le lien entre les coffres à ordures et l'état de santé des riverains.

Le traitement cartographique a permis d'établir les cartes. Le site OpenStreetMap libre a permis d'avoir les données vectrices qui ont été associées aux points GPS collectés sur le terrain pour la réalisation des cartes (figures). Ces données ont été traitées et traduites en cartes à l'aide du logiciel Arc-gis.

2. Résultats

2.1. Géolocalisation des coffres à ordures ménagères à Port-Bouët

Dans cette étude, l'expression "géolocalisation des coffres à ordures ménagères" renferme les notions d'emplacement, du mode d'installation des coffres ainsi que les effets induits par les ordures présentes à l'intérieur et à l'extérieur des coffres. La figure 3 présente la répartition des coffres sur l'ensemble de la commune.

Figure 3 : Carte de localisation des coffres à ordures à Port-Bouët

L'analyse que l'on fait de cette figure 3 est qu'il y'a une inégale répartition des coffres à ordures dans la commune de Port-Bouët. Le secteur de Vridi compte six (6) coffres à ordures pour les dix (10) quartiers et villages. Ces coffres à ordures sont repartis comme suite : deux (2) coffres à ordures d'une capacité de 20m³ dans le quartier Vridi-Canal ; un (1) coffre de 20m³ également dans les quartiers Vridi-CIE et Vridi-Cité précisément dans le grand marché ; dans le village de Petit-Bassam deux (2) coffres à ordures d'une capacité égale à 20m³ chacun.

Dans le secteur centre, il y'a au total onze (11) coffres concentrés dans les quartiers de Océan et Abattoir II. Sur le tronçon de l'avenue caraïbe sont disposés trois (3) coffres à ordures d'une capacité de 5m³ ; un coffre respectivement dans les quartiers d'Abattoir II, carrefour Akwaba, carrefour marché de nuit, aux environs de la pharmacie balnéaire et du carrefour mosquée du côté du 43eme BIMA. Dans le quartier Aka Anghui, l'on note deux (2) coffres de 20m³.

Au niveau du secteur route de Bassam qui est d'ailleurs le plus étendu de la commune et qui compte près de la moitié des habitants de la commune, la distribution des coffres à ordures s'est faite sur l'axe principal Abidjan-Bassam-Aboisso-Noé. En effet, sur un total de trente-six (36) coffres que compte ce secteur, vingt-six (26) coffres sont situés sur le tronçon de cet axe soit

52% des coffres du fait de l'état dégradé des voiries qui mènent à ces quartiers. Les dix (10) autres coffres restants sont situés à moyenne entre 500

et 1 km de l'axe principal pour les voiries en terre (route non bitumée) se sont entre autres les coffres à ordures des quartiers d'Adjouffou

II, d'Anani Amamou. Au niveau des quartiers de Derrière Wharf et d'Abraham, les voiries ont été récemment bitumée ce qui facilite la collecte depuis le fond des quartiers. La répartition des coffres à ordures n'est pas proportionnelle à la taille de la population (tableau 1). L'ensemble des quartiers ne sont pas pourvu de coffres à ordure. C'est le cas des quartiers de Adjahoui Coubé, Maffebé 2 très peuplés et ne disposant d'aucun coffre à ordures.

Tableau 1 : Proportion de coffres à ordures en fonction du nombre d'habitant par secteur enquêté

Secteurs	Coffres à ordures		Population	
	Quantité	Pourcentage	Nombre d'habitant	Pourcentage
Port-Bouët Vridi	6	11%	94238	23%
Port-Bouët Centre	11	20%	89660	21%
Port-Bouët route de Bassam	39	70%	235135	56%
Total	56	100%	419033	100%

Source : Nos enquêtes, 2021

Le secteur de Port-Bouët Vridi avec une forte population forte de 94238 habitants, soit 23% de la population communale pour 6 coffres contre 11 coffres dans le secteur Port-Bouët centre qui représente 21% des habitants de la commune.

Par ailleurs, l'analyse montre une inégale répartition des coffres à ordures et une couverture insuffisante du territoire. Il ressort du coefficient de corrélation entre la taille de la population et le nombre de coffre que le secteur de Port-Bouët-Vridi compte 1 coffre pour 15700 habitants, celui de port-Bouët centre, l'on note 8000 habitants pour 1 coffre à ordure et pour le secteur route de Grand-Bassam- autoroutière Abidjan-Noé, 1 coffre à ordure pour 6000 habitants. La moyenne du nombre de coffre par habitant est estimée à 1 coffre pour 7000 habitant.

L'on déduit de cette analyse que la répartition des coffres à ordure ne suit pas forcément le nombre d'habitant ni la quantité de production (figure 4). D'autres facteurs guident les choix des sites comme, le statut de l'habitat, l'accessibilité et la disponibilité d'espace adéquat au dépôt d'ordures qui ont été les éléments essentiels relevés par l'enquête.

Figure 4 : Proportion de production d’ordures ménagères par secteur
Source : Nos enquêtes, 2021

Le secteur Centre produit 21% des déchets de la commune et bénéficie de 11 coffres contre 6 coffres pour 26% de production dans le secteur Vridi. Quant au secteur Route de Bassam, il concentre le plus grand nombre de coffre avec une production d’ordures proportionnelle à celle des deux autres secteurs.

2.2. Une inégale répartition des coffres à ordures à Port-Bouët

Certains sites à ordures ont été initialement prédéfinis et étudiés par le BNETD pendant le lotissement et d’autres créés de manière provisoire pour combler les besoins en centre intermédiaires de groupage. Cependant, la répartition des coffres à ordures est arbitraire en dehors des sites étudiés. Ces sites sont choisis en fonction des dépôts sauvages d’ordures d’envergure. La détermination des sites provisoires est sous la responsabilité du Service Technique de la Mairie qui procède à l’identification des sites, et à sa demande, la société Eco-Eburnie positionne des coffres de 5m³ afin de faciliter la collecte. Ainsi, les sites étudiés disposent de plateforme en béton (photo 1), tandis que sur les sites provisoires, les coffres sont déposés en même le sol (photo 2).

Photo 1 : Coffre à ordures de 20m³ déposé sur une plateforme en béton du côté de 43^{ème} BIMA

Photo 2 : Coffres à ordures 5m³ sans plateforme à Anani

Prise de vue : Anicet AHOUA, 2021

95% des coffres de 20m³ sont localisés sur des anciens sites (avec plateforme). Dans le secteur Centre, les sites concernés sont ceux de l'abattoir, du grand-marché, du marché de nuit, du quartier Aka Anghui. Ceux du secteur Vridi sont Vridi-Canal, Petit-Bassam, Vridi-Cité, marché et pour le secteur Route de Bassam, ce sont les sites localisés sur le tronçon de l'axe principal qui relie la capitale à ce périphérique passant par Bassam (Adjouffou II, Jean-Folly, Derrière Wharf). Notons que les coffres à ordures de ce secteur particulier ont subi des délocalisations du fait des travaux d'aménagements du littoral et de construction de l'autoroute internationale Abidjan-Ghana. Les coffres délocalisés sont aujourd'hui sur des sites provisoires à l'opposé de

l'ancien site situé en bordures de la mer. Les caractéristiques d'une plateforme d'ordure se présente avec une surface d'occupation du sol de 3500 mm², une longueur de 3500 mm, une largeur de 3500 mm, une capacité de 20 tonnes et construit en Béton.

2.3. Une fréquence d'enlèvement des coffres à ordures dégradant le cadre de vie

Les entretiens avec les gestionnaires des ordures de la commune nous ont permis de relever que sur les 56 coffres à ordures que compte la commune, 77% sont situés sur des sites autorisés par le BNETD et en accord avec le Ministère de l'environnement et 23% sur des sites provisoires. Mais bien que ces coffres soient situés sur des sites reconnus, l'on constate que l'entretien aux alentours de ces coffres n'est pas à la hauteur des attentes des populations riveraines. Les sites à coffres sont devenus de véritables lieux de prolifération des maladies dites environnementales du fait des odeurs nauséabondes que ceux-ci dégagent. Les déchets sont laissés pour contre aux alentours des coffres ce qui dégrade la qualité du site d'accueil (photo 3).

Photo 3 : Déversement des ordures aux alentours d'un coffre à ordures à Anani

Prise de vue : Anicet AHOUA, 2021

Sur cette photo3, l'on aperçoit clairement les ordures qui sont laissées pour compte sur un site à coffre dans le quartier d'Anani route de Bassam. Cela se justifie par le fait que la fréquence de vidange de ces coffres n'est pas

en adéquation avec le taux de production des ordures dans ce secteur qui en est de même pour les autres quartiers qui sont confrontés à ce genre de situation. En effet, selon nos enquêtes de terrain, 51% des ménages interrogés ont répondu que la fréquence de vidange des coffres à ordures de leur quartier n'est pas régulière compte 29% qui répondent avoir une bonne fréquence de vidange. Ainsi, la fréquence d'enlèvement des coffres à ordures se fait de façon irrégulière dans la commune de Port-Bouët.

2.4. La perception du risque sanitaire selon la distance par les habitants

Pour connaître le degré de danger perçu par les populations à propos des sites à coffres à ordures, la distance a été utilisée comme un indicateur dans la perception du risque et de sa gravité. Les résultats obtenus ont été traduits dans la figure 4.

Figure 4 : Niveau de perception du risque sanitaire par les populations riveraines

Source : Nos enquêtes, 2021

La figure 4, montre une très forte majorité des ménages soit 56,20 % qui affirment que vivre à moins de 50 mètres des ordures présente un risque élevé pour la santé des riverains. Par contre, 23,60% des ménages interrogés déclarent que vivre entre un intervalle de 50 à 100 mètres des ordures présente un risque moyennement élevé d'obtenir une maladie de type

environnemental. On enregistre 28,20 % des ménages qui affirment que le risque pour une personne qui vit à plus de 100 mètres contrairement à celle qui vit plus proche des foyers infectieux est très faible.

Il ressort donc de l'analyse que la proximité des ménages des coffres à ordures présente un risque important sur la santé des populations.

2.5. Le niveau d'exposition par quartier enquêté de la commune de Port-Bouët

À Port-Bouët, les populations qui vivent à proximité des coffres à ordures dégradés sont exposées aux risques sanitaires en fonction du niveau de concentration des espaces à risques. Vivre à proximité de ces foyers infectieux engendre un niveau élevé d'exposition. La figure 5 présente le niveau d'exposition des populations de la commune aux risques sanitaires.

Figure 5 : Niveau d'exposition des populations au risque sanitaire dans les quartiers enquêtés

Source : Nos enquêtes, 2021

Trois niveaux d'exposition au risque sanitaire ont été identifiés en fonction des réponses des ménages. Il s'agit des risques dites faibles c'est-à-

dire moins de 45 % des réponses, moyen (45-50%) et élevé (plus de 50%). Sur 165 ménages interrogés, 119 ont répondu "oui" à la question du niveau d'exposition dû aux coffres à ordures. Et parmi ceux-ci, les ménages des quartiers d'Océan et d'Aka-Anghui ont déclaré avoir un niveau faible, car la localisation même des deux quartiers au centre-ville leur offre un certain avantage dans la propreté et dans l'entretien des quartiers. A côté du risque dit faible, le risque qualifié de moyen concerne les quartiers de Petit-Bassam, Vridi Canal, Anani, derrière wharf, abattoir et Adjouffou. Quant aux risques dit élevé, les valeurs obtenues étaient de plus de 80 % des réponses. Le quartier de Gonzague-ville représente la zone à forte exposition aux risques sanitaires. Il ressort de l'analyse des données collectées sur le terrain que les quartiers où la fréquence de collectes des ordures ménagères n'est pas de mise ou récurrente, le niveau d'exposition aux risques sanitaires est fortement perceptible dans ces zones par rapport aux quartiers où la fréquence de vidange des coffres et la propreté sont clairement gérées. De ce fait, l'on retient que la distribution des coffres à ordures constitue un facteur influençant le niveau d'exposition des populations aux risques sanitaires.

3. Discussion

L'étude relève que la commune de Port-Bouët compte 56 coffres à ordures dont 44 coffres de 20m³ et 12 coffres de 5m³ réparties de manière inégale sur le territoire communal. La répartition des coffres à ordures n'est pas proportionnelle à la taille de la population, ni en fonction de la quantité de production des déchets ménagers. Il ressort de l'étude que le secteur de vridi qui concentre 23% de la population avec une production totale de déchet estimée à 26% ne bénéficie que de 11% des coffres à ordures. Quant au secteur Centre-ville, il bénéficie de 20% de coffres pour une population représentative de 21% et une production annuelle de déchet estimée à 23%. L'identification des sites de dépôt des ordures est soit, prédéfinis lors du lotissement, donc issu d'une analyse du terrain, soit faite de manière spontanée en fonction de l'envergure des dépotoirs sauvages. Cependant, l'on a observé une disparité dans la couverture en coffres en ordures dans la commune. Cette disparité est en partie liée à l'urbanisation rapide et anarchique que connaît la commune ainsi que de la difficile accessibilité de certaines zones, car, il ressort que 34,02 % des quartiers sont qualifiés d'irrégulier ou de quartier précaire (Mairie de Port-Bouët, 2021, P6). Ces

quartiers précaires occupent environ 65 % du périmètre communal (ONU-Habitat, 2012, P.9). Ainsi, certains quartiers de la commune ne sont pas pourvus de coffres à ordures. Ce qui amène les ménages à parcourir de longue distance pour atteindre les coffres à ordures. Cette distance impacte souvent sur l'accomplissement réel du dépôt des ordures dans les coffres. M. R. Bangoua (2015, p 288) soutient que plusieurs ménages préfèrent les déposer à même le sol à cause de la forme des conteneurs (grande dimension). Ce qui les rend inaccessibles surtout aux enfants chargés de transporter les déchets au niveau de ces bacs. Cet avis est partagé par L. Brisoux et P. Elgorriaga (2018, P.24) qui indiquent qu'outre le mode de gestion institutionnel, les facteurs d'inégalités tels que les décisions des gestionnaires, la topographie de la zone, le comportement des habitants, l'état de la voirie influencent l'enlèvement des ordures. Ainsi, l'emplacement des coffres à ordures constitue un facteur influençant le niveau d'exposition des populations aux risques sanitaires. En revanche, 77% des coffres à ordures sont installés sur des sites préalablement étudiés avec des plateformes construites et l'installation de 23% des coffres est dictée par une sorte d'improvisation sur des sites dits provisoires. Nonobstant, le nombre important de sites préparés pour la réception de coffres à ordures, l'impact environnemental sur le cadre de vie est très visible. Cela se traduit par un nombre insuffisant de coffres à ordures, car l'on a noté en moyenne 7000 habitants pour un coffre et particulièrement pour le secteur vridi, c'est estimé à 15000 habitants pour un coffre.

La proximité des coffres à ordures et le temps de vidange impactent sur la santé des populations environnantes. En effet, sur l'échantillon étudié, 56,20 % affirment que vivre à moins de 50 mètres des ordures présente un risque élevé pour la santé des riverains. Les pathologies comme le paludisme (64,20%), la diarrhée (59,40%), l'IRA (58,80%), la fièvre typhoïde (12,10%) sont relevées par les 165 ménages. Ce résultat corrobore avec les données du District Sanitaire Port-Bouët/Vridi (2020), qui indique que les pathologies dont souffrent les populations de la commune de Port-Bouët sont le paludisme, la fièvre typhoïde, les IRA et la diarrhée. Ce qui fera dire à M. Niamké (2009, P.9) qu'à Port-Bouët, les populations dans leur ensemble, "cohabitent" avec les déchets ce qui les expose d'ailleurs à de graves maladies. Cette mauvaise gestion des déchets constitue l'une des sources irréfutables des nuisances sur la santé de l'homme (M. R. Bangoua, 2015, P.94), car la proximité des ménages des coffres à ordures présente un risque

important sur la santé des populations. Aussi, ressort-il que, pour les coffres existants, la fréquence d'enlèvement se fait de façon irrégulière dans la commune de Port-Bouët. Cette pratique accentue la présence des nuisibles et une prolifération d'insectes et d'animaux nuisibles (moucheron, rongeurs), qui propagent rapidement les maladies (L. Brisoux et P. Elgorriaga, 2018, P.25).

Conclusion

L'étude montre combien le mauvais positionnement des coffres à ordures peut influencer le bien-être des populations. Cet inconfort est lié au mauvais traitement des coffres à ordures relativement au temps de vidange. Par ailleurs le rythme d'enlèvement et la quantité d'ordures produits sont disproportionnels. Seulement 56 coffres à ordures sont disponibles pour une commune qui a une superficie de 111 km² et une population estimée à 618 595 habitants en 2021 et qui évacue de manière quotidienne ses ordures produites. Ainsi la vidange irrégulière des coffres à ordures expose la population de Port-Bouët aux maladies dites environnementales et dénature le cadre esthétique de cette commune balnéaire, en moyenne la commune compte 1 coffres pour 7000 habitants.

Références bibliographiques

- BANGOURA Marie-Rose, 2015, Gestion des déchets solides ménagers et ségrégation Socio-Spatiale dans la ville de Conakry (Guinée), P12-288.
- BRISOUX Lucie et ELGORRIAGA Pierre, 2018, « Les enjeux de la gestion des déchets à Abidjan » Rapport d'expertise : La vitrine de la Côte d'Ivoire face aux défis de l'insalubrité, 55 p.
- DIABAGATE Souleymane, 2015, Gestion des ordures ménagères dans la ville de Bouaké et les inégalités socio spatiales et environnementales. Thèse de Doctorat. Université Paris 8 Vincennes Saint Denis. 256 p.
- Institut National de la Statistique (INS), (2014) : Résultats Recensement Général de la Population et de l'Habitat, [En ligne], <http://www.ins.ci>, consulté le 06 mars 2015.
- Institut National de la Statistique (INS), (2021) : Résultats Globaux [En ligne], <https://www.plan.gouv.ci> consulté en juillet 2022. 37 P.
- NIAMKE Gnanké Mathieu, 2016, « dégradation de l'environnement et problème de santé de la population dans la ville d'Aboisso », Thèse unique de

- doctorat, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 253p.
- ONU-HABITAT-COTE D'IVOIRE, (2012). Profil urbain de Port-Bouët, 32 p, <https://unhabitat.org> ›
- PNUD. 2015, Côte d'Ivoire, rapport annuel, 32 p.
- PUIUR. 2011, « Etude stratégique pour la gestion des déchets solides dans le District d'Abidjan », Rapport final définitif, BURGEAP, 156 p.
- SANE Youssouph, 1999, Une ville face à ses déchets : une problématique géographique de la pollution à Abidjan (Côte d'Ivoire), Thèse de doctorat, Université Laval, Québec, Canada, 290 p.
- TINI Apollinaire, 2003, « La gestion des déchets solides ménagers à Niamey au Niger : essai pour une stratégie de gestion durable », L'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, 306 p.

HISTOIRE

ÉPIDÉMIES DE FIÈVRE JAUNE ET DISPOSITIF COLONIAL DE PRÉVENTION DES MALADIES TROPICALES À GRAND-BASSAM (1851-1908)

ZRAN Toily Anicet

Département d'Histoire,

Université Alassane Ouattara / Bouaké Côte d'Ivoire

anicetzran@yahoo.fr

Résumé

Cet article analyse comment les politiques d'aménagement du territoire et de prévention des maladies tropicales, motivées par les crises épidémiques de fièvre jaune enregistrée entre 1851 et 1902 à Grand-Bassam, ont reconfiguré le paysage de la région, le mode de vie des colons et des indigènes et a changé le destin de la ville qui a perdu son statut de capitale en 1900. Son ouverture sur le golfe de Guinée et sa situation au confluent de la lagune Ebrié et le fleuve Comoé ont conduit la France à y construire un comptoir commercial en 1843. Cependant, dominé par les rivières, les mangroves et les marigots, l'environnement de Grand-Bassam est marqué par une insalubrité liée à son site et à son climat. Cet écosystème, propice au développement des moustiques et de nombreux autres vecteurs de transmission de maladies tropicales, a favorisé l'émergence de plusieurs épidémies de fièvre jaune entre 1851 et 1903. Ces vagues obligent l'administration coloniale à mettre en œuvre plusieurs politiques de développement jusqu'en 1908, malgré le transfert de la capitale de Grand-Bassam à Bingerville en 1900. L'étude met en lumière l'environnement sanitaire hostile qui a contraint l'administration à initier des travaux d'assainissement, les dispositions arrêtées pour lutter contre la fièvre jaune et les aménagements intervenus après la délocalisation de la capitale.

Mots-clés : Grand-Bassam – époque coloniale – épidémie de fièvre jaune – politiques d'aménagement – prévention

YELLOW FEVER EPIDEMICS AND THE COLONIAL SYSTEM FOR THE PREVENTION OF TROPICAL DISEASES IN GRAND-BASSAM (1851-1908)

Abstract

This article analyses how land-use planning policies and tropical disease prevention, motivated by the yellow fever epidemics recorded between 1851 and 1902 in Grand-Bassam, reconfigured the landscape of the region, the lifestyle of settlers and natives and changed the fate of the town which lost its status as capital in 1900. Its openness

ISSN 2709-5002

to the Gulf of Guinea and its location at the confluence of the Ebrié Lagoon and the Comoé River led France to build a trading post there in 1843. However, dominated by rivers, mangroves and marigots, the environment of Grand-Bassam is marked by an insalubrity linked to its site and its climate. This ecosystem, which is conducive to the development of mosquitoes and many other vectors of tropical disease transmission, favoured the emergence of several yellow fever epidemics between 1851 and 1903. These waves forced the colonial administration to implement several development policies until 1908, despite the transfer of the capital from Grand-Bassam to Bingerville in 1900. The study highlights the hostile sanitary environment that forced the administration to initiate sanitation works, the measures taken to combat yellow fever and the developments that took place after the relocation of the capital.

Keywords: Grand-Bassam – colonial era – Yellow fever epidemic – development policies – prevention

Introduction

Grand-Bassam s'est très tôt retrouvée au cœur de la stratégie commerciale de la France sur cette partie de la côte ouest de l'Afrique. La présence française sur cette côte remonte au 17^e siècle. C'est en 1687 que la Compagnie de la Côte d'Or qui a pris le relai de la Compagnie du Sénégal, de la Côte d'Or et d'Afrique reprit pied à Assinie sur la Côte de l'Or¹. Elle y signe des traités avec des chefs autochtones avant de se retirer. Il faut attendre 1938 pour assister à une accélération de l'emprise française sur cette côte. En effet, c'est à cette date que le Lieutenant de Vaisseau Bouët-Willamez effectue une mission sur la côte des Graines, la Côte d'Ivoire² et la Côte d'Or, où il conclut des accords avec des chefs de Garraway (à l'ouest du Cap des Palmes), de Bassam et d'Assinie³. Au terme de cette mission, il projette la construction des postes à Garraway, à Assinie et au Gabon. Mais en apprenant que les Anglais ont l'intention de construire un poste à Grand-Bassam, ce qui contrarie le

¹ Avant cette aventure, il y a eu deux tentatives d'évangélisation d'Assinie (en 1637 par les capucins et en 1687 par deux dominicains, le Père Gonsalvez et le Père Cérizier) qui se sont toutes soldées par un échec.

² Précisons qu'en 1839, Bouët-Willamez appelait « Côte d'Ivoire » toute la fraction du littoral située entre le cap des Palmes et Assinie, qui correspond à fraction de la façade maritime de la Côte d'Ivoire actuelle. Grand-Bassam et Assinie portèrent le nom d'« Établissements français de la Côte d'Or ».

³ M. Delafosse, *Histoire des colonies françaises et de l'expansion de la France dans le monde. Tome 4, Afrique occidentale française... Afrique équatoriale française... La Côte des Somalis...* 1931, p.115 – 116. Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

développement de la colonie naissante d'Assinie, il suggère et obtient l'autorisation d'employer les fonds et le matériel destinés au poste de Garraway pour élever un fort à Grand-Bassam et empêcher les Anglais de s'emparer de ce point¹. Situé à un point de confluence avec le littoral, la lagune Ebrié et l'embouchure du Comoé, Grand-Bassam présentait de nombreux avantages pour l'installation d'une ville coloniale. Mais ce site présentait des risques sanitaires liés à l'insalubrité et au climat, propices à l'éclosion de maladies épidémiques (R-F. Guilcher, 1956, p. 83-85).

L'étude démarre en 1851, date du déclenchement des premières épidémies de fièvre jaune qui ont touché la population européenne de Grand-Bassam et s'achève en 1908, à la fin des programmes spéciaux d'aménagement de la ville. En effet, choisie comme capitale de la colonie dès 1893, Bassam perd ce statut suite à une violente épidémie de fièvre jaune qui secoue la ville en 1899, malgré les nombreuses mesures prises pour prévenir la crise. Après la délocalisation de la capitale, Bassam bénéficie de travaux d'aménagement qui visent à réduire le risque épidémique. A l'évidence, l'histoire de la présence coloniale de la France à Bassam est marquée par les efforts de pacification de cet environnement pathogène. D'où la question de savoir quelles sont les politiques de prévention des maladies tropicales mises en œuvre par la France pour répondre aux épidémies de fièvre jaune survenues à Grand-Bassam ?

L'objectif de cette étude est de mettre en lumière la lutte contre la fièvre jaune à Grand-Bassam et son impact sur l'environnement et le vécu des populations.

Cette recherche s'appuie sur des sources collectées aux Archives Nationales de Côte d'Ivoire et sur des travaux d'auteurs de chercheurs antérieurs. Les sources sont composées de correspondances, de décrets, d'arrêtés, de circulaires et de rapports de l'administration coloniale. Elles ont été complétées par les récits de missionnaires religieux et de commerçants européens. Le dépouillement et l'analyse de cette documentation permet d'élaborer cette réflexion autour de trois axes. Le premier évoque les premières épidémies de fièvre jaune et les mesures d'assainissement de Grand-Bassam (1851-1897). Le second axe aborde les politiques

¹ *Ibid.* p. 118

d'assainissements et d'aménagement (1897-1899) de la capitale administrative et économique de la colonie de Côte d'Ivoire. Enfin, le troisième point analyse les mobiles sanitaires qui ont justifié la délocalisation de la capitale et le renforcement des mesures sanitaires à Grand-Bassam (1899-1908).

1. Le poste français de Grand-Bassam à l'épreuve des premières épidémies de la fièvre jaune (1851- 1896)

A partir de 1951, une série d'épidémie de fièvre jaune émerge à Grand-Bassam. Les mesures arrêtées pour l'endiguer s'appuient sur la conception théorique des maladies infectieuses des médecins de la métropole.

1.1. Les premières flambées épidémiques de fièvre jaune à Grand-Bassam et leurs effets dévastateurs dans la population européenne (1851-1862)

En 1845, le service de santé adresse un rapport au chef de la colonie dans lequel il fait l'état des risques sanitaires liés à ce site. Selon ce rapport :

Plusieurs marais unis entre eux par des voies souterraines, formés par un mélange d'eau douce et d'eau salée, d'une étendue imparfaitement connue, vont se perdre dans des bois ou broussailles impénétrables, où des débris de végétaux, des animaux décomposés, putréfiés alimentent un large foyer d'infection générale et continue. Ce marais et l'humidité conjugaient leurs efforts pour créer une morbidité permanente. (C. Wondji, 1972, p. 219).

Cette situation sanitaire précaire décrite dans ce rapport est confirmée par une première vague d'épidémies de fièvre jaune qui émerge à Grand-Bassam au terme de l'année 1851. Les répliques « de 1852 et 1857 emportèrent plus de la moitié de la population européenne des trois comptoirs Assinie, Bassam et Dabou » (C. Wondji, 1976, p. 85). En 1857, sur 50 européens recensés dans ces trois comptoirs, 32 meurent et 10 doivent être rapatriés¹. L'onde de choc de ces premières vagues épidémiques est violente au point où la population européenne, désarmée face au désastre, croit à l'acharnement d'esprits maléfiques qui habitent les lieux (P. Trichet, 1995, p. 119). Pour prendre le pouls de la situation, le Baron Didelot, chef de

¹ Ministère de l'Intérieur, *Grand-Bassam, Bingerville, Abidjan, recherche d'une capitale*, Archives Nationales de Côte d'Ivoire, Abidjan, 1974, p 15

division et commandant supérieur des Etablissements de la Côte d'Or et du Gabon, effectue une visite des postes français. Son rapport l'édifie sur l'ampleur de l'insalubrité du poste de Grand-Bassam :

J'ai été frappé, dès mon arrivée à Grand-Bassam, de l'état d'abandon de ce poste, confusion des bâtiments de toute espèce, jetés comme au hasard, sans ordre et sans régularité, bastions et palissades dans le plus mauvais état, détruits sur plusieurs points, au milieu le vieux blockhaus qui tombe de pourriture et qu'il faut démolir au plus tôt, à côté la grande baraque en bois, plus de mauvaises cases en torchis, délabrées, jetées çà et là,¹.

Ce constat impose l'urgence d'assainir l'environnement du poste.

1.2. L'assainissement du poste de Grand-Bassam comme réponse immédiate aux épidémies de fièvre jaune (1862 -1871)

Au terme de cette inspection, deux mesures de lutte contre l'insalubrité sont arrêtées. Elles concernent le rétablissement de la palissade de clôture du poste français et le remblayage du petit marigot à proximité du poste dont les dessèchements périodiques constituent une cause d'insalubrité². Ces mesures d'assainissement de l'environnement et de l'eau comme réponse aux épidémies étaient influencées par la théorie des miasmes³. L'exemple du Sénégal, à la même époque illustre ce régime de la médecine appliqué dans les postes français.

En 1867, une épidémie La fièvre jaune émerge la cité de Saint-Louis, épargnée jusque-là par les épidémies de 1830, 1859 et 1866 qui sévèrement frappé Gorée. Lorsque la maladie se calme à la fin du mois d'octobre, le bilan des victimes est estimé à environ 300 Européens et plusieurs centaines

¹Archives Nationales de Côte d'Ivoire (ANCI), Extrait des Archives coloniales, Gabon, 1, 2 b. Série 1FF1, Compte rendu non daté n° 134 de Baron DIDELOT, Le chef de division, commandant supérieur des Etablissements de la Côte d'Or et du Gabon, Fernando Po du 2 mars 1862, frégate "la Junon" à propos de sa visite aux comptoirs de la Côte d'Or à son excellence monsieur le ministre de marine et des colonies.

²*Id.*

³ La théorie des miasmes s'impose à toute l'Europe à partir de la deuxième moitié du XVIII^e siècle comme le paradigme de gestion des épidémies. Les mauvaises odeurs issues de la décomposition des immondices, de l'eau stagnante des marécages ou d'un air trop immobile, sont jugés responsables des épidémies. Cette théorie a inspiré, au XIX^e siècle, les politiques d'aménagement des grandes villes d'Europe. C'est cette politique de réponse aux épidémies par l'assainissement de de l'environnement qui est implémentée à Grand-Bassam.

d'Africains. Les autorités coloniales font valoir que la fièvre jaune est liée aux conditions environnementales locales, à la fois naturelles et d'origine humaine. Les épidémies seraient causées par les miasmes nocifs émis par les matières organiques en décomposition provenant des cimetières, des mares stagnantes des inondations et des pluies torrentielles qui avaient transformé les rues de Saint-Louis en étangs infectés. D'autres sources de miasmes seraient constituées de déchets provenant de l'abattage des animaux, ainsi que l'urine et le fumier de chameaux, de mulets, de moutons, de vaches et de chevaux laissés pourrir dans les rues et les espaces publics, et le long des quais. (K. Ngalamulume, 2004, p.189).

A l'instar du Sénégal, les responsables du poste de Grand-Bassam écartent l'hypothèse d'une transmission interpersonnelle et arrêtent des mesures d'hygiène remarquablement sommaires. Inspirées de la théorie des miasmes, ces mesures se bornent à l'assainissement du poste en ne s'attaquant pas directement aux causes de la fièvre jaune sur l'ensemble du site. Selon P. Atger (1960, p. 437) :

Les rapports des commandants particuliers comportaient toujours une rubrique sur l'état sanitaire des Comptoirs : en période normale elle était consacrée aux *miasmes délétères* et aux *miasmes paludéens*, générateurs de coliques sèches, de coliques hépatiques et de fièvres. Et périodiquement elle était accompagnée des actes de décès des victimes de la fièvre jaune.

Au regard de la position stratégique de Grand-Bassam dans le commerce français sur la Côte d'Or, le poste enregistre plusieurs missions d'inspections sanitaires. Lors de celle du mois de juin 1863, le commandant Didelot note d'importants progrès dans une lettre qu'il adresse au ministre de la marine et des colonies.

...j'ai trouvé des progrès d'ordre, de propreté, de bonne tenue dans ce comptoir dont l'état d'abandon m'avait si péniblement impressionné l'an dernier ; il y a d'autant plus de mérite à ceux auxquels cet état de chose est dû qu'ils ont eu à travers une longue période d'épidémie pendant laquelle tous les services étaient réduits à néant. Ce n'est pas à dire que ce poste soit brillant ni flatteur pour mon amour propre. Il s'en faut de beaucoup mais enfin, il y a sur le passé un mieux relatif très sensible que j'ai constaté avec plaisir. La palissade d'enceinte et les bastions ont été refaits, le cimetière dégagé et fermé d'une clôture, une route a été ouverte pour communiquer

directement avec le village de Grand-Bassam¹.

Malgré ces bonnes nouvelles, la défaite de Sedan en 1970 sonne le coup d'arrêt des projets d'outre-mer de la France. Confrontée à un effondrement politique, une déroute militaire et une occupation étrangère, elle décide d'abandonner Assinie et Grand-Bassam en janvier 1871 (J. Meyer, J. Tarrade et *al.*, 1991, p. 537). Mais, selon Denise Bouche, la défaite n'a fait que hâter une décision antérieure. Pour elle, estimant ne pas tirer grand profit de ses territoires en Côte d'Or, la France désirait acquérir la Gambie dont la situation entre ses possessions du Sénégal et de Casamance était gênante. Nommé gouverneur du Sénégal après deux années passées à Dabou, Faidherbe propose d'abandonner les comptoirs de la Côte d'Or à l'Angleterre en échange de la Gambie.

Les négociations entamées en 1865 échouent car, parallèlement à ces discussions, l'Angleterre avait engagé des pourparlers avec la Hollande en vue de regrouper leurs possessions respectives de Cape Coast et d'El Mina. En 1867, les Anglais s'installèrent à El Mina et les Hollandais en Apollonie, devenant ainsi les voisins des Français (P. Atger, 1960, p. 453). L'échec des négociations conduit, en début de 1870, le ministre de la Marine à ordonner l'évacuation française effective le 24 janvier 1871. Mais au lendemain du Congrès de Berlin, la France rebrousse chemin dans le cadre de l'aventure coloniale et s'installe de nouveau à Grand-Bassam.

2. Risques épidémiques et dispositif sanitaire dans la capitale de la colonie (1893-1899)

Erigée en capitale de la colonie de Côte d'Ivoire, des travaux d'aménagement sont entrepris pour conférer une belle allure à cette cité, avec en ligne de mire la prévention de la fièvre jaune. Mais, quelques années plus tard, la ville est secouée par une nouvelle épidémie.

¹ Baron Didelot, (1863) « Lettre n° 131 : Mouvement des colonies. Etablissement de la Côte d'Or. Inspection du commandant supérieur. Accra, le 9 juin 1863, Frégate la "Junon" à son excellence monsieur le ministre de la marine et des colonies », Archives Nationales de Côte d'Ivoire, Extrait des Archives coloniales, Gabon, 1, 2 b.

2.1. Les habits neufs de la capitale : les travaux d'aménagement de Grand-Bassam

A la création de la colonie de Côte d'Ivoire en 1893, Grand-Bassam cumule le double statut de capitale politique et économique qui conduit à la mise en œuvre des travaux d'aménagement de la ville. Deux années plus tard, la ville s'est métamorphosée. « Depuis 1893, beaucoup de bâtiments administratifs ont été construits : le palais du gouverneur, bâtiment en matériaux préfabriqués et montés en 1893. Le bureau de la poste et le service des douanes, eux aussi en préfabriqués, montés en 1894. » (Touzard, 1987, p. 124-125).

Par ailleurs, pour prévenir les épidémies fièvre jaune, l'administration coloniale initie, à partir de 1897, plusieurs plans d'assainissement et d'aménagement de Bassam. L'une des premières est la destruction des paillottes perçues comme des niches de certaines maladies tropicales¹. Pour renforcer la sécurité sanitaire, un nouveau modèle de construction des maisons est prescrit. Les constructions se font désormais en pierre, en brique, en fer ou en bois avec un toit en tôles ou en tuiles. (A. Sinou, 1991, p. 232).

En plus de cette mesure de destruction et d'interdiction de construction des paillottes, l'administration coloniale s'attaque à la gestion de la salubrité urbaine. Cette disposition a consisté au nettoyage de la ville, à la gestion des ordures ménagères et à l'entretien des maisons, des places publiques et du cimetière (A. Adoffi, 2017, p. 16). Ainsi, le gouverneur Louis Mouttet prend un arrêté qui encadre la gestion des ordures ménagères². Le texte incite les populations à nettoyer les rues et à proscrire l'utilisation des fosses et des puits pour évacuer les ordures. Des décharges ont été aménagées à cet effet et le matériel de collecte est composé uniquement de tinettes. Après sa nomination à la tête de la colonie en 1898, le gouverneur Roberdeau prend un autre arrêté en 1899 qui contraint les populations à vider, elles-mêmes, leurs déchets chaque jour avant 07 heures du matin³. Par ailleurs, il a été décidé de

¹ ANCI, 1897, Arrêté du 30 juin 1897 interdisant la construction de paillottes à Grand-Bassam, Assinie et Grand-Lahou, p.4

² ANCI, 1898, Arrêté du 28 janvier 1898 réglementant la voirie à Grand-Bassam, p. 5.

³ ANCI, 1899, Article 1^{er} de l'Arrêté du 7 novembre modifiant la réglementation des mesures de voirie à Grand-Bassam, p.15

déplacer le cimetière qui était situé en bordure de mer¹. Son déplacement répondait au double souci d'éviter que l'océan ne l'engloutisse et de préserver la qualité de l'eau dans la capitale coloniale.

Ces mesures énergiques qui s'imposaient à tous les habitants de Grand-Bassam contrairement aux premières, résultaient de la nouvelle approche de la médecine qui a enregistré le triomphe de la théorie des germes². La lutte anti larvaire et contre les germes des maladies tropicales guidait l'action à Bassam qui, en 1899 se mua en une petite ville d'environ 2 000 habitants (R. Villamur, L. Richaud, 1903). Cependant, malgré le risque sanitaire et la nature des travaux, aucune politique de ségrégation résidentielle ne fut jusque-là mise en œuvre pour séparer les groupes sociaux et humains. Malgré cette débauche d'énergie, Bassam est de nouveau secoué par la fièvre jaune.

2.2. La douche froide après l'espoir : le déclenchement d'une nouvelle épidémie de fièvre jaune à Grand-Bassam et l'instauration de la police sanitaire

Au second trimestre de l'année 1899, une épidémie de fièvre jaune réapparaît à Grand-Bassam faisant entre 26 et 30 victimes parmi la population européenne estimée à 60 personnes (soit environ 50 %) et quatre Africains (C. Wondji, 1972, p. 223). Cette résurgence de l'épidémie s'explique en partie par les contradictions des politiques de prévention des épidémies devenues paradoxalement le ferment de leur éclosion. En effet, des cocotiers et des ficus avaient été plantés au bord de la lagune pour servir d'écran naturel pendant que les dunes broussailleuses de la ville furent détruites et de nouvelles chaussées résistantes construites. C. Wondji (1972, p. 227) soutient que :

... ces travaux eurent des conséquences très néfastes. Remblayés, les marigots devenaient de vastes bas-fonds, à sec pendant la saison sèche et recouverts d'eau à la grande saison des pluies, c'est-à-dire de nouveaux foyers d'infection. Quant aux chaussées, elles jouèrent le même rôle à cause de la vase lagunaire qui servit à leur construction. Les arbres grandirent et devinrent les abris des moustiques. Enfin, les dunes détruites libérèrent une

¹ JOCI 1899, Décision du 6 juillet 1899 nommant une commission chargée de déterminer un nouvel emplacement pour le cimetière de Grand-Bassam.

² La théorie des germes également appelée « théorie pathogénique » ou « théorie microbienne » dont Louis Pasteur est l'illustre chantre, est une théorie qui soutient que de nombreuses maladies sont provoquées par des micro-organismes.

horde d'insectes qui alla se réfugier dans les maisons environnantes. La lutte contre l'infection engendra donc une nouvelle infection favorable à l'éclosion d'une nouvelle épidémie.

Le désastre causé par l'épidémie contraint l'administration à promulguer la police sanitaire dans la colonie. Cette disposition acclimata les différentes réglementations sanitaires françaises aux conventions sanitaires de Dresde. L'objectif visé était de conformer la gestion de la santé publique dans les territoires d'Outre-mer à la législation sanitaire en vigueur dans la métropole. En conséquence, les autres postes de la colonie sont isolés de Bassam. Le port est interdit aux bateaux provenant d'Europe et tout navire suspect abordant un port de la Côte d'Ivoire avec des passagers destinés à cette colonie est soumis à quarantaine ou à observation. Dans les autres territoires comme le Sénégal et la Guinée, tous les navires ayant touché la Côte d'Ivoire étaient soumis à quarantaine.

Ces mesures empêchaient la circulation maritime de toucher Grand-Bassam, escale désormais interdite. En outre, les autres points de la côte qui auraient pu servir d'escales ne furent pas régulièrement utilisés et subirent même un boycott complet ; la Côte d'Ivoire tout entière ayant été considérée comme contaminée. En Côte d'Ivoire, la réglementation relative à la police sanitaire est promulguée le 10 octobre 1899 par le vice - gouverneur N. Ribes¹. Elle institue une surveillance des navires à l'arrivée, à l'escale et en transit, par les services de la police sanitaires.

Cependant, bien qu'observée à Grand-Bassam et sur toute la bande côtière, la police sanitaire n'atténua pas la peur qui tétanise colonisateur. La terreur semée par l'épidémie de 1899, particulièrement meurtrière, au lendemain des grands travaux d'aménagement, conduit les responsables français à envisager la délocalisation du chef-lieu de la colonie sur un autre site propice à garantir la sécurité sanitaire de ses fonctionnaires. Cette décision symbolisait l'échec de la politique sanitaire coloniale dont l'autoritaire mise en œuvre s'est opérée sur fond de mépris des croyances des populations

¹ JOCI du 15 octobre 1899, Arrêté promulguant dans la colonie le décret du 20 juillet 1899 portant modification au décret du 31 mars 1897, sur la police sanitaire maritime dans les colonies et pays de protectorat, p.1.

autochtones. Comme l'expliquent ci-dessous C. Becker et R. Collignon (1998, p. 411) :

En déniait la validité des divers recours thérapeutiques autochtones traditionnels et en ignorant les stratégies locales de gestion écologique de leur milieu par les populations, les autorités sanitaires coloniales ont privilégié des interventions parfois efficaces lors des crises sanitaires, mais aux effets également parfois désastreux lorsque ces dernières étaient imposées aux populations au mépris des sensibilités et des valeurs propres de ces sociétés. Ainsi les logiques de l'intervention sanitaire coercitive, dont l'efficacité technique en certaines circonstances ne saurait être déniée, ont-elles souvent refusé de prendre en compte les dynamiques sociales à l'œuvre face à la maladie et à la mort.

A cela s'ajoutent les faiblesses structurelles du système sanitaire colonial, notamment l'insuffisance des infrastructures et du personnel. Grand-Bassam, par exemple, n'abritait pas d'hôpital ou de maison d'isolement dignes de ce nom. Ces faiblesses cumulées à l'insuffisance des moyens d'aménagement de l'espace, précipitent la décision de délocaliser la capitale.

3. L'abandon de la capitale et le renforcement du dispositif sanitaire de la ville (1899-1908).

Une épidémie de fièvre jaune secoue la capitale de 1899 et contraint l'administration à délocaliser la capitale sur un site plus rassurant. Malgré ce départ, un nouveau dispositif sanitaire est mis en œuvre à Bassam qui conserve son statut de capitale économique.

3.1. La question de la délocalisation du chef-lieu à Bingerville : le dilemme sanitaire et économique (1899-1900).

L'épidémie de 1899 scelle définitivement le sort de Grand-Bassam. En effet, bien avant son irruption, la question de la délocalisation de la capitale fut évoquée. « La recherche d'un site plus favorable que Bassam capitale défectueuse commence véritablement autour de 1897 avec un rapport des services de Santé de la colonie qui attira attention sur le plateau de Drewin situé à l'ouest de Sassandra. » (C. Wondji, 1972, p. 86). Le gouverneur Mouttet écarte l'option d'un site éloigné de la lagune ébrié qui ne présente les mêmes atouts politiques et économiques que Bassam dont la position géographique permettait d'enregistrer les deux tiers du commerce de la colonie. Mais

L'épidémie de 1899 contraint les autorités coloniales à partir de Grand-Bassam.

Cependant, cette décision a été le sujet d'âpres débats entre l'administration et les commerçants. Les administrateurs, soucieux de la santé de leur personnel et conscients des énormes efforts que l'assainissement exigerait, brandissaient les arguments des services techniques qui assuraient que l'insalubrité de Bassam est inhérente à sa nature et qu'aucune politique d'assainissement ne paraît possible. Quant aux commerçants, ils maintenaient la nécessité d'assainir Grand-Bassam parce qu'une telle entreprise paraissait utile et possible. Utile à cause du rôle que le port ne cesserait de jouer pendant longtemps encore et du fait que la plupart des maisons de commerce s'y trouvaient déjà. Face au manque de ressources, le Gouverneur intérimaire Capest, soutient la décision de délocaliser la capitale pour éviter de faire de Bassam une trop grande agglomération où les conditions de la lutte contre les épidémies deviendraient plus difficiles. De ce fait, la recherche d'un site sécurisé intégrait l'idée de ne pas s'éloigner de Grand-Bassam. Abidjan et Adjamé-santé, qui répondaient tous deux à ce critère se retrouvaient au cœur du débat sur le choix du nouveau chef-lieu de la colonie.

Pour le ministère des Colonies, Abidjan offrait le meilleur profil du point de vue économique. Mais le gouvernement était, quant à lui, favorable au plateau Adjamé - Santé, plus aéré que celui Abidjan et situé à 35 km de Bassam (C.Wondji, 1976, p. 86). En effet, pour demeurer proche de Grand-Bassam et satisfaire les attentes des commerçants, la métropole opte pour le site d'Abidjan qu'elle trouve intéressant, non seulement au point de vue de la salubrité, mais de par sa position favorable pour la création d'un port et parce qu'il était destiné à être le terminus du chemin de fer dans le projet étudié par la mission Houdaille en 1899. Cette décision se heurte à la vision des hygiénistes et le service de santé de la colonie qui optent plutôt pour Adjamé-Santé réputé pour sa grande salubrité (L. Ogobo, 1983, p. 80). En 1900, le ministère des colonies tranche en décidant de délocaliser l'administration à Adjamé-Santé tout en gardant le commerce à Grand-Bassam¹. En application de cette décision, le 24 novembre 1900, le gouvernement s'installe à Adjamé-Santé qui devient le nouveau chef-lieu de la colonie. Dans la foulée, il

¹ Ministère de l'intérieur, *op. cit* p. 34

rebaptise ce site Bingerville en hommage à Binger, premier gouverneur de la colonie (J. Coulibaly, 1982, p. 187). En définitive, cette délocalisation est partielle car, même si Bassam perd son statut de chef-lieu, elle demeure la capitale économique.

3.2. Le renforcement du dispositif sanitaire post délocalisation de la capitale de la colonie : la confirmation de l'atout stratégique de Grand-Bassam (1900-1908).

L'importance Grand-Bassam conduit l'administration coloniale à y poursuivre les politiques d'assainissement et d'aménagement, malgré son abandon comme capitale de la colonie. En octobre 1901, à la suite d'un câblogramme du gouverneur général de l'AOF annonçant la réapparition de la fièvre jaune au Sénégal, le gouverneur Clozel, en accord avec le chef du service de santé de la colonie, docteur Rousselot Benaud, décide de mettre en quarantaine les provenances du Sénégal à leur arrivée dans la colonie¹. En effet, le 19 mai 1900, plusieurs cas de fièvre jaune sont signalés à Dakar. Le 10 juin, l'imposition d'une quarantaine à Dakar et l'annonce confirmée de la propagation de la fièvre jaune à Gorée et Rufisque provoquent l'hystérie chez les habitants de Saint-Louis. La fièvre jaune atteint les garnisons de la ville le 18 juillet. Comme l'explique K. Ngalamulume (2004, p. 197) :

Au fur et à mesure que de nouveaux cas étaient signalés, les autorités ont finalement utilisé les outils à leur disposition, notamment la quarantaine, le rapatriement du personnel non essentiel et le chaulage des maisons suspectes pour protéger la ville et ses 30 000 habitants, dont 1 500 Européens, de l'épidémie. Entre juillet et septembre, lorsque les derniers cas ont été signalés, 228 habitants, dont 49 Européens, avaient succombé à la fièvre jaune ; des centaines d'Européens ont été rapatriés, dont le gouverneur général E. Chaudie et quelques hauts fonctionnaires. De nombreux métis et autres résidents Africains avaient également déserté la ville.

C'est dans ce contexte de la dégradation de la situation sénégalaise que les mesures de quarantaine imposées aux provenances du Sénégal sont étendues à tous les navires en transit, à l'arrivée et en escale dans la colonie. Mais un navire qui présente des conditions hygiéniques dangereuses ou infecté est refoulé. En 1902, suite à la réplique de la fièvre jaune à Grand-

¹ Archives Nationales de Côte d'Ivoire, 1901, p. 9

Bassam, les autorités décident d'isoler Grand-Bassam et Moossou¹.

Par ailleurs, un traitement particulier est réservé aux Européens qui quittent Grand-Bassam pour d'autres localités de la colonie. Dans les régions où vivent leurs compatriotes, ils y sont admis, neuf jours après leur départ de Grand-Bassam². Ceux qui voyagent par la route, par la mer ou par la lagune, sont interdits de remonter le Bandama et la Comoé depuis leurs embouchures, avant la fin de l'isolement de Grand-Bassam. En outre, les voyageurs doivent motiver les mobiles de leurs déplacements auprès des agents des services sanitaires ou des administrateurs, des chefs des postes et des fonctionnaires désignés par l'administration. Des certificats en guise de « pass sanitaires » sont délivrés par l'administration de Grand-Bassam et visés par le directeur de la santé. Ces dispositions particulières concernent aussi les autochtones de Grand-Bassam et Moossou soumis à ce même régime³. Elles s'adressent, en outre, aux populations des villages compris entre Grand-Bassam et Moamé.

En 1902, le Comité d'Hygiène élabore un programme d'assainissement. Tous les marigots et dépressions doivent être comblés avec du sable pris à la plage et l'aire même de la ville nivelée. Il faut aussi réaliser la clôture permanente et prohibitive du cimetière à l'ouest ; construire des quais sur la lagune, planter des arbres en bordure de celle-ci afin d'obtenir un écran de végétation protégeant la ville contre l'air malsain venant du nord et assécher les marais de Moossou. Le programme prévoit également l'installation de citernes à eau pour les Européens et de latrines publiques dans les quartiers indigènes. Enfin, il préconise la destruction des baraques des indigènes installés dans le quartier européen car toutes les maisons de ce quartier doivent être construites selon le modèle européen. Le mode de construction rendu obligatoire par un arrêté de police est le suivant : « élever les maisons sur piliers en bois, en briques ou en fer, de façon à permettre une sérieuse aération et à recouvrir le terrain d'un enduit en béton sous toute la construction » (C. Wondji, 1972, p. 228). Même si l'administration locale trouvait lourd et famélique un tel chantier, il apparaît bien que la question sanitaire sert désormais d'alibi à une politique de ségrégation résidentielle mise

¹ ANCI, 1902, p. 597

² ANCI, 1903, p. 631

³ ANCI, 1902, pp. 597-598

en œuvre par la destruction des baraques des autochtones.

En outre, un arrêté du 23 août fixe les mesures urgentes pour le bien-être des populations et la protection contre l'épidémie de la fièvre jaune¹. Elles contraignent les populations locales à participer activement à l'aménagement de leur cadre de vie. Ainsi en 1905, les promotions de classe d'âge *Nnowé* sont les seules populations mobilisées et forcées à assainir Grand-Bassam. En 1907, le lac *Bouakeh*, étang qui part de l'emplacement de l'ancien hôtel de France a été remblayé par les Abouré de Moossou, de Yaou, de Bonoua, d'Odjôvô et d'Ebra et par les Betibé de Vitré. En décembre 1908, l'administrateur Brousseau, Commandant le Cercle de Grand-Bassam, ordonne le remblai du lac *Alabla-Ovo* appelé la « baie des huitres », situé à environ deux cent mètres de la Résidence. Ces travaux sont réalisés par les Abouré, les Bétibé, les Ebrié d'Eloka que l'administration coloniale venait de rattacher à la subdivision centrale de Grand-Bassam et les N'Zéma de Ndjoflon-Petit-Paris (A. Able, 1978, p. 82). Ces mesures énergiques sonnent le recul de la fièvre jaune à Grand-Bassam.

Conclusion

L'histoire de Grand-Bassam, au début de la pénétration française et de la colonisation de la Côte d'Ivoire, est intimement liée à l'histoire d'une lutte permanente contre la fièvre jaune dont les récurrentes flambées entre 1851 et 1902, ont été l'occasion d'implémenter des dispositifs sanitaires renforcés au fil des crises. L'aménagement et l'architecture de cette ville sont le résultat des déclinaisons de l'arsenal de prévention des épidémies de fièvre jaune. L'expérience de la gestion de la fièvre jaune dans la première capitale de la Côte d'Ivoire a guidé la conduite de l'administration française à Bingerville puis à Abidjan. En effet, en délocalisant de nouveau la capitale à Abidjan en 1933, conformément aux projets de la métropole, non seulement le plan architectural de construction en hauteur était de rigueur, mais l'administration s'installe en hauteur sur le plateau de la rive nord de la lagune qui les sépare des autochtones occupant la rive sud. Tirant les leçons des erreurs de Bassam, les Européens s'éloignent de l'espace littoral partagé par ces deux cités. En définitive, le dispositif colonial de lutte contre les épidémies de maladies

¹ *Ibid.*, p.543

tropicales a été forgé en réponse à la fièvre jaune dont les affres ont influencé le destin de Grand-Bassam.

Références bibliographiques

- ABLE Jean- Albert, 1978, Histoire et Tradition politique du pays Abouré, Abidjan, Imprimerie Nationale, n° 935.
- ADOFFI Ange Bernabé, 2017, « La lutte contre la fièvre jaune à Grand-Bassam et ses conséquences (1899-1902) », Revue Société et Economie (LAASSE) », n°9, pp. 57-73.
- ALONOU Kokou Benjamin, 2006, « Assistance médicale indigène : action humanitaire ou œuvre utilitaire ? », Revue du CAMES - Nouvelle Série B, Vol. 007 n° 1, pp. 165 - 173.
- ATGER Paul, 1960, « Les comptoirs fortifiés de la Côte d'Ivoire (1843-1871) ». Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 47, n°168- 169, troisième et quatrième trimestres, pp. 427-474.
- AUJOLAT Louis-Paul, 1969, Santé et développement en Afrique, Paris, Armand colin.
- BECKER Charles, COLLIGNON René, 1998), « Épidémies et médecine coloniale en Afrique de l'Ouest », Cahiers santé, Vol 8, N°6, pp. 411 - 415.
- BOUCHE Dénise, 1991, Histoire de la colonisation française, Tome 2, Paris, Fayard.
- COULIBALY N'Golo Joachim, 1982, « Bingerville à l'époque des gouverneurs (1900-1934) », in Annales de l'université d'Abidjan, série Histoire, tome 10, pp. 183-195.
- DOMERGUE-CLOAREC Danielle, LAPEYSSONIE Léon, 1990, « La médecine coloniale. Mythes et réalités, Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 77, n° 289, pp. 193 - 194
- GUILCHER René-François, 1956, La Société des missions africaines, ses origines, sa nature, sa vie, ses œuvres, Lyon, Procure des missions africaines.
- NGALAMULUME Kalala, 2004, "Keeping the City Totally Clean: Yellow Fever and the Politics of Prevention in Colonial Saint-Louis-Du-Sénégal, 1850-1914." The Journal of African History, 45, n° 2 pp. 183–202.
- OGOBO Liopo, 1983, Les Ebrîé et la pénétration européenne du milieu du XIXème siècle à la fin de la conquête française, mémoire de maîtrise, Université nationale de Côte d'Ivoire, département d'Histoire.

- PULVENIS Claude, 1968, « Une épidémie de fièvre jaune à Saint-Louis du Sénégal (1881) », Bull. IFAN 30 B, 4, p. 1353-1373.
- RICOSSE Jean-Henri, HUSSER Jean-Alain, 1982, « Bilan et avenir de la lutte contre les grandes endémies en Afrique occidentale francophone », Cahiers d'études africaines, vol. 22, n°85-86, p. 145-168.
- SINOUE Alain, 1991, Comptoirs et villes coloniales du Sénégal, Saint-Louis, Gorée, Dakar, Paris, Karthala-Orstom.
- TARRADE Jean, MEYER Jean, REY-GODZEIGUER Annie, THOBIE Jacques, 1991, Histoire de la France coloniale : des origines à 1914, Paris, Armand colin.
- TOUSSARD Philippe, 1987, Mémorial de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire coloniale, Abidjan, tome 2, Edition Ami.
- VILLAMUR Roger, RICHAUD Léon, 1903, Notre colonie de Côte d'Ivoire, Paris, Augustin Challamel.
- WONDJI Christophe, 1972, « La fièvre jaune à Grand-Bassam (1899-1903) », Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 59, n°215, 2e trimestre, p. 205-239.
- WONDJI Christophe, 1976, « Bingerville, naissance d'une capitale, 1899-1909 », Cahiers d'études africaines, Vol. 16 N°61-62, p. 83-102.

ARCHÉOLOGIE

APPROCHE ARCHÉOLOGIQUE DES TRADITIONS SIDÉRURGIQUES DANS LA COMMUNE DE GUIBARÉ- BURKINA FASO

Dr BIRBA Noaga

Département d'Histoire et Archéologie
Université Norbert ZONGO-Burkina Faso
salifba2001@yahoo.fr

Résumé

Les recherches archéologiques sidérurgiques réalisées dans la commune de Guibaré, une localité de 295 km², située dans la partie sud de l'actuelle province du Bam, ont révélé un patrimoine sidérurgique important. Les prospections archéologiques ont permis de répertorier plus de quarante sites de réduction du minerai de fer et d'une dizaine d'anciennes mines de fer localisées dans les différents villages de la commune. L'étude des vestiges et les sondages de bases de fourneau permettent de caractériser les différentes techniques sidérurgiques jadis développées. Aussi, les investigations archéologiques et les données ethno historiques ont-elles permis de distinguer trois époques différentes de production du fer dans l'espace territorial de Guibaré.

Mots clés : Sidérurgiques, Guibaré, Archéologiques, Burkina Faso, Sondages.

Abstract

Archaeological iron and steel research carried out in the commune of Guibaré, a locality of 295 km², located in the southern part of the current province of Bam, revealed an important iron and steel heritage. Archaeological surveys have identified more than forty iron ore reduction sites and ten former iron mines located in the various villages of the commune. The study of the remains and the soundings of the furnace bases

make it possible to characterize the various steelmaking techniques once developed. Also, archaeological investigations and ethno-historical data have made it possible to distinguish three different periods of iron production in the territorial space of Guibaré.

Key words: Iron and steel, Guibaré, Archaeological, Burkina Faso, Surveys.

Introduction

Située dans la partie méridionale de la province du Bam, la commune de Guibaré (Cf. carte 1) contrairement aux autres collectivités territoriales n'a jamais bénéficié de recherches archéologiques. Ainsi, pour pallier à cette insuffisance, nous avons entrepris des investigations archéologiques notamment dans le domaine de la sidérurgie directe sur l'ensemble du territoire communal qui compte treize villages. Les prospections archéologiques et les sondages réalisés révèlent l'existence de nombreux et divers sites métallurgiques. Les sites sidérurgiques sont constitués d'anciens gisements d'extraction du minerai de fer, des ateliers de réduction comportant encore aujourd'hui des fourneaux assez bien conservés, des bases de fourneaux en ruine, de grands amas de scories ainsi que des épandages. Ces scories sont associées à des tuyères usagées, des collecteurs ainsi que des fragments de fourneaux. Les quantités énormes de ces vestiges sidérurgiques que l'on constate sur le terrain témoignent de l'intensité de la production du fer durant les époques précoloniales à Guibaré, territoire appartenant à l'ancien royaume de Zitenga-Gassongo.

En effet, les vestiges sidérurgiques indiquent clairement que Guibaré fut une ancienne zone productrice du fer. L'étude des vestiges et les sondages de bases de fourneau permettent de caractériser les différentes techniques sidérurgiques jadis développées. Aussi, les investigations archéologiques et les données ethno historiques contribuent-elles davantage à éclairer les différentes phases de développement de la sidérurgie directe dans l'espace territorial de Guibaré. Pour ce faire quels types de vestiges relatifs à la production primaire du fer rencontre-t-on dans la commune de Guibaré ? Quelles sont les différentes techniques sidérurgiques développées par les anciens métallurgistes ? Et enfin, quel bilan peut-on faire sur les aspects technologiques et chronologiques de la production du fer dans la commune

de Guibaré ? L'objectif de la présente réflexion est d'éclairer sur la base des données archéologiques sidérurgiques et ethnoarchéologiques les différents systèmes techniques employés par les anciens métallurgiques de Guibaré pour produire le fer ainsi que les différentes phases de cette technologie séculaire.

Ainsi, quatre axes majeurs orientent notre réflexion. Le premier expose l'approche méthodologique mise en œuvre dans le cadre de cette étude. Le deuxième point fait l'état des lieux des différents sites sidérurgiques de la commune de Guibaré et le troisième point aborde les différentes traditions techniques. Le quatrième et dernier axe fait un essai de synthèse et de périodisation des différentes techniques sidérurgiques développées dans la commune de Guibaré.

Carte 1 : Localisation de la commune de Guibaré

1. Approche méthodologique de l'étude

Mener une étude sur la sidérurgie directe en contexte africain nécessite l'adoption d'une proche méthodologique cohérente. En effet, l'archéologie qui est la discipline principale pour mieux appréhender les aspects techniques de la production primaire du fer, est une discipline de terrain. Ainsi, dans le cadre de la présente étude, nous avons suivi une méthodologie en trois étapes.

La première étape a consisté à la recherche documentaire. À ce niveau, nous avons eu recours aux écrits relatifs à la métallurgie ancienne du fer au Burkina Faso en général et celle de la province du Bam en particulier. Ces sources écrites nous ont permis d'avoir une idée générale sur les aspects techniques, chronologiques et socioculturels de la pratique de l'activité sidérurgique. La seconde phase de notre démarche méthodologique était orientée vers les travaux de terrain. Elle englobe les enquêtes ethnoarchéologiques, ethno historiques, les prospections et les sondages. Les enquêtes orales (ethnoarchéologiques et ethno historiques) ont été réalisées auprès de personnes-ressources encore détentrices des savoirs et savoir-faire des anciens métallurgistes. Il s'agit notamment de « vieux » forgerons qui ont été les derniers acteurs de l'activité sidérurgique. Auprès de ces derniers, les aspects ethnographiques et historiques de la production du fer ont été abordés. Les prospections archéologiques, quant à elles, ont consisté à identifier sur l'ensemble du territoire communal tous les sites sidérurgiques, anciennes mines de fer, ateliers de réduction, ateliers de forge. Ces prospections pédestres ont été extensives et intensives. Elles ont permis d'identifier plus d'une quarantaine de sites. C'est à l'issue de ces prospections que nous avons procédé aux sondages de quelques bases de fourneaux susceptibles de nous fournir plus d'éléments pour caractériser les différentes techniques sidérurgiques jadis développées dans la commune de Guibaré.

La troisième et dernière étape de la méthodologie a été consacrée à l'analyse des documents oraux et écrits ainsi qu'à l'étude des déchets sidérurgiques. Cette dernière étape nous a permis de disposer des informations importantes pour établir une chronologie relative et de mieux caractériser les différentes traditions techniques de l'activité sidérurgique de

notre zone d'étude.

En somme, cette démarche méthodologique a permis la mise au jour de nombreux et divers sites relatifs à la production ancienne du fer.

2. Les évidences archéo sidérurgiques de la commune de Guibaré

L'activité préindustrielle du fer parcourt l'histoire de l'Afrique de l'Ouest dans la longue durée, depuis plus de 2500 ans. Tant du point de vue archéologique qu'historique et anthropologique, l'Afrique subsaharienne apparaît comme détentrice d'un patrimoine historique général de la métallurgie, B. Martinelli (2002, p.165). En effet, nos investigations archéologiques dans la commune de Guibaré ont permis de mettre en évidence les traces matérielles du développement de la sidérurgie directe (Cf. carte 2). Chacun des treize villages que compte la commune recèle d'innombrables vestiges archéosidérurgiques. Ces vestiges sont constitués d'anciennes mines de fer et des ateliers de réduction. Les gisements d'extraction de la matière première qu'est le minerai sont situés dans deux localités de la commune de Guibaré. La première mine se localise dans le village de Koundoula.

Ce site minier s'étend sur plus de 5 hectares et est implanté sur un plateau de grès dont la partie supérieure est recouverte par une épaisse cuirasse latéritique. La mine comprend des excavations à ciel ouvert avec des diamètres à l'ouverture variant entre 10 et 15 m (Cf. Photos 1 et 2) et des puits à section rectangulaire avec des galeries. Leur profondeur actuelle varie entre 1 et 3 m. Le gisement est situé à proximité d'un grand atelier de réduction aux amas de scories énormes. Ce choix topographique a sans doute contribué à la production intensive du fer dans le village de Koundoula, un important foyer sidérurgique de la commune de Guibaré. La seconde mine de fer se localise dans le village de Sindri. Cette mine est implantée au milieu de deux collines et comprend des excavations à ciel ouvert et des puits à section circulaire. Les puits sont verticalement creusés dans le sol latéritique jusqu'à ce qu'ils atteignent les gîtes métallifères. Leur diamètre à l'ouverture varie entre 100 à 200 cm. Selon les traditions orales, leur profondeur moyenne peut être estimée à 6 m à l'origine. La plupart des puits sont en voie de comblement, mais certains restent toujours en bon état de conservation en raison de la

cuirasse qu'ils traversent et qui empêche leur éboulement. Certains puits sont tout simplement colonisés par la végétation herbacée. D'une manière générale, les anciennes mines de fer de Guibaré sont le plus souvent situées à proximité des ateliers de réduction, eux-mêmes situés non loin des habitations actuelles des métallurgistes.

La deuxième composante des preuves matérielles du développement de la sidérurgie directe dans la commune de Guibaré est constituée par des ateliers de réduction du minerai. En effet, un atelier de réduction est tout espace sur lequel l'on a produit du fer à partir du minerai. Les vestiges comme les restes de fourneaux (parois, bases), les scories, les tuyères usagées et restes de minerai sont des éléments principaux qui caractérisent un atelier de réduction. Dans la commune de Guibaré, les investigations archéologiques (prospections extensives et intensives) conduites dans les différents villages, puis les enquêtes ethno historiques, ont révélé que cette commune, située dans l'ancien royaume de Zitenga-Gassongo fut dans le passé un important centre de production du fer.

La reconnaissance sur le terrain a permis la découverte dans chaque village d'au moins quatre ateliers de réduction. Au total une quarantaine d'anciens lieux de production du fer ont été identifiés. Ces ateliers de réduction se manifestent soit par des amas de quelques dizaines de mètres cubes de scories occupant des aires de 50 à 70 m² soit de grands épandages de plus de deux mille mètres cubes de scories implantées sur une superficie d'environ 800 m² (Cf. Photos 3 et 4.) Sur les ateliers on dénombre des bases de fourneaux plus ou moins arasées, mais certaines sont en bon état de conservation. L'observation des bases résiduelles des fourneaux indique clairement que les anciens métallurgistes de Guibaré ont développé plusieurs techniques pour produire du fer. L'on distingue sur le terrain des fourneaux divers tant sur le plan morphologique qu'architecturale. Aussi, les déchets sidérurgiques tels que les scories et les tuyères usagées découvertes sur les ateliers de réduction sont-ils des éléments fondamentaux qui témoignent de la diversité des techniques sidérurgiques de Gibaré. En plus des données archéologiques, les enquêtes orales menées auprès des métallurgistes actuels révèlent qu'il y a eu plusieurs techniques développées dans le domaine de la sidérurgie directe. Ces techniques ont été développées à des époques

différentes par des acteurs différents.

Au regard de ce qui précède, quelles sont les différentes traditions sidérurgiques développées dans le centre métallurgique de Guibaré durant les époques précoloniales ?

Carte 2 : Localisation des sites sidérurgiques de la commune de Guibaré

Photos 1 et 2 :
Anciennes
mines de fer

Photos 3 et 4 : Ateliers
de réduction du minerai
de fer

3. Les différentes traditions sidérurgiques

L'une des particularités de la pratique de la sidérurgie directe en Afrique est la diversité des techniques. Comme l'a si bien souligné C. Robion-Brunner (2018, p.17), pour transformer le fer oxydé et minéral en fer métallique, les métallurgistes africains ont fait preuve d'innovation et de créativité en faisant appel à diverses techniques pour répondre à différentes contraintes et besoins d'ordre environnemental, politique, économique, social. Beaucoup de chercheurs se sont intéressés à cette question de diversité technique en Afrique. C'est ainsi que certains chercheurs comme V. Serneels (2014) et C. Robion-Brunner (2010) vont développer le concept : « tradition technique ou tradition sidérurgique » afin de caractériser et de comprendre les différentes techniques qui ont été employées par les anciens métallurgistes d'Afrique. Ainsi, selon V. Serneels (2014, p. 25) :

Une tradition technique se définit sur la base de l'organisation spatiale des espaces de travail, des caractéristiques techniques et architecturales des fourneaux ainsi que de l'assemblage de déchets. Lorsque toutes les caractéristiques sont identiques, il n'y a pas de doute que l'on a affaire à une seule et même tradition technique. Par contre, on constate que certains aspects peuvent montrer une variabilité, ce qui amène à définir des variantes au sein d'une tradition technique. Par ailleurs, les conditions de conservation des vestiges archéologiques ne permettent pas toujours de faire toutes les observations nécessaires pour définir une tradition ».

Quant à C. Robion-Brunner (2010, p.55), elle donne la définition suivante : « une tradition sidérurgique est déterminée à partir d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques permettant de distinguer les choix techniques, économiques et culturels des sidérurgistes. La confrontation de ces données avec les caractéristiques extrinsèques (données géographiques, historiques et fonctionnelles) doit aboutir à appréhender l'identité sociale et culturelle des sidérurgistes ».

De ce qui précède, la tradition technique ou tradition sidérurgique est donc l'ensemble des techniques employées par les anciens sidérurgistes pour produire le fer. Plusieurs critères permettent d'établir les traditions techniques.

Ce sont : l'architecture des fourneaux (morphologie générale, matériaux de construction), leurs modes opératoires (ventilation naturelle, tirage forcé d'air, mode d'évacuation des scories), la nature des déchets sidérurgiques (scories, tuyères, parois de fourneau), l'organisation spatiale de l'atelier de réduction et enfin la chronologie. En effet, nos investigations archéologiques (prospections, sondages, description des déchets sidérurgiques) et les enquêtes ethno historiques ont permis la mise au jour de quatre traditions techniques qui se sont développées dans l'espace territorial de l'actuelle commune de Guibaré.

3.1. La tradition technique N°1 : fourneaux de taille moyenne à scories piégées et à usage unique

Dans la commune de Guibaré, les fourneaux caractéristiques de la tradition technique N°1 ont été identifiés à Guibaré centre et dans le village de Bokin. Il s'agit des ateliers n°1 et n°3 de Guibaré et de l'atelier N°3 de Bokin. Les vestiges de cette tradition technique sont constitués principalement par des bases de fourneaux circulaires disposées en batteries de 2 à 5 unités. À Guibaré l'atelier n°1 est constitué de cinq bases de fourneaux tandis que celui n°3 est constitué de plus d'une trentaine de structures de réduction. À Bokin, l'atelier n°3 est constitué de 3 bases de fourneaux. En effet, les bases de fourneaux de cette tradition technique se présentent comme des cuvettes de forme circulaire dont certaines conservent toujours à l'intérieur une masse de scories très compacte. Le diamètre externe des bases varie entre 65 et 80 cm et le diamètre interne entre 55 et 60 cm (Cf. photos 5 et 6). Certaines bases conservent toujours des parois résiduelles dont l'épaisseur moyenne est de 6cm.

L'ensemble des observations faites sur les restes de fourneaux et les déchets sidérurgiques de la tradition sidérurgique N°1 de Guibaré autorisent à penser que le tirage naturel d'air était la règle pour faire fonctionner les fourneaux. À l'état actuel des recherches, aucune base de fourneau de cette tradition sidérurgique n'a fait l'objet de sondage, ce qui ne permet pas de disposer des informations solides pour mieux appréhender les aspects architecturaux et morphologiques des fourneaux. Cependant, des bases de fourneaux similaires fouillées et décrites par N. Noaga (2016, p.183) dans le

village de Bissa situé à environ 30 km au nord de Guibaré et de V. Serneels (2012, p.32) dans la commune de Korsimoro située à environ 65 km à l'Est permettent d'émettre l'hypothèse que les fourneaux de cette première tradition sidérurgique sont des structures de réduction amovibles. C'est-à-dire qu'une fosse bien aménagée est préalablement réalisée. La cheminée ou la superstructure est confectionnée séparément de la fosse. C'est seulement lors d'une opération de réduction que la cheminée est placée sur les bords de la fosse qui possèdent déjà des tuyères disposées de manière horizontale. Après l'installation de la cheminée, le métallurgiste charge le fourneau en minerai et combustible jusqu'à la fin de l'opération. Après refroidissement, la même cheminée est déplacée et réaménagée pour être accueillie par une nouvelle fosse.

Les déchets sidérurgiques caractéristiques de cette tradition technique sont des scories coulées internes très massives avec un poids moyen de 400 kg et des tuyères usagées présentant un orifice de taille moyenne variant entre 3 et 4 cm de diamètre interne et 6 à 8 cm de diamètre externe. Leur longueur ne dépasse pas 20 cm et certaines restent incrustées dans les parois de fourneaux (Cf. photos 7 et 8). Au niveau chronologique, les différents clans actuels de forgeron de Guibaré qui seraient arrivés autour du XVI^e siècle après notre ère auraient trouvé les sites sidérurgiques de la première tradition technique à leur arrivée. Outre les informations orales, ces sites présentent les mêmes caractéristiques que la tradition KRS1 de Korsimoro. Cette dernière est datée entre le VIII^e et le X^e siècles après notre ère. De ce fait l'on pourrait rattacher la première tradition technique de Guibaré à celle de KRS1 d'autant plus que les deux sites sont situés dans la même région, le Centre Nord, et distant de moins de 80 km.

Photos 5 et 6 : Bases de fourneaux caractéristiques de la tradition technique 1

Photos 7 et 8 : Tuyères caractéristiques de la tradition technique 1

3.2. Tradition sidérurgique N°2 : grands fourneaux à scories coulées internes et à usage multiples

La deuxième tradition technique de Guibaré se caractérise par des structures de réduction de minerai de fer de grandes tailles. Ce sont des fourneaux conçus pour être employés plusieurs fois. Les lieux de réduction de cette tradition technique sont marqués par des épandages de scories de plusieurs milliers de mètres cubes. Les fourneaux de cette technique sidérurgique font partie de la grande famille des fourneaux *boonse* décrits par J-B Kiéthéga (2009, p.298). En effet, les structures de réduction de cette tradition technique sont des fourneaux de grandes dimensions avec des formes tronconique ou cylindrique dont la hauteur au niveau du sol varie entre 180 et 300 cm. Ce sont des structures solides et imposantes dont les diamètres interne et externe varient respectivement entre 100 à 110 cm et 120 cm et 140 cm (Cf. photos 9 et 10). Les parois sont massives et leur épaisseur est comprise entre 15 et 25 cm. La partie inférieure des fourneaux comporte des ouvertures qui varient entre 5 et 11 y compris l'ouverture principale. Ces ouvertures ont une largeur moyenne au niveau du sol de 30 cm avec une hauteur moyenne de 50 cm. L'ouverture principale est orientée à l'Ouest. Les fourneaux possèdent à mi-hauteur un orifice circulaire. C'est par cette ouverture que le métallurgiste surveille l'évolution de la réduction. Les fourneaux ont un gueulard qui fait environ 60cm. Les matériaux de construction sont le banco, des tuyères usagées et des scories. Cependant, sur certains fourneaux, les métallurgistes ont fait preuve d'ingéniosité en utilisant d'autres matériaux de construction tels que les scories (Cf. photos 11 et 12).

En effet, le sondage effectué sur une base de fourneau dénommé F1 de l'atelier n°6 de Guibaré nous a permis d'avoir une compréhension plus claire de l'architecture des fourneaux de cette deuxième tradition sidérurgique. Ainsi, après avoir effectué un relevé topographique de l'atelier, un sondage de 6 m² autour du fourneau F1 a été réalisé. Avant le sondage, la base F1 était remplie par des fragments de scories, des tuyères usagées et des décombres constitués de fragments d'argile cuite provenant probablement de sa superstructure effondrée. Après avoir nettoyé soigneusement l'intérieur du fourneau, nous l'avons fouillé jusqu'au fond. Après le sondage, les observations permettent de faire les constatations suivantes (Cf. photos 13 et

14) :

- le matériau de construction du fourneau est constitué essentiellement de motte d'argile ;
- le fourneau est construit en s'appuyant sur les bords d'une fosse circulaire de 90 cm de diamètre et profonde de 55 cm ;
- une seule, ouverture orientée à l'Ouest a été mise au jour ;
- le fond du fourneau comporte un gros bloc de scorie autour duquel sont incrustées de manière plus ou moins oblique 18 tuyères usagées ;
- la hauteur résiduelle du fourneau est de 46 cm avec une paroi épaisse de 12cm ;
- les mensurations de la base après sondage donnent 130 cm de diamètre interne et celui externe est de 140.

Au regard de ces constats, nous pouvons affirmer qu'il est fort probable que le fourneau disposait de plus d'une ouverture et qu'elles étaient situées à un niveau plus haut de la paroi résiduelle. Aussi, la présence des tuyères au fond du fourneau s'explique-t-il par le fait qu'elles avaient pour but de piéger la scorie afin de faciliter la récupération de la loupe de fer après l'opération de réduction. Une fois le métal récupéré, le bloc de scorie interne ainsi formé sera évacué du fourneau. Ce sont des fourneaux à usage multiple. Le mode opératoire était probablement le tirage naturel.

Outre les données architecturales et morphologiques ci-dessus décrites, la deuxième technique sidérurgique de Guibaré se singularise également par la nature des déchets métallurgiques. En effet, sur la grande majorité des scories produites par les fourneaux de cette tradition technique sont de gros blocs de scories coulées et formées à l'intérieur des fourneaux (Cf. photos 15 et 16). Ces scories de fond de fourneau sont évacuées à la fin de chaque opération de réduction ou lors d'une nouvelle campagne de production du fer. Aussi, les tuyères usagées qui accompagnent ces scories massives sur les ateliers de réduction sont de forme cylindrique. Les plus longs fragments atteignent 20 cm. Leur épaisseur varie entre 3 à 4 cm avec un conduit de 6 à 9 cm de diamètre (Cf. photos 17 et 18).

Du point de vue chronologique, les vestiges de la tradition technique n°2 de Guibaré sont présents sur l'ensemble des villages de la commune. La majorité des sites sont attribués aux métallurgistes d'avant, notamment les dogons par les populations actuelles. Aucun site de cette technique sidérurgique n'est attribué aux forgerons actuels de Guibaré. Selon eux, les fourneaux de la tradition n°2 ont fonctionné avant leur arrivée. Ces propos nous permettent d'emblée de situer la période d'arrêt de fonctionnement des fourneaux de cette tradition sidérurgique. En effet, les forgerons actuels sont pour la plupart d'origine *moagha* et se seraient installés dans la commune de Guibaré après la mise en place de l'entité politique du royaume de Zitenga Gassongo à la fin du XV^e siècle AD (Y. Sankara, 2011, p.41). Selon les enquêtes ethno historiques, les différents lignages de forgerons actuels que sont les *Kinda*, les *Zagré*, les *Zango* et les *Gamsonré* seraient des métallurgistes moose et leur arrivée dans l'actuelle commune de Guibaré est contemporaine à celle de la fondation du royaume de Zitenga-Gassongo par Naaba Zido à la fin du XV^e siècle après notre ère. Par conséquent, l'on peut émettre l'hypothèse de dire que les fourneaux de la tradition technique n°2 de Guibaré ont fonctionné jusqu'à la fin du XV^e siècle au moins avant l'arrivée des métallurgistes moose entre la fin du XV^e siècle et le début du XVI^e siècle AD.

Par ailleurs, cette tradition technique est similaire à la tradition technique B4 identifiée dans la province du Bam. Cette tradition B4 a été datée entre le I^e siècle avant notre ère et le VI^e siècle AD et serait l'œuvre des métallurgistes dogon (N. Birba, 2016, p. 319). La commune de Guibaré, étant située dans la province du Bam, nous pouvons rattacher la tradition technique n°2 à la tradition B4. Au regard des données archéologiques sidérurgiques, ethno historiques et en dépit de l'absence de datations radiocarbone sur les sites de cette deuxième tradition sidérurgique, nous pouvons émettre l'hypothèse que la deuxième technique sidérurgique de Guibaré est antérieure au XV^e siècle AD.

Photos 9 et 10 : Bases de fourneaux caractéristiques de la tradition technique 2

Photos 11 et 12 : Fourneaux en bon état de conservation avec usage de scories
comme matériaux de construction, tradition technique 2

Photos 13 et 14 : Sondage d'une base de fourneau de la tradition technique 2

Photos 15 et 16 : Scories coulées internes, tradition technique 2

Photos 17 et 18 : Tuyères caractéristiques de la tradition technique 2

3.3. Tradition sidérurgique N°3 : Petits fourneaux à scories piégées et à usage unique

La tradition technique 3 de Guibaré a été établie à partir de nos investigations archéologiques et des données ethnoarchéologiques. Les prospections et les sondages réalisés ont permis de mettre au jour des fourneaux caractéristiques d'une troisième tradition sidérurgique. Les sites de cette troisième tradition technique ont tous été identifiés à Guibaré central : ce sont les ateliers n°2 et n°5. Cette tradition technique se caractérise par des structures de réduction de très petites tailles, appelées *fononse* (sing. *fonoga*) en langue locale *mooré*. Des fourneaux similaires ont été mis au jour dans d'autres provinces du Burkina Faso tels que le Bulkiemdé T. Kienon-Kaboré (2003, p.176), le Sanmentenga V. Serneels et al (2012, p.34), le Sanguié S. Bado (2021, p.56).

Du point de vue architectural, la troisième technique sidérurgique de Guibaré est caractérisée par des fourneaux de petites tailles ayant un faible diamètre. Les bases de fourneau sont remplies de blocs de scories cylindriques d'environ 65 kg et apparaissent en batteries, souvent disposées en ligne avec un espacement inférieur à un mètre (Cf. photos 19 et 20). Les parties les mieux conservées de ces fourneaux sont les cuves. En effet, le sondage réalisé sur l'atelier n°5 de Guibaré nous a permis de mieux observer l'architecture des fourneaux de cette tradition technique. En effet, l'intérieur des structures de réduction laisse voir des scories piégées au fond du fourneau. Les cuves des fourneaux sont de forme cylindrique et parfois évasée au niveau de sa base présentant une forme de bouchon de champagne (Cf. photos 21 et 22). Sur les bords de la cuve est surmontée une paroi en argile. La profondeur des cuves à partir du sol est de 30 cm. L'épaisseur résiduelle de la paroi fait 2 cm tandis que les diamètres interne et externe font respectivement 28 et 30 cm. Aussi, observe-t-on que les bases de fourneaux de cette tradition n'ont pas d'ouverture au niveau de la partie inférieure.

Ces caractéristiques observées ont été complétées par la tradition orale et les anciennes recherches déjà faites sur ce type de structure de réduction. À ce propos, J.B Kiethéga Kiethéga (2009, pp.299-300) donne les informations suivantes :

Un trou de 20 à 30 cm de diamètre est creusé dans le sol jusqu'à une profondeur de même ordre de grandeur. Les parois de ce trou sont ensuite revêtues d'argile et le fond est tapissé de cendre de paille de mil compacté au pilon. Dans le prolongement interne des parois du trou, on élève une superstructure d'environ une coudée de hauteur. Au ras du sol, on fixe dans la paroi une tuyère en argile, qui débouche dans le fourneau. Cette tuyère est raccordée à un système de soufflets qu'une seule personne peut actionner.

Au demeurant, les fourneaux de la tradition technique n°3 de Guibaré sont des structures qui ne dépassent pas 40 cm de hauteur. Selon les données ethnoarchéologiques, ces fourneaux comportent une seule ouverture à l'Est où l'on fixe une tuyère communiquant avec des soufflets. Cette description du mode opératoire nous autorise à penser que nous avons affaire à des fourneaux fonctionnant par tirage forcé d'air. Ils sont à usage unique.

En ce qui concerne la chronologie, nous disposons de peu d'éléments pour situer avec exactitude dans le temps cette technique sidérurgique. Cependant, si nous comparons les dates obtenues sur des fourneaux similaires notamment ceux de la tradition technique KRS4, V. Sernels et al (2012, p. 28-29) et la tradition technique B2, N. Birba (2016, p.292) qui indiquent des activités sidérurgiques au XVIIe siècle et leur proximité géographique avec la commune de Guibaré, l'on peut estimer que la tradition technique n°3 de Guibaré s'est développée autour de la même période.

Photos 19 et 20 :
Organisation
spatiale des
fourneaux de la
tradition technique

Photos 21 et 22 : sondage d'une base de fourneau et scorie et mise au jour d'une scorie piégée de la tradition technique 3

3.4. Tradition sidérurgique N°4 : fourneau de taille moyenne à scories coulées interne et à usage multiple

De toutes les traditions techniques identifiées dans la commune de Guibaré, la quatrième tradition est la plus connue de tous les acteurs de la sidérurgie ancienne. Nos enquêtes orales et prospections archéologiques ont révélé que les fourneaux de cette tradition sidérurgique furent les derniers à être éteints durant la deuxième moitié du XXe siècle. Les vestiges caractéristiques de cette dernière technique sidérurgique existent presque dans les différents villages de Guibaré. Sur les ateliers de réduction, aucun fourneau en bon état de conservation ni une base de fourneau visible n'ont été identifiés. C'est donc grâce aux enquêtes ethnoarchéologiques, les investigations archéologiques et les sources écrites que nous avons pu avoir des données sur la tradition sidérurgique n°4 de Guibaré. En effet, les fourneaux de cette tradition technique se rattachent à la famille des *boose* (sing *boaaga*) décrits par J.B Kiethéga (2009, p. 313).

En effet, les enquêtes ethnoarchéologiques menées auprès de « vieux » métallurgistes de Guibaré indiquent que les fourneaux de la tradition technique 4 sont de forme tronconique avec une hauteur ne dépassant pas la taille d'un homme (environ 150 cm de hauteur en moyenne). L'essentiel du matériau de construction est de l'argile et des tiges de mil. Cette argile, après avoir été mise sur les tiges de mil, est pétrie à l'aide d'une amende de mangué ou d'un tesson de céramique. Quelques jours après la construction du fourneau, soit trois jours après, les tiges de mil qui ont servi de moule sont brûlées à l'intérieur du fourneau. Selon les informations recueillies par T. Kiénon-Kaboré (2003, p.83), cette dernière opération a un double avantage : la chaleur contribue à durcir le fourneau et la cendre obtenue, qui reste dans le creuset permet à la loupe de ne pas se souder au sol. Durant la construction du *boaaga* il est prévu deux ouvertures : une destinée à recevoir les soufflets, et l'autre pour l'évacuation des scories. Les soufflets, confectionnés avec de l'argile, sont constitués de deux vases circulaires d'environ 50 cm de diamètre et 40cm de profondeur. Les soufflets sont branchés au *boaaga* grâce à deux tuyères qui débouchent dans une tuyère principale qui est une sorte de

collecteur, pénétrant dans le fourneau par une ouverture pratiquée à cet effet. Après l'installation des soufflets, ceux-ci sont recouverts de peaux d'animaux. Une fois le fourneau construit, les opérations de réduction peuvent commencer. Les fourneaux de cette tradition technique s'alimentent en air par tirage forcé. Ce sont des fourneaux conçus pour être utilisés plusieurs fois. Après chaque opération de réduction, les métallurgistes procèdent à quelques opérations de réparation du fourneau pour une éventuelle utilisation prochaine.

Sur le plan de l'organisation spatiale de cette quatrième tradition technique, il faut noter que la plupart des ateliers sont localisés près des concessions des forgerons. Selon J.B. Kiethéga (2009 : 316), cela s'explique par le fait que le *boaaga* est un fourneau familial. Par rapport à l'organisation spatiale des scories, elles se présentent sous forme d'amas pouvant atteindre 20 m de hauteur. Cet état de fait s'explique par le fait qu'après chaque opération de réduction, les déchets métallurgiques sont ramassés et entassés dans un coin de l'atelier. Ainsi, au fur et à mesure que les opérations de réduction s'effectuent, les déchets notamment les scories ne font que former de grands amas de plusieurs milliers de mètres cubes.

Les déchets sidérurgiques caractéristiques de la tradition technique n°4 sont constitués par des scories coulées internes, plus de 80% et quelques scories coulées externes. Les scories produites par les fourneaux de la tradition technique 4 sont de couleur grise avec des formes irrégulières et comportant quelques bulles. Parmi les scories coulées internes, l'on note la présence des scories de fond de four et des scories argilo sableuses (Cf. photos 23 et 24). Sur les ateliers quelques scories spongieuses ont été également signalées. De manière générale, les scories de la tradition 4 sont moins lourdes, les plus volumineuses ne dépassent pas 20 kg. En plus des scories, une des spécificités de cette dernière tradition technique est la présence des collecteurs sur les ateliers de réduction. C'est d'ailleurs l'un des marqueurs technologiques de la tradition 4. Les collecteurs ont une forme cylindrique à extrémité conique. Aucun collecteur en bon état n'a pu être identifié. Ceux que nous avons collectés présentent une largeur moyenne de 40 cm avec un diamètre externe qui varie entre 10 et 14 cm et celui externe est de 6 cm en moyenne (Cf. photo 25). Quant aux parois de fourneau, elles sont

faites avec de l'argile et on peut observer l'impact thermique sur la partie inférieure. L'usage des autres matériaux de construction est méconnu par cette tradition technologique.

Sur le plan chronologique, les traditions orales et les sources écrites sont unanimes sur le fait que les fourneaux *boose* de la province du Bam sont l'œuvre des métallurgistes *nakomse* dont l'arrivée dans le Bam se situe autour du XVe et XVIIe siècle N. Birba (2016, p.281). Dans le Zitenga Gassongo, où se localise la commune de Guibaré, l'arrivée des *Moose nakomse* est située à la fin du XVe siècle. Aussi, les fourneaux de la tradition techniques n°4 font-ils partie des derniers à avoir fonctionné dans notre zone d'étude. Étant donné que la sidérurgie ancienne a pris fin autour du XXe siècle, on peut émettre l'hypothèse que cette quatrième tradition technique a débuté autour du XVIe siècle et a pris fin dans la deuxième moitié du XXe siècle. Entre le XVIe et le XXe siècle, ce sont cinq siècles qui se sont écoulés. Durant, ces siècles, ce fut une quantité très importante de fer qui fut produite dans la commune de Guibaré. Les amas de scories identifiés à Koundoula en sont les témoins palpables de cette production intensive de fer.

Photos 23 et 24 : Scories caractéristiques de la tradition technique 4

Photo 25 : Collecteur (tuyères) caractéristiques de la tradition technique 4

4. Essai de synthèse et de périodisation des traditions sidérurgiques de la commune de Guibaré

Nos investigations archéologiques ont permis l'identification d'innombrables vestiges sidérurgiques (bases de fourneau, amas de scories, fragments de tuyères, de parois et d'anciennes mines de fer) dans la commune de Guibaré qui n'avait jamais bénéficié de recherches archéologiques. Ces vestiges témoignent sans doute que Guibaré a été pendant la période précoloniale un important sidérurgique. En effet, les observations et l'étude sur les vestiges sidérurgiques des différents ateliers de réduction permettent de dire qu'au moins quatre types de fourneaux ont été utilisés par les anciens métallurgistes de Guibaré. Ainsi, le premier type est caractérisé par des fourneaux de taille moyenne à scorie piégée et à usage unique. Ce sont des fourneaux aux superstructures mobiles. Lors de chaque opération de réduction, une fosse circulaire d'environ 60 cm de diamètre est réalisée pour accueillir le fourneau. Une fois la réduction terminée, on déplace la cheminée pour une autre fosse. La deuxième catégorie de fourneau possède des dimensions assez grandes, 100 à 110 cm de diamètre interne et 120 à 140 cm de diamètre externe. Leur hauteur peut atteindre 3 m. Ce sont les fourneaux à usage multiple et le mode opératoire est la ventilation naturelle. La troisième tradition technique se caractérise par de très petits fourneaux environ 35 cm de diamètre interne et 40 cm pour celui externe. Sa taille dépasse rarement 50 cm. Ce sont des fourneaux à scorie piégée et à usage unique. La quatrième catégorie de fourneau, la dernière, se caractérise par des fourneaux de moyennes dimensions appelés « *boose* », en langue locale *mooré*. Ce type de fourneau ne dépasse pas 150 cm de hauteur et 80 cm de diamètre et se caractérise par une fondation assez sommaire. L'usage de soufflets pour le faire fonctionner semble être la règle.

À l'état actuel des recherches, les quatre traditions techniques qui ont été mises au jour dans le centre métallurgique de Guibaré ne se sont pas développées au même moment. Les résultats issus de nos enquêtes ethno historiques et l'étude des vestiges sidérurgiques permettent de distinguer trois phases dans la production du fer dans l'actuelle commune de Guibaré.

La première phase de l'activité sidérurgique correspond au développement de la tradition technique n°1. Les vestiges métallurgiques de cette tradition technique sont déconnectés de l'histoire locale. Les métallurgistes actuels de Guibaré les attribuent aux « forgerons d'avant » qu'ils distinguent bien aux présumés métallurgistes dogon. Selon la chronologie du fer établie par L. Koté (2019, p.72), les « gens d'avant » seraient les acteurs du premier âge du fer au Burkina Faso et il débute avec les plus anciennes dates de la réduction du fer, VIII^e siècle BC et s'achève au milieu du premier siècle après J.C. Il précise à ce propos ceci :

Au cours de ce millénaire que dure le fer 1, il est difficile, à l'étape actuelle de nos connaissances, d'attribuer les vestiges métallurgiques à l'une quelconque des formations sociales qui occupent aujourd'hui le territoire burkinabé. Les plus anciennes des dates ont été obtenues dans l'espace Bwi avec les sites de Douroula, et de Bena qui situent la production du fer entre le VIII^e siècle et le III^e siècle BC. À la fin du dernier siècle BC la production s'étend à l'aire des Boosé. Au cours des cinq premiers siècles de l'ère chrétienne, on note la production du fer dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Sahel, du Plateau central et du Centre Nord . L. Koté (2019, p. 74).

En effet, la première tradition technique de Guibaré peut être située à la fin du premier âge du fer que Koté Lassina situe à la fin du dernier siècle BC. Cette période correspond à la première phase de production du fer dans la commune de Guibaré. Seulement deux ateliers de réduction caractéristiques de cette première tradition sidérurgique ont été identifiés et sont attribués aux métallurgistes méconnus par les populations actuelles. La seconde phase de l'activité sidérurgique est caractérisée par la deuxième tradition technique. Les fourneaux de cette tradition sont des structures de réduction de grandes dimensions à scorie piégée réutilisable. Partout sur le territoire communal, l'on décèle des sites sidérurgiques de cette technologie et les métallurgistes actuels les attribuent aux forgerons les présumés « *kibsi-dogon* ». Ils les distinguent clairement des autres vestiges sidérurgiques. En outre, les territoires de l'ancien royaume de Zitenga-Gassongo, fondé par naaba Zido à la fin du XV^e siècle, d'où se localise la commune de Guibaré furent des anciennes zones d'occupation *kibga* ou *dogon*. À ce propos, Y. Sankara (2011, p.32) note ceci : « *De commun accord, les Kibsi sont considérés comme les premiers à avoir occupé le sol sur lequel les Moose ont imposé leur autorité à partir de la fin du XV^e siècle avec Zido* ».

Dans la commune de Guibaré et ses environs, la plupart des puits anciens, les jarres de cercueils et surtout les ateliers de réduction sont attribués à ces présumés « kiksi-dogon ». D'un point de vue chronologique, la sidérurgie directe développée par les *Kikise-dogon* est antérieure à la métallurgie *moagha* dans la commune de Guibaré. Elle correspondrait au second âge du fer au Burkina Faso. À ce propos L. Koté (2019, p.74) écrit :

Le second âge du fer va du VI^e siècle à la fin du XIV^e siècle AD. Cette deuxième phase met en action des formations sociales vivant encore sur le territoire burkinabè, et parmi lesquelles certaines comme les Bwa, ne se reconnaissent pas d'autres espaces de vie que le Burkina Faso. On peut donc attribuer les vestiges métallurgiques de ce second âge à des auteurs connus et identifiés que sont, en plus des Bwa, les Dogon, les Ninsi, les Kurumba etc.

La troisième phase de production du fer dans la commune de Guibaré se caractérise par les traditions techniques n°3 et n°4. Elles sont constituées respectivement par des fourneaux de taille moyenne à scorie coulée interne et à usage multiple et de très petits fourneaux à scorie piégée à usage unique. Ces deux catégories de fourneaux fonctionnent par tirage forcé d'air.

Cette troisième phase de l'activité sidérurgique débute à partir du XVI^e siècle après notre ère. Cette période correspond à l'arrivée de nouveaux métallurgistes et le départ des présumés métallurgistes kiksi-dogon vers les falaises de Bandiagara au Mali. Elle se caractérise par les mutations sociales, politiques et économiques dans tout l'espace moaga. C'est durant cette période que l'ancien royaume de Zitenga-Gassongo fut créé par le prince Zido.

En effet, selon les traditions historiques orales des peuples du Moogo actuel, des cavaliers venus vers la fin du XV^e siècle du nord Ghana actuel ont envahi les territoires qui vont du bassin du Nakambé à la plaine de Gondo qui se situe au Mali actuel. Dans leur expansion, ces envahisseurs, appelés Nakomsé, se sont surajoutés aux populations autochtones. Dans les territoires méridionaux et centraux, ces conquérants imposent leur pouvoir aux Nyônyôosé et Ninsi et, dans le nord-ouest du bassin, aux Kiksé (Dogon), aux Fulsé (Kurumba du Lurum), aux Ninsi (Samo) et aux Kalamsé, Z. Lingané (1995, p.92). D'autres peuples contemporains aux *moose nakomse* s'y installèrent

également. L'on assiste alors à un accroissement de la population qui aura comme conséquence la production intensive du fer pour les activités agricoles, domestiques et militaires. Cette deuxième phase sidérurgique va du début du XVI^e siècle de notre ère à la deuxième moitié du XX^e siècle. Cette période est appelée « le temps des conquérants » par J.B. Kiethéga (1993, p.11-12). En effet, la troisième phase de l'activité sidérurgique de Guibaré correspondrait au troisième âge du fer au Burkina Faso défini par L. Koté (2019, p.75). Selon lui, ce dernier âge du fer court depuis le XV^e siècle jusqu'à l'abandon de la production du fer au milieu du XX^e siècle. Il est caractérisé par l'arrivée sur le territoire burkinabè de nouveaux groupes humains dont certains mettent en place des systèmes sociopolitiques à pouvoir centralisé.

Ainsi, l'arrivée des conquérants et le départ des métallurgistes présumés *kɛ̀ɛ̀se-dogon*, occasionneront l'installation de groupes de métallurgistes moose dans les différentes entités politiques précoloniales. À Guibaré, la plupart des lignages forgerons actuels sont d'origine moaga et leur installation est contemporaine à la création du royaume de Zitenga-Gassongo. Ces forgerons moose furent les derniers acteurs de la sidérurgie directe jusqu'à sa désuétude à la deuxième moitié du XX^e siècle, consécutive à l'implantation de l'administration coloniale française qui interdit toute opération de réduction du minerai de fer et introduisit le fer de récupération à la place du fer local. Dans les différents villages forgerons de Guibaré, la forge demeure active et le forgeron joue toujours un important rôle socioéconomique.

Conclusion

Les investigations archéologiques menées dans la commune de Guibaré ont permis d'identifier d'anciens gisements de minerai de fer autrefois exploités par les métallurgistes et de nombreux ateliers de réduction. Ces évidences archéologiques autorisent à penser que Guibaré fut jadis un important centre métallurgique. En effet, l'étude des vestiges métallurgiques (bases de fourneaux, scories, tuyères...) et les informations issues des enquêtes ethnoarchéologiques révèlent qu'au moins quatre traditions techniques ont été développées par les anciens métallurgistes de Guibaré. Chacune d'elle est caractérisée par des structures de réduction qui lui

est propre. D'un point de vue chronologique, les données archéologiques et les sources ethno historiques permettent d'émettre l'hypothèse que ces différentes techniques sidérurgiques ont connu trois phases de développement. Une première phase qui va de la fin du dernier siècle BC au milieu du premier siècle AD. Cette phase correspond au développement de la première tradition technique. Elle est méconnue des populations locales. La seconde phase débute autour du VI^e siècle AD à la fin du XV^e siècle AD. Cette deuxième phase correspond au développement de la métallurgie dite « *kibga ou dogon* ». Les Kibse ou les Dogon, font partie des populations anciennement installées dans notre zone d'étude. C'est l'ère du développement de la deuxième tradition technique. La troisième et dernière phase de la sidérurgie directe de la commune de Guibaré commence avec l'arrivée des « conquérants moose » au XVI^e siècle AD dans l'ancien royaume de Zitenga-Gassongo. Des métallurgistes mooses vinrent avec naaba Zido et vont développer de nouvelles techniques de production du fer jusqu'à la deuxième moitié du XX^e siècle qui marque l'arrêt total de la production primaire du fer dans la plupart des contrées burkinabè. Cette dernière phase correspond aux traditions techniques 3 et 4.

En perspectives, des recherches complémentaires et pluridisciplinaires sont à envisager sur l'ensemble du territoire communal afin de peaufiner davantage la chronologie du fer et de mieux appréhender l'histoire des acteurs de cette technologie précoloniale.

Références bibliographiques

- BADO Severin, 2021, La sidérurgie directe chez les lyéla de Réo : de la production à la consommation, Mémoire de Master, Université Norbert Zongo, Burkina Faso, 116 p.
- BIRBA Noaga, 2016, La sidérurgie ancienne dans la province du Bam (Burkina Faso) : approches archéologiques, archéométrique et ethno historique. Thèse de doctorat de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 534 p.
- KIENON-KABORE Timpoko, 2003, La métallurgie ancienne du fer au Burkina Faso : province de Bulkiemdé. Approche ethnologique, historique, archéologique et métallographique. Un apport à l'histoire

- des techniques en Afrique. Paris, Éditions l'Harmattan, 328 p.
- KIETHEGA Jean-Baptiste, 2009, *La métallurgie lourde du fer au Burkina Faso. Une technologie à l'époque précoloniale*. Paris, Éditions Karthala, 500 p.
- KOTE Lassina, 2019, « L'archéologie et l'occupation des espaces au Burkina Faso », in *Cahier du CERLESHS numéro spécial 61, Mélanges en l'honneur du Professeur Jean Baptiste Kiethiéga* p.53-87.
- LINGANE Zakaria, 1995, *Sites d'anciens villages et organisation de l'espace dans le Yatenga (Nord-Ouest du Burkina Faso)*. Thèse de doctorat en préhistoire-ethnologie-anthropologie (nouveau régime », Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, 605 p.
- MARTINELLI Bruno, 2002, « Au seuil de la métallurgie intensive - Le choix de la combustion lente dans la boucle du Niger (Burkina Faso et Mali) ». In : Bocoum, H., (Ed.) *Aux origines de la métallurgie du fer en Afrique - une ancienneté méconnue*. Paris : Éditions de l'UNESCO, p. 165-188, (Mémoire des peuples).
- ROBION-BRUNNER Caroline, 2010, *Forgerons et sidérurgie en pays dogon. Vers une histoire de la production du fer sur le plateau de Bandiagara (Mali) durant les empires précoloniaux*. *Journal of African Archaeology Monograph Series 3, Peuplement humain et paléoenvironnement en Afrique de l'Ouest, Série Monographique*. Frankfurt, Africa Magna Verlag, 167 p.
- ROBION-BRUNER Caroline, 2018, « Pourquoi ton four n'est pas comme le mien ? » Diversité technique dans la sidérurgie ancienne : le cas du Dendi (Benin), in *journal des africaniste* 88-2 :00000, p.16-38.
- SANKARA Youssoufou, 2011, *Histoire précoloniale d'un royaume moaaga : le Zitenga-Gassongo du XV^e siècle au XIX^e siècle*, Mémoire de Maîtrise, Université de Ouagadougou, Burkina Faso, 137 p.
- SERNEELS Vincent & al., 2012, « Origines et développement de la métallurgie du fer au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Premiers résultats sur le site sidérurgique de Korsimoro (Sanmatenga, Burkina Faso) ». In *Jahresbericht 2011, In der Schweizerisch-Liechtensteinische Stiftung für Archäologische Forschungen im Ausland (SLSA), Zurich & Vaduz*, p. 23-54.
- SERNEELS Vincent et al., 2014, « Origine et développement de la métallurgie du fer au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Avancement des recherches en 2013 et quantification des vestiges de Korsimoro (Burkina Faso) », *Rapport annuel SLSA 2013*, p.65-112.
- ANDREO RAYNAUD, G, (2009), « doctrine et pratique dans deux mouvements de l'église catholique au Brésil », *Langue et société* 2009/4 n°130, p.5-18
- BENVENISTE, E., 1966, *Problèmes de linguistique générale*, Paris,
- ISSN 2709-5002**

Gallimard.

BRETON, P. (2000). *La parole manipulée*. Paris : Découverte

DE SURGY, A. (1996), « la multiplicité des églises au sud de l'Afrique occidentale », *Afrique contemporaine*, 117 (1), p. 30-44

DERICQUEBOURG, R. (2007). « Max Weber et les charismes spécifiques », *Archives de sciences sociales des religions* [En ligne], 137 | janvier - mars 2007, mis en ligne le 05 juin 2010, consulté le 25 décembre 2021.

TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE.....	11
LINGUISTIQUE & ANALYSE DU DISCOURS	12
1 LA CATEGORISATION DES VERBES BE A POSTCOMPLEMENT : ATTRIBUTION DE DENOMINATIONS METALINGUISTIQUES EN BAMANANKAN.....	14
Issiaka BALLO <i>Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB)</i> DIA Mamadou <i>Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB)</i>	
2 DE LA MODALISATION COMME STRATÉGIE ARGUMENTATIVE DE VULGARISATION DE L'HORTICULTURE ALIMENTAIRE DANS LA PRESSE SPECIALISÉE AU CAMEROUN.....	39
Martine FANDIO NDAWOUO <i>Département de Français, université de Buea (Cameroun)</i> Damaris Dorante Nguedjop Nono <i>Département de Français, université de Buea (Cameroun)</i>	
3 #TAXEPASMESMO ET LA CYBER-ACTIVITE DES ETUDIANTS BENINOIS SUR LES RESEAUX SOCLAUX.....	60
Géraud AHOANDJINO <i>Université d'Abomey-Calavi, Bénin,</i> Ornheilila ZOUNON <i>Université d'Abomey-Calavi, Bénin,</i> Agnès BADOU <i>Université d'Abomey-Calavi, Bénin,</i> Samuel DJENGUE <i>Université d'Abomey-Calavi, Bénin</i>	

- 4 SYNDICALISME ROUGE ET DEMOCRATIE. LA C.G.T.-B. COMME BAROMETRE DES LIBERTES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES AU BURKINA FASO..... 80
NEBIE Boukary
Université de Fada N’Gourma (Burkina Faso)
COULIBALY Dofini Dieudonné
Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso)
- 5 ANALYSER LE JOURNALISME DANS LES MEDIAS SOCIAUX NUMERIQUES : DES PRATIQUES DISCURSIVES ENTRE ETHIQUE JOURNALISTIQUE ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE..... 102
KRA Akoua Adayé Nadia
Université Félix Houphouët Boigny (UFHB), Côte d’Ivoire
- ÉTUDES LITTÉRAIRES** 112
& LANGUES
- 6 BAVARDAGE INTÉRIEUR ET DIALOGUE INTÉRIEUR ; DU BRUIT Á UNE IMPOSSIBLE HARMONIE, VOYAGE AU SEIN DE LA PSYCHÉ DANS LE ROMAN PERECQUIEN..... 114
SERIFOU ADELAIDE BAKISSIA
Université Félix-Houphouët Boigny/ cocody/ Abidjan/ Côte d’Ivoire
NAKPOHAPEDJA HERVE COULIBALY
Université Félix-Houphouët Boigny/ cocody/ Abidjan/ Côte d’Ivoire
- 7 LA VIOLENCE DANS ÉPREUVES, EXORCISMES, 1940-1944 D’HENRI MICHAUX..... 126
YAO Adjoua N’Guessan Alice
Université Félix Houphouët Boigny
- 8 LANGUE, LANGAGE ET ÉSOTERISME DANS CRÉPUSCULE DES TEMPS ANCIENS DE NAZI BONI..... 142
BADO Dibié
Université Joseph Ki-Zerbo
SOUGUE Oboussa
Centre Universitaire de Banfora

9	STYLE ET EXPRESSIVITÉ DANS LES SILLONS DE L'EXISTENCE DE ÉMILE LALSAGA.....	158
	Dieudonné TIBIRI <i>Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso</i>	
10	SÉMIOTIQUE ET VIOLENCES SOCIALES DANS LE ROMAN ON A GIFLÉ LA MONTAGNE DE ÉLIE YAMBA OUÉDRAOGO.....	177
	LANKOANDÉ Kokoro Hénoc <i>doctorant en Sémiotique et Stratégies, Université Joseph KI-ZERBO, BF</i> KOUDA Ousmane <i>doctorant en Sémiotique et Stratégies, Université Joseph KI-ZERBO, BF</i> SOME Nestor <i>doctorant en grammaire et analyse du discours, Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso</i>	
11	PSYCHOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: WHAT METHODS, WHAT ISSUES, WHAT CHALLENGES?.....	204
	Annick Durand-Delvigne <i>University of Lille, , France.</i> Sylvie DE CHACUS <i>Université d'Abomey-Calavi, République du Bénin</i>	
12	AN ONOMASIOLOGICAL APPROACH TO TEACHING THE AFFIRMATIVE FORMS OF ENGLISH MODALS TO ADVANCED EFL LEARNERS.....	216
	Moussa OUATTARA <i>Université de Dédougou, Burkina Faso</i>	
	SCIENCES HUMAINES & SOCIALES	233
13	EFFETS NEGATIFS DES EFFECTIFS PLETHORIQUES SUR L'EFFICACITE INTERNE DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT POST-PRIMAIRES DANS LA VILLE DE OUAGADOUGOU.....	235
	Sibiri Luc KABORE <i>Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique, Ouagadougou, Burkina Faso</i> Zouanso SOULAMA/COULIBALY <i>Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique, Ouagadougou,</i>	

Burkina Faso

Windlanaba Etienne KABORE

Doctorant en Sociologie à l'Université Pr Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso

- 14 ÉTHIQUE ET ÉDUCATION SERVANTES DE L'ÉCOLOGIE..... 255

Fatié OUATTARA

Maître de Conférences de Philosophie de l'éducation

Université Joseph Ki-Zerbo/Burkina Faso

- 15 DEMOCRATIE ET RUPTURES ANTICONSTITUTIONNELLES AU MALI : DESENCHANTEMENT, TRAHISON OU TENSIONS INHERENTES A L'ORDRE POLITIQUE DEMOCRATIQUE ? 270

Belko OUOLOGUEM, *Enseignant-chercheur au département de philosophie/ FSHSE/ ULSHB – MALI*

Nacouma Augustin BOMBA, *Enseignant-chercheur au département de philosophie/FSHSE/ ULSHB – MALI*

Souleymane KEITA, *Enseignant-chercheur au département de philosophie/FSHSE/ ULSHB – MALI*

- 16 DYNAMIQUE SPATIALE ET CONFLITS ENTRE HOMMES ET HIPPOPOTAMES DANS LA COMMUNE D'AYÉROU AU NIGER 287

SAIDOU Abdoulkarimou

Géographe-aménagiste, Enseignant-Chercheur à l'Université de Tillabéri,

KOMBIENI Hervé Azouma

Géographe de la population, Enseignant-Chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi, Bénin

- 17 GEOLocalISATION DES COFFRES A ORDURES MENAGERES ET RISQUES SANITAIRES DANS LA COMMUNE DE PORT-BOUËT A ABIDJAN..... 312

OUATTARA Yagnama Rokia Coulibaly, *Centre de Recherche en Ecologie, Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire*

AHOUA Anicet Ezeziel Koutoua, *Etudiant en Master II, Institut de Géographie Tropical, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d'Ivoire*

18	ÉPIDÉMIES DE FIÈVRE JAUNE ET DISPOSITIF COLONIAL DE PRÉVENTION DES MALADIES TROPICALES À GRAND-BASSAM (1851-1908)	332
	ZRAN Toily Anicet Département d'Histoire, Université Alassane Ouattara / Bouaké, Côte d'Ivoire	
19	APPROCHE ARCHÉOLOGIQUE DES TRADITIONS SIDÉRURGIQUES DANS LA COMMUNE DE GUIBARÉ-BURKINA FASO.....	350
	Dr BIRBA Noaga Département d'Histoire et Archéologie Université Norbert ZONGO-Burkina Faso	
	TABLE DES MATIÈRES.....	385

Achevé d'imprimer en décembre 2022 à Abidjan
Dépôt légal : Université Alassane Ouattara Côte d'Ivoire